

ІПТЦШ 2024

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ШКОЛІ

**Збірник тез доповідей
учасників VI Міжнародної
науково-практичної конференції
молодих учених**

15-16 травня 2024 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Інститут педагогіки НАПН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет Комісії Народної Освіти, Краків
Університет імені Адама Міцкевича, Познань
Університет Вітовта Великого, Каунас

до 220-ї річниці з дня заснування університету

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ШКОЛІ

Збірник тез доповідей
учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції
молодих учених

15-16 ТРАВНЯ 2024 року

*Хто думає про науку, той любить її, а хто її
любить, той ніколи не перестав вчитися, хоча б
зовні він і здавався бездіяльним*

м. Харків

УДК 37.091.33:004

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Бережна Світлана	доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди (Голова оргкомітету).
Пономарьова Наталія	доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, декан фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди (заступник Голови оргкомітету).
Андрієвська Віра	доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди (секретар оргкомітету).
Боярська-Хоменко Анна	доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Васильєва Дарина	кандидат педагогічних наук, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.
Глейзер Наталія	кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики і хімії, координатор з наукової роботи фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Жерновникова Оксана	доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Золотухіна Світлана	доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Масич Віталій	доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики і хімії ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Мачинська Наталія	доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
Олефіренко Надія	доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

*Затверджено редакційно-видавничою радою
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
(Протокол № 5 від 15 травня 2024 року)*

Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 15-16 травня 2024 року) / [упор.: Н. Пономарьова, Н. Олефіренко, В. Андрієвська]. Харків, 2024. 516 С.

DOI:

Збірник містить матеріали доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених з проблем упровадження інноваційних педагогічних технологій в цифровій школі, зокрема такої тематики: перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві; інновації в освіті; цифрові технології в сучасній освіті; новітні тенденції у природничо-математичній освіті; STEM освіта; актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога; академічна доброчесність в цифровому освітньому просторі.

Збірник розрахований на наукових і науково-педагогічних працівників у галузі освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і здобувачів вищої освіти.

© Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024

З М І С Т

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

1.	Базилєва Єлизавета, Юрченко Ольга. <i>Реалізація принципу зв'язку навчання з життям при вивченні оптики на прикладі застосування світловідбиваючих та світлопоглинаючих матеріалів</i>	15
2.	Басенко Ольга, Юрченко Ольга. <i>Розвиток дослідницьких компетенцій в учнів за допомогою проблемно-орієнтованих задач з електричного магнетизму</i>	18
3.	Белименко Орина, Юрченко Ольга. <i>Застосування задач прикладного змісту з фізики на уроках математики при вивченні похідної</i>	21
4.	Борисенко Костянтин, Котусенко Антон. <i>Використання віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits при проведенні лабораторних робіт з фізики в закладах загальної середньої освіти</i>	24
5.	Вожжов Дмитро, Лупаренко Світлана. <i>Аналіз впровадження та ефективності шкільної дистанційної освіти в Україні: виклики та перспективи (1990–2024 рр.)</i>	27
6.	Галич Сергій, Юрченко Ольга. <i>Сонячна електроенергетика</i>	30
7.	Донська Катерина, Юрченко Ольга. <i>Інтегральний електричний вектор серця як джерело дослідження електрокардіограми</i>	33
8.	Кришталь Анна, Юрченко Ольга. <i>Проектна діяльність у викладанні фізики</i>	36
9.	Лисогор Таїсія, Юрченко Ольга. <i>Інтеграція ментальної арифметики в навчальний процес з фізики для молодих дослідників: комплексний підхід до підвищення ефективності навчання та когнітивного розвитку</i>	39
10.	Ловчикова Валерія, Масич Віталій. <i>Етапи створення лабораторних робіт з фізики до розділу “Рух і взаємодія” у дистанційному форматі</i>	43
11.	Племянник Дмитро, Юрченко Ольга. <i>Позакласна робота вчителя фізики в закладах загальної середньої освіти</i>	45
12.	Пономарьова Богдана, Юрченко Ольга. <i>Метод диференціальної скануючої калориметрії як засіб дослідження матеріалів</i>	49
13.	Сидоренко Федір, Юрченко Ольга. <i>Геотермальна енергетика</i>	52
14.	Тютюнник Валерія, Юрченко Ольга. <i>Спектрофотометрія як засіб дослідження біоакромолекул та білкових сполук</i>	55
15.	Худас Анна, Юрченко Ольга. <i>Застосування подвійних інтегралів у вирішенні практичних задач з механіки</i>	58

16. **Черняк Катерина, Юрченко Ольга.** *Степенева функція як засіб чисельного опису фізичних процесів* 61
 17. **Юрченко Ольга, Єфімова К.** *Магнітне поле, його вплив на організм людини та застосування в медицині* 64
 18. **Юрченко Ольга, Наумова Максим.** *Зв'язок між сонячними і земними явищами* 67
-

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

1. **Андрієвська Віра, Шкуть Аміна.** *Огляд цифрового інструментарію підтримки дисципліни “Засоби цифрової підготовки” для майбутніх учителів інформатики* 71
2. **Бондаренко Дарія, Колгатіна Лариса.** *Впровадження комп'ютерної графіки у шкільний курс інформатики* 73
3. **Васильєва Дарина.** *Формувальне оцінювання як складова компетентнісного підходу у навчанні* 77
4. **Веприк Світлана, Бабенко Юлія.** *Особливості використання Інтернет ресурсів у навчанні учнів базової середньої школи* 79
5. **Галкіна Наталія.** *Проектний підхід на уроках інформатики* 82
6. **Гуліч Олена, Четверик Віктор.** *Цифрова трансформація іншомовної освіти: технології штучного інтелекту* 85
7. **Дем'яненко Євген, Колгатіна Лариса.** *Прийоми заохочування учнів при використанні технології гейміфікації на уроках інформатики* 89
8. **Добрунов Олексій.** *Сучасні підходи до формування соціальної компетентності учнів базової середньої школи в процесі вивчення інформатичної освітньої галузі* 92
9. **Зайцева Оксана, Олефіренко Надія.** *Проблеми та перспективи дистанційної форми навчання в профільній школі* 95
10. **Іваха Олександра, Колгатіна Лариса.** *Розробка дидактичних матеріалів до вибіркового модулю з тривимірного моделювання* 97
11. **Калугіна Олена, Пономарьова Наталія.** *Новації у навчанні інформатики здобувачів фахової передвищої освіти* 100
12. **Качанов Ігор, Пономарьова Наталія.** *Навчання фінансової грамотності на уроках інформатики* 103

13. **Кльоз Катерина, Остапенко Людмила.** *Сучасні підходи до розвитку цифрової компетентності учнів* 106
14. **Ковальов Сергій, Пономарьова Наталія.** *Мотивації навчання школярів як педагогічна проблема* 108
15. **Курило Анастасія, Олефіренко Надія.** *Методичні аспекти ознайомлення учнів з генеративним мистецтвом* 110
16. **Левенець Дмитро, Колгатіна Лариса.** *Використання вебресурсів на уроках інформатики на етапі актуалізації опорних знань* 113
17. **Ліпчевська Інна.** *Створення цифрового освітнього середовища як необхідна умова успішності профільної середньої освіти* 115
18. **Литвинець Олег, Пономарьова Наталія.** *Формування наскрізних умінь учнів у навчанні інформатики* 118
19. **Малахов Артем, Остапенко Людмила.** *Алгоритмічне мислення та шляхи його формування в учнів* 121
20. **Мисан Сергій, Макруха Тетяна.** *Використання сучасних освітніх технологій при здобуванні освіти за в галузі знань “Механічна інженерія”* 123
21. **Олін Олександр, Колгатіна Лариса.** *Особливості навчання школярів основ робототехніки* 126
22. **Пугачов Сергій, Колгатіна Лариса.** *Особливості навчання основ педагогічної кваліметрії майбутніх учителів інформатики* 128
23. **Рижак Ігор.** *Засоби формування умінь конструювати у дітей старшого дошкільного віку* 130
24. **Руденський Ростислав.** *Розвиток пізнавальної активності старших дошкільників засобами сенсорно орієнтованих настільних ігор* 132
25. **Рудаков Ігор, Колгатіна Лариса.** *Чат-бот як засіб підтримки освітнього процесу* 135
26. **Скачко Надія, Остапенко Людмила.** *Поняття мотивації та її роль у навчанні інформатики* 137
27. **Sovhar Hanna.** *Social networks as a means of increasing the motivation of students to learn a foreign language* 139
28. **Sovhar Oksana.** *Strenghts and challenges of implementing distance learning in higher education institutions* 141
29. **Ткачук Галина, Кононенко Наталія.** *Організація самостійної роботи учнів на уроках інформатики в умовах дистанційного навчання* 144

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

1. **Андрієвська Віра, Галкіна Анастасія.** *Переваги використання цифрових технологій у процесі самостійного вивчення іноземної мови* 147
2. **Андрієвська Віра, Щєбликін Даниїл.** *Використання ІКТ у професійній діяльності сучасного вчителя початкової школи* 150
3. **Barbasheva Kateryna, Ostapenko Liudmyla.** *Applied use of keyword search in the text* 151
4. **Брюховецький Артем, Остапенко Людмила.** *Програмування як складова формування цифрової компетентності сучасного школяра* 154
5. **Веприк Світлана, Белозьорова Елла.** *Сучасні електронні ресурси для створення презентацій у професійній діяльності вчителя* 156
6. **Вишневська Марина.** *Вплив цифрового середовища на суб'єктність студента* 158
7. **Волков Олександр, Остапенко Людмила.** *Огляд засобів для проектування мобільних додатків* 160
8. **Гайдусь Андрій, Олефіренко Надія.** *Внутрішня структура та інтерфейси плат ARDUINO для дисципліни “Основи мікропроцесорної техніки”* 162
9. **Гонтар Юрій, Олефіренко Надія.** *Інформатичні та ІТ навички майбутніх фахівців* 165
10. **Gulich Igor.** *Application of augmented reality (AR) and virtual reality (VR) in physical education* 167
11. **Гуліч Олег.** *Використання мобільних додатків у тренувальному процесі стрільців з лука* 169
12. **Гуріна Софія, Смолянук Наталя.** *Сучасні технології здоров'язбереження учнів початкової школи* 171
13. **Гуртовенко Євген, Олефіренко Надія.** *Новітні технологічні рішення у ВЕБ дизайні* 175
14. **Дорошенко Оксана, Пожар Віра.** *Перспективи застосування штучного інтелекту в післядипломній освіті лікарів* 177
15. **Євсюков Владислав, Колгатіна Лариса.** *Засоби візуальної комунікації при вивченні вибіркового модулю “Графічний дизайн”* 179
16. **Ковтанук Максим, Криворучко Інна.** *Переваги використання штучного інтелекту для вивчення програмування* 182
17. **Криворучко Євген, Колгатіна Лариса.** *Програмне забезпечення для створення навчальних комп'ютерних ігор* 184

18.	Кугай Ксенія. <i>Персоналізація навчання за допомогою онлайн-курсів та інтерактивних платформ: переваги та виклики</i>	188
19.	Куліков Денис, Гайдусь Андрій. <i>Використання програми відеомонтажу “Adobe Premiere PRO” у гуртковій роботі школярів</i>	191
20.	Лукіяничук Інна. <i>Інтеграція інноваційних цифрових педагогічних технологій у мовно-літературну галузь як чинника формування якісної освіти</i>	193
21.	Майструк Ірина, Пономарьова Наталія. <i>Інтернет-ресурси для організації роботи школярів на уроках в умовах дистанційного навчання</i>	195
22.	Масюк Георгій, Сіра Ірина. <i>Вивчення основ штучного інтелекту в рамках шкільного курсу інформатики</i>	198
23.	Мелікян Сабіна, Гайдусь Андрій. <i>Загрози та вразливості бездротових мереж</i>	201
24.	Павельчук Марина. <i>Застосування цифрових класів в навчальному процесі: досвід зарубіжних вчених</i>	203
25.	Павленко Антон, Гайдусь Андрій. <i>Використання програми Cisco Packet Tracer для створення дидактичного забезпечення для навчання основам комп’ютерних мереж майбутніх учителів інформатики</i>	206
26.	Петришин Артур, Шакуров Євген. <i>Використання Scratch для розробки програмних проєктів</i>	207
27.	Пономарьова Влада, Олефіренко Надія. <i>Правила оформлення інфографіки</i>	208
28.	Rodikov Volodymyr. <i>Revitalising the training of future engineering experts through digitalisation during martial law conditions</i>	210
29.	Рой Ольга, Простакова Юлія. <i>Аналіз дидактичних онлайн-ресурсів для вивчення математики в базовій школі</i>	212
30.	Рябець Іван, Рябець Сергій. <i>Значущість FUSION 360 в професійній підготовці з цифрових технологій</i>	215
31.	Сінявін Микита, Кін Олена. <i>Використання засобів ІКТ при організації самостійної роботи здобувачів</i>	217
32.	Смолянюк Наталія, Алексеева Наталія. <i>Використання цифрових технологій на уроках “Я досліджую світ”</i>	220
33.	Ткачук Галина, Ланцуга Оксана. <i>Аналіз переваг онлайн-ових та локальних середовищ програмування для вивчення інформатики у школі</i>	223
34.	Усенко Ірина, Колгатіна Лариса. <i>Розробка 3D моделей для підтримки курсу інформатики в базовій школі</i>	226
35.	Федоряка Дмитро, Олефіренко Надія. <i>Переваги і функціональні можливості електронних журналів</i>	229

36. **Хайзцюань Лі.** *Сучасні інтернет-ресурси у музичній освіті* 231
37. **Шевченко Артур, Гайдусь Андрій.** *Розробка електронного посібника для навчання школярів програмуванню на Javascript* 233

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ

1. **Авілкіна Наталя, Жерновникова Оксана.** *Розвиток варіативності мислення учнів профільної школи засобами розв'язання дивергентних задач з математики* 234
2. **Архіпова Ксенія, Штонда Оксана.** *Інтерактивні методи застосування декартової системи координат на шкільних уроках математики* 236
3. **Брюхович Марія, Жерновникова Оксана.** *Використання комплексних чисел у вивченні та аналізі фракталів* 240
4. **Візіренко Олександр, Жерновникова Оксана.** *Формування ключових компетентностей учнів у вивченні похідної на уроках математики в профільній школі* 243
5. **Глузман Валерія, Жерновникова Оксана.** *Методичні особливості компетентнісно орієнтованого навчання функцій у класах фізико-математичного спрямування* 245
6. **Гончаров Антон, Жерновникова Оксана.** *Елементи дистанційного навчання при вивченні похідної в профільній школі* 247
7. **Гребенніков Олександр, Жерновникова Оксана.** *Формування дослідницьких умінь учнів у розв'язуванні задач з параметрами* 249
8. **Гринько Ірина, Жерновникова Оксана.** *Використання елементів історизму на уроках математики* 251
9. **Дейніченко Тамара, Дейніченко Геннадій, Бугріменко Юлія.** *Роль елементарних функцій в шкільному курсі математики* 253
10. **Дейніченко Тамара, Дейніченко Геннадій, Рублевська Ольга.** *Задачі з параметрами та методи їх розв'язування* 257
11. **Дейніченко Геннадій, Аннас Юлія.** *Технологічний підхід у природничо-математичній освіті* 260
12. **Дейніченко Геннадій, Сидоренко Федір.** *Мотивація навчальної діяльності учнів у вивченні координатного методу в курсі планіметрії* 262

13. **Євменова Ганна, Жерновникова Оксана.** *Інтегровані курси як засіб формування математичної компетентності учнів 7-9 класів* 264
14. **Сланцев Іван, Жерновникова Оксана.** *Розвиток практичних умінь учнів у застосуванні похідної на уроках математики* 265
15. **Жеребний Михайло, Жерновникова Оксана.** *Формування пізнавального інтересу в учнів на уроках математики в профільній школі* 268
16. **Захаров Ілля, Жерновникова Оксана.** *Визначення суті поняття «диференційоване навчання» в науково-методичній літературі* 270
17. **Кіщенко Валерія, Жерновникова Оксана.** *Інноваційні методи та засоби навчання математики в умовах НУШ* 273
18. **Кондратюк Вікторія, Штонда Оксана.** *Застосування показникової функції в задачах з фізики* 275
19. **Котусенко Антон, Жерновникова Оксана.** *Формування дослідницької компетентності учнів у вивченні похідної у профільній школі* 277
20. **Криницька Вікторія, Штонда Оксана.** *Нескінченність в реальному аналізі* 279
21. **Кулікова Юлія, Нелін Євген.** *Особливості формування інтелектуальних умінь учнів на уроках математики* 282
22. **Кутько Сергій, Нелін Євген.** *Розвиток математичного моделювання як засіб реалізації прикладної спрямованості навчання математики* 285
23. **Куценко Тетяна, Нелін Євген.** *Навчання учнів розробці стратегій та планів розв'язування задач в курсі алгебри та початків аналізу* 288
24. **Ліщина Альона, Штонда Оксана.** *Використання систем комп'ютерної алгебри в сучасному освітньому середовищі* 290
25. **Лисогор Таїсія, Дейніченко Тамара.** *Методичні особливості розв'язування прямокутних трикутників у планіметрії* 294
26. **Лютова Аліса, Штонда Оксана.** *Застосування числа Ейлера в точних науках* 296
27. **Мазур Ксенія, Жерновникова Оксана.** *Методичні особливості використання мультимедійних засобів у вивченні тригонометричних функцій у профільній школі* 300
28. **Меленний Олександр, Жерновникова Оксана.** *Методичні особливості застосування координатно-векторного методу в розв'язуванні стереометричних задач* 303
29. **Міллер Ганна, Жерновникова Оксана.** *Вивчення теми «Піраміда» з використанням комп'ютерних 3D моделей* 305
30. **Пащенко Ірина, Гіленко Діана, Юрченко Ольга.** *Ізопроекти: використання в роботі теплової машини* 307

31. **Племянник Дмитро, Масич Віталій.** *Методичне забезпечення з фізики в умовах дистанційного навчання* 310
 32. **Пономаренко Світлана, Штонда Оксана.** *Застосування логарифмічної функції в різних галузях* 313
 33. **Потікун Світлана, Жерновникова Оксана.** *Суть та характеристика творчих здібностей учнів на уроках математики* 316
 34. **Семенів Павло, Жерновникова Оксана.** *Розвиток креативного мислення учнів в позакласній роботі з математики* 318
 35. **Сіра Ірина.** *Про можливості застосування математичної програми Geogebra на уроках математики* 320
 36. **Спесівцева Ірина, Штонда Оксана.** *Знаходження екстремальних значень функції в задачах біології та фізики* 326
 37. **Тищенко Олена, Жерновникова Оксана.** *Позашкільна робота з математики: суть, ознаки, види* 329
 38. **Ходацька Дар'я, Жерновникова Оксана.** *Методичні особливості вивчення змістової лінії «Числа і вирази» на засадах розвивального навчання* 331
 39. **Хомяк Ірина, Жерновникова Оксана.** *Формування ключових компетентностей учнів у вивченні інтегралу* 333
 40. **Чорноус Вікторія, Чібісов Олександр.** *Цифрові технології вивчення математичного аналізу в педагогічному університеті* 335
 41. **Чучмар Тетяна, Жерновникова Оксана.** *Методичні особливості професійно-спрямованого навчання змістової лінії “Геометричні величини”* 337
 42. **Шейко Ірина, Нелін Євген.** *Формування в учнів умінь з пошуку планів і стратегій розв’язування стереометричних задач* 339
 43. **Шуленко Едуард, Жерновникова Оксана.** *Методичні особливості вивчення змістової лінії “Рівняння і нерівності” в умовах дистанційного навчання* 342
-

STEM ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. **Андрієвська Віра, Просяник Наталія, Романюк Ірина.** *Використання цифрових технологій у розрізі реалізації STEAM освіти в початковій школі* 344
2. **Анісінкова Надія, Андрієвська Віра.** *STEAM-проект “Геометрія життя”* 346

3.	Бескаравайна Іоланта, Масюк Олена. <i>Впровадження STEM-освіти у початкових класах</i>	348
4.	Бондаренко Дарія, Андрієвська Віра. <i>STEAM-проєкт із збереження і популяризації української кулінарної традиції “Українська кухня з різних боків”</i>	350
5.	Варга Дар'я, Шакуров Євген. <i>STEM-проєкт “Альтернативне джерело енергії”</i>	352
6.	Влащенко Карина, Андрієвська Віра. <i>Перспективи використання STEM засобів в шкільній освіті</i>	355
7.	Гурок Марина, Андрієвська Віра. <i>Онлайн ресурси для підтримки STEAM освіти</i>	357
8.	Дяченко Марія, Андрієвська Віра. <i>STEM-проєкт “Безпека і здоров'я людини у сучасному світі”</i>	361
9.	Клокова Катерина, Андрієвська Віра. <i>STEM-проєкт “Розумний сон”</i>	364
10.	Котенко Ірина, Шакуров Євген. <i>STEAM-проєкт “Інвестиції: світ фінансових можливостей”</i>	366
11.	Криворучко Євгеній, Шакуров Євген. <i>STEM-проєкт “Робот-охоронець”</i>	368
12.	Курганський Андрій, Олефіренко Надія. <i>Навчання школярів технологій комп'ютерного зору та штучного інтелекту через реалізацію STREAM-проєктів</i>	371
13.	Лозова Оксана. <i>Поширення інноваційного педагогічного досвіду впровадження STEM-освіти як актуальна проблема</i>	373
14.	Мар'єнко Анна, Андрієвська Віра. <i>STEM проєкт з розвитку фінансової грамотності здобувачів базової середньої освіти</i>	376
15.	Медведєва Марія, Остапчук Світлана. <i>Scratch як інструмент STEAM-освіти</i>	379
16.	Молчанова Карина, Лупаренко Світлана. <i>STEM-освіта як складова процесу модернізації системи освіти в Україні</i>	381
17.	Простакова Юлія, Попова Владислава, Юрченко Поліна. <i>Аналіз онлайн-ресурсів для організації STEM -навчання</i>	384
18.	Самойленко Олена. <i>STEAM освіта: основні поняття</i>	386
19.	Сергєєва Дар'я, Андрієвська Віра. <i>STEM-проєкт “Наука сну”</i>	388
20.	Тітова Любов. <i>Інформатика у системі STEM-освіти</i>	390

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

1. **Азаренкова Любов.** *Інноваційні засоби формування здоров'язберезувальної компетентності студентів технічних спеціальностей на заняттях з фізичного виховання* 393
2. **Алєєва Наталія.** *Професійний розвиток вчителя інформатики в галузі штучного інтелекту* 395
3. **Бао Шуцзюань.** *Інноваційні засоби інтелектуального розвитку дітей у дошкільних закладах освіти КНР* 397
4. **Биков Валерій.** *Організація дослідницької діяльності обдарованих старшокласників: зарубіжний досвід* 399
5. **Ван Сюаньє.** *Педагогічні погляди Карла Орфа в розрізі сучасності* 402
6. **Го Жуй.** *Організаційно-педагогічні умови формування етномистецької компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва в університетах КНР* 404
7. **Голиш Ігор, Пономарьова Наталія.** *Основні поняття статистики у змісті підготовки майбутніх учителів* 406
8. **Ду Фенін.** *Інноваційні засоби формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів в педагогічних коледжах КНР* 409
9. **Єфіменко Олена.** *Штучний інтелект як засіб підготовки майбутніх фахівців з графічного дизайну* 411
10. **Зарва Аліна.** *Інноваційні засоби формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в процесі фахової підготовки* 413
11. **Лісунова Людмила, Пустовойтенко Анастасія.** *Особливості техніки "акварель" та її вплив на формування естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва* 415
12. **Марущак Є.** *Суть і значення просвітницької діяльності громадських товариств* 418
13. **Медведєва Анастасія.** *Створення мовного середовища в класі: методи та прийоми педагогічної організації освітнього процесу* 420
14. **Міщук Марія.** *Сучасні засади релігійного виховання дітей* 423
15. **Мо Гуаньсян.** *Інноваційні засоби формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету* 425
16. **Орлова Анастасія, Штефан Людмила.** *Вимоги до вчителів приватних шкіл у Сполучених Штатах Америки* 428

17. **Остапенко Анастасія.** *Інноваційні технології підготовки учителів математики до розвитку критичного мислення учнів* 430
18. **Петришин Артур, Пономарьова Наталія.** *Система вищої педагогічної освіти Польщі: складові та завдання* 432
19. **Птушка Анастасія.** *Інноваційні засоби формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей в умовах змішаного навчання* 436
20. **Самойленко Олексій, Олефіренко Надія.** *Шляхи професійного розвитку педагога в умовах віддаленого навчання* 438
21. **Селіванов Євген.** *Реалізація педагогічних умов формування готовності майбутніх викладачів фізичної культури до використання здоров'язберезувальних технологій у професійній діяльності* 442
22. **Сидоренко Максим, Пономарьова Наталія.** *Позакласна робота вчителя в сучасній школі* 444
23. **Слободян Максим, Гайдусь Андрій.** *Особливості Інтернет-підтримки у курсі "Захист інформації"* 448
24. **Тань Ліпін.** *Інноваційні засоби формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх менеджерів* 449
25. **Твердохліб Ганна.** *Критична медіаграмотність як педагогічна проблема* 451
26. **Хань Тао.** *Цифрові засоби поліхудожньої підготовки магістрів музичного мистецтва у процесі опанування музичним інструментом у педагогічних університетах КНР* 453
27. **Хуан Тівень.** *Педагогічні умови розвитку академічної обдарованості студентів у процесі вивчення музичних дисциплін в університетах КНР* 456
28. **Цзян Сайнань.** *Інноваційні засоби розвитку музично-творчих здібностей учнів початкових класів в Китайській Народній Республіці* 458
29. **Цю Тао.** *Інноваційні засоби модернізації хореографічної освіти в Китайській Народній Республіці* 460
30. **Чжоу Тінтін.** *Інноваційні засоби формування готовності майбутніх учителів музики до навчання гри на фортепіано учнів молодших класів в педагогічних університетах КНР* 462
31. **Чернік Віталій.** *Цифрові засоби формування управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрних спеціальностей в процесі професійної підготовки* 464
32. **Чернік Тетяна.** *Інноваційні технології формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти в процесі професійної підготовки* 466

33. **Чорноус Олександр.** *Організація інтегрованого навчання в університетах Республіки Польща засобами цифрових технологій* 468
34. **Шоловій М.-Т.** *Сучасний стан підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах змішаного навчання* 470
35. **Якименко Вікторія.** *Зміст діяльності вчителя з дітьми мігрантів у Франції* 472

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ

1. **Басенко Ольга, Пушкарьов Вадим, Жерновникова Оксана.** *Порівняльний аналіз норм та практик академічної доброчесності* 476
2. **Галяс Анастасія, Рой Ольга, Жерновникова Оксана.** *Академічна відповідальність* 478
3. **Гела Таміла, Ободовський Павло, Проскурня Олексій.** *Етичні аспекти використання “чужих” ідей та результатів* 480
4. **Глузман Валерія, Кислий Олександр, Штонда Оксана.** *Методи запобігання плагіату та цитування джерел* 482
5. **Гуцул Роман, Виговський Андрій, Чібісов Олександр.** *Вплив академічної доброчесності на якість освіти та науки* 484
6. **Зайцева Оксана, Ващенко Юрій, Жерновникова Оксана.** *Академічна доброчесність у міжнародному контексті* 486
7. **Кузьменко Карина, Ліфшиць Олександр, Жерновникова Оксана.** *Академічна доброчесність у наукових дослідженнях* 488
8. **Онищенко Катерина, Жерновникова Оксана.** *Просвітницька робота та інформування про принципи доброчесності* 491
9. **Розвелієва Майса, Холявко Григорій, Жерновникова Оксана.** *Академічна доброчесність під час оцінювання: об’єктивність та неупередженість викладачів* 493
10. **Розвелієв Шохрат, Сахно Олександр, Жерновникова Оксана.** *Правила оформлення джерел та уникання фальсифікації* 495
11. **Салашенко Олег, Князевич Любомир, Жерновникова Оксана.** *Визначення суті поняття «плагіат» та його різновиди* 496

12. **Толок Діана, Жерновникова Оксана.** *Академічна доброчесність в освітньому просторі України* 498
 13. **Троєцький Руслан, Мартинюк Антон, Жерновникова Оксана.** *Етика наукових досліджень та принципи доброчесності* 502
 14. **Черненко Олександр, Норичка Олег, Жерновникова Оксана.** *Шляхи уникнення конфлікту інтересів та упередженості* 504
 15. **Чорноус Вікторія, Вінник Олександр, Чібісов Олександр.** *Патенти та інші форми захисту інтелектуальної власності* 506
 16. **Чорноус Олександр, Кріль Геннадій, Дейніченко Тамара.** *Співпраця з іноземними партнерами та дотримання принципів доброчесності* 508
 17. **Шещуряк В., Фалько Д., Жерновникова Оксана.** *Створення етичного та інклюзивного простору для розвитку знань* 510
 18. **Шульга Валерія, Фурсов Андрій, Жерновникова Оксана.** *Педагогічні умови створення атмосфери довіри та поваги у навчальному середовищі* 512
 19. **Юсупов Ельдар, Зубов Ігор, Проскурня Олексій.** *Поширення культури академічної доброчесності: роль університетів та освітніх закладів* 514
-

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗВ'ЯЗКУ НАВЧАННЯ З ЖИТТЯМ ПРИ ВИВЧЕННІ ОПТИКИ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТЛОВІДБИВАЮЧИХ ТА СВІТЛОПОГЛИНАЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ

Базилєва Є.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Відповідність процесу навчання законам сучасних педагогічних теорій пізнання знаходить своє конкретне втілення в зв'язку навчання з життям, що належить до основних закономірностей процесу навчання молоді.

Метою роботи є показ зв'язку навчання з життям через зміст дидактичного матеріалу при вивченні фізики.

Зосередимося на прикладі вивчення одного з розділів фізики — оптики. У сучасному світі гостро стоять питання щодо розробки та використання матеріалів, які дозволяють зменшити та оптимізувати споживання енергії, підвищити комфорт та забезпечити безпеку у повсякденному житті. Одними з найбільш зручних для цих цілей є світловідбиваючі [1] та світлопоглинаючі [2] матеріали, які мають широке застосування у будівництві, промисловості, транспорті, медицині, електроніці та інших сферах. Зростання кількості населення великих міст призводить до збільшення енергоспоживання та забруднення довкілля. Внаслідок таких факторів люди знаходяться в постійному пошуку нових та вдосконаленні вже існуючих способів зменшення негативного впливу їхньої діяльності на навколишнє середовище.

Актуальність проблеми полягає в тому, що використання світловідбиваючих та світлопоглинаючих матеріалів може стати одним із

важливих кроків у цьому напрямі, сприяючи зменшенню викидів вуглецю, оптимізації енергоспоживання та підвищенню якості життя населення [3]. Світловідбиваючі матеріали вже раціонально використовують в будівництві. Одним з гарних прикладів буде застосування їх задля оздоблення зовнішніх фасадів будівель у жаркому кліматі. Завдяки властивостям такого матеріалу сонячні промені відбиваються та зменшується нагрівання будівлі, а отже в такому приміщенні зберігається більше прохолоди та створюються комфортніші умови для проживання, а жителі заощаджують електроенергію на кондиціонування повітря. Також гарним прикладом застосування цих матеріалів є оздоблення автомобіля ззовні, що дає змогу підвищити видимість автомобіля на дорозі, а використання світловідбиваючих матеріалів для кузова авто значно зменшить його нагрівання під час використання та сприяє зниженню споживання палива транспортним засобом та комфорту пасажирів та водія [4].

Світлопоглинаючі матеріали також мають різноманітне застосування в побуті та промисловості. Наприклад, в холодному кліматі їх використовують як ізоляцію для стін і дахів, що допомагає зберігати тепло в приміщеннях взимку і зменшує нагрів будівлі влітку, підвищуючи комфорт і заощаджуючи енергію на опалення та вентиляцію приміщень [5]. Однією з функцій таких матеріалів є захист від ультрафіолетового випромінювання, що використовується при виробленні спеціального одягу для роботи під сонячними променями, який забезпечує комфортніші умови для праці.

Проте найбільш поширеним прикладом застосування цих матеріалів є організація безпеки дорожнього руху. Дорожні знаки, роздільні смуги, світловідбиваючі елементи одягу пішоходів, велосипедистів, катафоти транспортних засобів та аналогічне застосування. Безперечно, кожен зустрічався з цим хоча б раз в житті, якщо не кожен день. Такі заходи допомагають підвищити видимість всіх учасників дорожнього руху, а також обмежувальних знаків задля привернення уваги та регуляції руху [3].

Проте світлопоглинаючі та світловідбиваючі матеріали все ще мають певні недоліки. Наприклад, у разі використання їх задля підтримання температури приміщення ми не до кінця можемо регулювати і бути на сто відсотків у тому як ці матеріали себе поводитимуть – якщо вони утримують тепло у приміщенні взимку, вони також можуть зберігати тепло влітку, що призводить до перегрівання приміщення, або навпаки не нагрівати стіни достатньо взимку, через що в домі буде занадто холодно. Недоліком також може стати втрата певних властивостей матеріалу та ефективності матеріалу через деформацію або пошкодження покриття. Наприклад, світловідбиваючі покриття на дорожніх знаках можуть зіпсуватися внаслідок погодних умов або інших зовнішніх факторів, що призведе до зменшення їхньої ефективності та безпеки. Також, недоліком є можливість виникнення паразитних відблисків, що створюють дискомфорт або вірогідність небезпеки на дорозі тощо. Ще однією проблемою при виготовленні деяких покриттів є використання шкідливих та токсичних матеріалів, що має негативний вплив на довкілля та здоров'я людей. Важливо враховувати всі можливі недоліки при їхньому використанні та виробництві.

Отже, при вивченні оптики молодь має змогу впевнитися, що використання світлопоглинаючих та світловідбиваючих матеріалів дозволяє не тільки зменшити споживання енергії, забезпечувати комфорт і безпеку та сприяти покращенню якості життя, а і те, що для досягнення найкращих результатів в цьому напрямку потрібні подальші дослідження та розробки. Підсумовуючи, можна сказати, що чим більше знання, які набуває молодь, в своїх вузлових моментах взаємодіють з життям, використовуються на практиці, тим вище усвідомленість навчання та інтерес до нього.

Література

- 1.Світловідбивач URL: <https://tinyurl.com/23j2bpgs>
- 2.Іліолак – фарба для сонячних колекторів URL: <https://3605727.com.ua/ukr-iliolak-kraska-dlya-solnechnyh-kollektorov>
- 3.Світлоповертаючі або світловідбиваючі плівки та використання цього матеріалу при виготовленні рекламних конструкцій та знаків. URL: <https://icatalog.pro/12636->

svitlopovertajuchi-abo-svitlovidbivajuchi-plivki-ta-vikoristannja-cogo-materialu-pri-vigotovlenni-reklamnih-konstrukcij-ta-znakiv/

4. Контурне світловідбиваюче маркування для транспортних засобів - як це працює. URL: <https://loom.ua/blog/konturne-sv-tlov-dbivayuche-markuvannya-dlya-transportnih-zasob-v-yak-ce-pracuє>

5. Енергозберігаюча віконна плівка. URL: <https://myagkiye-okna.com.ua/energozberigayucha-vikonna-plivka/>

РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ З ЕЛЕКТРИЧНОГО МАГНЕТИЗМУ

Басенко О.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Сучасні освітні стандарти звертають увагу на розвиток в учнів дослідницької компетенції, що включає в себе вміння формулювати проблему, вміти робити припущення, шукати шляхи розв'язку, підведення підсумків [1]. Проблемно-орієнтовані задачі з електричного магнетизму можуть стати одним з інструментів, який у цьому допоможе.

Метою роботи є розвиток зацікавленості молоді та розвиток дослідницьких компетенцій на основі практичного застосування проблемно-орієнтованих задач з електричного магнетизму.

Проблемно-орієнтовані задачі – це завдання, які не мають конкретного алгоритму вирішення, що у свою чергу дає можливість розвивати творче мислення учнів, шляхом пошуку нової інформації, дослідів, аналізування. Може включати в себе розробку стратегій або інноваційні підходи до вирішення проблемних ситуацій, а завданням вчителя є направлення мислення учнів [2]. Проблемно-орієнтовані задачі з електромагнетизму можуть допомогти учням розвинути глибоке розуміння задіяних концепцій та принципів. Працюючи над

реальними проблемами, вони можуть бачити, як електромагнетизм застосовується на практиці. Це може допомогти пов'язати абстрактні концепції, які вивчаються у класі, з реальними застосуваннями. Наприклад, можна поставити перед учнями такі задачі:

Вплив сили струму на магнітне поле [3]

1. Яким чином сила струму впливає на магнітне поле?
2. Чи існує залежність між силою струму та магнітною індукцією?
3. Як можна використовувати цю залежність на практиці?

Залежність індуктивності котушки від її геометричних розмірів [4]

1. Яким чином геометричні розміри котушки впливають на її індуктивність?
2. Чи існує формула для розрахунку індуктивності котушки?
3. Як можна використовувати цю формулу на практиці?

Вплив електричного поля на рух заряджених частинок

1. Яким чином електричне поле впливає на рух заряджених частинок?
2. Які фактори впливають на траєкторію руху заряджених частинок?

Ці задачі стимулюють учнів досліджувати нові концепції, використовувати аналітичні та творчі навички для їх розв'язання та розвивати їх критичне мислення. Головне, щоб задачі були не занадто простими і не занадто складними і при цьому цікавими та пізнавальними.

Для кращого результату, збільшення зацікавленості учнями, можна використати такі способи:

- 1) використання задач, які пояснюються на прикладах з реального життя;
- 2) залучення до обговорення припущень, методів проведення досліджень, результатів [5];
- 3) залучення до досліджень (якщо це в класі, то можливо навіть дати учневі спробувати провести цей дослід самому, за дотримання техніки безпеки);
- 4) дати можливість учням знайти інформацію або віртуально-наочні матеріали самостійно;

- 5) за потреби направити учня для того, щоб він мав змогу знайти шлях до вирішення певної задачі;
- 6) підтримка та допомога.

Таким чином, розвиток дослідницьких компетенцій в учнів за допомогою проблемно-орієнтованих задач з електричного магнетизму є одним зі способів, який розвиває критичне мислення, залучає до процесу навчання, покращує рівень знань, розвиває аналітичні та самостійні навички. Практична направленість таких задач формує необхідність теоретичних знань, як в окремих питаннях, так і у їхньому взаємозв'язку.

Література

1. Мерзликін О. Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у процесі профільного навчання фізики. Дис. на здобуття наук.ступеня кандидата пед.наук, Київ 2016. URL:<https://lib.iitta.gov.ua/705565/1/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%20%D0%9E.%D0%92.%20dis.pdf>
 2. Дьоміна І. Механізм проблемно-орієнтованого навчання. *Нова українська школа*. URL: <https://nus.org.ua/view/mehanizm-problemno-oriyentovanogo-navchannya/>
 3. Електромагнетизм. URL: <https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC.html>
 4. Фея О. Чотири способи показати в домашніх умовах, як працює електромагнетизм. URL: <https://osvitoria.media/experience/chotyry-sposoby-pokazaty-v-domashnih-umovah-yak-pratsyuye-elektromagnetyzm/>
 5. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи. URL: <https://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-1/>
-

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОГО ЗМІСТУ З ФІЗИКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ

Белименко О.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Нині надзвичайно актуальною темою є проведення інтегрованих уроків. Передумовами до цього можуть слугувати як підвищення мотивації учнів для вивчення нової теми, так і покращення швидкості усвідомлення навчального матеріалу.

Метою роботи є демонстрація шляхів оптимізації розв'язання задач з фізики на основі застосування похідної при проведенні інтегрованих уроків.

Для здобувачів важливо мати уявлення про застосування диференціального числення у різних практичних галузях [1]. Тому пропонується розглядати задачі прикладного змісту з фізики при вивченні теми «Похідна» для прикладів на уроках математики.

Задача №1. Тіло рухається прямолінійно за законом $S = 20t + 3t^2$. Знайти швидкість та прискорення тіла через 5 секунд.

Дано: 1 спосіб

$$S = 20t + 3t^2 \quad s = v_0 t + \frac{at^2}{2}; \quad v_0 t = 20t; \quad v_0 = 20 \frac{м}{с}$$

Знайти:

$$v(5) - ?, \quad S = 20t + 3t^2; \quad \frac{at^2}{2} = 3t^2; \quad a = 6 \frac{м}{с^2}$$

$a(5) - ?$

$$a = \frac{v - v_0}{t}; \quad v = v_0 + at \quad v(5) = 20 + 6 \cdot 5 = 20 + 30 = 50 \frac{м}{с}$$

2 спосіб

$$v = s'(t) = (20t + 3t^2)' = 20 + 6t$$

$$v(5) = 20 + 6 \cdot 5 = 20 + 30 = 50 \left(\frac{M}{c} \right)$$

$$a = s''(t) = v'(t) = (20 + 6t)' = 6 \left(\frac{M}{c^2} \right)$$

Відповідь: $v(5) = 50 \text{ м/с}$, $a = 6 \text{ м/с}^2$ [2].

На прикладі задачі №1 можна побачити, що другий спосіб розв'язання більш компактний та легший для сприйняття, аніж перший.

Задача №2. Кількість електрики, що протікає через провідник з моменту часу $t = 0$, задається законом $Q = 3t^2 + 2t + 3$ кулонів. Знайти силу струму в кінці десятої секунди [3].

Розв'язання:

Сила струму визначається формулою: $I = Q'(t)$. Знайдемо похідну $Q'(t) = (3t^2 + 2t + 3)' = 6t + 2$. Підставляємо час для знаходження потрібного значення сили струму в кінці десятої секунди.

$$I = 6t + 2 = 6 \cdot 10 + 2 = 62 \text{ (A)}$$

Відповідь: $I = 62 \text{ A}$.

Задача №3. Матеріальна точка масою 5 г здійснює гармонічні коливання з частотою 5 Гц та амплітудою коливання 3 см за законом косинуса. Визначте силу, що діє на тіло в той момент часу, коли зміщення тіла становить 1,5 см.

Розв'язання:

За другим законом Ньютона, $F = ma$. Щоб знайти прискорення тіла, потрібно записати рівняння гармонічних коливань матеріальної точки:

$$x(t) = x_m \cos \omega t \quad (1)$$

Відомо, що для визначення прискорення тіла необхідно записати другу похідну від його координати, або першу похідну від швидкості:

$$x' = v = -x_m \omega \sin \omega t, \quad x'' = a = v' = (-x_m \omega \sin \omega t)' = -x_m \omega^2 \cos \omega t \quad (2)$$

Якщо порівняти вирази (1) і (2), то очевидно, що $a(t) = -x(t)\omega^2$.

Отже, отримано вираз для сили $F = -m\chi(t)\omega^2$. В той момент, коли зміщення становило $\chi = 1,5 \text{ см} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ м}$, сила, що діяла на тіло, дорівнювала $F = -m\chi\omega^2 = -5 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot (2\pi \cdot 5 \text{ Гц})^2 \approx -0,075 \text{ Н}$. Знак «-» свідчить про те, що в цей момент часу проекція сили на вісь O_x була від'ємною, тобто сила була спрямована протилежно напрямку переміщення тіла і направлена до положення рівноваги коливного тіла [4].

Відповідь: $F \approx -0,075 \text{ Н}$

Отже, вирішення задач прикладної фізики під час вивчення математичних методів диференційного числення дозволяє отримувати чисельні відповіді з розумінням залежності результату від можливих змін початкових даних і фізичних процесів стосовно покращення кінцевого результату у практичному застосуванні математичного апарату. Розвиток апарату аналітичної математики сприяв успіху багатьох галузей науки і техніки. Таким чином, використання аналітичної математики взагалі, зокрема похідної в певному сенсі дозволяє за допомогою цього математичного інструменту описувати складні процеси у компактній формі, а також дає можливість більш ефективно отримувати практичний результат.

Література

- 1.Белименко О., Штонда О. Особливості застосування диференціального числення в задачах з хімії та біології. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі*: матеріали V Всеукр. (з міжнародною участю) науково-пр. конф. молодих учених (Харків, 10-11 травня 2023 року) / [упор.: Н. Пономарьова, Н. Олефіренко, В. Андрієвська]. Харків, 2023. С. 214.
 - 2.Діордіца І., Лисак В Застосування похідної при розв'язуванні фізичних задач. 2016. С. 5-6.
 - 3.Лазарчук О. Інтегрований урок "Застосування похідної до розв'язування прикладних задач з фізики". URL: <https://vseosvita.ua/library/integrovanij-urok-zastosuvanna-pohidnoi-do-rozvazuvanna-prikladnih-zadac-z-fiziki-105696.html>
 - 4.Свентицька В., Хребет В., Муранов С. Деякі аспекти міжпредметних зв'язків у курсі фізики і математики. 2016. С. 176-177.
-

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ TINKERCAD CIRCUITS ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Борисенко К.

кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики і хімії

Котусенко А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Добре відомо, що курс фізики включає розділи, вивчення і розуміння яких вимагає розвиненого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. І саме виконання лабораторних робіт сприяють вивченню та усвідомленню у учнів фізичних явищ, законів, дозволяють створити умови для здійснення творчої дослідної роботи.

В умовах дистанційного навчання проведення лабораторних робіт з фізики стає можливим завдяки віртуалізації – з використанням сучасних засобів інформаційно-цифрових технологій (ІКТ). В сучасних реаліях, пандемії та війни, віртуальні лабораторні роботи на основі ІКТ стали пріоритетною формою проведення уроків [1].

Питаннями постановки фізичного експерименту із застосуванням ІКТ розглядалися такими вченими як: Л.І. Анціферовим, С.П. Величком, Ю.А. Вороніним, І.Б. Горбуновим, В.А. Ізвозчиковим, С.В. Степановим, А.В. Смирновим та ін. [2].

При виконанні лабораторних робіт пропонується використовувати електронний конструктор – на платформі Arduino Uno, сумісно з моделюванням на віртуальній лабораторії Tinkercad Circuits [3]. Так для учнів 8-го класу з вивчення предмету фізика, розділу 2. Електричні явища. Електричний струм. при виконанні експериментальної роботи № 8: Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра. Лабораторну роботу пропонується

проводити з використанням віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits. Для цього необхідно, щоб кожен учень здійснив вхід до лабораторії, попередньо використовуючи свій створений обліковий запис, в якості учня. Переходимо до розділу для складання електричних ланцюгів, для чого необхідно натиснути на мнемонічний знак «Ланцюги» на головній сторінці віртуальної лабораторії [4].

Переходимо до виконання завдання вимірювання опору методом вольтметра-амперметра. Спочатку необхідно зібрати електричну схему вимірювань. Для зібрання такої електричної схеми необхідно мати наступні пристрої та компоненти: пристрій Arduino Uno, макетна плата, резистор – 1 штука, амперметр, вольтметр, з'єднувальні дроти. Зовнішній вигляд пристрою Arduino Uno та компонентів і порядок під'єднання показаний на рисунку 1.

*Рис. 1. Зовнішній вигляд компонентів та порядок під'єднання
а) до початку моделювання, б) під час моделювання*

Для під'єднання компонентів необхідно використати запропоновану вчителем електричну схему, у разі помилки з'єднання компонентів вчитель дає поради учням на їх усунення. Учні в ході з'єднання компонентів користуються вкладкою «Схема» віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits для перевірки правильності зібрання схеми, яка зображена на рисунку (рис. 2).

В ході виконання завдання вчитель перевіряє у учнів набуті теоретичні знання для визначення опору методом вольтметра-амперметра, який заснований на застосуванні закону Ома для ділянки кола.

Рис. 2. Електрична схема вимірювання опору методом вольтметра- амперметра

Для цього необхідно одночасно виміряти падіння напруги на резисторі й силу струму, що протікає через нього й, обчисливши їхнє відношення, визначити опір. У цьому й полягає метод амперметра-вольтметра. Процедура вимірювання ускладнюється тим фактом, що обидві величини повинні бути обмірювані одночасно двома різними вимірювальними приладами – амперметром і вольтметром, а підключення одного приладу буде спотворювати показання іншого. Тому в такому випадку краще використовувати віртуальну лабораторію Tinkercad Circuits.

Таким чином наведений приклад використання віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits виступає і як інструмент, так і засіб управління навчальною діяльністю учнів саме в сучасних умовах. Але коли з'явиться можливість постановки учнями фізичних дослідів в класі є рекомендація використовувати разом віртуальну лабораторію Tinkercad Circuits та електронний конструктор на базі платформи Arduino Uno з компонентами.

Література

1. Пономарьова Н., Сидоренко О., Грановська Т., Борисенко К. Лабораторні роботи з фізики та хімії у підготовці майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання. *“Новий колегіум”*. 2023 р. №3 2023 (111). С. 88-93.
2. Подласов С., Матвійчук О. Особливості проведення лабораторних робіт з фізики в технічному університеті під час дистанційного навчання. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2023, Том 93, №1. С. 152-162.
3. Tinkercad | From mind to design in minutes. Tinkercad. URL: <https://www.tinkercad.com>

4. Борисенко К., Котусенко А. Пропозиції використання віртуальної лабораторії Tinkercad Circuits при проведенні лабораторних робіт з фізики в закладах загальної середньої освіти. XXI Всеукраїнської науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Наумовські читання», 23-24 листопада 2023 р.

АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (1990–2024 рр.)

Вожжов Д.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки

Лупаренко С.

доктор педагогічних наук, професор
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

У зв'язку з постійними трансформаціями в освітній сфері та стрімким розвитком інформаційних технологій дистанційна освіта набула великого значення як ефективний інструмент забезпечення доступу до навчання у будь-який час і в будь-якому місці. На тлі глобальних тенденцій розвитку цифрового суспільства Україна не залишається осторонь цього процесу. Упровадження дистанційної освіти у шкільну практику стало актуальним завдяки низці об'єктивних та суб'єктивних факторів, серед яких: необхідність адаптації освітнього процесу до сучасних вимог життя і викликів сьогодення, потреба в підвищенні його ефективності, забезпечення рівних можливостей участі в навчанні для всіх школярів тощо.

У 1990-х роках дистанційна освіта у школах України відстежувала лише початкові кроки свого розвитку. На той час технології інформаційно-комунікаційного зв'язку ще не досягли такого рівня розвитку, який би дозволив ефективно впроваджувати дистанційне навчання у школах [1, с. 48].

У 2002 році Міністерство освіти і науки України ініціювало проведення експерименту з упровадження дистанційного навчання, тим самим відкривши

перед освітньою системою та суспільством нові можливості організації освітнього процесу. У межах цього експерименту було запроваджено першу Програму розвитку системи дистанційного навчання на період 2004–2006 років, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 року № 1494. Відповідно до цієї програмою було розроблене перше Положення про дистанційне навчання.

Із розвитком технологій у 2013 році було прийнято нове Положення про дистанційне навчання. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України дистанційне навчання визначається як індивідуалізований процес здобуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що відбувається переважно через опосередковану взаємодію віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що базується на сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологіях [1, с. 52].

Основна мета комунікації в дистанційному навчанні полягає в залученні та мотивації учасників до процесу навчання. Однак, у дистанційному режимі навчання застосування більшості з традиційних методів мотивації і навчання учнів можуть виявитися менш ефективними, ніж при традиційних очних формах навчання.

Пандемія COVID – 19, яка спалахнула у світі в 2019 році, змусила уряд та заклади освіти вжити невідкладних заходів для забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. З метою запобігання поширенню вірусу та збереження здоров'я школярів було прийнято рішення про перехід до дистанційної форми навчання. Це стало суттєвим викликом для освітньої системи, оскільки вимагало швидкого переходу до нових методів навчання, а також забезпечення відповідної технічної та інформаційної інфраструктури для здійснення дистанційного навчання.

Повномасштабна війна, розпочата в 2022 році, також зумовила появу серйозних викликів у системі освіти. Захист безпеки та життя учнів та педагогічного персоналу став пріоритетом, що спричинило переорієнтацію освітнього процесу та пошук альтернативних шляхів забезпечення доступу до освіти [2, с. 62].

Перспективи шкільної дистанційної освіти в Україні включають подальший розвиток інфраструктури та доступності інформаційно-комунікаційних технологій, застосування новітніх інноваційних технологій, таких, як віртуальна реальність та штучний інтелект, технології індивідуалізації навчання, змішане навчання для поєднання дистанційних та очних форм, а також розвиток нових педагогічних підходів для забезпечення високої якості освіти в дистанційному форматі [2, с. 64].

Отже, шкільна дистанційна освіта в Україні пройшла великий шлях розвитку з 1990-х років до сьогодні, зумовлена і прискорена не лише швидким розвитком і поширенням інформаційно-комунікаційних технологій, але й випробуваннями пандемією та війною. Незважаючи на виклики, вона адаптувалася до сучасних вимог за допомогою інформаційних технологій і є важливим інструментом забезпечення доступу до якісної освіти всіх учасників освітнього процесу.

Література

1. Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.
 2. Коляда І. Система дистанційної освіти в умовах соціальних викликів. *Вісник Львівського університету. Серія: філос.-політолог. студії*. 2023. Вип. 46. С. 58–65.
-

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Галич С.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Випромінювання Сонця є джерелом енергії, що постійно постачається в результаті термоядерних реакцій, які протікають в ньому, та не вичерпується використанням. Сонячна енергія, яка надходить на Землю, набагато перевищує потреби людства, але її ефективне використання вимагає технологічних інновацій і відповідної інфраструктури [1; 2]. Використання сонячної енергії допомагає зменшити залежність від вуглеводневих видів палива.

Мета роботи – ознайомлення молоді з особливостями застосування сонячного випромінювання в електроенергетичній галузі.

Робота сонячних батарей ґрунтується на явищі внутрішнього фотоелектричного ефекту у напівпровідникових структурах, які перетворюють світлову енергію сонячного випромінювання безпосередньо на електричний струм [3]. За матеріалом і технологією виробництва сонячні елементи поділяються на: широкого вжитку: а) кремнієві: монокристалічні, полікристалічні, аморфні; б) плівкові на основі: телуриду кадмію, селеніду міді-індію [3]; нових поколінь: в) гетероперехідні [4]; г) перовскітні [5].

Енергоефективність сонячних панелей широкого вжитку невелика < 27% [6]. Лише нові експериментальні технології виготовлення сонячних панелей мають показник близько 40%, але масове виробництво їх поки дуже витратне. Оскільки елемент, що перетворює падаюче на нього випромінювання генерує постійний струм дуже малої напруги, то елементи в конструкції панелі підключають послідовно в батарею для отримання потрібної вихідної робочої напруги. Слід зазначити, що послідовне з'єднання елементів підвищує сумарний

внутрішній опір сонячної батареї, а недостатність світла в перехідний час доби на елементах також не сприяє повній струмовій віддачі енергії, це потребує підключення накопичувача енергії на вихід сонячної батареї. Таким чином, сонячна панель, що підключена до акумулятора з контролером заряду/розряду стає сонячною електростанцією постійного струму [9].

Побутове застосування сонячних станцій дозволяє у віддалених від централізованих електромереж будинках скористатися сонячною енергією для живлення своїх побутових пристроїв та систем. Встановлюються сонячні батареї переважно на даху, щоб не виділяти під них окреме місце на ділянці та щоб інші об'єкти не затіняли площу панелей, і була можливість стежити за чистотою поверхні панелі, чистити її від сміття, бруду, снігу.

Переваги використання сонячних станцій:

- Сонячна енергія є відновлюваним джерелом енергії, тому використання сонячних станцій допомагає зменшити залежність від традиційних джерел енергії, таких як дерево, вугілля або нафта.
- Виробництво електроенергії сонячними станціями виключає викиди парникових газів чи інших забруднень, що сприяє збереженню навколишнього середовища та зменшенню вуглецевого сліду.
- Сонячні станції забезпечують електроенергію в місцях, де є сонячне світло та немає вільного доступу до мережі електропостачання.
- Сонячні панелі мають тривалий термін служби що забезпечує стабільну роботу системи >20 років.

До недоліків сонячних станцій можна віднести, зокрема, високу початкову вартість обладнання, як панелей, так і акумуляторів; велику залежність від метеоумов (залежність від кількості сонячного часу на добу та сонячних днів на рік); відсутність ефективності перетворення за похмурої погоди кілька днів поспіль; малий коефіцієнт корисної дії як самих панелей, так і наступної послідовності комплексу (акумуляторна батарея – інвертор-перетворювач);

необхідність періодичного обслуговування елементів системи, що потребує часткового резервування обладнання системи (акумуляторна батарея, інвертор-перетворювач) та заміну пошкоджених негодою панелей.

Отже, сонячна електроенергетика представляє важливу галузь, яка має значний потенціал для вирішення проблем збереження енергоресурсів, зменшення забруднення довкілля та залежності від традиційних джерел енергії. Використання сонячних станцій у віддалених від централізованих електромереж будинках сприяє зниженню викидів парникових газів і екологічній чистоті.

Таким чином, з удосконаленням технологій і зростанням екологічних переваг сонячна енергетика може стати важливим компонентом енергетичної стратегії майбутнього. Отже, молодь, яка здобуває освіту, повинна зрозуміти, що розвиток знань та технологій сприяє поширенню використання альтернативних джерел енергії для досягнення сталого розвитку країни і збереження навколишнього середовища.

Література

1. З чого складається сонячна електростанція. URL: <https://greensystem.com.ua/blog/iz-chego-sostoit-solnechnaya-yelektrosta>
 2. Три основних типи сонячних електростанцій. URL: <https://magus.com.ua/ua/a431641-tri-osnovnyh-tipa.html>
 3. Колонтаєвський Ю.П. Фотоенергетика : навч. Посібник / Ю.П. Колонтаєвський, Д.В. Тугай, С.В. Котелевець; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. 160с.
 4. Сонячні панелі за технологією гетеропереходів (HJT) URL: <https://avenston.com/articles/hjt/>
 5. Вступ До Перовскітної Сонячної Батареї. URL: <https://ua.dsisolar.com/info/introduction-to-perovskite-solar-cell-63411537.html>
 6. Best Research-Cell Efficiency Chart. URL: <https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html>
 7. Як працюють, де і як виробляються сучасні фотомодулі? URL: <https://axiomplus.com.ua/ua/news/vse-o-solnechnyh-panelyah/#ustroystvo>
 8. Принцип виробництва сонячної батареї URL: <https://ua.dsisolar.com/info/what-is-the-manufacturing-principle-of-solar-c-37258990.html>
 9. Автономні сонячні електростанції. URL: <https://sunservis.com.ua/ua/g12803853-avtonomnye-solnechnye-elektrostantsii>
-

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЕКТОР СЕРЦЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ

Донська К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вивчення біофізики надає знання, необхідні для розуміння взаємозв'язку процесів, що вивчають дисципліни природничо-наукової і фахової підготовки. В ході вивчення роботи серця стало відомо, що через мембрани клітин міокарда протікають іонні струми, які генерують потенціали дії та утворюють складну струмову систему. Система серця знаходиться в однорідному ізотропному провідному середовищі, де вимірюючи в часі зміну потенціалів поля у віддалених точках цього середовища, відтворюються коливання вектору електричного диполя, що генерується біофізичними процесами в серці [1].

Метою роботи є аналіз шляхів отримання даних методом електрокардіографії (ЕКГ) на основі роз'яснення концепції коливань електричного диполя серцевого вектору.

Електрокардіограма (ЕКГ) на сьогодні є одним із найважливіших засобів для діагностики хвороб серця. Поняття про серцевий вектор, що описує електричну активність серця і модель рівностороннього трикутника з серцем у центрі з однорідного об'єму сферичного провідника було вперше описано Ейнтховеном [2]. Потенціальний зв'язок «серце-відведення» за допомогою електричного диполя серцевого вектору та гіпотези рівностороннього трикутника Ейнтховена було детально пояснено Раджіні [34] (рис. 1). Серце знаходиться в початку координат у центрі шестиосової системи відліку (рис. 2.) [1]. Коли серце набуває певного потенціалу (під час деполяризації та реполяризації) трикутник зміщується, але рівностороння форма трикутника

залишається такою самою у будь-якому з чотирьох квадрантів шестикутної системи відліку. Права рука, ліва рука і ліва нога є вершинами електричного рівностороннього трикутника. Гіпотеза Ейнтховена стверджує, що серцевий вектор - це вершина вектору електричного поля, та записана напруга у конкретному відведенні є результатом скалярного добутку між серцевим і провідним вектором [3; 4].

Рис. 1. Трикутник стандартних відведень

Рис. 2. Визначення тангенсу кута в шестиосьовій системі відліку

Вершина цього вектору протягом серцевого циклу описує складну просторову криву, проекція якої на електричну площину трикутника утворює за час серцевого циклу три петлі (рис. 3).

Рис. 3. Просторова проекція повного циклу серцевого вектору

Перед побудовою трикутника Ейнтховена необхідно правильно поставити електроди. Червоний електрод під'єднують до правої руки, жовтий прикріплюють до лівої, а зелений - до лівої ноги. На праву нижню кінцівку накладають чорний, заземлюючий, електрод. Лінії, що умовно з'єднують електроди, називаються осями відведень:

Стандартне відведення I (права рука – ліва рука). Для реєстрації стандартного відведення I негативний вхід електрокардіографа з'єднаний з правою рукою, а позитивний вхід - з лівою рукою. Таким чином, коли точка прикріплення правої руки до грудної клітки стає електронегативною порівняно з точкою прикріплення лівої руки, електрокардіограф реєструє відхилення в позитивну сторону.

Стандартне відведення II (права рука – ліва нога). Для реєстрації стандартного відведення II негативний вхід електрокардіографа з'єднаний з правою рукою, а позитивний вхід - з лівою ногою. Отже, коли права рука виявляється електронегативною порівняно з лівою ногою, електрокардіограф реєструє позитивне відхилення від нульової лінії.

Стандартне відведення III (ліва рука – ліва нога). Для реєстрації стандартного відведення III негативний вхід електрокардіографа з'єднаний з лівою рукою, а позитивний вхід – лівою ногою. Отже, електрокардіограф реєструє позитивне відхилення, якщо ліва рука виявляється електронегативною порівняно з лівою ногою [5].

Розуміння концепції серцевого вектору і рівностороннього трикутника стандартних відведень ЕКГ допомагає у поясненні електричної активності серця. Припущення однорідної ізотропної провідності середовища людського тіла є ідеальними умовами триточкового ЕКГ вимірювання. Порушення однорідності, викликане порушеннями провідності тканин через деякі захворювання, спотворюватиме картину ЕКГ. Розуміння концепцій вимірювання, як і правильне розташування електродів, визначає точність діагностики при аналізі ЕКГ та в

інтерпретації результатів і буде корисною як для здобувачів медичної та біологічної освіти, так і для медичних працівників.

Література

1. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навчальний посібник / В.Г. Книгавко, О. В. Зайцева та ін. : за ред. проф. В. Г. Книгавка. Харків : ХНМУ, 2020.176 с.
 2. Hohl, J., Rush, S. The complete heart-lead relationship in the einthoven triangle. *Bulletin of Mathematical Biophysics* URL: <https://doi.org/10.1007/BF02476678>
 3. Rajini Samuel T. Formulation and Clinical Application of Cardiac Vector Hypotheses in ECG Interpretation Using Vector Physics Principle. URL: <https://tinyurl.com/23ysthec>
 4. Rajini Samuel.T. What to the world Einthoven talking about?, *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences*. URL: <https://tinyurl.com/2av9l84l>
 5. A brief review: history to understand fundamentals of electrocardiography. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3714093/>
-

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ

Кришталь А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Проектна діяльність стає все більш популярним методом навчання у сучасній освіті. Це пов'язано з її численними перевагами, які роблять процес навчання більш ефективним, цікавим та мотивуючим для учнів. У викладанні фізики проектна діяльність може бути особливо корисною, оскільки вона дозволяє учням не лише вивчати теоретичні знання, але й застосовувати їх на практиці, досліджувати фізичні явища та розвивати свої навички критичного мислення, творчості та співпраці. Використання проектної діяльності у навчанні не є новою ідеєю. Багато педагогів (П. Р. Атутов, В. С. Безрукова, Дж. Джонс, Н. В. Матяш, В. А. Моляко, Л. П. Щедровіцький та інші) досліджували цю тему та підкреслювали її комплексний та міждисциплінарний характер.

У сучасному розумінні проєктна діяльність розглядається як процес створення чогось нового, що ґрунтується на плануванні, прогнозуванні та розробці чітко визначеної мети. Її можна розділити на два аспекти:

1. Педагогічне проєктування: діяльність, спрямована на розробку освітніх програм, методик та інноваційних ідей в освіті.
2. Проєктна діяльність учнів: реалізація учнями навчальних проєктів, які можуть бути як індивідуальними, так і груповими.

Дж. Дьюї вважав, що навчання має ґрунтуватися на особистому досвіді учнів та їхніх інтересах. Він пропонував використовувати проєктну діяльність як основний метод навчання, адже дослідження навколишнього світу в такій формі робить процес пізнання більш ефективним [1]. Метод проєктів дозволяє не лише вирішити певну проблему, але й презентувати результати своєї роботи. Це сприяє розвитку навичок самопрезентації, вміння чітко та лаконічно висловлювати свої думки та розглядати метод проєктів як компонент різних педагогічних технологій, що може використовуватися як для індивідуального, так і для групового навчання [2].

Мета роботи полягає в тому, щоб допомогти педагогам зрозуміти цінність проєктної діяльності та використовувати її для покращення викладання фізики.

Проєктна діяльність — це метод навчання, який ґрунтується на самостійній роботі учнів над дослідницьким, творчим або практичним завданням, яке має чітко визначену мету, структуру та результат: підвищення мотивації, зацікавленість учнів, задоволення не тільки від кінцевих здобутків, але й від здолаття шляху їх досягнення. Тому що проєктна діяльність дозволяє молоді вивчати теми, які їм цікаві, та досліджувати питання, які мають для них особисте значення. Це робить процес навчання більш мотивуючим та захоплюючим. Проєктна діяльність змушує учнів аналізувати інформацію, формулювати гіпотези, вирішувати проблеми та знаходити креативні рішення. Це сприяє розвитку їхніх навичок критичного мислення та творчості, дозволяє молоді

застосовувати свої теоретичні знання на практиці та розвивати практичні навички, необхідні для роботи в різних галузях. Набуття нових практичних навичок не тільки в застосуванні набутих знань і умінь, але й пошуку нових знань та навчанні суміжним умінням і навичкам. Проектна діяльність часто передбачає роботу в групах, що сприяє розвитку навичок співпраці, спілкування та командної роботи, підвищення глибокого розуміння фізичних концепцій [3]. Проектна діяльність змушує досліджувати фізичні явища більш глибоко та всебічно іноді занурюючись у суміжні сфери природи, що сприяє кращому розумінню ними фізичних концепцій [4].

Види проектів, які можна використовувати у викладанні фізики.

- Дослідницькі проекти: учні проводять дослідження з певної теми з фізики та презентують свої результати.
- Творчі проекти: учні створюють творчі продукти, пов'язані з фізикою, такі як плакати, моделі, презентації або відео.
- Практичні проекти: учні розробляють та проводять експерименти або будують пристрої, пов'язані з фізикою.

Для організації процесу проектної діяльності у викладанні фізики необхідно на початку запропонувати виконавцям декілька напрямків досліджень для вибору вже більш осяжної теми проекту. Таким чином тема проекту стає більш цікавою, бо ще на етапі формулюванні теми у майбутніх виконавців вже є причетність до майбутнього результату. Відповідно рівню підготовки виконавців, необхідно сформулювати тему і чітко визначити мету роботи. Дуже важливим є формулювання завдання на проект, де треба зазначити, які саме результати бажано буде досягти, виконуючи роботу над проектом. На етапі планування кроків виконання проекту виконавці повинні чітко розуміти, що і коли їм потрібно зробити, та як виконання кожного кроку вплине на кінцевий результат. В плані бажано вказати основні інформаційні ресурси для виконання кроків проекту. Виконавці самостійно працюють над проектом, консультуючись у разі

потреби. Оцінювання виконання проєкту здійснюється за критеріями відповідно до поставленої на початку роботи теми, мети та завдання [5].

Проектна діяльність є цінним інструментом, який може бути використаний для покращення викладання фізики. Вона робить процес навчання більш ефективним, цікавим та мотивуючим для учнів, а також сприяє розвитку їхніх навичок критичного мислення, творчості, співпраці та спілкування.

Література

1. John Dewey Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, URL: https://archive.org/details/DemocracyAndEducation_201507
 2. Chen, X., Zou, D., Xie, H. et al. Past, present, and future of smart learning: a topic-based bibliometric analysis. *Int J Educ Technol High Educ* 18, 2 (2021). <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00239-6>
 3. Organization of students 'project activities in physics lessons. URL: <https://tinyurl.com/2aht43yo>
 4. Бузько В. Л. Проектна діяльність учнів основної школи як засіб формування пізнавального інтересу до фізики. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки*. Чернігів: ЧНПУ, 2013. Вип. 109. С. 30-32.
 5. Федорчук Е. Сучасні педагогічні технології. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2006. 212 с.
-

ІНТЕГРАЦІЯ МЕНТАЛЬНОЇ АРИФМЕТИКИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ТА КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ

Лисогор Т.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

В останні роки зростає усвідомлення важливості раннього знайомства з освітою STEM (наука, технологія, інженерія та математика) для підвищення інтересу у цьому середовищі серед молодших школярів. Серед різних дисциплін STEM фізика має особливе значення, оскільки вона формує основу для розуміння світу навколо нас та є ключовою для багатьох технологічних досягнень. Однак

традиційні методи навчання фізики часто не забезпечують ефективної взаємодії з молодшими учнями, що призводить до відсутності їхнього зацікавлення та розуміння матеріалу.

Мета роботи – застосування методу ментальної арифметики у процес навчання фізики для молодших дослідників, як засобу підвищення зацікавлення до навчання та розуміння нового матеріалу на прикладі вивчення фізики.

Ментальна арифметика — це метод швидкого обчислення математичних завдань усно, без використання калькулятора чи письмових записів. Вона ґрунтується на розвитку ментальних навичок, таких як концентрація, увага, зорова та аудіальна пам'ять, а також швидкість мислення. Це корисний інструмент як для розвитку математичних здібностей, так і для підвищення швидкості обчислень у повсякденному житті. Цей підхід визнає важливий зв'язок між математикою та фізикою та використовує когнітивні переваги арифметики для поліпшення навчального процесу у дітей. Інтеграція вправ, ігор та занять з ментальної арифметики в уроки фізики дозволяє створити динамічне та інтерактивне середовище навчання, яке спонукає до досліджень, сприяє розвитку критичного мислення та сприяє глибшому розумінню наукових концепцій.

Інтеграція ментальної арифметики у навчання фізики базується на принципах конструктивізму, когнітивної психології та освітньої нейробіології. Теорія конструктивізму стверджує, що навчання — це активний процес побудови знань, який ґрунтується на попередньому досвіді та взаємодії з оточуючим середовищем. Захоплення дітей практичними експериментами та заняттями, що вимагають від них застосування математичних концепцій до явищ реального світу, допомагає формувати глибоке розуміння. Крім того, дослідження в галузі когнітивної психології показують, що вправи з ментальної арифметики сприяють розвитку когнітивних навичок, таких як розв'язування проблем, критичне мислення та числові навички, які необхідні для розуміння та застосування наукових принципів. Дослідження в галузі освітньої нейробіології показують, що

мозок краще засвоює матеріал, коли активуються різні нервові шляхи. Інтегруючи ментальну арифметику у навчання фізики, вчителі можуть використовувати природні здібності мозку до асоціативного навчання, що сприяє більш глибокому та стійкому розумінню [3].

Методика інтеграції ментальної арифметики у вивченні фізики для молодших дослідників передбачає поєднання теоретичного матеріалу, практичних експериментів та інтерактивних занять. Педагоги розпочинають з пояснення основних понять фізики та арифметики у доступній формі, створюючи наочну основу для подальшого розвитку. Потім вони організовують експерименти та заняття, під час яких діти застосовують математичні принципи для вивчення фізичних явищ. Один з прикладів такого експерименту включає вимірювання швидкості руху об'єкта. Учні запрошуються виміряти час, протягом якого об'єкт, наприклад, ігрова машинка або поїзд, проходить відстань між двома маркерами на трасі. Потім застосовуємо використання ментальної арифметики для розрахунку швидкості цього об'єкта. Ця практична діяльність дозволяє дітям не лише отримати практичний досвід застосування математичних концепцій, але й розвинути глибше розуміння взаємозв'язку між математикою та фізикою [1].

Загалом, безліч переваг, які можемо спостерігати, застосовуючи метод ментальної арифметики, ховають за собою деякі недоліки:

- потенційне перевантаження: для деяких дітей поєднання понять ментальної арифметики та фізики може бути приголомшливим, особливо якщо вони мають проблеми з математикою чи навчанням окремо. Важливо належним чином спланувати навчання та надати підтримку учням, яким це може здатися складним;
- обмеження часу: збалансувати вправи з ментальної арифметики та експерименти з фізики в рамках обмеженого часу може бути складно. Педагоги повинні ефективно планувати, щоб обидва аспекти навчального плану отримували належну увагу без шкоди для розуміння;

- різні рівні навичок: діти можуть мати різний рівень навичок, що може вплинути на їхню здатність ефективно працювати з матеріалом. Вчителі повинні розглянути диференційовані стратегії навчання, щоб задовольнити різноманітні навчальні потреби та забезпечити, щоб усі учні могли суттєво брати участь [1].

Отже, інтеграція ментальної арифметики в навчання основам фізики для молодших учнів представляє собою комплексний підхід, спрямований на поліпшення навчання та когнітивного розвитку. Інтеграція ментальної арифметики сприяє створенню стимулюючого та підтримуючого середовища навчання, що спонукає дітей до активного дослідження та сприяє їхньому більш глибокому розумінню наукових концепцій. Активізація декількох шляхів асоціативного сприйняття та їх поєднання допомагає формувати глибше розуміння нового матеріалу.

Література

1. Jatsho, S. & Rinchen, S. Strategies for Teaching Physics: An Action Research. *Educational Innovation and Practice - A biannual Journal of Samtse College of Education*. 2016. P. 53-66.
 2. Greenes C. Mathematics Learning and Knowing: A Cognitive Process. *The Journal of Education*. 2008. P. 55-64
 3. Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem, Susan Nolen-Hoeksema Hilgard's Introduction to Psychology. *History, Theory, Research, and Applications*. 13th ed. 2000.
URL: <http://psychologis.com.ua/-1-310.htm>
-

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ ДО РОЗДІЛУ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ» У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

Ловчикова В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Масич В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Розробка методичного забезпечення з фізики для проведення лабораторних робіт у дистанційній формі є важливою задачею, особливо в базовій школі. Відповідно до розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження», ця робота передбачає вивчення основних законів руху та взаємодії тіл, а також законів збереження кількості руху, механічної енергії й імпульсу. Таке методичне забезпечення покликане створити можливості для здобувачів освіти вивчати фізичні закони, виконувати відповідні лабораторні роботи, навіть у віддаленому режимі [3].

Перш ніж перейти до розробки конкретних методичних матеріалів, важливо зазначити деякі ключові аспекти, які слід враховувати:

1. Цілі та завдання лабораторної роботи. Чітке визначення мети кожної лабораторної роботи, а також завдання, які школярі повинні виконати в конкретній роботі. Методи дистанційного виконання лабораторних досліджень, а також розробка методики проведення лабораторних експериментів у віддаленому форматі з використанням онлайн-симуляцій або віртуальних лабораторій.
2. Матеріали та інструменти. Забезпечення школярів необхідними матеріалами, інструкціями та програмним забезпеченням для виконання робіт.
3. Оцінювання та звіти. Розробка критеріїв оцінювання результатів лабораторних робіт та вимоги до підготовки звітів [4].

Отже, процес розробки методичного забезпечення може включати такі етапи:

Етап 1: Визначення теми та мети лабораторної роботи.

Обрання конкретної теми з розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження» для дослідження. У нашому випадку такою темою є: «Вивчення закону збереження механічної енергії». А також формулювання цілі та завдань до лабораторної роботи [1].

Етап 2: Розробка методики проведення експерименту.

Визначення необхідних матеріалів та інструментів для проведення лабораторного дослідження. Обрання конкретної онлайн-платформи на якій буде проведена лабораторна робота. В цьому випадку, крім онлайн-симуляції варто спланувати альтернативні варіанти виконання роботи. Розглянути можливість використання різних віртуальних симуляцій або програмних засобів для моделювання фізичних явищ.

Етап 3: Підготовка інструкцій для здобувачів.

Складання детального та зрозумілого алгоритму щодо виконання лабораторного експерименту в дистанційному форматі. Забезпечення доступу до необхідних додаткових матеріалів, які можуть знадобитися школярам під час експерименту.

Етап 4: Оцінювання та аналіз результатів.

Визначення чітких та зрозумілих критеріїв оцінювання результатів лабораторних робіт. Збір та аналіз звітів здобувачів з проведених експериментів.

Етап 5: Підсумки та корекції.

Формулювання висновків про ефективність методики та необхідність внесення змін. Коригування та вдосконалення методичного забезпечення на основі отриманих результатів [2].

Загалом, розробка методичного забезпечення з фізики для проведення лабораторних робіт у дистанційній формі вимагає творчого підходу та

врахування особливостей навчання у віддаленому режимі (особливостей сприйняття матеріалу, технічне забезпечення, часовий регламент роботи, тощо). Важливо забезпечити здобувачів можливістю ефективного вивчення фізичних концепцій через відповідні методики та інструменти, які сприяють активному залученню до навчального процесу, активізації розумової діяльності й зростанню зацікавленості природничими дисциплінами. У майбутньому розроблене методичне забезпечення може бути використане вчителями фізики в базових школах для забезпечення якісного та зручного навчання фізики з розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження» у дистанційній формі.

Література

1. Гельфгат І. Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Х. Вид-во «Ранок», 2017.
2. Головка М., Засекін Д., Крячко І. Методика компетентісно орієнтованого навчання фізики учнів гімназії: методичний посібник. Київ. КОНВІ ПРІНТ, 2021. 297 с.
3. Засекіна Т., Засекін Д. Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. К. УОВЦ «Оріон», 2017. 272с.
4. Сиротюк В. Фізика: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ. Генеза, 2017. 248 с.

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Плем'яник Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Позакласна робота вчителя фізики в закладах загальної середньої освіти є важливим етапом в навчальному процесі, оскільки дозволяє поглибити та розширити знання учнів, розвинути їхні творчі здібності та практичні навички. Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на

задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи [1].

Однією з основних форм позакласної роботи є організація факультативів та гуртків з фізики. Ці заняття дозволяють зацікавити учнів певною темою, провести додаткові експерименти та досліди, а також розглянути цікаві практичні застосування фізичних законів. Важливою складовою позакласної роботи є також організація екскурсій та практичних занять з фізики. Вони дозволяють учням більш глибоко зрозуміти певні концепції та закони шляхом спостережень та власного досвіду. Позакласна робота вчителя фізики може також включати участь учнів у наукових конкурсах та олімпіадах з фізики. Це стимулює їхній інтелектуальний розвиток та допомагає підготувати до вступу до вищих навчальних закладів. Також вчителі фізики можуть організувати науково-практичні конференції та заходи, на яких учні матимуть можливість представити свої дослідження щодо вирішення певних фізичних проблем.

Пропонуємо розглянути позакласний захід, який був проведений у рамках співпраці викладачів кафедри фізики і хімії та вчителя фізики однієї зі шкіл. Захід було присвячено актуальній для сьогодення проблематиці – розгляду фізичних основ відновлювальних джерел енергії та їх ефективному використанню. Мета заходу полягала в тому, щоб підкреслити важливість наукового підходу до розв'язання проблем сучасного світу, зокрема в енергетичній сфері. Зазначимо, що обрання такої тематики сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей здобувачів освіти, при чому як у змісті освіти, що обраний для цього заходу, так і у діяльності дітей під час його підготовки і проведення реалізуються наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» [2].

Захід, що відбувся, був не лише інформаційним, а й дозвільним. Вивчення відновлювальних джерел енергії з фізичної точки зору було спрямоване на те, щоб

показати учням, що наука — це не тільки теоретичні знання, а й можливість творити щось нове, розвивати власну уяву та творчість (рис. 1).

Рис. 1. Скріншоти позакласного заходу з фізики

Під час заходу активно обговорювалися енергетичні проблеми, з якими стикається світ, а також принципи використання відновлювальних джерел енергії. Так, були розглянуті принципи роботи та будова сонячних панелей, гідроелектростанцій, вітрогенераторів. Учні не лише повторили основні теоретичної відомості, які стосуються фізичних явищ, що лежать в основі використання відновлювальних джерел енергії, а й брали активну участь у вікторині, в якій перевіряли свої знання, грали на платформі Kahoot, розгадували ребуси та сканворди. Крім того, захід був наповнений різноманітними креативними активностями, такими як співи пісень, що додавало йому особливого колориту та дозволило учням насолодитися процесом вивчення енергетики.

Отже, позакласні заходи, спрямовані на вивчення та пошуки підходів до розв'язання викликів сьогодення, є дієвим методом залучення учнів до активного навчання та розвитку їхніх пізнавальних здібностей. Інтерактивні форми роботи, такі як вікторини, ігри, розгадування ребусів та сканвордів, стимулюють активну участь учнів у процесі навчання, а також розвивають їхні творчі здібності та комунікативні навички. Крім того, важливо враховувати, що такі заходи допомагають підвищити мотивацію до вивчення предмета, оскільки вони демонструють практичне застосування отриманих знань у реальному житті. Такий

підхід сприяє формуванню у учнів глибокого розуміння теми та зацікавленості у подальшому вивченні енергетики і пов'язаних з нею наук.

Слід зазначити, що позакласна робота вчителя фізики є важливим інструментом у формуванні компетентних та креативних особистостей. Поза межами звичайного навчального процесу учні отримують можливість не лише вивчати теоретичний матеріал, але й застосовувати його на практиці через різноманітні практичні завдання, експерименти та досліди. Ця форма роботи дозволяє учням підтримувати інтерес до предмета, бо вони бачать, як фізичні закони відображаються у реальному житті. Вони вчаться спостерігати, аналізувати та робити висновки, що є важливими навичками для їхнього подальшого життя. Така практична робота допомагає учням зрозуміти, як фізика використовується у різних сферах життя, від технологій до медицини. Таким чином, позакласна робота вчителя фізики не лише поглиблює знання учнів, але й стимулює їх до творчого мислення та застосування отриманих знань у практичній діяльності.

Література

1. Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи. URL: <https://vseosvita.ua/blogs/poniattia-pozaklasnoi-ta-pozashkilnoi-vykhovnoi-roboty-kharakterystyka-orhanizatsiinykh-form-vy-khovnoi-roboty-masovi-hrupovi-ta-indyvidualni-85174.html>
 2. Наскрізні змістові лінії. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi>
-

МЕТОД ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ СКАНУЮЧОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Пономарьова Б.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Диференціальна скануюча калориметрія (Differential scanning calorimetry) (надалі DSC) є одним з найбільш поширених інструментів для вивчення термодинамічних і кінетичних властивостей матеріалів, що дозволяє виміряти теплові ефекти, які супроводжують фізичні і хімічні перетворення в матеріалах, такі як плавлення, кристалізація, склоутворення, реакції деградації і взаємодії з іншими речовинами. Перевагою DSC є можливість отримання динамічної інформації про властивості матеріалу за короткий час із високою точністю.

Метою роботи є ознайомлення молоді з основними принципами і методами диференціальної скануючої калориметрії, її застосування в різних галузях науки і техніки, оглянути основні поняття, які лежать в основі роботи DSC.

Методика DSC, що запропонована Е. С. Уотсоном і М. Дж. О'Ніллом [1], допомагає краще розуміти термодинамічні процеси, які відбуваються в різних матеріалах, дозволяє отримати інформацію яка сприяє підвищенню якості, ефективності і безпеки матеріалів шляхом детального з'ясування термодинамічних властивостей матеріалів, робить його незамінним інструментом для наукових досліджень і промислового застосування. Принцип аналізу DSC базується на порівнянні теплоємності досліджуваного зразка та контрольного зразка при зміні температури. Основними компонентами DSC [2] є два термічні блоки розміщення зразків, детектор температури та система керування температурою. Процес дослідження полягає в одночасному нагріванні зразків з однаковою швидкістю та вимірюванні різниці в теплоємності між ними. При

зміні температури в матеріалі відбуваються фізичні або хімічні перетворення, що супроводжуються поглинанням або виділенням тепла. Ці теплові ефекти виявляються на кривій DSC у вигляді піків або виступів, які дозволяють зрозуміти природу цих перетворень та виміряти їхні термодинамічні параметри. DSC є дуже чутливим методом, який може виявляти теплові ефекти навіть в дуже малих обсягах матеріалу і дозволяє отримати детальну інформацію про термодинамічні властивості матеріалу.

DSC широко використовується для дослідження термодинамічних властивостей різних класів матеріалів. Наприклад, у полімерних матеріалів DSC дозволяє визначити температури плавлення, кристалізації, склопереходу, а також вивчати процеси деградації та взаємодії з іншими речовинами. У фармацевтичній промисловості DSC може бути використаний для аналізу стабільності лікарських препаратів під час зберігання та транспортування. Харчова промисловість використовує DSC для вивчення термодинамічних властивостей харчових продуктів, таких як заморожені продукти, олії та жири, що дозволяє встановити їхню стабільність та збереженість. У металургійній промисловості DSC може бути використаний для вивчення фазових переходів та термодинамічних властивостей металів та сплавів.

Для аналізу даних DSC і визначення термодинамічних параметрів матеріалів використовуються різні методи, які дозволяють встановити швидкість та механізм реакції, а також прогнозувати її хімічну стабільність та збереженість. Переваги DSC включають високу чутливість до теплових ефектів, можливість вимірювання термодинамічних параметрів матеріалів у широкому температурному діапазоні, а також можливість аналізу різних класів матеріалів. DSC також є відносно простим у використанні методом, що дозволяє швидко отримати результати. Однак DSC має певні обмеження. Наприклад, вимірювання теплових ефектів може бути ускладненим у випадку матеріалів з високою теплоємністю або з низькою реактивністю. Крім того, для деяких матеріалів

можуть виникати проблеми з інтерпретацією результатів через можливість одночасного відбування різних термодинамічних процесів [3].

У майбутньому DSC може бути вдосконалено шляхом розробки нових методів аналізу даних, що дозволить отримати більш точні та надійні результати. Також можливим є розширення областей застосування DSC за рахунок розвитку нових матеріалів і технологій, які вимагають дослідження їхніх термодинамічних властивостей. Важливим напрямком розвитку DSC є підвищення чутливості методу та зменшення його вартості, що зробить його більш доступним для використання в різних галузях науки та техніки.

Диференціальна скануюча калориметрія (DSC) є потужним інструментом для вивчення термодинамічних і кінетичних властивостей матеріалів у широкому спектрі галузей, включаючи полімерні матеріали, фармацевтичні препарати, харчові продукти, метали та сплави. Вона дозволяє отримати важливу інформацію про фізичні та хімічні властивості матеріалів, такі як температури фазових переходів, теплоти реакцій та кінетичні параметри процесів. Перевагами DSC є висока чутливість, можливість вимірювання в широкому температурному діапазоні та простота використання. У майбутньому розвиток DSC може бути спрямований на вдосконалення методів аналізу даних, розширення областей застосування та підвищення чутливості та доступності методу. Це дозволить використовувати DSC для вивчення нових матеріалів і технологій, що стане важливим кроком у розвитку науки та техніки.

Література

1. Differential microcalorimeter. URL: <https://tinyurl.com/2cq5z2av>
2. Привалко Е., Дінжос Р., Рехтета М., Ващук А. Метод диференціальної сканувальної калориметрії для вивчення механізму структуроутворення нанокompозитів на основі карбонанотрубок. Вісник Національного авіаційного університету. 2013. 55(2), 214–218.
3. M. Sci., A. Figueiredo, A. Correa, A. Serena. Apparent heat capacities, initial meltingpoints and heats of melting of frozen fruits measured by differential scanning calorimetry // Rev. Esp. cienc. y tecnol. alim. 1994. V. 34, N 2, P. 202-209.

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

Сидоренко Ф.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

За умов зростання світового дефіциту та факторів забруднення довкілля використанням традиційних джерел енергії людство все більш звертає увагу на альтернативні джерела енергії – це джерела енергії, що постійно чи періодично існують та не призводять до шкідливих викидів в наше довкілля [1]. Серед таких найбільш відомих нам є сонячна енергетика, вітроенергетика, гідроенергетика. Одним з джерел альтернативної енергії є тепло земних надр.

Мета роботи – ознайомлення молоді з можливостями застосування тепла земних надр в електроенергетичній галузі.

Геотермальна енергетика походить від слів Geo (земля) + thermal (тепло), отже це форма використання тепла нашої землі [2], яке доцільно використовувати для вироблення електричної енергії в геотермальних електростанціях [3]. Геотермальні електростанції використовують термальні рідини, що виходять з підземних резервуарів на поверхню для подальшого виробництва пари. Ця пара, приводячи до руху турбіни, які виробляють електроенергію, охолоджується та потім, вже як рідина насосами повертається назад до підземних резервуарів.

Існує три типи геотермальних електростанцій: установки сухої пари, флеш-парогенератори та двоконтурні установки (рис. 1). Вибір типу електростанції залежить від стану та температури пари або води [4]. Установки сухої пари використовують пару високої температури води, що безпосередньо подається з підземних надр для обертання турбіни (рис.1а). Флеш-парогенератори використовують гарячу воду високого тиску з надр, що перетворюють на пару для обертання турбіни генератора (рис.1б). В таких установках водяна пара з

надр повинна мати певні властивості, щоб зменшити вплив на елементи турбін, але оборотна вода має небезпеку забруднення.

Двоконтурні установки передбачають передачу геотермального тепла зовнішнього контуру у іншу рідину внутрішнього контуру, наприклад, фреон або ізобутан. Рідина внутрішнього контуру після теплообміну з зовнішнім контуром перетворюється на пару й використовується для приведення в рух турбіни генератора (рис.1в). В такій установці рідина з надр, що циркулює зовнішнім контуром, може мати будь-які властивості, бо безпосередньо не контактує з елементами турбін та обертається до надр в незмінному вигляді.

Рис. 1. Типи геотермальних електростанцій

Лідери в геотермальній енергетиці за потужністю виробництва є країни: США, Індонезія, Філіппіни [5]. Попри це, країна, яку потрібно відзначити, це Ісландія – геотермальна енергетика забезпечує 66% усього виробництва електроенергії країни [6]. Також саме в Ісландії геотермальну енергію використовують не тільки для виготовлення електроенергії, а і задля:

- для опалення приміщень і будинків;
- для нагрівання численних геотермальних курортів та басейнів;
- для обігріву доріг та тротуарів від ожеледі;
- для теплиць, щоб можна було вирощувати фрукти та овочі.

Розглянемо переваги та недоліки геотермальної енергетики [7].

Переваги:

- екологічність;

- низькі експлуатаційні витрати;
- постійне енергопостачання;
- незначна площа, оскільки основна конструкція йде вглиб землі;
- енергетична незалежність.

Недоліки:

- екологічна проблема нестачі прісної води. Оскільки для роботи електростанції потрібно споживати багато води, то це може призвести до її дефіциту в тому районі;
- географічні обмеження. Геотермальна енергія має найбільший потенціал уздовж тектонічних розломів в земній корі;
- дороге будівництво;
- можливе вичерпання. Без ретельного управління геотермальні резервуари можуть вичерпатися.

Отже, геотермальна енергетика представляє собою важливий напрям для розвитку екологічно чистої невичерпної енергетики. Вона має переваги, такі як екологічність та надійність, і це робить її привабливою альтернативою для багатьох країн. Проте варто враховувати й недоліки, такі як екологічні та географічні обмеження, що вимагають уважного планування та ефективного управління.

Література

1. Альтернативна енергетика. URL: <https://sae.gov.ua/uk/ae>
2. Geothermal Basics. Geothermal Technologies Office. URL: <https://www.energy.gov/eere/>
3. Electricity Generation. Geothermal Technologies Office. URL: <https://www.energy.gov/>
4. Геотермальна Енергетика. URL: <http://www.biginvest.com.ua/geo-termal-energy.html>
5. Кудря С. О. Відновлювані джерела енергії. Підручник. 2020. URL: https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf
6. Geothermal energy in Iceland. URL: <https://adventures.is/blog/geothermal-energy-iceland>
7. Геотермальні електростанції: переваги та недоліки. URL: <https://avenston.com/articles/geothermal-pp-pros-cons/>

СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМАКРОМОЛЕКУЛ ТА БІЛКОВИХ СПОЛУК

Тютюнник В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Спектральний аналіз відіграє важливу роль серед сучасних методів дослідження. Це фізико-хімічний метод, який використовують для якісного та кількісного аналізу атомного та молекулярного складу речовини. Цей метод базується на вивченні спектрів, які молекули та атоми речовин поглинають або випромінюють. Загальний принцип полягає у вимірюванні змін в інтенсивності світлового потоку, що проходить через зразок або випромінюється ним [1].

Метою роботи є ознайомлення молоді з засобами фізико-хімічних досліджень складних біологічних речовин засобами спектрофотометрії.

Спектрофотометрія — методика, що дозволяє оцінювати інтенсивність кольору розчину досліджуваної речовини порівняно з еталонним розчином, який має точно відому концентрацію (рис.1) . Цей процес включає вимірювання світла, яке поглинається або пропускається через прозорі розчини в діапазонах ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного світла (від 220 до 1100 нм).

Рис. 1. Будова двопробного спектрометра

Спектрофотометрія, заснована на здатності ароматичних амінокислот, таких як фенілаланін, тирозин та триптофан, абсорбувати ультрафіолетове випромінювання на довжині хвилі 280 нанометрів, застосовується для ідентифікації біомакромолекул. Тим не менш, цей метод має свої обмеження через різний вміст ароматичних амінокислот у різних білках, що робить його неоднаково ефективним для всіх типів білків. До того ж, точність аналізу знижується через вплив нуклеїнових кислот, сечової кислоти та інших сполук, активних в ультрафіолетовому спектрі. Через ці фактори пряма спектрофотометрія поступається за популярністю калориметричним методам (метод Лоурі та метод Бредфорда), які спираються на оцінку інтенсивності фарбування, що виникає в результаті хімічної реакції між біомакромолекулами та специфічними реагентами [2].

Метод Лоурі базується на хімічній взаємодії білків з солями купруму (II) в лужному середовищі та подальшому відновленні фосфорномолібденово-вольфрамового реагенту (реагент Фоліна або Фоліна-Чокалтеу), що призводить до появи забарвлених сполук. Оптична густина цих сполук вимірюється при довжині хвилі 750 нм. Реагент Фоліна особливо сильно реагує з ароматичними амінокислотами в білках — в першу чергу з тирозином, а також триптофаном, фенілаланіном та меншою мірою з цистеїном. Максимальна інтенсивність забарвлення спостерігається через 20-30 хвилин за кімнатної температури, після чого починає поступово зменшуватися [3].

Метод Бредфорда базується на зміні максимуму поглинання оптичної густини барвника Кумассі (діамантовий синій R-250) з 470 нм до 595 нм, яке відбувається, коли білок зв'язується з барвником. Цей барвник особливо ефективно реагує з амінокислотами аргініном та лізином у білку, що може викликати помилки у вимірі кількості різних типів білків. Для точності вимірювань стандартний зразок білка повинен збігатися з аналізованим білком [4]. Метод Бредфорда широко використовується, але також має недоліки. Один з

основних полягає в тому, що барвник Кумасі G-250 реагує переважно з аргініном у складі білків, а меншою мірою з лізином, триптофаном, тирозином, фенілаланіном та гістидином. Це означає, що без цих амінокислот якісна реакція не відбувається. Другий недолік пов'язаний з коливанням вмісту основного барвника в комерційно доступних препаратах, яке може змінюватись від 60 до 90 % між різними виробниками або навіть від партії до партії. Ця відмінність може призвести до помилок щодо концентрації білка, якщо не брати до уваги цей факт при підготовці стандартних розчинів.

Метод спектрофотометрії, як аналізу матеріалів за довжиною хвиль спектрів випромінювання та поглинання на основі знань про базові атомарні складові дозволяє з'ясувати будову складних молекулярних утворень. Кожна складова спектру будь якого атому, яка має свій профіль спектральної лінії, що характеризується шириною кожної лінії, в молекулярних сполуках, під дією сил молекулярної взаємодії, змінює форму, профіль спектральної лінії та розподіл інтенсивності, які визначаються механізмами розширення ліній в складі молекул. Спектрофотометром вимірюють інтенсивність випромінювання в залежності від довжини хвилі та потім аналізують спектральну картину. Для покращення кількісного аналізу певних біомакромолекул використовують реагенти контрастного забарвлення цих молекул за методами Лоурі або Бредфорда, що покращують оцінку концентрації вибраних білків на основі змін густини промаркованого спектру.

Література

1. Гураль О., Зміювський Н., Кіцак І. Спектрофотометрія та її застосування. *Збірник тез X Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»*, 2017. № 1. С. 202-202.
2. Кількісне визначення концентрації білка. URL: <https://tinyurl.com/24uhzvr9>
3. Lowry O. H., Rosebrough N. J., Farr A. L., Randall R. J. Protein measurement with the Folin phenol reagent. *J Biol Chem*, 1951. № 193(1). P. 265-275.
4. Горбатенко І. Ю., Луговий С. І. Основи молекулярної біології. Миколаїв, 2021. 41 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОДВІЙНИХ ІНТЕГРАЛІВ У ВИРІШЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ З МЕХАНІКИ

Худас А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики та хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Поняття подвійних інтегралів є важливим елементом математичної теорії, який знаходить широке застосування у різних галузях науки і техніки [1]. У механіці, яка вивчає рух тіл та взаємодію між ними, подвійні інтеграли виступають як потужний інструмент для розв'язання різноманітних задач [2].

Механіка, як наука про рух, привертає увагу вчених та інженерів своєю складністю та різноманітністю ситуацій. Під час вивчення руху тіл у просторі або під дією сил, математичні методи стають невід'ємною частиною процесу моделювання та аналізу [3].

У нашій роботі ми розглянемо конкретні приклади застосування подвійних інтегралів у вищезазначених задачах механіки, що дозволить нам краще зрозуміти взаємозв'язок між математикою та фізикою.

Розглянемо задачу на пошук маси пластини [4].

Нехай на площині Oxy маємо матеріальну пластину, яка має форму обмеженої замкненої області D , в кожній точці якої густина визначається неперервною функцією $\gamma = \gamma(x, y)$. Маса такої пластини визначається за формулою:

$$m = \iint_D \gamma(x, y) dx dy.$$

Приклад. Обчислити масу неоднорідної пластини з поверхневою щільністю $\gamma = x^2 + y^2$, яка обмежена лініями $x^2 + y^2 = 8$; $y = x$; $x = \sqrt{2}$; $y > x$.

Розв’язання: Побудуємо область D (рис. 1). Вибір порядку інтегрування очевидний – внутрішній інтеграл будемо обчислювати за змінною y . Це обумовлено тим, що в такому випадку нам потрібно обчислювати лише один подвійний інтеграл. При виборі іншого порядку (спочатку за змінною x , потім -

Рисунок. 1 — область D

за y) необхідно області інтегрування розбити на дві, і, відповідно, обчислити два подвійні інтеграли. Для визначення меж інтегрування, знайдемо координати кутових точок області:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 8; \\ y = x; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x^2 = 8; \\ y = x; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pm 2; \\ y = \pm 2. \end{cases}$$

Кутовою точкою заданої області є лише точка $(2; 2)$.

За формулою обчислимо масу неоднорідної пластини:

$$m = \int_{\sqrt{2}}^2 dx \int_x^{\sqrt{8-x^2}} (x^2 + y^2) dy = \int_{\sqrt{2}}^2 \left[\left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_x^{\sqrt{8-x^2}} \right] dx = \int_{\sqrt{2}}^2 \left(x^2 \sqrt{8-x^2} - x^3 + \frac{1}{3} (\sqrt{8-x^2})^3 - \frac{1}{3} x^3 \right) dx = \int_{\sqrt{2}}^2 (x^2 \sqrt{8-x^2}) dx$$

Перші два інтеграли містять квадратичну ірраціональність у підінтегральному виразі, тому для інтегрування скористаємося підстановкою, останній з інтегралів – табличний

$$\begin{aligned} & (2\sqrt{2})^4 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t \cos^2 t dt + \frac{1}{3} (2\sqrt{2})^4 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 t \cos^2 t dt - \frac{4}{3} \frac{x^4}{4} \\ & 64 \times \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t dt + \frac{+1}{3} \times 64 \times \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2t)^2 t dt - \frac{1}{3} (16 - 4) = 11 \\ & 16 \times \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 4t) dt + \frac{16}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + 2 \cos 2t + \cos^2 2t) dt - 4 = 11 \end{aligned}$$

$$8 \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} + \frac{16}{3} \left(t - \sin 2t + \frac{1}{2}t + \frac{1}{8} \sin 4t \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} - 4 = \dot{c}$$

$$\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} + \frac{16}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} - 4 = \frac{4\pi}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{4}{3} = \frac{2}{3} [2(\pi+1) + \sqrt{3}] .$$

Відповідь : маса визначається за виразом $\frac{2}{3} [2(\pi+1) + \sqrt{3}]$ од. маси .

Ми розглянули задачу на пошук маси пластини, але за допомогою подвійних інтегралів можна обчислити також: центр мас тіла, момент інерції, знайти роботи сил та енергію. Ці приклади демонструють широкий спектр можливостей застосування математичних методів у механіці та їхню важливість для аналізу та моделювання фізичних процесів. Отже, важливо вивчати математику для розвитку різних галузей науки та технологій.

Таким чином, історія розвитку класичних математичних ідей сприяє більш глибокому розумінню сутності як математики, зокрема, теорії функції з однією з головних тем якої є класична теорія інтегрування, так і фізики, багато задач якої розв'язуються за допомогою інтегрування з його численними зв'язками. Подальше дослідження в цьому напрямку може привести до нових відкриттів та досягнень у механіці та інших галузях природничих наук.

Література

1. Вища математика: навч. посібн. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. К.: А.С.К.. 2006. 648 с.
 2. Моторіна В. Г., Пуди А. Ю., Величко М. В. Інтегральні перетворення та їх застосування у розв'язанні задач : навч. посіб. для студ. природн.-мат. спец. пед. ВНЗ. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Х. : ХНПУ, 2011.
 3. Спеціальні розділи математичного аналізу конспект лекцій. URL: <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/1957295b-76a7-4a97-b203-b64254e3b28a/content>
 4. Коваленко Л. Б. Вища математика. Модуль 3 : навч. посібник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 233 с.
-

СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЧИСЕЛЬНОГО ОПИСУ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Черняк К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Фізика – це природнича наука, яка вивчає, описує і пояснює явища природи та всесвіту, їх закони, взаємозв'язки й властивості. Фізики досліджують енергію, рух, масу, час різних сил, подій, що відбуваються навколо нас [1]. Також за допомогою математичних засобів маємо можливість досконалого функціонально-чисельного опису фізичних процесів та взаємодії між процесами.

Мета роботи – показати застосування степеневі функції, як математичного апарату для опису фізичних законів в галузі оптики, яка вивчає поведінку, властивості світла та його взаємодію з навколишнім середовищем в процесі вивчення фізики.

У 1861 році шведський фізик Ангстрем Андерс Йонас досліджував спектри випромінювань з високою роздільною здатністю. Згодом, він виявив водень у спектрі Сонця та представив атлас вимірювань 1000 спектральних ліній, де базовою одиницею вимірювання була величина $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ м}$ [2], яка потім була прийнята для визначення довжини хвиль світла та міжатомних відстаней в речовинах під назвою «ангстрем». Досліджуючи полярне сяйво, він встановив залежність оптичної товщини аерозолію від довжини хвилі електромагнітної радіації в видимих і ультрафіолетових ділянках спектру. Враховуючи закон Ламберта-Бера, явище було описано лінійною формулою [3]:

$$A = \epsilon L c, \quad (1)$$

де A – аерозольний показник Ангстрему, ϵ – молярна поглинаюча здатність, c – концентрація розчину, L – довжина шляху, пройденого світлом у матеріалі.

Разом з тим, на основі виявленої залежності, яка є степеневою функцією

$$\frac{\tau_{\lambda}}{\tau_{\lambda_0}} = \left(\frac{\lambda}{\lambda_0} \right)^{-\alpha}, \quad (2)$$

де τ_{λ} – оптична товщина на довжині хвилі в аерозолі, τ_{λ_0} – оптична товщина еталонної довжини хвилі, λ і λ_0 – довжини хвиль в аерозолі та вакуумі, α – параметр, що описує матеріал, було встановлено спектральну залежність товщини аерозолу також, як степеневу функцію:

$$T_c = \beta \lambda^{\alpha}, \quad (3)$$

де α – це показник Ангстрема, β – оптична товщина аерозолу [4].

Закон Бугера-Ламберта-Бера визначає залежність зменшення інтенсивності світла в шарі матеріалу. Його також описують і степеневою функцією:

$$I = I_0 e^{-\alpha x}, \quad (4)$$

де I – це інтенсивність світла на глибині певного матеріалу, I_0 – інтенсивність світла на поверхні, α – показник поглинання, який описує матеріал [5].

За виразом 4 визначають інтенсивність світла у глибині матеріалу. Приклад. Відомо, що початкова інтенсивність світла на поверхні розчину дорівнює 150 лк, інтенсивність світла на глибині 10 см становить 50 лк. Знайдіть показник поглинання для цього розчину.

Розв’язання:

У формулу $I = I_0 e^{-\alpha x}$ підставимо відомі значення: $50 = 150 e^{-\alpha \cdot 10}$. Розв’яжемо отримане рівняння: $150 e^{-\alpha \cdot 10} = 50$:

$$e^{-\alpha \cdot 10} = \frac{1}{3} \quad ; \quad -10\alpha = -\ln 3 \quad ; \quad \alpha = \frac{1}{10} \ln 3 \approx 0,109861 \text{ (см}^{-1}\text{)}$$

Відповідь: $\alpha \approx 0,109861 \text{ см}^{-1}$.

Степенева функція застосована для опису змін оптичних властивостей матеріалу діелектриків на змінне електричне поле, наприклад, в дослідженнях Егона Ріттера фон Швейдлера [6] або енергетичної світимості у законі Стефана-Больцмана, що пов’язує температуру чорного тіла з кількістю енергії, яку воно

випромінює за секунду на одиницю площі [7], що був отриманий з формули випромінювання Планка, як функції довжини хвилі для загальної потужності випромінювання на одиницю площі на всіх довжинах хвиль чорного тіла:

$$\frac{dP}{d\lambda} \frac{1}{A} = \frac{2 \pi h c^2}{\lambda^5 \left(e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 \right)}, \quad (6)$$

де P - потужність випромінювання; A - площа поверхні; λ - довжина хвилі випромінювання; h - постійна Планка; c - швидкість світла; k - постійна Больцмана; T - температура в Кельвінах абсолютно чорного тіла. Інтегруючи вираз 6 для повного спектру довжин хвиль отримано залежність:

$$\frac{P}{A} = \left(\frac{2 \pi^5 k^4}{15 c^2 h^3} \right) T^4, \quad (7)$$

де вираз $\frac{2 \pi^5 k^4}{15 c^2 h^3}$ - є постійною Стефана-Больцмана $\sigma = 5,670367(13) \cdot 10^{-8} \frac{Вт}{м^2 \cdot К^4}$.

Степенева функція утворюється при математичному описі фізичних явищ у їх сукупному зв'язку. Математична формула ускладнюється за потреби більшої деталізації функціонального опису фізичного явища або з урахуванням особливих властивостей кожної складової, що виявляється після проведення низки експериментів. Застосування степеневих функцій для функціонального опису фізичних явищ має ряд переваг завдяки аналітичним властивостям степеневих функцій. Степенева функція безперервна і необмежено диференційована у всіх точках, поблизу яких вона визначена. Похідна функції дозволяє визначати швидкість зміни залежних складових. Інтегрування відображає два сенси: геометричний - відшукування площі плоскої фігури під довільною кривою та відшукування об'єму або аналітико-алгебраїчний - підрахунок сумарного значення певної змінної величини, яка змінюючись, набуває різних значень відповідно до одиниць часу, довжини та інше.

Література

1. Фізика: підруч. для 7 кл. закл.загал.серед.освіти / В.Г.Бар'яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова та ін. за ред. Бар'яхтара В.Г., Довгого С.О. – Харків: вид-во «Ранок», 2020. –

- 256 с. <https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-7-klas-2020/16-fizika-7kl/Fizyka-7-klas-Baryakhtar.pdf>
2. Ангстрем А. URL: <https://tinyurl.com/2bhcvexj>
 3. Закон Ламберта-Бера. URL: <https://tinyurl.com/y4xnz8g4>
 4. Показник аерозольного ангстрема. URL: <https://tinyurl.com/2xq7aokh>
 5. Опейда Й., Швайка О. Глосарій термінів з хімії. URL: <https://tinyurl.com/2dnl5c4q>
 6. Schweidler V., Ritter E. Studien über die Anomalien im Verhalten der Dielektrika. URL: <https://zenodo.org/records/1424119>
 7. What Is Stefan Boltzmann Law? URL: <https://tinyurl.com/2y3746or>
-

МАГНІТНЕ ПОЛЕ, ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії

Єфімова К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Нова школа своїм світоглядним принципом проголошує органічний зв'язок навчання з життям, який полягає, перш за все, в тому, щоб знання з основ наук, які опановує молодь, науково, правильно і точно відбивали об'єктивну дійсність, відповідали сучасному рівню науки і техніки, вимогам практики. Однією з важливих галузей суспільного життя є охорона здоров'я. В цій галузі, як і в багатьох інших, важливо проводити дослідницькі процедури на сучасному обладнанні. Серед сучасних, технологічно вдосконалених напрямків медицини є застосування магнітного поля та приладів, заснованих на явищах взаємодії магнітного поля з живими органічними тканинами.

Мета роботи полягає в ознайомленні молоді з фізичними засадами приладів, робота яких ґрунтується на застосуванні взаємодії магнітного поля з живим організмом як одного із засобів реалізації принципів науковості та зв'язку навчання з життям при вивченні магнітного поля та його характеристик.

Як відомо [1], магнітне поле — це форма матерії, яка створюється намагніченими тілами, провідниками зі струмом, змінними електричними полями, рухомими зарядженими тілами і частинками та виявляється в дії на інші намагнічені тіла, провідники зі струмом, рухомі заряджені тіла й частинки, розташовані в цьому полі. Оскільки електрон, що обертається навколо ядра в атомі, несе заряд, можна очікувати, що він генерує магнітний момент [2]. Дослід Штерна-Герлаха (рис. 1) показав наявність квантування магнітного моменту залежно від спіну атома.

Під дією зовнішніх електромагнітних збурень, залежно від частоти та сили цих збурень, органічні тканини живих організмів можуть зазнавати шкідливий вплив на певних частотах [3]. Але на деяких частотах відмічався і позитивний вплив магнітного поля на живі тканини [5], що завдяки можливості глибокого проникнення магнітного поля, дало поштовх застосовувати ці здобутки в такому напрямку медицини, як магнітотерапія (рис. 2) [4, 5].

Рис. 1. Дослід Штерна-Герлаха: 1-джерело атомів; 2 - колімований пучок; 3 - неоднорідне магнітне поле; 4 - пляма за класичною теорією; 5 - квантування магнітного моменту електронів як результат досліду

Рис. 2. Застосування апарату магнітотерапії на колінні суглоби

Під дією осцилюючого магнітного поля періодична змінна напрямку вектору напруженості $\vec{H}$ викликає коливання диполів в тканинах. Деякі ядра не

відчувають цей вплив, бо не мають властивості, яка називається спіном. З'ясовано, що і електрони, і нуклони мають спін, який в окремому неспареному стані буває кратним $1/2$ і може бути «+» або «-». Кожен атом, згідно власної побудови, має свій унікальний спіновий опис: залежність власної частоти коливань від напруженості магнітного поля, рівні енергій переходів енергетичних станів та інше [6]. Ці властивості атомів, що описуються теорією ядерного магнітного резонансу, відкрили нові шляхи для досліджень: ЯМР-спектроскопії, як аналізу будови різних речовин та магнітно-резонансної томографії (МРТ), як діагностики людини [7].

Основними компонентами МРТ є магніт, що створює постійне магнітне поле, котушка для генерації та прийому радіочастотних імпульсів, та блок обробки інформації (комп'ютер). Коли тіло пацієнта поміщається у магнітне поле, нуклони в його складі орієнтуються паралельно зовнішньому магнітному полю, створюючи сумарний магнітний момент, що збігається з напрямком зовнішнього поля. Осцилююче магнітне поле змушує нуклони генерувати власні частоти під час переходів релаксації. Частоти та амплітуди генерації реєструються приймальною котушкою. Частотні та часові характеристики відгуку релаксації різних тканин дозволяють отримати детальні зображення внутрішніх органів та тканин [8].

Дослідження реакції речовин на дію магнітного поля на основі експерименту Штерна-Герлаха та засад квантової теорії дозволили відкрити та дослідити нову властивість елементарних часток – спін, який притаманний не тільки електрону, але й протону та нейтрону. Вивчення властивостей поведінки спіну, що притаманне різним речовинам в магнітному полі, відкрили шляхи до нових, більш точних методів досліджень та діагностики в галузі охорони здоров'я.

Література

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтева В. М.) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / [Бар'ятар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.] ; за ред. Бар'ятара В. Г., Довгого С. О. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 272 с.
 2. Магнітні властивості електрона. URL: <https://tinyurl.com/281389tq>
 3. WHO. Radiation: Electromagnetic fields. URL: <https://tinyurl.com/yuqphl6q>
 4. Магнітотерапія. URL: <https://medclinic.info/blog-uk/magnitoterapija/>
 5. Що таке магнітотерапія? URL: <https://tinyurl.com/2ax26jnc>
 6. The basic of NMR Joseph P.Hornak. URL: <https://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr/inside.htm>
 7. Юрченко О.В., Мар'єнко А.О. Ядерний магнітний резонанс та його застосування. URL: <https://tinyurl.com/228xx5pa>
 8. Туманська Н.В., Барська К.С., Джос І.П. Томографічні методи променевої діагностики: навчальний посібник для студентів. Запоріжжя. 2016. С. 58-61.
-

ЗВ'ЯЗОК МІЖ СОНЯЧНИМИ І ЗЕМНИМИ ЯВИЩАМИ

Юрченко О.

старший викладач кафедри фізики і хімії

Наумов М.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика і астрономія)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сонячна система, як і безліч зоряно-планетарних систем у всесвіті є комплексним утворенням, де кожна складова знаходиться у складній суперпозиції сил різної природи походження, які не тільки взаємно впливають одна на іншу, але і відчують дію зовнішніх галактичних утворень. Серед відомих сил взаємодії, що вважаються найвпливовішими, є сили гравітаційної та електромагнітної взаємодії. Вивчення особливостей цього системного взаємозв'язку допомагає розумінню Всесвіту та подальшому розвитку космічних досліджень [1].

Метою цієї роботи є розгляд впливу сонячної активності на земну атмосферу, магнітосферу та клімат, а також з'ясувати можливі наслідки цієї взаємодії для нашого планетарного середовища.

Сонячні явища є ключовими компонентами вивчення астрофізики. Сонце проходить через цикли сонячної активності [2]. Цей цикл триває приблизно 11 років і характеризується змінами у кількості сонячних плям (рис.1а) і викидів корональної маси Сонця (рис.1б). Одним із індикаторів сонячної активності є число Вольфа - величина, яка характеризує потужність процесу утворення сонячних плям. Обчислюють за формулою $W = k(10g + f)$, де g — кількість груп сонячних плям, f — загальна кількість плям в групах, k — коефіцієнт близький до 1 [3].

Періоди підвищеної сонячної активності співпадають з піками солярного циклу. Сонячна активність має безпосередній вплив на земну атмосферу тому, що випромінювання Сонця діє в широкому діапазоні електромагнітних хвиль та впливає на тепловий і енергетичний баланс планети [4], тому відслідковуються показники рентгенівського випромінювання, потік протонів та K_p -індекс - глобальний індекс прогнозованої геомагнітної активності (рис. 2), який базується на 3-годинних вимірюваннях наземних магнітометрів по всьому світу, де кожна станція відкалібрована відповідно до своєї широти і повідомляє певний K -індекс в залежності від геомагнітної активності, виміряної в місці розташування магнітометра [5].

Рис. 1. Сонячна активність (за даними SDO/AIA та SDO/HMI Об'єднаного центру наукових операцій JSOC [2])

Рис. 2. Kp -індекс, як показник сили магнітної бурі

Зміна щільності випромінювання у надвисокочастотних діапазонах і викидів корональної маси Сонця, як потоку заряджених частинок, впливають на магнітосферу Землі, спричиняючи сильні магнітні бурі. Сонячні вітри, що складаються з заряджених частинок, викинутих Сонцем, взаємодіють з магнітосферою Землі (рис. 3) [4]. Ця взаємодія може створювати сяйво коло полюсів (THE AURORA), а також впливати на роботу супутників і систем зв'язку. Дослідження показують, що зміни в сонячній активності можуть впливати на кліматичні процеси на Землі. Наприклад, підвищена сонячна активність може впливати на глобальні температурні зміни, хоча точний механізм цього впливу ще досліджується [6].

Рис. 3. Взаємодія викидів корональної маси Сонця з магнітосферою Землі

Співвідношення між сонячною активністю і земними явищами є важливою темою для досліджень у галузі астрофізики та кліматології. На нашу думку, ця

тема повинна глибше вивчатися як у шкільному курсі астрономії, так і в курсі астрономії в педагогічному університеті. Молодь повинна розуміти, що цей зв'язок має важливе значення для прогнозування погоди, дослідження клімату та розробки стратегій адаптації до змін клімату. Продовження досліджень у цій області необхідне для повного розуміння процесів, що відбуваються на нашій планеті під впливом Сонця.

Література

1. Климишин І. А., Крячко І. П. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Знання України, 2002. 192 с.
 2. Solar Dynamic Observatory data at the Solar Influences Data analysis Center URL: <https://sdo.oma.be/#data-availability>
 3. Український астрономічний портал. URL: <http://www.astrosvit.in.ua/astroslovnyk/chyslo-volfa>
 4. Space weather prediction center national oceanic and atmospheric administration. URL: <https://www.swpc.noaa.gov/>
 5. Spaceweatherlive. URL: <https://www.spaceweatherlive.com/uk/dopomoga/kp-indeks.html>
 6. Васильєва І. Е. Чи є зв'язок між сонячною активністю та землетрусами? *Космічна наука і технологія*. 2020. 26, № 5 (126). С. 90-102.
-

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

ОГЛЯД ЦИФРОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПІДТРИМКИ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАСОБИ ЦИФРОВОЇ ПІДГОТОВКИ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики

Шкуть А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У Рамці цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників [1] підкреслюється провідна роль учителів у впровадженні інновацій в навчанні й цілком доречно звертається увага на компоненти цифрової компетентності освітян, науковців (рис. 1), зокрема:

с1.к1. Комп'ютерна грамотність	с2.к1. Професійна комунікація у цифровому середовищі, мережевий етикет	с3.к1. Пошук та добір цифрових освітніх ресурсів	с4.к1. Використання цифрових технологій в процесі навчання/ викладання	с5.к1. Формування та розвиток інформаційної та медіаграмотності учнів/студентів
с1.к2. Інформаційна та медіаграмотність	с2.к2. Професійна взаємодія та співпраця у цифровому середовищі	с3.к2. Створення цифрових ресурсів, їх модифікація та адаптація	с4.к2. Управління освітнім процесом у цифровому середовищі	с5.к2. Формування та розвиток компетентності здобувачів освіти створювати цифровий контент
с1.к3. Безпека в цифровому середовищі	с2.к3. Рефлексія та оцінювання рівня власної цифрової компетентності	с3.к3. Управління цифровими ресурсами зберігання, впорядкування та розповсюдження	с4.к3. Організація активного навчання у цифровому середовищі	с5.к3. Навчання учнів/ студентів ефективній комунікації, взаємодії та співпраці у цифровому середовищі
	с2.к4. Професійний розвиток в цифровому середовищі	с3.к4. Захист цифрових освітніх ресурсів. Відкриті ліцензії та авторське право.	с4.к4. Цифрова інклюзія та доступність	с5.к4. Формування цифрової культури, цифрової безпеки та кібергігієни учнів/ студентів
	с2.к4. Науково-дослідницька діяльність.		с4.к4. Цифрове оцінювання та аналіз навчальних досягнень здобувачів	с5.к4. Сприяння формуванню компетентності

Рис. 1. Компоненти цифрової компетентності

У цьому контексті слід зазначити, що важливим сьогодні стає вміння вчителів будь-якої спеціалізації впевнено використовувати цифровий інструментарій, зокрема, для професійного розвитку, проведення наукових досліджень, створення нових цифрових освітніх ресурсів для здобувачів освіти тощо. З цією метою було розроблено курс «Засоби цифрової підготовки», який апробовано в системі підготовки майбутніх вчителів інформатики у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Метою викладання навчальної дисципліни «Засоби цифрової підготовки» є опанування майбутніми вчителями інформатики основ та загальних дидактичних можливостей новітніх цифрових технологій; формування умінь застосовувати цифровий інструментарій для організації освітнього процесу та реалізації окремих його складових. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з особливостями використання цифрових технологій, формування практичних умінь використання цифрового інструментарію в освітній діяльності; формування вмінь майбутніх вчителів добирати цифровий інструментарій відповідно до освітніх задач; створення умов для самореалізації та стимулювання зростання творчого потенціалу здобувачів освіти [2]. Звернемо увагу, що в межах курсу у майбутніх вчителів формується цілісне, системне уявлення щодо використання цифрового інструментарію у подальшій професійній діяльності для, зокрема:

- здійснення синхронної комунікації через використання месенджерів (WhatsApp, Viber), чат-ботів (Telegram), віртуальних дошок (Twiddla, Miro, Whiteboard Fox, Limnu, Padlet), голосування/опитування (Poll Everywhere, Kahoot!, Plickers, Mentimeter, Google Forms, SurveyMonkey, Quizizz) тощо;
- здійснення асинхронної комунікації за допомогою е-пошти, блогів (Blogger, WordPress, LiveJournal), сайтів (Wix, Jimdo) тощо;
- створення цифрових дидактичних матеріалів за допомогою робочих аркушів (Canva), презентацій (Google Презентації, Apple Keynote,

SlideRocket), інфографіки (Infogram, Venngage, Cacco), цифрового портфоліо (цифрові інструменти Google для освіти), інтерактивних вправ (Flippity, LearningApps), ребусів (Rebus1) тощо.

Таким чином, запровадження курсу «Засоби цифрової підготовки» у систему підготовки майбутніх учителів сприяє формуванню в них комплексу теоретичних знань і практичних умінь, потрібних для продуктивного використання цифрового інструментарію у подальшій професійній педагогічній діяльності.

Література

1. Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників. URL: https://osvita.diiia.gov.ua/uploads/0/2900-2629_frame_pedagogical.pdf
2. Навчальна програма дисципліни “Засоби цифрової підготовки”. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди URL: <https://drive.google.com/file/d/1gu9fPMljR-RLG9yFk5-KgI1yrjkkfZKrF/view>

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У ШКІЛЬНИЙ КУРС ІНФОРМАТИКИ

Бондаренко Д.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний світ, насичений технологіями та цифровими досягненнями, не може уявити своє існування без впливу комп'ютерної графіки. Як казав Томас Дрехер «Комп'ютерна графіка — це унікальний вид сучасного мистецтва, який, безсумнівно, залишить свій відбиток у всіх сферах людського життя» [1]. Відеоігри, кінематографія, мультиплікація, дизайн, мистецтво, архітектура, наука та медицина – лідери в сферах застосування цієї галузі інформаційних технологій, але в сучасному світі майже кожен вид людської діяльності потребує

втручання комп'ютерної графіки, наприклад для реклами того чи іншого продукту.

Інформатика – шкільний предмет, який можна назвати доволі молодим. 28 березня 1985 році була прийнята постанова щодо впровадження інформатики в навчальний процес. З кожним роком змінювались напрямки та мета навчальних програм з інформатики, посібників та підручників. Відбувся перехід від програмістського ухилу у навчанні до користувацького. Згодом основною метою навчання є засвоєння наукових основ, загальних методів опрацювання інформації засобами нових інформаційних технологій.

Умови першого десятиліття вивчення інформатики та база знань українського суспільства створили мету вивчення цього предмету для учнів - розглянути теоретичні і практичні аспекти інформаційних технологій, тому мета вивчення комп'ютерної графіки, як однієї з тем, не була виключенням.

У підручнику 2001 року «Інформатика» для 10 – 11 класів середньої загальноосвітньої школи, авторів А. Ф. Верлань та Н. В. Апатова комп'ютерна графіка розглянута лише в розділі «Персональний комп'ютер» в одному з підрозділів «Графічний редактор». Автори пропонують детально розібрати прикладну програму для створення, перегляду та редагування рисунків, системи Windows, яку називають графічним редактором. Головні моменти, які були зазначені в цьому підрозділі, були: «Засоби для побудови малюнків», «Вибір кольору», «Коригування зображення» та «Використання меню графічного редактора». Увесь матеріал підручника суто структурований та малюнків майже не має. Значну увагу автори приділили функціоналу графічного редактору. Питання наприкінці параграфу націлені на розуміння використання інструментів та логіку отримання зображень за допомогою графічних примітивів. Наприклад: «Як зобразити вертикальний відрізок?», «Який колір буде всередині прямокутника, якщо вибрано інструмент «зафарбований прямокутник»?» та «Як указати редактору, що відмічена вершина багатокутника є останньою при побудові?». Отже, можна сказати, що саме творчість учнів в цьому підручнику не займає важливого місця.

У періоді 1995 – 2005 років починаються радикальні зміни в методичних системах навчання всіх предметів, в тому числі й інформатики. Зокрема актуалізується проблема співвідношення різних засобів навчання: підручника і педагогічних програмних засобів, комп'ютера і традиційних технічних засобів навчання, врахування міжпредметних зв'язків, нових організаційних форм, значного ухилу до навчально-пізнавальної діяльності дослідницького спрямування, використання евристичних та проблемних методів навчання, творчої діяльності учнів і вчителів [2].

З розвитком технологій і засобів навчання інформатика значно змінилася. Так в підручниках з'являється цілий розділ комп'ютерної графіки. Це можна побачити у підручниках [4-7] 2008 року. Крім різноманітних тем, які не вивчались до цього, в розділі комп'ютерної графіки з'являються завдання, які тим чи іншим способом торкаються інтересів учнів. Розглянемо на конкретних прикладах з підручників:

1. Завдання з [4]: «Розфарбувати малюнок, що зберігається на CD-диску в файлі», «Придумайте діалог між равликом і черепахою та введіть цей текст у Paint», «Створіть емблему своєї команди, відобразивши в назві особливості вашого краю, школи або команди. Засобами графічного редактору Paint створіть емблему-логотип туристичної агенції» [4].

2. Завдання з підручника [6]: «Створіть власну візитку, яка обов'язково має містити такі елементи, розміщені на доречному тлі...», «Використовуючи бібліотеку символів та інструментів малювання простих фігур та різних типів ліній, у графічному редакторі CorelDRAW створіть малюнок на одну з запропонованих тем: «Символіка мого краю», «Сучасний український орнамент», «Моя улюблена тварина», «Мій улюблений вид спорту», «Сучасний цирк» [6].

3. Завдання з підручника інформатики [5]: «Створіть у графічному редакторі малюнок на одну з указаних тем. Орієнтовна тематика малюнків: а) обкладинка улюбленої книжки; б) святкова листівка; в) візитна картка; г) ілюстрація до літературного твору; д) комп'ютерна техніка; е) емблема школи; є)

космічний пейзаж; ж) товарна етикетка; з) фізичний прилад» [5].

4. Завдання з [7]: «Виберіть на палітрі колір, який вам найбільше до вподоби і занотуйте координати його складових у моделі RGB. Зафарбуйте обраним кольором будь-яку фігуру, а потім інвертуйте кольори і визначте компоненти інвертованого кольору в моделі RGB».

З кожним роком розвиток комп'ютерної індустрії та технологій набирає шалених обертів. Виникає знову потреба в модернізації шкільного курсу інформатики. Через глобальну діджиталізацію молодого покоління задля їх грамотного використання комп'ютерної техніки інформатика як шкільний предмет у 2012 з'являється вже у 2 класі. При вивченні комп'ютерної графіки, в підручниках, починаючи з початкових класів, учням пропонується все більше завдань, які потребують міркувань щодо вибору об'єктів, зображень чи навіть проектів саме за бажанням учнів. У другому класі це можна побачити у таких завданнях: «Створи у графічному редакторі Paint малюнок про свою улюблену пору року», «Уяви, що хочеш намалювати казковий ліс. Розкажи, що саме ти в ньому бачиш. Продовж розповідь».

У 2021 році були створені нові модельні програми для 5-6 класів авторів: І.О. Завадського, Н.В. Морзе, О.В. Пасічник, С.С. Радченко, Й.Я. Ривкінд, Л.З. Козак, та у 2023 для 7-9 класів: Й.Я. Ривкінд, І.О. Завадський, Н.В. Морзе, О.О. Бондаренко, О.В. Пасічник й Г.Ю. Громко. Комп'ютерна графіка за модельними програмами для 5-6 класу вивчається у темах (концептах) з різними назвами, таких як «Комп'ютерні моделі», «Комп'ютерні презентації»; «Комп'ютер як інструмент»; «Об'єкти та моделі»; «Комп'ютерна графіка»; «Графічні зображення», або у 7-9 класах - «3D-графіка»; «Растрова графіка».

Аналіз новітніх модельних програм, присвячених використанню комп'ютерної графіки у навчанні, дозволяє зробити висновок, що ця технологія сприяє формуванню наскрізних навичок, таких як формулювання власної думки, креативне мислення, ініціативність та абстрагування. Учні, використовуючи комп'ютерну графіку, навчаються діяти творчо, що включає генерацію нових ідей,

добросесне використання ідей інших та їх подальше удосконалення, а також застосування власних знань для створення нових об'єктів та ідей.

Література

1. Dreher T. History of Computer Art. Academia.edu - Share research. URL: https://www.academia.edu/1143704/History_of_Computer_Art
2. Черножук Ю. Психологія творчості : навчальний посібник для педагогічних ВНЗ. Одеса, 2010. 182 с.
3. Модельні програми з інформатики URL: <https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/informatychna-osvitnia-haluz/>
4. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика: підручник для 9 кл. К.: УВЦ "Школяр", 2009. 344 с.
5. Інформатика: 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакоцько; за заг. ред. М.З.Згуровського. К.: Генеза, 2009. 296 с.
6. Володіна І.Л., Володін В.В. Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Х.: Гімназія, 2009. 384 с.
7. Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавнича група ВНУ, 2009. 320 с.

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ

Васильєва Д.

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Компетентнісний підхід у навчанні передбачає не лише засвоєння учнями знань, а й формування предметних і ключових компетентностей. За такого підходу необхідна активна і відповідальна участь учнів у навчальному процесі, зокрема і в оцінюванні.

Формувальне оцінювання розуміється як інтерактивне оцінювання учнівського прогресу, що дає змогу вчителям визначати потреби учнів, адаптуючи до них процес навчання» [1].

Формувальне оцінювання важливе як для вчительства, так і для учнівства. За допомогою формувального оцінювання вчителі можуть більше дізнатися про учнів та краще спроектувати подальший навчальний процес, а учні можуть вчасно отримати підтримку та контролювати своє навчання.

Формувальне оцінювання має включати, окрім кількісних, ще й якісні показники: особливості учнів, їх мотивацію, активність, відповідальність, вміння планувати, співпрацювати, презентувати тощо. В той же час воно вимагає від вчителя не лише аналізу досягнутих результатів, а й рекомендацій щодо їх покращення.

Формувальне оцінювання не є тотожним поточному чи підсумковому оцінюванню, і не замінює їх. В той же час поточне і підсумкове оцінювання може бути формувальними. Прикладом поточного формувального оцінювання можуть бути коментарі вчителя щодо сильних і слабких місць у розв'язуванні учнем задачі. Прикладом підсумкового формувального оцінювання може бути тематична оцінка, до якої додається роздруківка, де вказано, який саме матеріал доцільно ще раз повторно опрацювати.

Формувальне оцінювання може здійснюватись не лише через оцінювання учнів вчителем, а й через самооцінювання та взаємооцінювання учнів, а також через оцінювання особистісного розвитку учнів батьками. Наприклад, учні можуть вести щоденник спостережень або перевіряти роботи один одного, батьки можуть надавати зворотний зв'язок вчителям (або учням), що допомагатиме їм усвідомлювати поступ учня під час навчання.

Більшість технологій формувального оцінювання є простими та гнучкими. Їх можна легко інтегрувати майже в будь-який урок. Наприклад, можна попросити оцінити учнів складність для них виконання певного завдання за допомогою жестів чи карток. Орієнтація на процес, систематичність, інтерактивність, персоналізація – це основні характеристики формувального оцінювання. Систематичне використання формувального оцінювання сприяє появі звички учнів аналізувати свою діяльність, реагувати на наданий зворотний зв'язок та здійснювати кроки для досягнення кращих результатів.

Але для успішного впровадження формувального оцінювання важлива готовність вчителів змінити запланований сценарій навчання на основі

отриманих результатів. Інакше – наявність такого оцінювання і неврахування його результатів будуть негативно впливати на атмосферу співпраці і мотивацію учнів.

Впровадження формувального оцінювання робить процес навчання ефективнішим та персоналізованим, підвищує активність учнів та їх відповідальність за процес навчання, але в той же час вимагає значно більших ресурсів від вчителя.

Література

1. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX – початок XXI ст.). Монографія. Київ. 2009.
URL: <https://lib.iitta.gov.ua/5435/>
2. Онопрієнко О. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення. *Український педагогічний журнал*. 2016 (4). С. 36-42. URL: [HTTPS://UEJ.UNDIP.ORG.UA/INDEX.PHP/JOURNAL/ARTICLE/VIEW/206](https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/206)

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Веприк С.

доцент кафедри інформатики

Бабенко Ю.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасні учні народжені у цифрову епоху і звикли отримувати та ділитися інформацією за допомогою цифрових технологій. У всіх сферах діяльності людини шлях передавання інформації за допомогою комп'ютерних мереж є найефективнішим і зручним для пізнання, навчання, комунікації, соціальної діяльності. А цифрові ресурси стають важливим інструментом підтримки учнів і вчителів для забезпечення доступу до якісної освіти.

Як підмічено науковцями, світ сучасних освітніх онлайн-ресурсів, який є широким і різноманітним — від інфраструктурних проєктів, своєрідних хабів для

цілих класів освітніх матеріалів та цільових аудиторій (спеціалізованих соціальних мереж, маркетплейсів, колекцій відкритих освітніх ресурсів, платформ для масових онлайн-курсів, хмарних систем управління навчанням) до окремих програмних рішень і навчальних матеріалів для закладів освіти чи інших організацій з обміну освітніми матеріалами та досвідом викладання і навчання в загальнопоширених соціальних мережах [1].

Сучасні вчителі мають великий вибір інтернет інструментів для реалізації власної педагогічної діяльності та навчальної діяльності учнів базової середньої школи. Класифікувати інтернет ресурси можна за різними критеріями. Крім того, освітні інтернет ресурси мають специфічні характеристики та вимоги, які вчитель має враховувати при використанні в освітньому процесі.

Інтернет ресурси за метою використання вчителем у навчальній діяльності можна поділити на такі групи [2]:

- для ознайомлення учнів з темою і метою, траєкторією основними ідеями і поняттями навчального матеріалу;
- для організації навчального матеріалу (наприклад, у вигляді інформаційно-навчального посібника);
- для організації навчальної діяльності учнів (діяльність учнів з пошуку, усвідомлення, аналізу і синтезу нових знань, діяльність учитель як організатора процесу навчання, самостійної діяльності учнів, надання потрібної допомоги і підтримки);
- для демонстрації учнями результатів власної діяльності;
- для контролю знань та навичок (комп'ютерне тестування підвищує ефективність навчального процесу та активізує пізнавальну діяльність учнів: підвищується об'єктивність оцінювання знань, зменшуються затрати часу на опитування, контролюється не тільки велика кількість теоретичних питань, але й практичні навички).

Якщо розглядати інтернет ресурси з точки зору технічних форматів, які безпосередньо реалізують навчання, то за рівнем інтерактивності умовно можна поділити на три групи (рис. 1).

Рис. 1. Групи інтернет ресурси за інтерактивністю

Вчитель, обираючи освітній інтернет ресурс для своєї діяльності, має врахувати зручність використання учнем базової школи за такими критеріями:

- спосіб автентифікації (без автентифікації, автоматичне розпізнавання персонального гаджета учня, використання способів розпізнавання, які позбавляють учня необхідності постійно вводити власні дані);
- ергономічні вимоги (підбір кольорів, контрастності та насиченості зображень, окремих елементів зображень; кількість, складність, читабельність текстів, тощо);
- зрозумілість навігації (простота, інтуїтивність, зрозумілість послідовності дій в навігації, дій з комп'ютером та взаємодії з іншими учасниками діяльності);

- створення позитивного середовища навчання (наявність засобів створення позитивного емоційного фону, засобів привертання уваги, тощо);
- організація, налаштування різних видів діяльності (тривалість видів діяльності, частоти зміни діяльності, поступове ускладнення діяльності, проста довідкова система тощо).

Вимоги сучасного життя потребують нових сучасних підходів й до організації навчального процесу, коли важливим становиться не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки використання цифрових ресурсів реалізує досягнення освітніх цілей оптимально і без шкоди для здоров'я учасників цієї діяльності [3].

Література

1. Концепція створення освітніх онлайн-ресурсів для дітей молодшого шкільного віку. URL: <https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2022/09/vsho-konczepczyia.pdf>
2. Бойчук В. В. Методичні основи використання ресурсів Інтернету на уроках інформатики. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання*. 2011. №. 11. С. 155-159.
3. Таргоній О., Чабанюк Т. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах. *Сучасна школа України*. 2011. № 2. С. 42-44.

ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Галкіна Н.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Проектний підхід – це освітня технологія, яка передбачає організацію освітнього процесу, при якому учні отримують практичні знання та навички через виконання проєктів, проведення досліджень, співпрацю та самостійну діяльність. Зазначений підхід сприяє розв'язанню реальних проблем, досліджень, створення освітніх продуктів що мають практичне значення. Зазначений підхід також використовують для організації самостійної

діяльності здобувачів освіти, який спрямований на розв'язання завдань навчального проєкту, який інтегрує в собі проблемне, адаптоване та персоналізоване навчання, групові методи навчання, дослідницьку діяльність тощо.

Науковці Н. Олефіренко, К. Хоренко акцентують увагу на проєктному підході в умовах нової української школи: характеризують умови впровадження, досліджують вплив проєктної діяльності на розвиток учнів тощо [1; 2].

Широка популярність проєктного методу для предметів інформатичної освітньої галузі є поява нових інновацій у сфері цифровізації: робототехніка, інтернет речей, мережені технології, штучний інтелект тощо. Використання методу проєктів на уроках інформатики дозволяє створити унікальну модель навчання, яка спрямована на показ міжпредметних зв'язків, розв'язання проблем з урахуванням наявних знань та досвіду здобувачів.

Проєктний підхід або його елементи на уроках інформатики обумовлено специфікою самого предмета, який передбачає виконання практичних завдань на комп'ютері під час уроку. Залучення учнів до роботи над дозволяє стимулювати їх інтерес до предмета, підвищити мотивації, розвинути дослідницькі навички, критичне та аналітичне мислення тощо. Крім того, проєктний метод формує правильні уявлення про місце інформатики та інформаційних технологій в житті сучасної людини.

На даному етапі цифровізації освіти, переходу на дистанційне та змішане навчання зростає роль самостійної роботи учнів, залучення їх до реалізації освітніх проєктів, пізнавальної та дослідницької діяльності. У зв'язку з цим метод проєктів стає одним із провідних у курсі викладання інформатики.

Проєкти з інформатики є ефективним методом вивчення та розширення таких тем з інформатики як «Мережеві технології та Інтернет», «Алгоритми та програми», «Кодування даних та апаратне забезпечення», «Комп'ютерна графіка», «Бази даних. Системи керування базами даних» та інші.

Визначають етапи проєктної діяльності:

- 1) пошуковий етап (вибір теми, формулювання проблемної ситуації, складання плану дій);
- 2) аналітичний етап (розробка програми дослідження, пошук та обробка потрібної інформації);
- 3) практичний етап (створення конкретного продукту проєктної діяльності);
- 4) презентаційний (представлення результатів та продуктів проєктної діяльності, оцінка діяльності, рефлексія, корекція).

Таким чином, впровадження проєктного підходу на уроках інформатики дає вчителям можливість побудови суб'єкт-суб'єктних відносин, так як під час проєктної діяльності змінюється позиція здобувача, збільшується його ступень самостійності та відповідальності. А вчитель виконує роль консультанта, координатора, ментора або експерта.

Література

1. Олефіренко Н., Андрієвська В. Ознайомлення майбутніх учителів інформатики з сучасними освітніми технологіями. *Фізико-математична освіта*. 2022. Том 33, № 1. Vol. 33. DOI 10.31110/2413-1571-2022-033-1-005.
 2. Хоренко К. Впровадження проєктного навчання в умовах нової української школи. *Нова українська школа: початок реформ*: зб. тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 березня 2020 року. Маріуполь: МДУ, 2020. 284 с.
-

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ: ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Гуліч О.

кандидат філологічних наук, доцент
доцент кафедри теорії і практики англійської мови

Четверик В.

доктор філософії зі спеціальності «Філологія»
викладач кафедри теорії і практики англійської мови

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний світ характеризується активними глобалізаційними процесами, тісними зв'язками між країнами та культурами, розгалуженою системою академічної мобільності, парадигмою економічних зв'язків тощо. Зазначені аспекти безумовно вимагають від сучасної особистості, фахівців різних галузей уміння та навичок спілкування хоча б однією іноземною мовою для ефективної комунікації та якісної співпраці на міжнародному рівні. Тому перед нинішньою освітньою площиною постає посутнє завдання – забезпечити реалізацію якісної іншомовної підготовки, яка б відповідала сучасним вимогам та сприяла розвитку всебічно розвиненої особистості, яка спроможна до професійної діяльності в умовах постійних трансформацій та глобалізаційних процесів.

У контексті сьогодення цифрова трансформація іншомовної освіти – ключовий чинник, який значною мірою визначає успішність та якість освітнього процесу [1; 2]. Центром цифрової трансформації є штучний інтелект (ШІ), який можна впевнено вважати найбільш інноваційним досягненням технологічної галузі останніх років. Цей інструмент не тільки революційно трансформує традиційні методи та підходи в галузі навчання, але й розкриває нові перспективи для підвищення якості освіти загалом.

Зазначимо, що поняття «штучний інтелект» потрактовується науковцями та спеціалістами в тій чи тій галузі по-різному. Загалом, на основі аналізу низки розвідок щодо цього питання, можна зробити висновок, що ШІ – це комплекс

технологічних рішень, який спроможний імітувати когнітивні функції людини, зокрема, і самонавчання та пошук рішень того чи того завдання без чітко визначеного алгоритму, що забезпечує реалізацію тих чи тих завдань із результатом, який не поступається інтелектуальній діяльності людини [6].

Зазначимо, що ШІ у тій чи тій формі вже давно наявний у широкому спектрі звичних цифрових інструментів та ресурсів, зокрема, це: пошукові системи; розпізнавання зображень, рукописного тексту та мовлення; алгоритми фільтрації та рекомендацій у соціальних мережах тощо. Проте внаслідок активного розповсюдження ресурсів, які використовують функціонал ШІ, зараз його можливості доступні для використання пересічному користувачеві. Отож, у представленій розвідці ШІ розглядається як низка технологічних рішень, функціональних можливостей комп'ютера та алгоритмів програм, які можуть бути використані в галузі іншомовної освіти з метою підвищення ефективності навчального процесу, персоналізації освітнього процесу, адаптивного навчання [4], організації предметно-мовного інтегрованого навчання [5] тощо.

На сьогодні технологічною та освітньою галуззю представлений широкий спектр інструментів з ШІ, який використовується для автоматизації процесів навчання та оцінювання, аналізу даних, організації освітніх процесів, навчальних застосунків та сервісів тощо. Проте в контексті цифрової трансформації галузі іншомовної освіти найбільш ефективними та розповсюдженими є ресурси, які використовують функціональні можливості ШІ, які спроможні генерувати текстовий контент, класифікувати дані, робити предикативні припущення, надавати рекомендації тощо. Серед особливостей таких інструментів варто наголосити на тому, що в процесі їхнього розроблення, розвитку та «навчання» були використанні великі об'єми інформації (текстів, словників, розвідок тощо), які були опрацьовані ШІ, що робить його компетентним у багатьох сучасних галузях.

У такому контексті найбільш доступними та легкими у використанні інструментами на основі функціональних можливостей ШІ є чат-боти, зокрема: *ChatGPT*, розроблений компанією OpenAI; *Gemini* від корпорації Google; *Copilot* від корпорації Microsoft. Зазначені ресурси мають користувацький інтерфейс, подібний до багатьох сучасних програм обміну миттєвими повідомленнями, та є діалогічно спроможними, тобто можуть підтримати діалог із користувачем. Доступ до них можна отримати через браузер чи мобільний застосунок, що робить їх надзвичайно доступним для використання інструментом. Такі сервіси у відповідь на користувацький запит можуть генерувати логічні, контекстуально та граматично виважені відповіді, які стилістично схожі на ту чи ту природну мову. Зазначені механізми дають змогу використовувати такі ресурси в галузі іншомовного навчання для вирішення низки освітніх завдань [3]. Проте варто зауважити, що можливості таких інструментів поки що недостатньо описані сучасною методикою навчання іноземних мов. Отож, оглядово розглянемо ті чи ті базові варіанти використання можливостей інструментів з ШІ:

1) адаптація навчальних матеріалів відповідно до рівня мовної підготовки здобувачів або з урахуванням особистих та професійних інтересів; збагачення текстових матеріалів лексико-граматичними структурами [4];

2) формування вокабулярів або термінологічних списків лексичних одиниць того чи того спрямування або конкретної тематики;

3) можливість добору лексичних одиниць або мовних шаблонів відповідно до стилю мовлення, як-от: офіційно-діловий, публіцистичний, розмовний тощо;

4) генерація розмовних тем, автентичних ситуацій спілкування, додаткових ілюстративних матеріалів до теоретичних мовних тем [3];

5) розроблення тестових завдань або лексико-граматичних вправ;

б) широкі можливості для здобувачів за запитом отримати пояснення теоретичної теми, приклади функціонування в мовленні певних конструкцій, пояснення контексту, у якому може бути використана мовна одиниця тощо.

На середніх та високих рівнях опанування іноземної мови із чат-ботом можна навіть вести усний діалог, обговорити низку тем, коли ресурс буде пропонувати для обговорення тему, підтримувати бесіду, ставити питання, а за окремим запитом може навіть коментувати та коригувати помилки у вимові, мовленні, граматиці, виборі лексичних одиниць тощо [3].

Отже, підсумовуючи, можемо зауважити, що такі інструменти можна використовувати для: індивідуалізації освітнього процесу; в адаптивному навчанні для підготовки та розроблення навчальних матеріалів з орієнтацією на професійні та особисті інтереси здобувачів; розроблення тестових завдань та вправ; в організації процесу предметно-мовного інтегрованого навчання; у якості персоналізованого ментора в процесі опанування іноземної мови, який може допомогти побудувати структуру навчального плану, запропонує базові пояснення до лексико-граматичної теми та вправи для закріплення вивченого матеріалу тощо. Загалом, ШІ – інструмент, спроможний революційно трансформувати галузь іншомовної підготовки. Перспективою подальших розвідок може стати розроблення методик інтеграції ШІ у галузь навчання іноземних мов, розроблення методик роботи з ним, детальний опис функціональних можливостей ресурсів з ШІ тощо.

Література

1. Веретюк Т. Цифровізація в підготовці іноземних здобувачів (в курсі «Українська мова як іноземна»): огляд інструментів. *Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка*. Дрогобич : Гельветика, 2023. Вип. 70, т. 1. С. 296–303.
2. Гуліч О. О. Використання цифрових ресурсів при вивченні англійської мови. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. молод. Учених (Харків, 10–11 трав. 2023 р.)*. Харків, 2023. С. 119–121.
3. Четверик В. К. Можливості ресурсів зі штучним інтелектом (Artificial Intelligence) у навчанні англійської мови. *Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тенденції : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 лют. 2024 р.* Харків, 2024. С. 269–274.

4. Четверик В. К. Ресурси зі штучним інтелектом у адаптивному навчанні іноземної мови здобувачів ЗВО. *Березн. науковий дискурс 2024 на тему: «Детермінанти посилення ролі освіти у повоєнному відновленні України»* : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. для освітян, Київ, 29 берез. 2024 р. Чернівці. 2024. С. 75–81.
 5. Chetveryk V., Veretiuk T. Elements of content and language integrated learning (CLIL) in higher education conditions. *Modern Scientific Challenges are the Driving Force of the Development of Scientific Research : XXIV International Scientific and Practical Conference, Bruges, Belgium, May 22–24, 2024., Bruges, 22–24 May 2024.* 2024. P. 175–179.
 6. What Is Artificial Intelligence?. *Gartner*. URL: <https://www.gartner.com/en/topics/artificial-intelligence>
-

ПРИЙОМИ ЗАОХОЧУВАННЯ УЧНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕЙМІФІКАЦІЇ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Дем'яненко Є.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Використання технології гейміфікації на уроках інформатики є інноваційним підходом, який дозволяє підвищити мотивацію та залученість учнів до навчального процесу. Такий підхід сприяє створенню позитивної навчальної атмосфери, де учні відчують задоволення від своїх досягнень і бажання досягати нових цілей. Крім того, гейміфікація допомагає учням краще засвоювати матеріал завдяки контекстуалізації та інтерактивності завдань. Інтерактивні елементи гейміфікації сприяють більш глибокому розумінню та запам'ятовуванню навчального матеріалу, оскільки вони активізують пізнавальну діяльність учнів. Це також сприяє розвитку ключових компетенцій, таких як критичне мислення, творчість, навички співпраці та вирішення проблем [1]. Крім того, гейміфікація може сприяти формуванню навичок самостійного навчання та самооцінки, оскільки учні отримують можливість відслідковувати свій прогрес та ставити перед собою нові цілі. Важливо також відзначити, що гейміфікація може покращити комунікацію та співпрацю між учнями, що сприяє створенню більш

згуртованого та підтримуючого навчального середовища. Отже, використання гейміфікації на уроках інформатики має потенціал для значного покращення якості освіти та розвитку учнів [2].

Використання гейміфікації на уроках інформатики може значно підвищити ефективність навчального процесу та сприяти формуванню стійкого інтересу до предмету. Наведемо основні прийоми заохочування учнів при використанні технології гейміфікації на уроках інформатики.

1. Використання значків та досягнень. Значки та досягнення є ефективним засобом мотивації учнів, оскільки вони забезпечують візуальне підтвердження прогресу та досягнень. Уроки інформатики можуть включати різноманітні рівні та завдання, за виконання яких учні отримують відповідні значки. Це сприяє підвищенню зацікавленості та залученості учнів, оскільки вони прагнуть досягти нових рівнів та отримати більше нагород. Досягнення можуть бути як індивідуальними, так і груповими, що стимулює не лише особистий розвиток, але й командну роботу. Візуальні нагороди допомагають учням краще відслідковувати свій прогрес та надають додатковий стимул до навчання.

2. Створення лідерських дошок. Вони дозволяють відобразити результати учнів у режимі реального часу, що стимулює змагальний дух та бажання покращити свої результати. Це сприяє створенню здорової конкуренції серед учнів, яка може покращити їхню продуктивність та зацікавленість у вивченні інформатики. Регулярне оновлення лідерських дошок дозволяє учням бачити свої досягнення у порівнянні з іншими та ставити перед собою нові цілі. Важливо, щоб змагання залишалися дружніми та мотивуючими, а не призводили до демотивації учнів, які можуть бути позаду. Лідерські дошки також можуть сприяти розвитку навичок самооцінки та критичного мислення.

3. Використання сюжетів та ролей. Інтеграція сюжетів та ролей у навчальний процес робить уроки інформатики більш захоплюючими та

інтерактивними. Учні можуть виконувати завдання у рамках певного сюжету, що надає сенсу їхнім діям. Це сприяє кращому розумінню та запам'ятовуванню навчального матеріалу, оскільки інформація представлена у цікавій та доступній формі. Рольові ігри дозволяють учням вживатися у різні ролі, що розвиває їхні творчі здібності та навички співпраці. Такий підхід також сприяє розвитку емоційного інтелекту та вміння працювати у команді.

4. Використання прогресивних завдань. Прогресивні завдання передбачають поступове ускладнення матеріалу, що дозволяє учням відчувати задоволення від своїх досягнень та бачити свій прогрес. Це сприяє підвищенню мотивації до навчання, оскільки учні постійно стикаються з новими викликами, які стимулюють їх до розвитку. Важливо забезпечити відповідний рівень складності завдань, щоб вони були доступними, але водночас вимагали зусиль для їх вирішення. Такий підхід дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, враховуючи рівень підготовки та здібності кожного учня. Учні можуть працювати у власному темпі, що сприяє більш глибокому розумінню та засвоєнню матеріалу.

5. Надання зворотного зв'язку та підтримки. Учні отримують зворотний зв'язок у реальному часі, що дозволяє їм швидко коригувати свої дії та покращувати результати. Важливо, щоб зворотний зв'язок був своєчасним та мотивуючим, підкреслюючи як успіхи, так і аспекти, які потребують покращення. Такий підхід сприяє формуванню навичок рефлексії та самоконтролю, що є важливими компонентами успішного навчання. Підтримка з боку вчителя та однокласників сприяє створенню позитивної навчальної атмосфери, що підвищує ефективність навчання.

Література

1. Карабін О.Й. Гейміфікація в освітньому процесі як засіб розвитку молодших школярів. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць*. Запоріжжя. 2019. № 67, Т. 1. Р. 44-47. URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14039>
2. Мар'єнко М. В., Борисюк І. Ю. Гейміфікація освітнього процесу під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу учнями ЗЗСО *Фізико-математична освіта*. - 2020. Вип. 4. С. 72-78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2020_4_15.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Добрунов О.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня
кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний світ стрімко змінюється під впливом таких факторів, як пандемія COVID-19 та збройний конфлікт в Україні, Ізраїлі, а також нестабільної економічної та політичної ситуації в ряді країн. Ці катаклізми викликають значні трансформації в житті людей, змушуючи їх адаптуватися до нових умов: міграція, онлайн-спілкування, зміна місця проживання та звичного середовища, зміна кола спілкування – все це потребує швидкого пристосування до нового середовища та нових правил. В цих надскладних умовах формування соціальної компетентності стає однією з ключових компетенцій, необхідних для успішного функціонування особистості в суспільстві.

Формування соціальної компетентності є актуальною темою в сучасному науковому дискурсі. Багато дослідників присвячують свої праці цій проблемі, пропонуючи різні теоретичні підходи та методичні розробки. Зокрема, розвитку соціальних компетентностей в своїх дослідженнях приділяють увагу низка українських та зарубіжних дослідників: М. Андреева, Т. Апалькова, Н. Балик, О. Варецька, У. Ганіна, Р. Джессон, Л. Красюк, О. Литовченко, С. Макнотон, С. Малахова, О. Прашко, Н. Фокіна, Г. Шмигер, О. Шишова, Р. Уайта. Науковці аналізують різні підходи формування соціальної компетенції, висвітлюють окремі аспекти розвитку соціальної компетенції, розкривають сутність поняття.

Так, в своєму дослідженні У. Ганіна [1] розглядає питання розвитку соціальної компетентності молодших школярів засобом проєктної діяльності у позакласній роботі. В. Помилуйко висвітлює можливості діагностики рівня розвитку соціальної компетенції. Окремі аспекти розвитку соціальної

компетентності також досліджують В. Васенко, Л. Красюк, Н. Ковтун (аналіз практик формування соціальної компетентності та вплив практик на розвиток соціальних навичок) [2].

Важливість соціальної компетентності закріплено в концепції Нової української школи [4], де соціальна компетентність визначена як ключова компетентність для життя, а також в Державному стандарті початкової загальної освіти [5]. Соціальна компетентність визначена міждисциплінарною, яка реалізується через усі освітні галузі, та передбачає вміння виявляти поваги до інших осіб, виявляти толерантність, вміння конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в конфліктних ситуаціях.

Незважаючи на значний внесок наукової спільноти у вивчення соціальної компетентності, актуальність подальших досліджень цієї теми залишається значною. Наразі не існує єдиної концепції чи універсального підходу до формування соціальної компетентності, що зумовлює потребу в ретельному аналізі, інтеграції вже існуючих теоретичних положень та методичних розробок, а також у пошуку нових, ефективних підходів.

У цьому контексті пропонуємо розглядати уроки інформатики як перспективне середовище для формування складових соціальної компетентності учнів. Зокрема, зосередитися на дослідженні доцільності запровадження таких підходів:

- 1) організація групової роботи учнів, що передбачає заохочення учнів працювати в групах над проектами та завданнями, де вони повинні співпрацювати, спілкуватися та ділитися своїми знаннями.
- 2) організація командних дидактичних ігор, зокрема, рольових ігор, в процесі яких слід моделювати реальні соціальні ситуації, стимулювати учнів допомагати один одному та надавати зворотний зв'язок [6]. Такі ігри заохочуватимуть учнів вживатися в роль різних персонажів та практикувати свої навички спілкування та вирішення конфліктів;

- 3) залучення учнів до дискусій та вирішення етичних питань, пов'язаних із використанням інформаційних технологій, що сприяє формуванню правильних цінностей та моральних стандартів.
- 4) використання завдань проблемного характеру, які вимагають критичного мислення, творчості та співпраці. Такі завдання мають стимулювати до учнів до обговорення власних ідей та різних підходів;
- 5) застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових пристроїв, що стимулюватиме створенню ситуації взаємонавчання, взаємодопомоги, співпраці;
- 6) організація проєктної роботи зі школярами, зокрема, реалізація різного роду STEM навчання. Реалізація проєктів з використанням інформаційних технологій дозволяє учням набувати практичний досвід співпраці, планування та вирішення проблем, які є особистісно-значущими для них.

Отже, на наш погляд, впровадження сучасних підходів до формування соціальної компетентності учнів базової середньої школи на уроках інформатики не лише допоможе підготувати учнів до життя в сучасному суспільстві, але й сприяти їх всебічному розвитку, формуванню активної життєвої позиції, покращить вміння працювати в команді, критично мислити та приймати самостійні рішення.

Література

1. Ганіна У. Розвиток соціальної компетентності молодших школярів засобом проєктної діяльності : кваліфікаційна робота. Кривий Ріг, 2023. 80 с. URL: <https://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/123456789/8426>
2. Васенко В. В., Красюк Л. В., Ковтун Н. І. Соціальна компетентність – одна із ключових компетентностей здобувачів початкової освіти. *Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»*, Випуск 55. Том 1. 2023. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/55/part_1/11.pdf
3. Трифонова О. С. Домінанти визначення сутності понять "компетенція" і "компетентність". *Наука і освіта*. 2010. №8. С. 108-112. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13901>
4. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. К.: Міністерство освіти і науки України, 2016. 40 с. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>

5. Державний стандарт початкової загальної освіти. У редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. №688 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text>
6. Олефіренко, Н. В., Добрунов, О. С. (2024). Досвід застосування рольових ігор для розвитку соціальної компетентності школярів. *Електронне наукове фахове видання "Відкрите освітнє e-середовище сучасного університету"*, (16), 120–133. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.169>

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Зайцева О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Важливе значення впровадження дистанційної форми навчання в профільній школі зумовлене тим, що з розвитком сучасних інформаційних технологій відкриваються нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти, значна роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам [2].

Зрозуміло, що дистанційне навчання ґрунтується на суттєвій частці самостійної роботи учнів. У свою чергу це призводить до необхідності зміни змісту, форм і методів навчання. В такому випадку зміст роботи вчителя полягатиме не в читанні лекцій, а в створенні особливого методичного і дидактичного забезпечення дисципліни, матеріалів в електронному вигляді, у постійній роботі над внесенням необхідних змін у навчальний матеріал, підборі кольорових ілюстрацій, графіків, створенні зрозумілих анімацій, тестів для самоконтролю [1]. На підставі цього дистанційне навчання повинно характеризуватися високою професійністю викладача, прагненням до співпраці з колегами та учнями на шляху досягнення високих якісних результатів освіти [1].

Разом з тим, організація дистанційної освіти супроводжується низкою труднощів. Залишаються невирішеними питання проведення контролю знань учнів. Також серед недоліків варто виділити психологічну і «комп'ютерну» невідповідність вчителів [2]. Це пов'язано з традиційною методикою навчання, яка передбачає не віртуальне, а вербальне спілкування між учнем і вчителем. Значним недоліком є і відсутність «живого» спілкування між всіма учасниками навчально-виховного процесу, можливість отримання інтернет-залежності або емоційної залежності. Крім того, під час дистанційного навчання зникає змога взагалі викладати деякі предмети (фізичне виховання, деякі розділи трудового навчання тощо).

Інша проблема – значні фінансові витрати для навчального закладу, адже потрібно оновлювати матеріальну базу, комп'ютерну техніку, виділяти приміщення, забезпечувати доступ до Інтернет викладачів тощо. До того ж, в Україні й досі не існує чітких технологічних можливостей аутентифікації учнів. Низку тестів і завдань для самоконтролю вони можуть виконувати дистанційно, але підсумкові завдання їм доведеться складати «очно».

Взагалі для навчання «на відстані» потрібно мати сильну мотивацію й самоорганізацію, оскільки дистанційне навчання – це, передусім, самоосвіта, тобто здатність учня працювати самостійно. Для когось з учнів це є перевагою, а для когось, навпаки, – недоліком, – все залежить від людини та її характеру [3].

Отже, дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії. Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі відчувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку.

Література

1. Власенко Л. Переваги та недоліки дистанційного навчання. *Професійна підготовка*

педагога: історичний досвід і виклики сучасності. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного пед. Університету ім І. Франка, 2013. С. 224-228.

2. Коханська Т. Переваги та недоліки дистанційної освіти в умовах розвитку інформаційних технологій та телекомунікацій. *Проблеми використання інформаційних технологій в сфері науки і промисловості*. Днепропетровск, 2013. С. 142-144.

3. Орел О. Позитивні та негативні сторони дистанційної освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. *Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства*. Київ : ВФПО, 2020. С. 317-319.

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ВИБІРКОВОГО МОДУЛЮ З ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Іваха О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасні уроки інформатики неможливо уявити без інтерактивних методів, що в свою чергу передбачають активне використання інформаційно-комунікаційних технологій, завдяки чому рівень ефективності навчання значно підвищується. ІКТ дають необмежені можливості для унаочнення навчального матеріалу, що є важливим як на офлайн-, так і на онлайн-занятті. Обов'язковою є презентація з долученням інших програмних забезпечень та інтерактивних веб-ресурсів для максимальної зрозумілості матеріалу та активної взаємодії у класі [1]. До веб інструментів створення інтерактивним матеріалів можна віднести інтелект-карти, хмари слів, віртуальні дошки, інтерактивні завдання тощо [2-4].

Аналізуючи програму вибіркового модулю з тривимірного моделювання можна відзначити деякі особливості. Програма чітко визначає цілі навчання, спрямовані на розвиток навичок цифрової творчості учнів через вивчення 3D-графіки. Очікувані результати включають створення інформаційних продуктів у різних форматах, роботу з тривимірною графікою, вивчення технологій 3D-друку та розв'язування проблем за допомогою комп'ютерного 3D-моделювання.

До початкових уроків можна запропонувати провести «Мозковий штурм» за допомогою створення разом з учнями хмари слів. Учніма надається запитання «Що ви розумієте під 3D-графікою?» або «Що ви розумієте під поняттям тривимірна графіка?», та пропонується написати свої асоціації. Учні надсилають свої ідеї та створюють сумісну візуалізацію. Для цього завдання використовується сервіс Mentimeter. За допомогою віртуальної дошки Google Jamboard можна написати особливості 3д-моделювання, охарактеризувати основні відмінності від двовимірних зображень. Також можливо організувати групову роботу, де кожній групі надається один зі способів 3D-моделювання, які використовує 3D-редактор: полігональне, сплайнове та NURBS-моделювання. За допомогою підручника та пошуку інформації у мережі учні створюють інфографіки у Canva з описом способів моделювання, прикладами, відповідними ілюстраціями. Відбувається виступ кожної групи, обговорення та порівняння цих способів. На подальших уроках при актуалізації знань в ігровому форматі з використанням сервісу Quizizz учні відповідають на запитання вікторини, яка містить запитання з вибором однієї чи декількох правильних відповідей - https://quizizz.com/admin/quiz/6648319669c0d9f46acd807e?source=quiz_share. Для закріплення знань застосовується прийом «Незакінчене речення» (вправа з ресурсу LearningApps <https://learningapps.org/watch?v=ptv0ihkcn24>, де учням пропонується поєднати початок та кінець кожного твердження).

При дослідженні технологій 3D-друку можна спочатку провести «Мозковий штурм» - сумісне створення хмари слів (за запитанням «У яких галузях може застосовуватись 3D-друк?»). Потім, використовуючи групову роботу, учні проводять пошукову діяльність та досліджують, як саме використовуються технології 3D-друку в тій чи іншій сфері. У Google Slides кожна група створює слайди з розділами: «Вступ» (основна інформація), «Застосування», «Приклади», «Переваги технології 3D-друку». Учні можуть

додавати до презентації ілюстрації, схеми або відео, які демонструють конкретні приклади застосування 3D-друку у вибраній сфері. В кінці учні презентують роботу, обговорюють цікаву інформацію та разом з вчителем підводяться підсумки.

Іншим варіантом є групова робота з дослідження технологій 3D-друку: моделювання методом наплавлення, стереолітографія, селективне лазерне спікання. Групи мають вивчити принцип роботи, витратні матеріали, швидкість та точність друку для обраної технології. Кожна група підготовлює коротку презентацію про свою технологію, включаючи ілюстрації або демонстраційні матеріали. По черзі кожна група представляє свою презентацію перед іншими учасниками, пояснюючи основні аспекти технології 3D-друку, яку вони досліджували. Після кожної презентації відкривається дискусія, під час якої інші учасники можуть задавати запитання та висловлювати свої думки щодо представленої технології. Підбиваються висновки щодо різниці між різними технологіями 3D-друку. Наприкінці уроку школярі виконують вправу у LearningApps на закріплення знань щодо етапів 3D-друку (<https://learningapps.org/watch?v=pkab17awn24>, де учням необхідно розставити етапи 3D-друку у правильному порядку).

Отже, інтерактивні вправи можна легко впроваджувати при вивченні тривимірного моделювання, які є важливою складовою уроку, забезпечують якісний навчальний процес, роблять уроки більш цікавими та сприяють розвитку просторової уяви, на формують навичок роботи у 3D редакторах.

Література

1. Ізбаш, С. С., Грицанюк Д. Г. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи на уроках інформатики засобами інтерактивних технологій. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7009/1/zbornik_47_3_2_Zakopane_30.11.2015-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1-4%2C75-78.pdf
2. Морзе Н. В. Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць 4, 2010. С. 48-62. URL: <https://www.ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/533/545>

3. Березіна І. Хмара слів як засіб підвищення мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності. //Актуальні питання гуманітарних наук, 2023. 185 С. URL: http://aphn-journal.in.ua/archive/66_2023/part_1/66-1_2023.pdf#page=185

4. Кондратова Л. Г. Використання інтерактивних дошок в дистанційній освіті. URL: <https://tinyurl.com/ironaueduua>

НОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Калугіна О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Стрімкий розвиток цифрових технологій спричиняє необхідність модернізації організації освітнього процесу для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Ці зміни є необхідною умовою для забезпечення високого рівня освіти, адаптованого до міжнародних стандартів і вимог сучасного ринку праці. У зусиллях досягти цієї мети, уряд впроваджує нові програми та методики, сприяючи активному використанню сучасних технологій та інновацій у навчальному процесі.

Так, в Україні у 2020 році був здійснений перший набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр. Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується освітнім закладом за умови виконання здобувачем освіти освітньо-професійної програми [1].

Сучасний випускник закладу фахової передвищої освіти повинен мати не тільки професійні знання, уміння та навички, але й приймати швидко вірні рішення в складних ситуаціях, бути гнучким до навчання та соціальної інтеграції в колективі, бути мобільним, динамічним та вміти реалізувати свої творчі

здібності в професії.

Саме ці уміння та навички формуються в рамках освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти, направлено на формування у випускників інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей, на реалізацію особистісного потенціалу, розкриття здібностей та талантів здобувачів освіти.

Під час організації навчального процесу в коледжі необхідно враховувати сучасні тенденції та інновації в освіті, цифровізацію та інтеграцію інформаційних технологій в професійній діяльності випускників. Зокрема, метою навчання навчальної дисципліни «Інформатика» є формування в здобувачів освіти інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [3].

Важливо зазначити, що розвиток інформатичної компетентності можливий лише при освоєнні як її теоретичної, так і практичної компоненти.

Теоретичний компонент курсу інформатики у закладах фахової передвищої освіти спрямований на розвиток інформаційної культури здобувачів освіти, умінь аналізу та формалізації завдань, а також ознайомлення з ключовими концепціями, такими як інформатизація, повідомлення, властивості інформації, інформаційні процеси, алгоритми, виконавці алгоритмів, структури алгоритмів, величини та типи величин тощо [4].

Практична складова навчання інформатики у закладах фахової передвищої освіти передбачає розвиток у здобувачів освіти навичок роботи з готовим програмним забезпеченням, написання програм на одній з конкретних мов програмування та використання Інтернету для обміну інформацією та пошуку. Значна увага до формування практичних навичок роботи з комп'ютером призводить до збільшення часу, приділеного практичним заняттям у загальній структурі курсу, що надає інформатичному курсу своєрідність та відмінності від

інших предметів [4].

Аналіз наявного практичного досвіду навчання інформатики в закладах фахової передвищої освіти засвідчує доцільність використання низки інновацій у методах та технологіях навчання. Так, наприклад, ігрові технології на заняття з інформатики роблять освітній процес суттєво більш ефективним та цікавим для здобувачів освіти. Ігри можуть бути: навчальні, пізнавальні, тренувальні, виховні, творчі та розвиваючи.

Проектна діяльність дозволяє здобувачам освіти виконувати різнопланові навчальні проекти з використанням цифрових технологій, розвивати навички пошуку, збору та аналізу інформації, її подання та представлення.

Активну роль у модернізації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти відіграють мультимедійні технології, пов'язані із створенням відповідних потребам мультимедіа-продуктів: електронних книг, енциклопедій, баз даних. На сьогодні розроблені мультимедійні продукти для підтримки навчання з будь-яких предметів, але й викладач може самостійно створити, або використовувати уже наявні засоби для проведення занять з інформатики та рекомендації матеріалу для самостійного навчання здобувача освіти.

Групова робота наразі є невід'ємною частиною праці здобувачів освіти на занятті інформатики. Цей метод дозволяє продуктивно розвивати соціальні та емоційні навички, вміння працювати в групі та розв'язувати комплексні задачі.

Але й належна індивідуальна робота в освітньому процесі дозволяє реалізувати особистісний підхід до навчання здобувача освіти, розвитку його здібностей та нахилів.

Таким чином, насичений зміст та високі вимоги до інформатичної підготовки здобувачів освіти в закладах фахової передвищої освіти потребують подальшої розробки відповідних практичних методик навчання інформатики з урахуванням наведених підходів, які у своїй реалізації мають базуватися на можливостях сучасних технологій та ресурсів та дозволять досягнути

поставлених освітніх цілей.

Література

1. Закон України «Про фахову передвищу освіту» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19>
2. Закон України «Про освіту». URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
3. Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Методичні рекомендації. URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Methodichni_rekomendacii_rozroblennya_OOP_FPO_2022.pdf
4. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна методика навчання інформатики. К.: Навчальна книга, 2013. 254 с.

НАВЧАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Качанов І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У повсякденні кожна сучасна людина неминуче стикається з питаннями власності та фінансів у різних аспектах. Для успішної діяльності в суспільстві необхідно мати належне розуміння та навички виконання різноманітних фінансових операцій, таких як заробіток, витрати, заощадження тощо. Однак зростання складності фінансових відносин, виникнення нових продуктів та послуг часто призводять до недостатньої підготовленості громадян до розумного управління своїми фінансами. Проблема недостатньої фінансової грамотності серед населення є актуальною і в нашій країні, і для її вирішення важливо забезпечити, серед іншого, відповідне спрямування шкільної освіти. Зокрема, мета інформатичної освітньої галузі полягає у розвитку особистості учня, здатної використовувати цифрові інструменти і технології для вирішення проблем, творчого вираження, розвитку, забезпечення власного і суспільного

благополуччя, критичного мислення та відповідальної дії в інформаційному суспільстві [1]. Вивчення фінансової грамотності на уроках інформатики важливе для формування повноцінної особистості, здатної раціонально використовувати цифрові інструменти для фінансового планування та управління і може здійснюватися за допомогою різних підходів.

Передусім, доцільне використання цифрових фінансових інструментів та інтерактивних програм дозволяє вчителю створювати ефективні уроки, де учні зможуть опанувати фінансові рішення та навчитися працювати з їх результатами. Використання популярних освітніх онлайн-ресурсів, таких як фінансові калькулятори, навчальні відео, інтерактивні ігри та інші засоби, допоможе зробити навчання більш доступним і цікавим для учнів. З іншого боку, приклади з реального життя та історії фінансового успіху можуть стимулювати інтерес учнів до вивчення фінансової грамотності, допомагаючи їм бачити практичне застосування отриманих знань.

Включення до навчання інформатики таких практичних завдань, як розробка бюджету, інвестиційних стратегій або аналіз фінансових ризиків, допомагає учням зрозуміти та оцінити власні фінансові можливості та приймати обґрунтовані рішення.

Навчання про етичне та відповідальне фінансове поведінку є важливою складовою фінансової грамотності, яку також можна включити у вивчення на уроках інформатики.

У шкільній інформатиці можна виділити теми, у межах котрих може здійснюватися природна інтеграція задач з фінансової обізнаності. Так, зокрема, усвідомлення основ фінансової грамотності може бути інтегровано в навчання інформатики в профільній середній школі, надаючи учням цінні навички та знання для розвитку їхньої фінансової культури [2].

У старшій школі під час вивчення мов програмування, структур даних та алгоритмів можна запропонувати створення інтерактивних фінансових ігор –

розробку комп'ютерних ігор, які моделюють різні фінансові ситуації та дозволять учням експериментувати з фінансами в віртуальному середовищі. Розв'язання задач відповідної змістової насиченості навчить учнів застосовувати програмні засоби з метою планування власної фінансової активності даного типу — надасть можливість навчити застосовувати програми депозитних і кредитних калькуляторів та ін., дозволить вивчити переваги та недоліки фінансових калькуляторів тощо.

У вивченні основ застосування сучасних інформаційних технологій можна запровадити використання фінансових програм та платформ - вивчення фінансових програм та онлайн-платформ для управління бюджетом, інвестування та обліку витрат може стати частиною курсу інформатики. Навчання учнів обробці та аналізу фінансових даних за допомогою комп'ютерних інструментів, таких як електронні таблиці, може допомогти розвивати навички фінансового аналізу. Вивчення інформатики може включати аналіз фінансових даних, використовуючи різноманітні інструменти та програми для обробки і візуалізації фінансової інформації. У вивченні графіки, мультимедіа, електронних публікацій є чималий потенціал для включення задач фінансового спрямування. Формування головних умінь засад оброблення текстової інформації може відбуватися у ході формування різноманітних видів приватних або офіційних документів, дасть можливість вивчитися оформляти звіти, інформаційні бюлетені, реклами, службові записки, різноманітні листи, офіційні запити, зокрема до фінансових інститутів чи з приводу обговорення фінансових проблем. Створення електронних портфелів для зберігання та відстеження фінансових досягнень може стати частиною проекту з використанням комп'ютерних технологій. У процесі вивчення інформатики учні можуть освоювати поняття електронних грошей, цифрових платіжних систем, а також навчатися використовувати електронні фінансові інструменти. Важливо, що розгляд проблематики кібербезпеки в контексті фінансових операцій допоможе учням розуміти ризики

та заходи безпеки в онлайн-фінансах.

Відповідні навички можуть бути вироблені і завдяки застосуванню різноманітних інтерактивних методів – наприклад, організації мозкових атак поміж груп школярів. Розв’язування подібних задач не лише допомагає закріпити майстерність пошуку фінансової інформації, але і дає можливість ознайомитися з засадами підприємницької практики.

Проаналізовані підходи допоможуть інноваційно оновити зміст, форми та методи навчання інформатики для сприяння розвитку фінансової грамотності учнів.

Література

1. Державний стандарт базової середньої освіти. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi>
2. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Інформатика для учнів 10-11 класів (профільний рівень) URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Кльоз К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Остапенко Л.

старший викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

В умовах швидкого розвитку цифрових технологій важливість формування цифрової компетентності учнів стає все більш актуальною. Цифрова компетентність включає не лише базові навички роботи з комп'ютером та Інтернетом, але й здатність критично оцінювати інформацію, вирішувати проблеми, а також розвивати творчі здібності за допомогою цифрових

інструментів. Розглянемо сучасні підходи, які сприяють ефективному розвитку цифрової компетентності учнів.

Одним з найбільш ефективних підходів є інтеграція цифрових технологій у всі аспекти освітнього процесу. Це може включати впровадження різноманітних систем управління навчання, що є актуальним в умовах дистанційних та змішаних форм навчання. Також, до цього підходу можна віднести використання віртуальних лабораторій, симуляторів інтерактивних навчальних матеріалів та ресурсів, таких як електронні підручники, відеоуроки та онлайн-курси тощо.

Перспективним напрямом розвитку цифрової компетентності учнів є вивчення програмування та робототехніки, зокрема в гуртках та підготовки до змагань з робототехніки. Це сприяє розвитку логічного мислення, формуванню творчих навичок та вмінню комунікувати один з одним в процесі діяльності.

Розвитку цифрових компетентностей сприяє проєктне навчання. Проєктне навчання сприяє активному залученню учнів до процесу навчання та розвитку практичних навичок. Учні можуть працювати над проєктами, які включають використання цифрових інструментів для дослідження та аналізу даних, створювати мультимедійні презентації, спільно працювати в онлайн-середовищах тощо.

Важливим етапом на шляху розвитку цифрової компетентності є діагностика рівня сформованості цієї компетентності. Прикладом рамки оцінювання є Європейська рамка цифрової компетентності DigComp2.0. [1], але вона адаптована для перевірки рівня сформованості компетентності дорослих громадян. Рамка може слугувати орієнтиром для створення різноманітних цифрових інструментів діагностики сформованості цифрової компетентності учнів на різних етапах освіти. Прикладом такої діагностики може бути опитувальник для учнів. В опитування доцільно включити теоретичні та практичні питання. Теоретичні завдання може включати перевірку того, наскільки добре учні знають основні поняття, пов'язані з цифровою

компетентністю, а практична складова може включати завдання, у яких учні повинні застосувати свої знання на практиці. Результати, що отримані в процесі обробки відповідей учнів, дозволять скорегувати подальший процес розвитку цифрової компетентності у учнів.

Література

1. DigComp 2.0: система цифрової компетентності громадян білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. URL: <https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/DigComp-2.0-Система-цифрової-компетентності-громадян.pdf>
-

МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ковальов С.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному суспільстві, що зазнає швидкої цифрової трансформації, традиційна система освіти все частіше виявляється нездатною відповідати потребам у підготовці молоді до життя в нових умовах. Сучасні діти народжуються і зростають у середовищі, насиченому цифровими технологіями, що сприяє їх природному сприйняттю і легкій адаптації до нових форматів взаємодії. Сьогоднішні школярі можуть швидше знайти і використати необхідну інформацію, ніж дорослі, а для ефективного навчання молоді необхідно розуміти їх мотиваційні чинники, способи мислення та особливості сприйняття навчального матеріалу.

Проблематика мотивації поведінки і діяльності є фундаментальною, але не втрачає своєї актуальності через те, що кожне покоління має виражену специфіку зовнішніх та внутрішніх чинників формування мотиваційної сфери. Теоретичні засади впливу на мотиваційну сферу особистості закладено вітчизняними та

зарубіжними вченими, серед яких виділяються розвідки таких визнаних дослідників як В. Асєєв, Б. Ананьєв, М. Аргайл, Л. Божович, В. Вілюнас, Є. Ільїна, С. Рубінштейн, К. Левін, А. Леонтєв, А. Маркова, А. Матюшкин, В. Мерлін, З. Фрейд, В. Якунін та інших.

У сучасній психології мотивація розглядається як багаторівневий та складний регулятор життєдіяльності особистості, який є вельми нестійким та динамічно змінюваним. На думку науковців, мотивація є складною, неоднорідною багаторівневою системою, що включає потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емоції, норми та цінності [1].

У ракурсі нашого дослідження важливо зазначити, що розрізняють зовнішню (таку, що обумовлена зовнішніми умовами та обставинами) та внутрішню (пов'язану з особистісними мотивами, потребами, установками, інтересами, прагненнями, бажаннями) мотивацію [2]. Зовнішня мотивація включає мотиви соціального, прагматичного та оціночного змісту, виникає під впливом зовнішніх стимулів, спонукань та ситуативних факторів, є переважно нетривалої дії і часто негативною. Тоді як внутрішня мотивація – це різноманітні мотиви, пов'язані із процесом та змістом діяльності, внутрішнє задоволення, інтерес, внутрішньо керовані думки та емоції. І зовнішні, і внутрішні мотиви є факторами, які суттєво впливають як на перебіг, так на і результативність навчальної діяльності школярів. При цьому у різні вікові періоди школярам притаманні різні провідні мотиви навчальної діяльності, по мірі дорослішання вони суттєво ускладнюються, а мотиваційна сфера в цілому стає менш чутливою щодо впливу дорослих.

Виокремлюють такі чинники формування позитивної мотивації навчання школярів як зміст навчального матеріалу, стиль спілкування учасників освітнього процесу, характер і рівень навчально-пізнавальної діяльності, а також пропонуються емоційні, пізнавальні, вольові, соціальні методи мотивації учнів до навчальної діяльності [3].

Отже, формування мотивації навчання школярів вимагає дослідження їх психологічних особливостей як представників сучасного покоління, встановлення вікових особливостей та врахування індивідуальних психологічних характеристик.

Література

1. Воляннюк А. Мотивація як фактор підвищення навчальної успішності молодших школярів. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип 27, том 1. 2020. URL: http://www.apnh-journal.in.ua/archive/27_2020/part_1/42.pdf
2. Конспект лекцій з курсу “Теорія мотивації” / Укладач О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. 171 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/43225/3/Konspekt_lekciy_Teoriya_motivacii_Olga_Prokopenko.pdf;jsessionid=5F597AD9BAD3843FD17443975C1E771F
3. МЗ. Маляр Л. В., Ваколя З. М. Особливості мотивації учнів до навчальної діяльності. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Випуск 5. 2021. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/36241/Malyar_Vakolia.pdf?sequence=1

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ З ГЕНЕРАТИВНИМ МИСТЕЦТВОМ

Курило А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедр інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У світі, насиченому технологічними досягненнями, зростає роль творчості та креативного підходу до вирішення проблем. Поєднання творчості та технологій утворює так зване «генеративне мистецтво», яке стає інструментом створення інноваційних продуктів, дослідження й пошуку нових форм візуального подання об’єктів реальності. Використовуючи мови програмування, алгоритми, програмні продукти, митці створюють нові твори – динамічні або статичні зображення, 3D моделі, рухомі композиції, віртуальні об’єкти тощо.

Залучення школярів до творчості із використанням широкого спектру інформаційних технологій, на наш погляд, є важливою задачею.

У шкільному курсі інформатики для учнів 10-11 класу, які вивчають інформатику на рівні «Стандарт» передбачено модуль за вибором «Креативне програмування», в рамках якого учні ознайомлюються з цифровим та генеративним мистецтвом, видами дизайну, створюють програмні продукти з використанням графічних побудов, мультимедійних об'єктів, відео тощо [1].

Розпочати ознайомлення з модулем доцільно з вивчення історичних відомостей. Так, доцільно розповісти про алгоритмічну музичну гру, популярну у 18-19 століттях (нім. Würfelmusik – «Музична гра в кістки»). Метою гри було створення музичної композиції із відомої мелодії шляхом розбиття її на фрагменти та визначення їх послідовності шляхом гральних кісток або інших способів, що використовують елемент випадковості [2]. Дослідники стверджують, що створенням композицій таким шляхом захоплювалися багато видатних композиторів — В. Моцарт, Й. Гайдн, Ф. Кірнбергер [2].

Прикладами генеративного мистецтва можна вважати й калейдоскоп, що дозволяє створювати різноманітні візерунки із простих деталей.

Далі слід ознайомити учнів з творчістю художників, які працювали з комп'ютерними програмами для створення власних шедеврів — Е. Заєк, Ліліан Ф. Шварц (Lillian F. Schwartz), Р. Веростоко (Roman Verostoko), М. Мохр (Manfred Mohr), Дж. Майеда (John Maeda), М. Наймарк (Michael Naimark). Наприклад, цікавими можуть бути факти із біографії Ліліани Шварц, яка довго працювала зі світловими коробами та механічними пристроями для створення власних творів, у 1968 році створила кінетичну скульптуру «Проксима Центавра», яка пізніше була використана як спецефект у фільмі «Зоряні війни». Ліліан Шварц у 60-х роках працювала з командою інженерів у Bell Labs і брала участь у створенні серії комп'ютерних анімаційних фільмів та спецефектів до анімацій, на основі результатів візуальних генеративних алгоритмів. До

1975 року Л. Шварц і та К. Ноултон зняли десять перших комп'ютерно-анімаційних фільмів, створених у цифровому форматі [3].

Цей же модуль передбачає ознайомлення учнів з кінетичними скульптурами – можна здійснити віртуальну подорож за допомогою Google-карт і побачити рухомі скульптури, подумати, яким чином здійснюється рух елементів, чи є місце випадковості в цих скульптурах тощо. Упродовж наступних розділів відповідно до програми [1] відбувається вивчення програмного середовища для програмування графічних зображень, реалізації алгоритмів на основі генерації випадкових чисел тощо.

Отже, дослідження та обговорення питань, пов'язаних з генеративним мистецтвом можуть сприяти формуванню нових підходів у вивченні програмування та допомогти виховати покоління митців, здатних поєднувати технічні знання з творчим потенціалом.

Література

1. Информатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів. Рівень стандарт. URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/zagalna-serednya-osvita/osvitni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv>
 2. Stefan Jena, Art. „Würfelmusik“, in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung: 15.5.2006, abgerufen am 16.5.2024), URL: <https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e74d>
 3. Lillian F. Schwartz URL: <http://lillian.com>
-

ВИКОРИСТАННЯ WEBРЕСУРСІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ НА ЕТАПІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Левенець Д.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Етап актуалізації опорних знань є важливою складовою освітнього процесу. Він допомагає учням пригадати раніше вивчений матеріал і зв'язати його з новими знаннями, що будуть здобуті на уроці. Це сприяє більш ефективному засвоєнню нової інформації.

Для актуалізації опорних знань можна використати такі прийоми:

- учитель пояснює, що буде розглядатися на уроці, і як це пов'язано з уже вивченим матеріалом,
- учні разом з вчителем можуть коротко повторити основні поняття і факти, що стосуються теми, яка буде розглядатися,
- вчитель може задавати запитання, що стимулюють пригадування раніше вивченого матеріалу,
- учні можуть обговорювати між собою попередній матеріал, що дозволяє їм активізувати свої знання і підготуватися до вивчення нового,
- вчитель може наводити приклади з реального життя, що демонструють застосування раніше вивчених знань,
- вчитель може використовувати наочні матеріали, схеми, таблиці чи презентації, що допоможуть учням згадати попередній матеріал.

Вибір методів актуалізації опорних знань залежить від конкретних умов навчання і потреб учнів. Вчитель комбінує різні методи, щоб зробити процес навчання ефективним і цікавим, забезпечуючи глибоке розуміння і стійке

засвоєння матеріалу. Робота учнів на цьому етапі полягає у самоперевірці та актуалізації знань, виявленні складних моментів та для формальної оцінки знань вчителем. Діяльність може бути різноманітною, а головне насиченою та інтерактивною – опитування, вікторини, вікторини, створення «Карті розуму», вирішення проблемного питання, застосування технологій «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Круглий стіл», «Займи позицію», «Зміни позицію», групова робота. Для підвищення ефективності етапу актуалізації опорних знань можна запропонувати різноманітні інтерактивні інструменти, візуальні матеріали тощо. Застосування вебресурсів дозволить урізноманітнити процес актуалізації опорних знань, зробити його більш інтерактивним і цікавим для учнів. Використання віртуальних дошок (Padlet, Google Jamboard та ін.) може бути корисним для проведення таких методів, як «Мозковий штурм», «Асоціативний куц», «Дерево рішень», «Сніжна грудка» тощо. Для проведення опитування, вікторин доцільно застосувати такі вебресурси, як Google forms, Kahoot, Quizizz, Генератор ребусів, JeopardyLabs та ін. Ресурси Genially, Wordwall, LearningApps можна використовувати в якості навчальних інтерактивних завдань, ігор, веб-квестів. Важливо вибирати ресурси, які відповідають рівню підготовки та інтересам учнів, щоб забезпечити максимальну ефективність навчання.

Література

1. Ізбаш, С. С., Грицанюк Д. Г. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи на уроках інформатики засобами інтерактивних технологій. *Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki*. Варшава. 2015. С. 77-80. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/7009/1/zbornik_47_3_2_Zakopane_30.11.2015-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1-4%2C75-78.pdf
 2. Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний посібник]. / І.С.Аман, О.В.Литвиненко. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. <https://sites.google.com/site/sch10iteach/biblioteka/internet-servisivosvitnomuprostori>
-

СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОСТІ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Ліпчевська І.

доктор філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
науковий співробітник відділу дидактики
Інститут педагогіки НАПН України

Здобуття освіти (навчання, виховання й розвиток) учнями здійснюється в умовах освітнього середовища школи. Воно об'єднує матеріально-технічне забезпечення закладу; його соціально-психологічну атмосферу; моральні й етичні норми навчального колективу; загальноприйняті способи поведінки й комунікації учнів і вчителів. У сучасній педагогіці це поняття розглядається як «просторове об'єднання суб'єктів освіти, між якими встановлюються тісні різнопланові групові взаємозв'язки» [3, с. 8], «педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості» [8, с. 108–110], «культуровідповідна матриця, що має певний якісний контент: архетипи, смисли, символи; є багат шаровим субстратом, що є певним професійним, діяльнісним, інформаційним матеріалом; інтелектуальною субстанцією, що властива її суб'єктам; оточення, яке має конфігурацію/геометрію; навігаційну систему; власне інформаційне поле; траєкторію розвитку; потенціал інтеграційної взаємодії; структура, що має властивості зв'язаності, цілісності, керованості, що залежить від насиченості її освітніми, виховними, інформаційними та іншими ресурсами» [2, с. 54].

Освітнє середовище є динамічним. Воно постійно оновлюється й удосконалюється відповідно до сучасних тенденцій у галузі освіти. Швидкий розвиток інформаційних технологій, цифровізація освіти, вимушена необхідність упровадження дистанційної/змішаної/гібридної/гібридно-гнучкої форм навчання через воєнний стан в країні, потенціал цифрових навчальних технологій щодо індивідуалізації (персоналізації) навчання та мінімізації освітніх втрат учнів -

актуалізують питання розроблення, теоретичного обґрунтування й практичної перевірки дієвого цифрового освітнього середовища закладів профільної середньої освіти. Це середовище, за аналогією з традиційним, може розглядатися як сукупність діяльнісного, соціального, інформаційного та предметного компонентів. Зокрема, діяльнісний компонент цифрового освітнього середовища передбачає використання інформаційно-комунікаційних і навчальних цифрових технологій у спілкуванні, взаємодії та комунікації суб'єктів освітнього процесу, адже (цифрове) освітнє середовище існує в контексті людської діяльності. Соціальний компонент включає морально-етичні та юридичні норми комунікації та взаємодії учнів і вчителів у цифровому середовищі, відповідні норми використання цифрового освітнього контенту. Інформаційний компонент – це цифрові дидактичні засоби навчання, які висвітлюють структуровану основну (включену до змісту профільної середньої освіти) та розгорнуту додаткову навчальну інформацію; відповідні форми, методи та прийоми їх використання в освітньому процесі. Предметний компонент – технічні засоби для комунікації й навчальної діяльності, а також необхідне для їх використання програмне забезпечення.

За раціонального проєктування й упровадження цифрове освітнє середовище має бути задіяне на всіх етапах навчального (освітнього) процесу, адже воно:

- уможливорює неперервність, системність і послідовність освітнього процесу в умовах воєнного стану та інших непередбачуваних глобальних впливів на систему освіти;

- забезпечує підґрунтя для диференціації, індивідуалізації, персоналізації освітнього процесу, а також творчого використання цифрових технологій у навчальній (навчально-пізнавальній) діяльності учнів;

- стимулює навчальну самостійність підлітків, зокрема розвиток їхнього самоконтролю, самооцінювання, самоаналізу, корегування подальшої діяльності та рефлексії;
- сприяє активному розвитку інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу;
- сприяє усвідомленню актуальності цифровізації освіти, розвитку пізнавального інтересу щодо дослідження можливостей залучення цифрових (зокрема інформаційно-комунікаційних) технологій в сучасний освітній процес; мотивації учнів і вчителів до розвитку їхньої цифрової грамотності, інформаційно-цифрової компетентності та визначення відповідних власних освітніх цілей.

Забезпечення закладів профільної середньої освіти дієвим цифровим освітнім середовищем є необхідною умовою їх функціонування в умовах воєнного стану, у період повоєнного відновлення й у подальшій, довгостроковій перспективі, євроінтеграції та глобалізації вітчизняної системи освіти.

Література

1. Загорулько М. О. Personalized learning in a digital educational environment. *Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика* зб. матеріалів VII міжн. наук.-практ. конф., 01 берез. 2023 р., Харків, 2023. С. 210–212.
2. Заредінова Е. Р. Теоретичні і методичні засади формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07. Київ, 2020. 42 с.
URL: https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/aref_Zaredinova-1.pdf
3. Каташов А. І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Луганськ, 2001. 12 с.
URL: <https://nenc.gov.ua/doc/autoref/atahov.pdf>
4. Ліпчевська І. Розвиток умінь візуалізації навчальної інформації вчителів початкової школи : дис. ... д-ра філософії в галузі педагогіки : 011. Київ, 2024. 464 с.
URL: <https://lib.iitta.gov.ua/739908/>
5. Малихін О. В., Загорулько М. О. Індивідуалізація навчання в закладах загальної середньої освіти як психолого-педагогічна проблема. *Світ дидактики: дидактика в сучасному світі* : зб. матеріалів III міжн. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 07–08 лист. 2023 р., Київ, 2024. С. 165–170
6. Малихін О. В., Ліпчевська І. Л. Вміння візуалізації навчальної інформації майбутніх вчителів початкової школи: аспект цифрової грамотності педагога. *Світ дидактики: дидактика в сучасному світі* : зб. матеріалів II Міжнар. науково-практ. інтернет-конф.,

м. Київ, 22–23 листоп. 2022 р. Київ, 2023. С. 90–93. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/736305/>.

7. Малихін О., Арістова Н., Липчевська І. Аналітичні матеріали: дидактичні особливості організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2023. Т. 11, № 10. С. 56–62.

URL: <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i10-008>.

8. Шапран О. І., Шапран Ю. П. Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. 2010. № 9. С. 108–110.

ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ УМІНЬ УЧНІВ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ

Литвинець О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

На сьогодні наскрізні вміння учнів постають концептом державного стандарту базової середньої освіти, а у «Новій українській школі» ключові компетентності й наскрізні вміння створюють ту «канву», яка має стати основою для успішної подальшої самореалізації учня і як особистості, і як громадянина, і як фахівця [1].

Виокремлення феноменів саме ключових компетентностей та наскрізних умінь обумовлено тим, що саме вони, як засвідчує світова наука і практика, є «навичками майбутнього» для випускників закладів середньої освіти в умовах глобальних викликів сучасності та майбутнього, стрімкого розвитку техніки і технологій, цифровізація всіх сфер суспільства, появи нових професій тощо [2].

В Законі України «Про освіту» компетентність розглядається як «динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність», а спільними для всіх компетентностей є такі вміння: «читання з розумінням, вміння висловлювати

власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми» [3].

За ідеєю «Нової української школи» встановлюється десять ключових компетентностей, які є необхідними для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування, а також сприяють забезпеченню особистого розвитку та життєвого успіху впродовж усього життя [1]. У свою чергу для десяти ключових компетентностей постають спільними вміння читати і розуміти прочитане; висловлювати думку усно і письмово; критичне мислення; здатність логічно обґрунтовувати позицію; виявляти ініціативу; творити; вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; конструктивно керувати емоціями; застосовувати емоційний інтелект; здатність співпрацювати в команді [1].

Учені вважають, що наскрізні вміння є спільними освітніми практиками для всіх ключових компетентностей, які функціонально інтегрують предмети та курси всіх шкільних галузей та постають є релевантними механізмами подолання освітніх втрат та необхідними для ефективної імплементації вимог сучасних стандартів в освітній процес [4].

Завдання формування цих наскрізних умінь має бути відображено в освітніх програмах усіх шкільних навчальних дисциплін та цілеспрямовано реалізовуватися у методиці на кожному уроці. Так, наприклад, на уроках інформатики необхідно забезпечити відповідні види навчальної діяльності, які б передбачали читання та аналіз прочитаного – текстів підручників, матеріалів, розміщених на освітніх інтернет-ресурсах, спеціально підібраних інструкцій тощо. Значущими з точки зору формування вмінь висловлювати думку усно і письмово постають застосування на уроках інформатики стимулюючих методів, які б надавали можливість всім без виключення учням долучатися до обговорень,

вільно висловлювати думки. Засади критичного мислення особливо продуктивно розвиваються у процесі вивчення основ медіаграмотності, де вчитель працює над навчанням учнів взаємодіяти за допомогою медіа, усвідомлено сприймати та критично оцінювати інформацію, розрізняти реальність і її віртуальні симуляції, аналізувати реальність, сконструйовану медіаджерелами тощо. Опануванню здатності логічно обґрунтовувати позицію сприяє систематичне застосування інтерактивних методів взаємодії. Виявлення ініціативи учнів можливо за умов як їх зовнішньої мотивації, так і застосування різноманітних диференційованих завдань на уроках інформатики. Розвитку творчості допоможе впровадження усіх видів проєктної роботи, яка у різноманітті своїх форм є потужним інструментом впливу на здатності учнів. Вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення допоможе впровадження різних видів проблемних завдань з інформатики. Особлива увага вчителя до атмосфери на уроці, створення ним належного мікроклімату, повага до особистості кожного учня у освітній взаємодії є запорукою навчання учнів конструктивно керувати емоціями та застосовувати емоційний інтелект. Використання групових форм роботи під час всіх видів навчальної діяльності на уроках інформатики, у тому числі із широким застосуванням арсеналу цифрових засобів дозволяє на практиці допомогти навчанням учнів співпраці в команді.

Таким чином, наскрізні вміння є фундаментальною складовою сучасної освіти, які забезпечують комплексний розвиток учнів та їх готовність до майбутніх викликів. Вони є основою для формування покоління успішних, компетентних, відповідальних та здатних до адаптації до нестійкого світу громадян, здатних досягати високих результатів у різних сферах життя. Однак, кожне з наскрізних умінь, визначених у освітніх документах, потребує з точки зору практики формування прицільної уваги та розробки спеціальної методики в межах кожної навчальної дисципліни, а також створення відповідного навчально-методичного забезпечення.

Література

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
 2. Терещук, А. І., Абрамова, О. В., Пуляк, О. В. Наскрізні вміння притаманні ключовим компетентностям: умови та шляхи формування на уроках технологій. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2022. № 205. С. 64–69. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-64-69>
 3. Закон України. «Про освіту» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
 4. Малієнко Ю. Наскрізні вміння – концепт державного стандарту базової середньої освіти і ресурсу підручникотворення. URL: <https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/674/70>
-

АЛГОРИТМІЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ

Малахов А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (інформатика)

Остапенко Л.

старший викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Однією з ключових компетентностей, що повинні бути сформовані у учнів, згідно концепції Нової української школи, виступає інформаційно-комунікаційна компетентність, складовою якої є формування алгоритмічного мислення. Алгоритмічне мислення виступає фундаментом для успішного навчання в різних сферах, включаючи математику, інформатику, природничі науки, а також повсякденне життя.

Алгоритмічне мислення та проблеми його формування в процесі навчання досліджуються впродовж всього періоду становлення шкільного курсу інформатики. Алгоритмічне мислення доцільно розглядати як спосіб мислення, який допомагає розкласти складні завдання на чіткі, логічні кроки їх вирішення, що приведуть до бажаного результату, та включає вміння описувати послідовність дій, необхідних для досягнення мети, використовуючи зрозумілі та однозначні інструкції [1].

Навчання програмуванню на уроках інформатики – один з найефективніших шляхів розвитку алгоритмічного мислення. На уроці учні навчаються чітко формулювати свої думки, розбивати завдання на етапи, передбачати можливі помилки та тестувати різні підходи до рішення завдань. Також вчитель може створювати проблемні ситуації для заохочення до самостійного вирішення їх учнями, бо це мотивує учнів думати та шукати нові кроки для розв'язку завдання. Додатково можна використовувати різноманітні ігри та головоломки, тому що ігри та головоломки можуть допомогти учням у цікавій формі зрозуміти принципи алгоритмічного мислення. Не варто відмовлятися від використання візуальних матеріалів на уроці, бо це покращує сприйняття інформації учнями. Наприклад, блок-схеми, діаграми та графіки, допоможуть учням наглядно зрозуміти структуру алгоритмів, їх послідовність.

Формування алгоритмічного мислення в учнів є важливим процесом. Сформованість алгоритмічного мислення допомагає вдосконалити навички вирішення проблеми, оскільки воно навчає розбивати завдання на чіткі кроки та сприяє підвищенню креативності, бо вчить учнів шукати різні шляхи досягнення мети, стимулюючи їхню творчість. А здатність реалізувати алгоритм засобами мови програмування дозволяє учням підготуватися до майбутньої кар'єри.

Література

1. Вдовенко В. В. Формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики. URL: <http://surl.li/suzed>
-

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЗДОБУВАННІ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Мисан С.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 131 Прикладна механіка

Макруха Т.

кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної механіки
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

Смартфони, інтерактивні дошки і різноманітні навчальні матеріали на ноутбуках та планшетах у XXI столітті стали частиною повсякденного життя як для учнів молодшої школи, так і для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються користуватися електронними пристроями, програмами та додатками на інтуїтивному рівні з дитинства. Покоління сьогодення формує STEM-майбутнє України.

У період стрімкого розвитку цифрових технологій вимоги до навчально-освітніх результатів здобувачів освіти зростають. Згідно зі Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки в країні існує два пріоритетних напрями розвитку освіти: розвиток ефективних цифрових освітніх екосистем та розвиток цифрових умінь і компетентностей для цифрової трансформації [1]. Отже інноваційність повинна бути реалізована шляхом застосування нових та удосконалених методів і практик (включаючи цифрові технології) для викладання, навчання та оцінювання [1].

В Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті одним з компонентів STEAM-освіти є науково-технічний гурток «Промислова робототехніка» [2]. Однією зі складових вивчення гуртка є освоєння та програмування в хмарному інтегрованому середовищі програмування та симуляції Open Roberta Lab. Open Roberta Lab – це безкоштовна графічна платформа для програмування роботів. Офіційний сайт середовища знаходиться за посиланням <https://lab.open-roberta.org/#>. Програмування роботів в даному

середовищі під силу навіть новачкам, оскільки програмування виконується завдяки вбудованим блокам (дія, датчики, контроль, логіка, математика, текст, списки, кольори, змінні, функції та повідомлення). Перевагою середовища Open Roberta Lab перед іншими є те, що після створення програми руху робота одразу можна запустити симуляцію руху робота по створеному проєкту, що дозволяє студентам опанувати основам кодування з практичним підходом [3]. Також однією з основ для реалізації цифрової трансформації є новітній цифровий контент, розроблений засобами віртуальної і доповненої реальності.

Автори робіт [4-6] наголошують на впровадженні способів, базованих на принципах наочності та когнітивних дослідженнях, що підвищить мотивацію студентів до здобуття фаху за допомогою новітнього цифрового контенту, розробленого засобами доповненої реальності (AR).

Однією з особливостей AR є можливість забезпечення простору, який орієнтовано на гнучке навчання студента. Навчальний процес може бути звільнений від традиційних приміщень, таких як лекційні аудиторії та лабораторії. Навчатися можна в будь-якому місці за умови наявності у мобільного пристрою спеціального програмного забезпечення, наприклад, вдома, на робочому місці, у громадському транспорті тощо.

Для реалізації технології доповненої реальності в процесі навчання можуть бути використані підручники та посібники, розвиваючі ігри, створення графічних об'єктів, додатки для тренування професійних навичок. Так, наприклад, для вивчення таких дисциплін як фізика, хімія, матеріалознавство та технологія конструкційних металів тощо, можна використовувати платформу Labster, офіційний сайт якої знаходиться за посиланням <https://www.labster.com/>. Платформа Labster має понад 300 віртуальних лабораторій та наукових симуляцій [7], що дозволяє впроваджувати імерсивне навчання у вищу освіту в галузі знань

13 Механічна інженерія.

Використовуючи дану платформу, можна отримати цілодобовий доступ до неї за допомогою хмарного середовища, для цього необхідне лише підключення до Інтернету. Для вирішення різних технічних питань – цілодобово працює служба підтримки.

Всі курси та симуляції розбиті на підгрупи: наука про Землю, фізика, хімія, біологія. Так, за допомогою симуляцій Labster можна пройти такі віртуальні лабораторні роботи: «Основи термодинаміки», «Основи електрики», «Будова атома», «Випробування бетонних матеріалів», «Електрика та магнетизм», «Оптика», «Молекулярна та іонна будова, структура та властивості матеріалів», «Інфрачервона спектроскопія» тощо. Платформа має власний додаток, який можна безкоштовно завантажувати, однак він сумісний лише з операційною системою iOS. Також платформа має ще один значний недолік – симуляції підтримуються лише англійською, німецькою, іспанською та французькою мовами. Таким чином, в роботі розглянуто можливість розвитку вищої освіти за галуззю знань 13 Механічна інженерія за допомогою впровадження доповненої реальності та STEM-елементів в освітній процес.

Література

1. Кабінет Міністрів України. (2022). Розпорядження від 23 лютого 2022 р. № 286-р Київ Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки.
2. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті. (2023). План роботи гуртка “Промислова робототехніка” для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» на 2023-2024, 2024-2025 навчальні роки. URL: https://eti.edu.ua/images/files/plan_roboty_hurtka_robototekhnika.pdf
3. Open Roberta Lab. URL: <https://lab.open-roberta.org/#>
4. Єфімов Д. В. Використання доповненої реальності (AR) в освіті. *Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки*, №2021, №1 (37), Ч. II, 219-225. DOI: <https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-34>
5. Паршукова Л. М., Паршуков С. В. Використання технологій віртуальної та доповненої реальності в професійній діяльності вчителя інформатики. *Інформаційно-комунікаційні технології в освіті*, № 55 (Том 2), 183 - 186. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/55.2.38>
6. Литвинова С. Г., Буров О. Ю., Семеріков, С. О. Концептуальні підходи до використання засобів доповненої реальності в освітньому процесі. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*, 2020. № 55, 46-62. DOI: [10.31652/2412-1142-2020-55-46-62](https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-46-62)
7. Labster. URL: <https://my.labster.com/login>

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ РОБОТОТЕХНІКИ

Олін О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

На сьогоднішній день вивчення основ робототехніки набирає популярності у всьому світі. Це пов'язано з розвитком технологій та зростанням попиту на спеціалістів у галузі STEM (наука, технології, інженерія, математика) [1]. Ця нова галузь не лише розширює межі наших можливостей у створенні нових технологій, але й сприяє вирішенню складних проблем сучасності. Вона відкриває нові горизонти для інновацій і дозволяє створювати зручніші, безпечніші та більш продуктивні умови для життя і роботи. Основна мета впровадження освітньої робототехніки полягає у формуванні ключових компетентностей та soft skills: формуванні особистості, яка самостійно ставить навчальні цілі, проектує шляхи їх реалізації, контролює й оцінює свої досягнення, працює з різними джерелами інформації, оцінює їх і на цій основі формулює власну думку, судження, оцінку, ініціює та створює власні розробки, стає на шлях дослідника. Наразі зростає необхідність у доборі не лише якісних робототехнічних конструкторів, але й розробці методичних матеріалів, які б задовольняли освітнім цілям, відповідали фізіологічним вимогам і віковим особливостям учнів [2].

Вивчення робототехніки в школі має свої особливості, які варто враховувати для успішної і ефективної реалізації освітнього процесу:

- інтеграція в освітній процес, оскільки робототехніка інтегрується в освітні програми як засіб для розвитку навичок STEM (наука, технології, інженерія, математика), що дозволяє створити зв'язок між теоретичними знаннями і практичним застосуванням, а це є важливим для збагачення освітнього процесу;

- вивчення робототехніки сприяє розвитку ряду ключових компетенцій учнів, таких як проблемне мислення (учні вчаться розв'язувати складні завдання та вирішувати проблеми, які виникають під час розробки і програмування роботів), критичне мислення (учні оцінюють та аналізують рішення, що допомагає виявляти й усувати помилки), креативність і інноваційність (здатність генерувати нові ідеї та підходи до розв'язання завдань), командна робота (робота в командах над проектами розвиває комунікаційні навички, здатність до співпраці та розподіл обов'язків);

- практична спрямованість вивчення робототехніки полягає в практичному застосуванні теоретичних знань: учні навчаються конструювати, програмувати та тестувати роботів, що сприяє їхньому розумінню фізичних і програмних аспектів робототехнічних систем;

- диференціація індивідуальних потреб полягає у адаптації програми з робототехніки для різних рівнів навчальних досягнень і інтересів учнів;

- для успішного вивчення робототехніки важливо мати кваліфікованих вчителів, які мають адекватні знання і навички у цій галузі;

- потреба у доступних ресурсах, такі як спеціальні програмні засоби, набори для конструювання роботів та платформи для програмування.

Вивчення робототехніки в школі є важливим елементом сучасної освіти, що сприяє розвитку критичного та проблемного мислення, інноваційних підходів та підготовки майбутніх фахівців у галузі STEM. Правильна організація навчального процесу дозволяє досягти максимальної ефективності і підготувати учнів до викликів технологічного суспільства.

Література

1. Морзе Н., Гладун М., Дзюба С. Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти. *ІТЗН* 2018, 65, № 3. С. 37-52.
2. Струтинська О., Баранов С. Тенденції розвитку освітньої робототехніки в закладах позашкільної освіти. *Фізико-математична освіта*. 2019. Випуск 1(19). С. 196-204. DOI: 10.31110/2413-1571-2019-019-1-031. URL:https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Strutynska_Bararov_FMO.pdf37-52

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІМЕТРІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Пугачов С.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Педагогічна кваліметрія є важливим напрямом у сучасній педагогічній науці, що забезпечує кількісну оцінку якості освіти та педагогічних процесів. Її актуальність обумовлена потребою у точному та об'єктивному вимірюванні результатів навчання, ефективності методики викладання та професійної діяльності педагогів. Педагогічна кваліметрія сприяє формуванню об'єктивних показників якості освіти, що є основою для прийняття управлінських рішень на різних рівнях освіти, дозволяє ідентифікувати сильні та слабкі сторони освітніх програм, що сприяє їх постійному вдосконаленню. Вивчення педагогічної кваліметрії є необхідним для розробки і впровадження науково обґрунтованих методик оцінювання в освіті. Окрім цього, кваліметрія дозволяє не лише оцінювати діяльність викладача, але й надавати зворотний зв'язок для їх професійного розвитку [1].

Впровадження курсу «Педагогічна кваліметрія» для майбутніх вчителів інформатики передбачало ознайомлення з основними підходами до емпіричних досліджень у педагогіці, опанування основними математичними методами обробки даних, формування вмінь та навичок розробки та використання сучасних комп'ютерних засобів систематизації, аналізу та подання діагностичної інформації, висвітлення сучасних підходів до здійснення тестування навчальних досягнень з використанням інформаційних та комунікаційних технологій [2].

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями проведення психолого-педагогічного експерименту;

математичними методами обробки даних; новими інформаційними технологіями, які використовуються на етапах аналізу та подання результатів; певне оволодіння студентом методикою використання сучасних комп'ютерних засобів систематизації, аналізу та подання інформації; ознайомлення студента з дидактичними умовами побудови та використання різноманітних тестів, теоретичними основами аналізу їх валідності та надійності [2].

Завдання вивчення навчальної дисципліни: навчити студента орієнтуватися в формах проведення педагогічного експерименту, засобах інформаційних технологій для обробки його результатів, математичних методах обробки даних педагогічного дослідження; сформувати вміння та навички розробки та використання сучасних комп'ютерних засобів систематизації, аналізу та подання діагностичної інформації; висвітлення сучасних підходів до здійснення тестування навчальних досягнень з використанням інформаційних та комунікаційних технологій, усвідомлення переваг та недоліків у порівнянні з традиційними методами діагностики [2].

Серед особливостей вивчення курсу "Педагогічна кваліметрія" можна виділити:

- мультидисциплінарність курсу,
- інтерактивні методи навчання,
- практична спрямованість,
- різноманітність методів оцінювання,
- етичний компонент,
- використання он-лайн ресурсів,
- професійний розвиток студента,
- наукова-дослідна діяльність студента.

Вивчення педагогічної кваліметрії надає майбутнім педагогам необхідні знання та навички для проведення ефективних педагогічних досліджень,

забезпечуючи високий рівень освітнього процесу та сприяючи розвитку сучасної освітньої системи.

Література

1. Бурлаєнко, Т. І. "Педагогічна кваліметрія в контексті професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів." *Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти*. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 483-511.
 2. Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики: навч. посіб. / Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін, Л. С. Колгатіна. Х. : Компанія СМІТ, 2014. 74 с.
-

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ КОНСТРУЮВАТИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рижак І.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Система дошкільної освіти, перебуваючи в умовах воєнного стану, адаптується до суспільно-економічних умов життя. Актуальною проблемою залишається потреба у відбудові України, як у воєнний, так і після воєнний час. У зв'язку з цим зумовлюється потреба у наявності кадрів, фахівців з технічними компетентностями, здатностями інженерного мислення, проектування, моделювання. Оптимальним засобом розв'язання зазначеної проблеми є STREAM-освіта дітей дошкільного віку, яка й спрямована на розвиток культури інженерного мислення. Плануючи роботу за освітнім напрямом «Інжиніринг» [2], необхідно враховувати розвиток умінь конструювати у площині та просторі, засоби конструювання. Конструювання як вид діяльності дітей дошкільного віку формується у просторі ігрової, пізнавальної, мовленнєвої, образотворчої діяльності і спрямований на реалізацію сенсорно-пізнавальної, предметно-практичної та технологічної компетентностей дітей дошкільного віку [1]. Діти навчаються конструювати за детальним поясненням та унаочненням вихователя,

за готовим зразком-зображенням, за найпростішими схемами та кресленням, за власним задумом (вільне конструювання).

У методиці навчання дітей конструювання передбачається використання таких матеріалів: папір і картон, ігровий будівельний матеріал, природний матеріал (пісок, глина, сніг, листя, гілки, плоди, каміння тощо), залишковий побутовий матеріал (безпечний харчовий пластик, тканина, коробки, кришки, корки та ін.) та ін. Однак, пошук новітніх засобів формування умінь конструювати є актуальною проблемою практики освітнього процесу. Схарактеризуємо коротко деякі сучасні, зокрема авторські засоби.

Логічні блоки З. Дьєнеша. Це набір дерев'яних товстих і тонких блоків трьох кольорів (червоний, синій, жовтий) великого і маленького розміру у формі круга, прямокутника, квадрата, трикутника тощо. Окрім цього до набору входить набір карток-умов, якими послуговуються у процесі формулювання завдання з блоками. Наприклад: витягни з коробки фігу жовту, не товсту, не круглу, маленьку. Таким чином, промовляючи умову, ми супроводжуємо її викладанням картки-умови. Окрім того, що робота з цими блоками спрямована на засвоєння дітьми сенсорних еталонів, формування навичок кодування-декодування інформації, сфера конструювання з них, використання їх в освітньому процесі як конструктивного ігрового матеріалу не розвивається й не досліджується. Завдання, розроблені для цих блоків не передбачають конструювання цілого з окремих частин. Цей напрям потребує розвитку та методичного супроводу.

Конструктивно орієнтовані настільні ігри. Хоча сфера використання настільних ігор в практиці освітнього процесу все ще є мало дослідженою, їх розвивальний потенціал важливо вивчати. Найбільш виразним видом конструктивно-орієнтованих настільних ігор є ігри-балансири. Механіка гри в цьому виді така: є вихідна, базова фігура, яка розміщується в основі. Така основа може складатися з однієї чи кількох деталей гри. Далі гравцям з інших деталей необхідно зводити конструкцію вгору, так, щоб, накладаючи нову деталь на

попередні не розвалити цілу конструкцію. Такі ігри вимагають точності, вправності, злагодженості рухів, розвиненості зорово-моторної координації, акуратності, дрібної моторики пальців. Дітям, граючи ігри-балансири, важливо навчитися візуально «накладати» фігуру на конструкцію, «візуально приміряти», розраховувати стійкість, міцність конструкції, збалансованість розташування деталей тощо. Найчастіше деталі в конструктивно орієнтованих настільних іграх виготовляються з картону, дерева, пластику, металу.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти. 2021.
2. STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інтежентного мислення в дітей передшкільного віку / авт. кол.: наук. кер. К. Л. Крутій
Запоріжжя: ТОВ «ЛПС» ЛТД, 2020. 148 с.

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ СЕНСОРНО ОРІЄНТОВАНИХ НАСТІЛЬНИХ ІГОР

Руденський Р.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
асистент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Одним із напрямів інноваційного розвитку дошкільної освіти можна вважати настільні ігри, освітній потенціал яких все ще у вітчизняній науці малодосліджений. Вивчення освітнього потенціалу настільних ігор для дітей розв'язало б такі важливі завдання: збагачення змісту ігрової діяльності дошкільників, розвиток ігрової компетентності, забезпечення органічного переходу від наочно-образного до словесно-логічного (абстрактного) мислення та ін. [1]. У вітчизняній методиці організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку настільні ігри здебільшого характеризують в контексті дидактичних настільно-друкованих, що є помилковим. Зазначимо, що настільні ігри історично виникли раніше, ніж дидактичні, мають іншу структуру, мету їх створення та

характер ігрового процесу [2]. Окремі аспекти, методичні вказівки до організації і проведення, приклади ігор схарактеризовано у працях Л. Артемової, К. Крутій, В. Крушинської, Л. Мацюк, М. Пастернакової, О. Янківської та ін. Важливо розуміти, що зазначені дослідники розглядають здебільшого настільні ігри в контексті площинних ігор, навчальних ігор, дидактичних настільно-друкованих. Їх методичні акценти необхідно узагальнити й переосмислити відповідно до сучасних умов дошкільної освіти.

У процесі визначення освітнього потенціалу того чи іншого предмета, що розглядається як інноваційний, такий, що може бути успішно впроваджений в ЗДО важливо брати до уваги той факт, що цей предмет має суттєво підвищити якість освітнього процесу, оптимізувати його, вивести на новий рівень розвитку галузі тощо. Так, наприклад, настільні ігри можуть реалізувати одночасно кілька освітніх напрямів БКДО чи то через сюжет, чи то правила, чи художнє оформлення й комплектацію. Окрім цього, освітній потенціал настільних ігор старших дошкільників виражається й у спрямованості видів розвитку дитини: фізичному, мовленнєвому, пізнавальному, сенсорному, моральному, творчому. Це посилює і пояснює взаємозв'язок між змістом дошкільної освіти та засобами його реалізації. Схарактеризуємо детальніше розвиток пізнавальної активності старших дошкільників на прикладі сенсорно орієнтованої настільної гри.

Успішним прикладом інтеграції освітніх напрямів «Особистість дитини», «Дитина в природному довіллі», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» є настільна гра Марін Фарагуни «Міконки» від компанії «Gigamic». Гра рекомендована для дітей віком від 3-х до 6-ти років. Для гри потрібно від 2 або 4 гравців. Комплект складається з 50 двосторонніх карт. Приклади зворотів карток показано на рисунку 1. Ліворуч на рисунку представлено картки із зеленою рамкою, які вказують на ознаку. Праворуч – приклади карток із зображеннями об'єктів. Механіка гри побудована так: одна картка із зображенням об'єкта може підходити до кількох карток із зображенням

ознак. Наприклад, картка об'єкта із зображенням пожежної машини може бути зіграною за двома ознаками: червоним кольором або прямокутником (рис. 1).

Сенсорна спрямованість зазначеної гри полягає в тому, що на картах кодуються зображеннями ті ознаки, які є сенсорними еталонами відповідно до БКДО (2021): колір, форма (коло, трикутник, квадрат/прямокутник), смак (солодкий, солоний), температура (гарячий, холодний), запах (приємний, неприємний), звук (шумний, гучний), гострота. Для того, щоб у грі діти відпрацювали навички кодування-декодування інформації необхідно проводити попередню роботу. Доречно розглядати з дітьми зображення та аналізувати їх на предмет визначення відповідності конкретній ознаці.

Рис. 1. Приклади зворотів карток (за ідеєю М. Фарагуни, Е. Леско)

Зміст попередньої роботи полягає у тому, що дітей необхідно навчити позначувати ознаки конкретним символом, піктограмою, зображенням. Для цього необхідно виготовити набір карток. Перша ознака – сенсорна величина, яку діти засвоюють найшвидше – колір. Спершу доречно підготувати картки для трьох-чотирьох кольорів (червоний, синій, жовтий, зелений) та навчити добирати картки із відповідними цим кольорам зображеннями. Наприклад, діти викладають картку-умову зеленого кольору та із переліку зображень вибирають зображення з ялинками, травами.

Таким чином, важливо, щоб діти засвоїли взаємозв'язок між знаком та об'єктом, що позначається – реальним предметом. Знаком є узагальнене зображення, без деталей, яким позначається найбільш істотна, суттєва ознака, а другорядні, неістотні до уваги не беруться. При цьому знак має бути таким, щоб розкривати сутність об'єкта, який він в узагальненій формі позначає: вчинок, явище, подію, предмет, рух та ін. Якщо одну з цих умов порушити, зображення знаком не є.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти. Міністерство освіти і науки України. 2021. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
2. Руденський Р., Писарчук О. Європейський контекст еволюції структури настільних ігор для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. *Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія»*. 2023. № 4. С. 109-118.
3. Фарагуна М. Міконки: настільна гра. Ілюстр. Е. Леско. Gigami, 2023.

ЧАТ-БОТ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Рудаков І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Останнім часом все більше уваги приділяється переосмисленню підходів до освітнього процесу. І не останню роль у цьому відіграють цифрові технології. Використання чат-ботів у системі освіти представляють собою інноваційну галузь, що постійно розвивається та привертає увагу не лише вчителів, але й школярів і їх батьків.

Аналіз літературних джерел дозволяють виділити такі можливості чат-ботів у сфері освітніх послуг:

- взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу в будь-який час (надати відповіді на організаційні питання, нагадати розклад уроків, надіслати домашнє завдання та терміни його виконання тощо) [1];

- індивідуальний підхід до кожного учня досягається за рахунок врахування темпу і потреб навчання (повторити матеріал, пройти тестування, перейти до нового матеріалу, переглянути демонстрації або відеоматеріали тощо) [2];

- економія часу для вчителя оскільки не потрібно звертатися до кожного учня індивідуально, а є можливість підтримувати зв'язок з усім класом відразу та їх батьками, чат-бот може сприяти швидкій перевірці відвідуваності учнів на заняттях, використовуючи спеціальні опитування тощо [3];

- автоматизація процесу збору різноманітної інформації (сертифікати щодо участі в конкурсах та олімпіадах, документи вступників тощо [4]).

Використання розробленого чат-боту на базі месенджера Telegram дозволить акумулювати в собі всю інформацію, необхідну для комфортного навчання, а саме, нагадати розклад занять, додати до кожного заняття посилання на відеоконференцію, розмістити інформацію про домашнє завдання та посилання на усі необхідні ресурси. Вчитель матиме можливість редагувати дані у будь-який час, надсилати актуальні сповіщення та навіть приймати файли домашніх завдань у напівавтоматичному режимі.

Література

1. Наливайко О., Малютіна А. Використання чат-ботів в освітньому процесі закладу вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки. 2021. Вип. 48. С. 117–122.
2. Гриценко, Л., Голіяд, Р. Перспективи використання чат-ботів та віртуальних помічників в освітньому процесі, як інструментів інтерактивного навчання здобувачів освіти. *Grail of Science*, (39), 2024. С. 591–595. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.10.05.2024.088>
3. Кльоз К. Р., Олефіренко Н. В. Переваги використання чат-ботів у навчальному процесі. Наумовські читання: зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди. Харків, 2022. С. 203–205.
4. Слісаренко М., Андрієвська В. Чат-бот: поняття, історія розвитку, перспективи застосування. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. Вип. 23. С. 124–133.

ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ

Скачко Н.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Остапенко Л.

старший викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

У світі, де інформаційні технології відіграють все більше значення, процес вивчення інформатики може вимагати від учнів значних зусиль. Тому питання мотивації у навчанні інформатики відіграє важливу роль. Використання методів, які підштовхують учнів до активності, має значення на уроках. Ефективна мотивація впливає на їхню активність, успішність та особистісний розвиток, оскільки мотивовані учні зазвичай досягають кращих результатів.

Мотивація — це сила, яка приводить учнів до активного навчання, сприяє засвоєнню знань і навичок, а також викликає стійкий інтерес до предмета. Мотивація (від латинського «movere» –рухати) можна розглядати як втілення бажання досягнення мети в конкретній діяльності, що спрямована на досягнення визначених цілей. Мотив визначається як стимул або бажання досягти мети та свідомість дій, необхідних для її досягнення [1]. У навчанні важливо створювати умови, що підвищують пізнавальну активність учнів, оскільки це є ключовим чинником їхнього успіху.

Ефективний підхід до мотивації в навчанні поєднує внутрішні та зовнішні чинники, створюючи сприятливе середовище для учнів. Зовнішні стимули, такі як похвала або нагороди, надають підтримку, але головний акцент робиться на розвитку власних інтересів та мотивів учнів. Внутрішня мотивація ґрунтується на особистих цілях і бажаннях, які спонукають учня до самореалізації і навчання незалежно від зовнішнього визнання. З іншого боку, зовнішня мотивація, така як похвала, може бути менш стійкою для тривалого розвитку, оскільки не стимулює внутрішню потребу в саморозвитку [2].

До внутрішньої мотивації відноситься розуміння учнів практичного значущості набутих знань та вмінь у сфері інформатики, їх користі у реальному житті. Наприклад, при вивченні програмування вони можуть створювати програми або додатки, які мають практичне застосування, наприклад, програми для керування освітленням вдома або додатки для організації розкладу. Це дає їм можливість бачити результат своєї праці і відчувати, що їхні зусилля мають реальну цінність.

Зовнішня мотивація у навчанні інформатики може бути забезпечена через реальні проекти, інтерактивні методи, а також участь у хакатонах, олімпіадах та конкурсах з програмування. Так, робота над реальними проектами дозволяє учням спостерігати за результатами своєї роботи, які можуть бути оприлюднені для широкої аудиторії. Наприклад, створення програм або веб-сайтів, розробка мобільних додатків або зайняття іншими проектами, які мають практичне значення в реальному житті. Коли учні розуміють, що їхні зусилля можуть приносити користь іншим людям або вирішувати конкретні проблеми, це може стимулювати їх до подальшого розвитку. А використання інтерактивних методів навчання, таких як графічні інтерфейси, ігрові елементи, віртуальні лабораторії тощо, може зробити навчання більш цікавим і захопливим для учнів. Участь у хакатонах, олімпіадах або конкурсах з програмування може бути дуже мотивуючою для учнів. Перемога в таких змаганнях може призвести до отримання нагороди, публічного визнання або навіть можливості презентувати свою роботу перед широкою аудиторією на конференціях чи виставках. Це надає учням стимул продовжувати працювати над своїми проектами і розвиватися у сфері інформатики. Такі заходи допомагають знайти однодумців, створити команду для наступного проекту, що також може слугувати потужними стимулами для учнів продовжувати свою роботу і досягати успіхів [3].

Отже, мотивація представляє собою силу, що спонукає досягнення конкретних цілей та внутрішню потребу у здобутті знань, навичок та вмінь,

важливо забезпечувати стимулювання мотивації учнів на всіх етапах навчання. Крім того, необхідно враховувати вікові особливості учнів та використовувати підходи, які заохочують творчий розвиток особистості.

Література

1. Іванова Ю. Мотивація як чинник успішного формування навчально-пізнавальної діяльності учнів. *Післядипломна освіта в Україні*. 2016. № 1. С. 34-37.
 2. Тімоховіч А. Формування мотивації учнів до навчання. *Навчальні матеріали онлайн*. URL: <https://www.slideshare.net/slideshow/ss-74325621/74325621>
 3. Носаченко Д. Вплив олімпіад з програмування на мотивацію учнів до вивчення інформатики. *Освіта. Інноватика. Практика*, 2022. Том10, №8. С. 61-66. DOI: 10.31110/2616-650X-vol10i8-009 URL: <https://oip-journal.org/index.php/oip/article/view/187/128>
-

SOCIAL NETWORKS AS A MEANS OF INCREASING THE MOTIVATION OF STUDENTS TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE

Sovhar H.

Teacher of the Foreign Languages and Military Translation Department
Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy

Nowadays, the vision of a foreign language is of a tool for solving a problem of communication. In this context, the study of grammar, vocabulary, development of reading, writing and listening skills should serve certain purposes, as well as represent a step-by-step solution to "problematic" situations in order to acquire experience sufficient for a certain level of language competence. And for the teacher it is important to maintain students' motivation at each of these stages.

The current generation is a generation that is driven almost entirely by the information culture. An important feature of the information society is continuous or lifelong education. It is presented as a step-by-step process that continues throughout life and ensures constant replenishment and expansion of knowledge of people of different ages. In many developed countries, teaching is conducted online with the involvement of special software, with subsequent posting of lectures on special sites-platforms that provide access to information at any time with the only limitation in

ability to ask questions in real time. According to the concept of lifelong education, it is essential and relevant for the teacher to stimulate and maintain the motivation of students both during formal classes and when they do homework, projects, work independently, and do research for needed information [1].

Most students are users of various social networks, where, according to surveys, they spend a lot of time communicating with "friends", listening to music, reading content which satisfies their interests, wandering through the pages of other users in search of something exciting. Taking this into account, an idea came up to direct and skillfully concentrate their attention on useful things from the point of view of foreign language teaching methodology, which would enable them to continue their studies in a more informal setting. That is, even the time that is free from study, with skillful organization, can work to their advantage in terms of learning English. The idea is to create a teacher's page on a social network, step-by-step filling it with content that is relevant for those students with whom the teacher is currently working, taking into account their current level, interests, learning needs, and the required learning outcomes.

Positive emotional coloring of the content and starting from simple, but gradually complicating the material (sequence of pages, tasks, stories, etc.), and the placement of completely appealing texts, beneficial for students at any level, informational messages etc., designed for different types of learners, are the key principles of creating such an informal language environment. Learning any language, especially a foreign one, cannot be limited to the technical aspect of mastering it. When creating the page on social media special attention should be paid to cultural aspects. Presentation of interesting, extraordinary information, timely coverage of modern events in various spheres of life will stimulate the students' attention and interest, encourage them to familiarize themselves with the proposed materials, which, should preferably be presented in both visual and audio formats, allowing to cover representatives with different types of intelligence and learning styles (audio, visual,

etc.) [2]. There is an opportunity to perceive a foreign language from authentic sources, to expand the vocabulary due to the discourse of different levels, to hear both classical pronunciation, and to get acquainted with the peculiarities of the pronunciation of non-native speakers. Feedback provided by the students proved the effectiveness of using social networks as one of the tools in stimulating the motivation of students to learn a foreign language not only during formal classes, but also in their free time.

Resources

1. Ariana M. S., Mirabela A. P. The impact of social media on vocabulary learning case study. *Annals of the University of Oradea, Economic Science Series*. 2014. №23(2). P. 120–130.
2. Annamalai N. Exploring Students Use of Facebook in Formal Learning Contexts. *Indonesian Journal of EFL and Linguistics*. 2017. №2(2). P. 91–106.

STRENGTHS AND CHALLENGES OF IMPLEMENTING DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Sovhar O.

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor of the Foreign Languages
and Military Translation Department
Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy

The general goal of education is to form a highly intellectual and well-educated personality. In addition, education provides a path to subject-specific competence, which is formed and developed through a continuous learning process in order to obtain relevant knowledge, abilities, skills, and experience regarding future subject-specific activity. However, certain global events can affect education, such as pandemic or war and foster the introduction of distance learning, also called online learning or e-learning. It can be stated, that distance learning has already become a standard form of learning that is widely used and implemented in educational institutions around the world [1].

Distance learning provides learners with a virtual environment in which they can participate in multiple activities [2]. Thus, stakeholders of higher educational institutions became involved in learning through the prism of using modern

information and communication technologies (ICT). In particular, they use various digital devices to access various digital data and communicate with other participants of the educational process in a higher educational institution. Thus, the context of learning has shifted from traditional classrooms to virtual ones and that initially presented enormous challenges to students, teachers, and administrators, which had to be solved due rapidly. ICT has changed many aspects of modern education by integrating various technologies used for educational purposes, such as computers, the Internet, mobile technologies, learning management systems, etc. Moreover, the use of learning management systems is one of the elements of the approach to the implementation of distance learning. A learning management system is specialized software that integrates tools for delivering and managing online learning [3]. For example, higher education institutions use learning management systems to supplement face-to-face learning and support blended learning or distance learning. However, lack of funding has slowed the deployment of distance learning due to legacy hardware and software.

Among the biggest strong points of distance learning is that it can contribute to environmental sustainability by reducing the need for physical classroom spaces and the associated energy consumption required to heat, cool, and provide electricity for these spaces. Another aspect of sustainability is social sustainability, which is about promoting equality and access to resources for all members of society. Distance learning has the potential to increase access to education for individuals who would not have previously been able to attend a traditional classroom-based program.

Undoubtedly, the implementation of distance learning in a higher education institution can also have implications for economic sustainability, which refers to the maintenance of economic growth and stability over time. Distance learning has the potential to reduce costs associated with traditional classroom-based programs, such as building maintenance and transportation costs. However, there will be costs associated

with the development and implementation of distance learning courses, and these costs may be borne by learners or institutions [3].

The latest achievements in the field of ICT create conditions under which it is no longer possible to stand aside from modern technological processes. Therefore, teachers who support the introduction of ICT in educational and scientific activities believe that it will improve the educational process and the quality of training students for future professional activities in the field [4]. In addition, ICT has influenced the way of learning, in particular, it has allowed learning with the help of electronic media, and the introduction of distance learning platforms has changed the approach to learning from teacher-oriented to learner-oriented [5]. Accordingly, in this new learning environment, teachers must provide students with effective interactive multimedia learning resources. In this regard, teachers need to learn new ICT in order to use them in educational and scientific activities. For example, teachers should use ICT, implementing all the functionality of the learning management system. However, the experience of using ICT in the educational and scientific activities of a higher educational institution indicates certain difficulties in their use by teachers and students, which affected their perception and implementation in the future.

Unfortunately, new educational technologies are not fully utilized and encounter resistance from both teachers and students. In this regard, teachers show significant resistance to changes and reluctance to adopt new educational technologies. They consider using a new learning tool to be a risky approach for which they are not properly trained. Teachers of higher educational institutions should be given the opportunity to make a decision regarding the choice of technologies that they will use. In addition, they need to be given time for training and support to acquire skills to make the implementation of ICT in education and research possible. Teachers need time to experiment with new ICT, share their experiences with colleagues and attend professional development programs. Given the rapid development of modern ICT, teachers must be able to effectively apply each new tool and teach their students how

to use it. Accordingly, regular training of teachers requires time (resources) and systematic provision of this process.

Resources

1. Pawashdeh A.Z., Rebbi A., Mahmoud A.A. Advantages and disadvantages of using e-learning in university education: *Analyzing students' perspectives. Electronic Journal of E-learning*. 2021. No 19(3). pp.107-117.
2. Teshaboeva F.R. Teaching subjects in higher education on the basis of innovative technologies. *Science Promotion*. 2023. No 1(2). pp.98-104.
3. Davronovich A.D., Mansurjonovich J.M. Important Advantages of Organizing the educational process in a digital technology environment. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. 2023. No 11(2). pp.149-154.
4. Кива В., Баранова Т., Лучний В. Проблеми впровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. *Військова освіта*. 2023. №2(48). С.97-108.
5. Yahupov V., Svystun V., Kyva V. The results of the summative stage of the experiment on the development of the informational and communication competence of teachers in the system of military education. *TEM Journal. Serbia*. 2020. No 9(1). pp. 367-372.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ткачук Г.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій

Кононенко Н.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

В умовах сучасного освітнього середовища, що все більше орієнтується на використання технологій, важливою складовою стає організація самостійної роботи учнів на уроках інформатики, особливо у контексті дистанційного навчання. Саме самостійна робота дозволяє учням активно залучатися до вивчення матеріалу, розвивати навички саморегуляції та самостійності, а також глибше засвоювати отримані знання.

Організація самостійної роботи як педагогічна проблема турбувала вчених завжди. Так, варто згадати таких учених як К. Д. Ушинський, П. І. Підкасистий,

О. І. Пометун, В. І. Лозова, І. Ф. Прокопенко, які досліджувати самостійну роботу учнів та вважали її однією з основних компонент освітнього процесу.

З появою нових інформаційних технологій та повсюдної цифровізації освітньої системи з'являються нові проблеми організації самостійної роботи, які потребують дослідження [3]. Зокрема, це проблема загострилась в умовах пандемії Covid-19 та повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, адже багато закладів почали працювати в дистанційному або змішаному режимах [1].

В умовах дистанційного навчання важливо створити ефективну систему організації самостійної роботи, яка б враховувала особливості віддаленої форми навчання. Це може включати в себе використання онлайн-ресурсів, інтерактивних вправ, відеоуроків, а також систем контролю та зворотного зв'язку.

Використання онлайн-ресурсів передбачає включення в освітніх процес платформ для дистанційного навчання (Moodle, Google Classroom, Edmodo, ClassDojo тощо), хмарних сервісів (Google Drive, Dropbox, OneDrive тощо), відеоуроків (YouTube, Coursera, Udemy тощо), інших онлайн-ресурсів (Learningapps, Kahoot!, Padlet тощо) [3].

Для забезпечення самостійної роботи учнів на уроці інформатики нами розроблено комплекс вправ на платформі Learningapps. Кожна вправа виконується учнем по завершенню вивчення певного теоретичного та практичного матеріалу з теми. Наприклад, по завершенню вивчення поняття комірки електронної таблиці та її адресації, учням пропонується завдання, де потрібно переглянути картинку, визначити адресу комірки та ввести її у поле для введення (рис.1).

Якщо учень ввів правильну адресу комірки – відповідь позначається зеленим кольором, якщо ввів неправильно – червоним (рис. 2).

Рис.1. Вправа на платформі Learningapps

Рис.2. Вправа на платформі Learningapps – правильна і неправильна відповідь

Такі інтерактивні вправи дуже зацікавлюють і мотивують учнів вдосконалювати свої знання та навички з інформатики. Учні працюють активніше і намагаються першими виконати завдання. В ході виконання таких вправ учні виявляють прогалини у знаннях та повертаються до вивчення матеріалу стільки разів, скільки потрібно для проходження вправи без помилок.

Таким чином можемо констатувати, що успішна організація самостійної роботи учнів на уроках інформатики в умовах дистанційного навчання сприяє підвищенню мотивації до навчання, покращенню рівня засвоєння матеріалу та розвитку ключових компетенцій, необхідних у цифровому суспільстві.

Література

1. Titova L. Digital tools as a means of organizing and controlling the independent work of future mathematics teachers. *Innovations in Education of the Future: Integration of Humanities, Engineering and Natural Sciences* : international collective monograph. Praga, 2023. P. 619–640. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10261713>
2. Криворучко І.І., Ковтанюк М.С. Використання мобільних додатків для оптимізації самостійної діяльності студентів. *Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 листопада 2019 р. Полтава* : Астрія, 2019. С.105-106.
3. Медведєва М.О., Жмурко О.І., Криворучко І.І., Ковтанюк М.С. Використання масових відкритих онлайн-курсів у підготовці майбутніх учителів інформатики. *Інноваційна педагогіка*. 2021. Випуск 33(2). С.159-164.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Галкіна А.

здобувачка освіти 10 класу Київської спеціалізованої школи №89

“Традиційна освіта – це взуття одного розміру, яке не зовсім підходить для Ваших кроків” (Нг. Джейн) [1]

Англійська мова — офіційна мова міжнародного спілкування, яка має статус державної мови в 67 країнах світу. За статистичними даними [2] англійською мовою сьогодні володіють близько 1,3 млрд людей у світі та понад 1,5 млрд активно її вивчають, адже англійська мова є “універсальним інструментом” створення спільного мовного простору для підтримки глобальної співпраці у різних напрямках (освіта, наука, бізнес тощо) [2; 3]. Успішному вивченню англійської мови, особливо здобувачами освіти немовних спеціальностей, сприяють різні фактори, серед яких найбільш ґрунтовним вважаємо самостійне навчання.

Самостійне навчання — це освітній підхід, який виходить за межі традиційного навчання і надає змоги створити зручні умови, зокрема, для [1; 4]:

- визначення власних навчальних цілей (підготовка до участі в міжнародній програмі, до навчання за кордоном, до сертифікації, подорожі тощо);
- вибору навчальних курсів відповідно власним потребам (наприклад, курси вивчення граматики англійської мови, розмовні курси тощо);
- вибору матеріалів для навчання (читання класичної зарубіжної літератури, перегляд кінострічок озвучених оригінальною англійською мовою тощо);

- розробки персонального навчального графіку (зручний для навчання час, необхідна кількість годин на тиждень) тощо.

Звернемо увагу, що сьогодні успішному самостійному вивченню англійської мови сприяє використання цифрових технологій, оскільки саме такі технології надають змоги обрати серед різноманіття напрямів самоосвіти (онлайн курси, тренінги, майстер-класи, освітні платформи тощо) саме той, який є найбільш зручним. Наприклад, для розвитку мовних навичок і тренування сприйняття англійської мови на слух доцільним є “занурення” у цілковито англійськомовне середовище, а отже — спілкування з носіями мови. У нагоді може стати платформа “Engin” [5], в межах якої реалізується комунікація зареєстрованих користувачів з тренерами (волонтери з англійськомовних країн). Заняття відбуваються у форматі комунікації 1:1 (1 вчителя (волонтер) : 1 учасник (учень)) і передбачають щотижневі онлайн-сесії (рис. 1). Водночас, для кращого розуміння матеріалу зареєстровані користувачі мають змогу скористатись і навчальними матеріалами (рис. 2), ознайомитись з рекомендаціями щодо вивчення англійської мови (рис. 3) тощо.

Рис. 1. Онлайн-сесія студентки “Engin” [5] А. Галкіної з волонтером

ENGIN Grammar Pack

Do you want to improve your English grammar but feel lost in the sea of online resources? Don't worry!

Engin has you covered. Some time ago, we compiled a selection of high-quality, free online grammar resources covering different important topics, and we are happy to re-share it with you!

These resources are designed to help you practice various grammar topics independently outside of your ENGIN sessions or with the guidance of your volunteer.

Get Grammar Pack

ENGIN'S OPPORTUNITY HUB

Рис. 2. Навчальні матеріали від “Engin” [5]

HOW TO LEARN ENGLISH WITH ENGLISH MEDIA: TIPS AND TRICKS

Movies & TV Shows

TV shows are a great way to practice spaced repetition - the repetition of concepts repeatedly over a long amount of time. Watching a TV show will allow you to encounter the same types of language and phrases repeatedly as you watch.

TIPS:

- **Select a movie that matches your current English level.** If you are just starting to learn English, consider watching an animated movie or a movie you have already watched. See the recommendations below for other ideas. Make sure you select something that interests you!
- **Rewind the movie or show when you need:** If you come across a part you don't understand, rewind and listen again.

RECOMMENDATIONS:

✪ EASY ✪

✪ INTERMEDIATE ✪

Рис. 3. Рекомендації від “Engin” щодо вивчення англійської мови [5]

Сьогодні в мережі представлено достатню кількість ініціатив для самостійного вивчення англійської мови. Наприклад, проєкт “AllRight” є частиною національної програми з популяризації англійської мови “Future Perfect” [6]. А отже використання цифрових технологій у процесі самостійного вивчення англійської мови — це потужна підтримка у процесі особистого зростання.

Література

1. Нг Дж. Самостійне навчання. URL: <https://ahaslides.com/uk/blog/self-directed-learning/>
2. Англійські країни світу: факти про англійську мову, які можуть вас здивувати. URL: <https://cambridge.ua/uk/blog/v-kakikh-stranakh-govoryat-na-angliyskom/>
3. Найкращі книги для вивчення англійської мови для дорослих. URL: <https://www.britishbook.ua/blog/detail/naykrashchi-knigi-dlya-vivchennya-angliyskoi-movi-dlya-doroslikh/>
4. Англійська з носіями мови: плюси й мінуси. URL: <https://osvita.ua/languages/how-to-learn/38862/>
5. Engin. URL: <https://uk.enginprogram.org/>
6. AllRight. URL: <https://allright.com/diia-osvita-future-perfect>

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики

Щебликін Д.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Використання ІКТ у професійній діяльності сучасного вчителя початкової школи охоплює різні напрями. Одним з найбільш звичних на сьогодні напрямів є підтримка онлайн взаємодії між учасниками освітнього процесу. У цьому контексті зазначимо, що підтримці доцільної взаємодії з учнями молодшого шкільного віку сприяє використання знакової символіки, зокрема, емодзі, що надає змоги якнайповніше передати емоції, почуття та інші поняття.

Емодзі (від англ. *emoji*) — це символи, які використовуються для вираження емоцій, настрою, ідей або концепцій у різних повідомленнях (текстових, електронних тощо) [1]. Для створення емодзі у нагод можуть стати такі цифрові ресурси як, зокрема: “Еможі Kitchen”, “MakeEmoji”, “Bitmoji”. Ресурси є безкоштовними, легкими у використанні та надають змоги миттєво створювати різні персоналізовані емодзі (рис. 1).

Рис. 1. Електронний ресурс “Google Emoji Kitchen”

Широкий вибір шаблонів, миттєве налаштування дизайну емодзі, легкість у їх розповсюдженні сприяє зручній віртуальній взаємодії, “спілкуванню”; миттєвому наданню відгуків в програмах для обміну повідомленнями, наприклад, WhatsApp, Telegram тощо. Використання емодзі вчителем початкової школи надає змоги, зокрема, представити учням повний спектр норм і правил соціальної взаємодії; створити сприятливі умови під час надання відгуків на дії школяра або під час оцінювання робіт учнів; позитивно підтримати вербальну комунікацію тощо. Водночас і учні мають змогу використовувати емодзі, зокрема, для показу власних емоцій в різних ситуаціях, як освітнього, так і соціального характеру.

Література

1. Emoji Kitchen: інструменти розвитку мовлення та емоційного IQ. URL: <https://educationpakhomova.blogspot.com/2023/09/emoji-kitchen.html>
-

APPLIED USE OF KEYWORD SEARCH IN THE TEXT

Barbasheva K.

second (master's) degree student in Applied Mathematics
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Nowadays, there are huge amounts of textual information, which makes finding and processing the right data a difficult task for both humans and automated text processing systems. In this situation, keywords play an extremely important role, as they allow you to quickly identify the main idea and the main topic of the document [1].

There are many different algorithms and methods for finding keywords in text, such as: TF-IDF, LSA, LDA, TEXTRANK, and others. These methods are based on different principles: TF-IDF is based on the frequency of words in the document and the inverse frequency in the corpus, LSA uses algebraic methods to detect latent semantic concepts, LDA is a statistical approach to model documents as a mixture of

topics, and TextRank uses the idea of graphs and links between words to determine their importance. The choice of method depends on the specifics of the task and the requirements for efficiency and accuracy [2-4].

Algorithms for finding keywords in text have a wide range of applications.

Keywords play a critical role in the work of search engines such as Google, Bing, etc. Keyword detection algorithms allow indexing and matching relevant content with user queries. It should be noted that keyword detection helps to automatically analyze the tone of texts, which is especially useful for monitoring public opinion, analyzing customer feedback, etc [5].

Keywords are an integral part of automatic abstracting systems that generate concise summaries of long texts by extracting and summarizing key concepts. Keyword detection also helps to automatically categorize and group documents according to their subject matter, which is used in content and knowledge management systems. It should be noted that identifying keywords is critical for search engine optimization (SEO), advertising targeting, and analyzing competitors in marketing. [6]

Keyword research is also widely used in pedagogy. Identification of keywords in educational materials helps teachers to quickly identify the main topics and concepts to focus on when teaching. This facilitates lesson planning and selecting appropriate materials. Another use is to find keywords in students' written work. Words in student writing can help teachers quickly assess whether the main issue has been covered, and whether the relevant terminology was used correctly. Analyzing keywords in students' answers allows you to identify gaps in their knowledge and weaknesses. This makes it possible to adapt the learning process to the individual needs of students [7].

Automated test scoring systems often use keyword search to check the correctness of answers to open-ended questions. Monitoring keywords in written work, social media posts, etc. can provide insight into students' interests and hobbies. This will help instructors find more engaging examples and cases. Identifying keywords in

sample texts will help students better understand the structure and main elements of different types of writing (essays, reports, articles) [8].

In summary, technologies for finding keywords in texts are becoming an integral part of modern intelligent systems for natural language processing and text data processing. Their use helps to efficiently process huge amounts of information in various industries, from search services, marketing, and research to education and automated content analysis.

The further development of keyword detection algorithms and their integration with other natural language processing technologies such as machine translation, automatic summarization, and named entity recognition, promises to further simplify and accelerate people's and systems' access to the knowledge hidden in the vastness of textual resources. In the era of the information boom, the development of such solutions is becoming extremely important to support competitiveness and innovation in all industries.

References

1. Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press.
 2. Deerwester, S., Dumais, S. T., Furnas, G. W., Landauer, T. K., & Harshman, R. (1990). Indexing by latent semantic analysis. *Journal of the American Society for Information Science*, 41(6), 391-407.
 3. Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3(Jan), 993-1022
 4. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2020). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Pearson.
 5. Lemoine, J. (2023) Advanced keyword search is built upon natural language processing.
 6. Mihalcea, R., & Tarau, P. (2004). TextRank: Bringing order into text. In *Proceedings of the 2004 conference on empirical methods in natural language processing* (pp. 404-411).
 7. Liu, J., Cao, Y., Lin, C. Y., Huang, Y., & Zhou, M. (2010). Low-rankness-preserving semantic indexing. In *Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics* (pp. 661-669).
 8. Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information processing & management*, 24(5), 513-523.
-

ПРОГРАМУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА

Брюховецький А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Остапенко Л.

старший викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Формування цифрової компетентності сучасного школяра є одним з пріоритетних напрямків розвитку освіти. Однією з ключових компетентностей в рамках Концепції Нової української школи є інформаційно-комунікаційна компетентність, складовою якої є цифрова компетентність. Акцент уваги на цифрових навичках учнів обумовлено не лише потребами сучасного суспільства та ринку праці, але й стрімким розвитком технологій, що відбувається у всіх сферах життя [1].

Цифрова компетентність включає в себе основи комп'ютерної та інформаційної грамотності з акцентом на критичному оцінюванні даних та інформації, основи створення цифрового контенту з дотриманням авторського права, розуміння етичних та правових аспектів використання цифрових технологій під час комунікації і взаємодії в цифровому просторі, безпеку в цифровому просторі та захист цього простору та ефективне застосування цифрових інструментів для вирішення проблем та творчого самовираження [1].

Згідно з вимірами Національної рамки цифрової компетентності програмування розглядається як структурний елемент такого виміру як «Створення цифрового контенту». Кожен структурний елемент схарактеризовано через вимоги до результату сформованості даної компетентності (знання, вміння та ставлення) та визначені рівні сформованості зазначеної компетентності. Так, компетентність «Первинні навички програмування» - С2.К2 [1] включає: навички роботи з алгоритмами як системою команд для різних виконавців, розуміння

процесів обробки та збереження інформації під час виконання програмного коду та спроможність діагностування помилок та виправлення їх; вміння застосовувати інструменти візуального програмування, зокрема Scratch, та володіння базовими знання однієї з мов програмування, зокрема Python, для вирішення повсякденних та складних професійних завдань [1]. Саме тому впровадження програмування в навчальний процес сприяє розвитку технологічних навичок учнів та готує їх до успішного функціонування у цифровому суспільстві, відкриває нові можливості [2].

Вчитель інформатики виступає гарантом ефективного впровадження цифрових навичок у навчальний процес та є одним з важливих фактором у формуванні цифрової компетентності сучасного школяра. Його роль є надзвичайно важливою, оскільки він не лише надає учням знання про основи програмування та використання цифрових інструментів, але й сприяє їх всебічному розвитку в контексті цифрового середовища, допомагає учням розвивати навички співпраці та комунікації у цифровому середовищі, що є важливим для їхнього успішного функціонування у сучасному світі [3]. Розробка ефективних матеріалів для навчання учнів основ програмування виступає запорукою успішної адаптації учнів до умов і вимог сучасного цифрового простору.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що формування цифрової компетентності школярів через програмування є інвестицією в їхнє майбутнє, що забезпечить їм конкурентоспроможність на ринку праці, а розвиток інноваційних методик навчання програмуванню допоможе створити нове покоління технічно підкованих та креативних фахівців.

Література

1. Концепція Нової української школи. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
2. Цифрограм3: Національна рамка цифрової компетентності. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoi_kompetentnosti.pdf

3. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2023 (Пошук рішень в період війни) : зб. матеріалів всеукр.наук.-практ. семінару (Київ, 21.03.2023р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: ЦО НАПН України, 2023. 208 с.

СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Веприк С.

доцент кафедри інформатики

Бєлозьорова Е.

здобувачка другого(магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасність нашого життя у всьому світі призвела до того, що представники різних професій перейшли повністю або частково в онлайнний режим роботи. Вчителі спершу в період пандемії, потім під час військового стану почали навчати дітей дистанційно через екрани моніторів. Реалії сьогодення вимагають від вчителів постійно змінюватись із вимогами сучасного життя, опановуючи нові знання і навички володіння сучасними цифровими інструментами для покращення та підвищення ефективності навчального процесу.

За способами представлення та демонстрації інформації комп'ютерні презентації умовно можна поділити на три категорії (рис. 1). Сучасні вчителі мають досить великий вибір інструментів для підготовки презентацій. Пропонуємо для огляду деякі онлайн-ресурси (рис. 2), які допоможуть вчителю урізноманітнити освітній процес та мотивувати учнів до навчання. Електронний ресурс обирається в залежності від операційної системи та певних технічних характеристик комп'ютерної техніки і гаджету, але й є серед них універсальні.

Рис. 1. Умовний поділ комп'ютерних презентацій

Рис. 2. Сучасні електронні ресурси для створення презентацій

Треба зауважити, що ефективність презентації залежить не лише від навичок роботи з різноманітними сервісами, а й від уміння добирати матеріал для конкретних навчальних цілей, дотримуючись певних правил наповнення та дизайну слайдів і ергономічних норм щодо навчальних презентацій. Вчителю при розробці презентацій необхідно враховувати наступні вимоги: 1) презентація має доповнювати виступ; 2) визначення бажано доповнювати наглядною ілюстрацією, схемою, анімацією; 3) при розташуванні тексту на слайді дотримуються принципу «одна думка – один слайд»; 4) на слайді не має бути багато тексту, за можливістю текст рекомендується замінити лаконічною інфографікою; 5) дизайн слайдів презентації мають бути в одному стилі, з підбором читабельного шрифту та сумісністю кольорів дизайну.

Електронні ресурси здатні значно покращити навчальний процес. Вчителю варто обирати ті інструменти, які будуть зрозумілими всім учасниками навчального процесу, легкими у застосуванні і достатньо універсальними.

ВПЛИВ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА СУБ'ЄКТНІСТЬ СТУДЕНТА

Вишневська М.

доцентка кафедри філології та перекладу
Київський національний університет технологій та дизайну,
аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

Сьогодні ми живемо в епоху стрімкого розвитку цифрових технологій, які стали невід'ємною частиною повсякденного життя в усіх сферах, включаючи освіту. В процесі навчання студенти активно використовують інформаційні ресурси, засоби онлайн-комунікації, соціальні мережі, інтерактивні та навчальні застосунки. Так як сучасні молоді люди зростають вже в цифровому оточенні, всі його переваги для більш старшого покоління сприймаються молодшим як належне і природне. Для того, щоб навчати молоде покоління ефективно, потрібно розуміти мотиваційні чинники, когнітивні процеси та особливості сприйняття інформації, характерні для цього покоління, яке постійно використовує цифрові технології та пристрої [3].

Цифрове середовище в сфері навчання (ЦСН) – це віртуальний простір, який поєднує в собі різні технології та інструменти для підтримки навчального процесу. Це не просто онлайн-платформа, а комплексна система, що охоплює всі аспекти освіти, від планування занять та оцінювання до спілкування викладача зі студентами. На сьогодні вже існує великий вибір платформ для проведення онлайн-занять та навіть курсів, серед яких слід відзначити *Moodle*, *Canva*, *Blackboard* які пропонують інструменти для створення цифрового контенту, завдань та тестів, інструменти відстеження прогресу студентів, аналітичні функції. Такі платформи масових відкритих онлайн курсів (МООС) як *edX*, *Coursera*, та *Udemy* пропонують курси від провідних університетів та організацій по всьому світу, як платні, так і безкоштовні [1].

ЦСН виступає потужним інструментом для розвитку суб'єктності студентів, при цьому не тільки сприяє ефективному засвоєнню знань, але й формує у молоді

активну життєву позицію, відповідальність за власне навчання та особистий розвиток.

Активну позицію людини в світі описує багатогранне поняття суб'єктності, яке також визначає здатність діяти, робити вибір, нести відповідальність за свої дії та результати. Це динамічна характеристика особистості, що постійно розвивається протягом життя. В контексті освіти суб'єктність студента - це його активна участь у навчальному процесі, самостійне здобуття знань, умінь та навичок, критичне мислення, творчий підхід до навчання та відповідальність за власний розвиток. Завданням вищої освіти є розвиток суб'єктності студента, для чого необхідно створювати умови що сприятимуть формуванню активної позиції та мотивації студентів [2].

В контексті розвитку активної, свідомої позиції студента по відношенню до навчання, ЦНС безперечно має позитивний вплив, пропонуючи доступ до інтерактивних методів навчання, інформаційних ресурсів, онлайн-спілкування з викладачем та іншими студентами. Цифрове середовище пропонує студентам самостійно планувати час для навчання, обирати курс та викладача. Отже, такий підхід і є важливим чинником формування суб'єктності студента.

Література

1. Вакула Н. Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей. URL: <https://vsimosvita.com/metodychni-rekomendatsiyi-quot-tsyfrovizatsiya-ta-yiyi-vplyv-na-osvitnij-prostir-u-konteksti-formuvannya-klyuchovyh-kompetentnostej-quot/>
 2. Карплюк С. Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. *Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку* : Матеріали методол. семінару НАПН України (Київ, 4 квіт. 2024 р.). Київ, 2019. С. 188–197.
 3. Струтинська О. Особливості формування покоління сучасних студентів в умовах розвитку цифрового суспільства. *Open educational e-environment of modern University*. 2020. No. 9. P. 145-160. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.12>
-

ОГЛЯД ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Волков О.

здобувач першого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Остапенко Л.

старший викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Саме мобільні додатки домінують на сучасному ринку розробки. Існує декілька різновидів мобільних додатків. Серед яких можна виокремити гібридні додатки, які за рахунок використання веб-технологій при створенні додатку, дозволяють використовувати додатки на різних платформах, зокрема мобільних. Нативні додатки створюються під обрану мобільну платформу з використанням спеціалізованих мов програмування [1].

Проектування мобільних додатків незалежно від обраного типу додатку та обраної технології розробки є складним процесом, що включає в себе планування, дизайн, розробку, тестування та запуск. Використання відповідних інструментів може значно спростити ці етапи та підвищити якість кінцевого продукту. У цьому огляді розглянемо основні засоби, що використовуються для проектування мобільних додатків.

Для розробки нативних додатків може бути використано мови програмування Java та Kotlin (Android) та Swift і objective-C (iOS). Схарактеризуємо основні засоби проектування мобільних додатків.

Так, для створення мобільних додатків можна використовувати офіційне середовище розробки для створення додатків - Android Studio, особливістю якого є підтримка як мови програмування Java, так і Kotlin, інтегрований редактор коду та емулювання пристроїв. Перевагами середовища є наявність набору інструментів для розробки, потужних можливостей налагодження, підтримка від Google. Серед недоліків можна відмітити високі вимоги до апаратних ресурсів. Мова програмування Swift як мова програмування від Apple, що є спеціально

розробленою для створення додатків під iOS, macOS, watchOS та tvOS. Перевагами системи є зручний синтаксис, висока продуктивність розробки та швидкість виконання, інтеграція з Xcode. Серед недоліків є певна обмеженість в застосування: тільки для продуктів Apple.

Для розробки гібридних додатків доречно застосовувати фреймворк від Google Flutter (Dart). Застосування мови програмування Dart дозволяє створювати додатки під iOS та Android з одним кодом, використовуючи вбудовані віджети для створення інтерфейсів. Також, перспективним для створення мобільних додатків є використання інструменту для створення UI/UX дизайну Sketch, який пропонує широкі можливості для створення макетів та прототипів. Серед переваг інструменту можна виділити плагіни, інтеграцію з іншими інструментами, зручність у використанні для створення векторної графіки, велика спільнота користувачів та регулярні оновлення. Недоліком можна визнати доступність розробки для macOS. Веб-інструмент для дизайну інтерфейсів Figma, що дозволяє не тільки спільну роботу в режимі реального часу, але й хмарне зберігання, велику бібліотеку компонентів. Серед переваг інструменту можна виділити платформ-незалежність та інтеграцію з іншими сервісами. Серед недоліків можна зазначити постійне підключення до Інтернету для повного функціонування.

Отже, вибір конкретного інструменту для проектування мобільних додатків залежить від багатьох факторів, включаючи вибір цільової платформи, рівня технічної складності, специфіки проекту, часу та бюджету та функціональних вимог. Врахування цих факторів дозволить обрати інструмент для якісної розробки мобільного додатку.

Література

1. Мосляков Я. В., Остапенко Л.П. Інструментальні засоби розробки мобільних додатків мовою. *Наумовські читання : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту*, Харків, 14–15 листоп. 2019 р, с. 35–36. URL: <https://dSPACE.hnpu.edu.ua/items/a8d8a167-7e4e-4d95-8b9a-612bcfac78c>

ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ТА ІНТЕРФЕЙСИ ПЛАТ ARDUINO ДЛЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ»

Гайдусь А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Широке використання мікропроцесорної техніки дозволяє розширювати кругозір студентів і тому сьогодні існує безліч мікроконтролерів і платформ для здійснення управління фізичними процесами стосовно мікропроцесорних комплексів. Яскравий приклад — платформа Arduino [1], яка є основним елементом для дослідження та вирішення завдань у процесі вивчення дисципліни. Вона спрощує процес роботи з мікроконтролерами, та забезпечує ряд переваг перед іншими пристроями через просте і зрозуміле середовище програмування, низьку ціну і безліч плат розширення.

В основі внутрішньої структури лежить мікроконтролер (МК). Він містить процесор, оперативну (ОЗП), енергонезалежну пам'яті (ПЗУ), а також забезпечений модулями, які здійснюють обмін аналоговими та цифровими сигналами. На їх основі створюють компактні одноплатні прилади – мікрокомп'ютери (Arduino Uno). Наявність великої кількості контактів вводу/виводу дозволяє легко підключати механізми: сенсори, датчики, мотори, модулі керування (рис. 1).

Більшість моделей конструюється з урахуванням чіпів ATmega. Насамперед це пов'язано з їхньою невисокою ціною та невисокою продуктивністю, але достатньою для більшості проектів (рис. 2). Найбільшого поширення набули МК: ATMEGA328P, ATMEGA168P, ATMEGA2560.

Якщо необхідна обробка великого масиву даних або робота з графічною інформацією, у цьому випадку потрібна більша продуктивність. Для таких

проектів потрібні пристрої із процесорами сімейства Cortex-3M (AT91SAM3X8EA) або мікроконтролери серії ESP.

Рис. 1. Arduino Uno

Рис. 2. Чипи ATmega

Для обміну даними з периферією використовують такі протоколи як: UART, IIC (I2C), SPI. UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – універсальний асинхронний протокол передачі. Для нього відведено два контакти (зазвичай 0 і 1) маркованих RX і TX, а також GND (земля). Протокол дозволяє передавати інформацію зі швидкостями до 115200 бод, але частіше використовується стандартна швидкість 9600 бод.

I2C (Inter-Integrated Circuit) – міжсхемна шина послідовної передачі. У протоколі задіяно два контакти SDA (Serial Data), SCL (Serial Clock). В UNO під шину виділено A4 і A5, а також пару контактів біля USB роз'єму. Протокол підтримує передачу зі швидкістю до 100 кГц, а також паралельне підключення до 127 пристроїв.

SPI (Serial Peripheral Interface) – послідовний інтерфейс приєднання периферійних пристроїв. Це чотириввідний протокол передачі. У ньому задіяні контакти MISO (Master In Slave Out), MOSI (Master Out Slave In), SCK (Serial Clock), SS (Slave Select).

USB (Universal Serial Bus) – універсальна послідовна шина для підключення периферійних пристроїв. Через порт USB передається живлення самого мікроконтролера, а також код для її прошивки. За роботу протоколу USB відповідає: в оригінальних платах – ATmega16U2, а неоригінальних – CH340. Arduino-сумісні мікрокомп'ютери мають такі переваги:

- невисока ціна;
- можливість самостійного складання;
- універсальність та модульність;
- доступність для користувача;
- велика кількість інформації в мережі: навчальні ролики, огляди, покрокові інструкції;
- безліч спільнот, де можна отримати відповіді на запитання, що цікавлять;
- наявність додаткового обладнання (периферії): кнопки, датчики, індикатори та дисплеї, а також інші модулі та аксесуари, що забезпечують взаємодію контролера з навколишнім світом;
- проста розробка системи та її налагодження.

Якщо потрібно знайти технічну документацію, це можна зробити на офіційному сайті компанії <https://www.arduino.cc/>. Для цього достатньо зайти у вкладку «Product» та вибрати потрібну модель. На сайті документація представлена в повному обсязі, включаючи електричні схеми, що дозволяє розібратися у функціонуванні приладу, а також призначення тих чи інших контактів. Arduino UNO вважається однією з найбюджетніших плат, її функціонал достатній для реалізації більшості проектів. Входить до багатьох наборів конструкторів, що дозволяють легко приступити до вивчення принципів мікропроцесорної техніки.

Література

1. Arduino Uno Rev3. URL: <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>

ІНФОРМАТИЧНІ ТА ІТ НАВИЧКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Гонтар Ю.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедр інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Інформаційне суспільство, в якому превалює робота з інформацією, стимулює до збільшення вимог до сучасного фахівця будь-якої професії та галузі щодо його інформаційної культури та інформатичної підготовки. Процеси інформатизації торкаються всіх фахівців, всіх напрямів розвитку професій, і спричиняють потребу у підвищенні рівня володіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій кожним фахівцем, а також у створенні умов для систематичного підвищення кваліфікації в галузі інформаційних технологій та грамотного використання інформаційних ресурсів. Сучасний фахівець повинен володіти комплексом умінь для грамотної роботи з інформацією та цифровими даними, тому підготовка в галузі інформаційних технологій здійснюється у всіх закладах вищої освіти.

На наш погляд, загальна інформатична підготовка включає формування певних цифрових умінь, які потрібні для використання цифрових сервісів з метою здобуття освіти, професійного та особистісного розвитку. Основні цифрові навички включають уміння користуватися різноманітними пристроями, пошук інформації, створення особистих онлайн-профільів, обробка та відправка фотографій, завантаження відео та музики, здійснення покупок та оплата послуг через Інтернет, використання мобільного банкінгу для поповнення рахунків, спілкування за допомогою соціальних мереж та електронної пошти, набір тексту на клавіатурі, ведення особистого веб-блогу та участь у онлайн-курсах [1].

Щодо поняття ІТ-освіти та ІТ-навичок (IT-Skills), то вони зазвичай вживаються для позначення професійних компетентностей ІТ-фахівців.

Наприклад, аналітики компанії Burning Glass Technologies у 2021 році основними ІТ-уміннями визнали Project Management, SQL, Software Development, Java, Python, Software Engineering, JavaScript, Linux, Scrum, Technical Support тощо [2]. ІТ-фахівці повинні знати сучасні мови програмування, розробляти алгоритми мовами програмування SQL, Java, Python, Scala, Swift, Ruby, JavaScript, Objective-C, вести «хмарні» обчислення, використовувати набір засобів розробки iOS SDK, займатися розробкою застосунків для мобільних пристроїв тощо [2].

ІТ-навичками майбутнього є такі здатності, що ґрунтуються на основі засвоєння таких знань й умінь:

- арифметичні основи електронних обчислювальних систем, систем числення, операцій з числами, логічних операцій,
- фізичні основи електронних обчислювальних систем - напівпровідники, транзистори, логічні елементи, схеми, інтегральні мікросхеми;
- теорія алгоритмів (алгоритми і структури даних; параметри алгоритмів - складність, ефективність, шляхи представлення інформації в пам'яті);
- мови програмування - рівні й типи мов програмування, об'єктно-орієнтоване програмування, абстракція, рівні абстракції, трансляція/компіляція, шаблони, принципи, парадигми програмування;
- машинне навчання і штучний інтелект;
- шифрування і кібербезпека;
- проєктний менеджмент (Project Management) і м'які навички (Soft Skills);
- консалтинг;
- управління стрімким зростанням даних Data Science;
- серверна віртуалізація (архітектура програмного забезпечення, покликана оптимізувати діяльність операційних систем) [3].

Отже, ми розрізняємо «ІТ-підготовку» як «підготовку ІТ фахівця», фахову підготовку в галузі інформаційних технологій, та «інформатичну освіту» тобто інформатичну загальну підготовку здобувачів вищої освіти.

Метою інформатичної підготовки у закладах вищої освіти часто визначається формування інформаційно-технологічної (інформатичної, інформаційно-комунікаційної) компетентності здобувачів освіти або формування інформаційної культури здобувача, що пов'язано з необхідністю працювати з сучасним обладнанням та певним програмним забезпеченням.

Системна інформатична підготовка майбутнього фахівця будь-якої спеціальності повинна забезпечувати можливість переходу від класичного накопичення знань до необхідного володіння вміннями усвідомлено застосовувати та творчо їх реалізовувати в професійній діяльності. В такому разі випускник закладу вищої освіти зможе гармонійно співіснувати в інформаційно та технологічно насиченому оточенні та ефективно реалізовувати власний інтелектуальний потенціал.

Література

1. Цифрові навички: чому важливо їх розвивати. URL: <https://pracyakremen.com.ua/novyny/3010-tsyfrovi-navychky-chomu-vazhlyvo-ikh-rozvyvaty.html>
2. Дослідження: які ІТ-навички були найпопулярнішими у роботодавців в 2021 році. *Український спектр*. URL: <https://uaspectr.com/2021/12/30/yaki-it-navychky-buly-najpopulyarnishymy/>
3. ТЗ. Топ 10 soft skills, які необхідно прокачати ІТ-спеціалісту. URL: <https://careers.easternpeak.com/blog/top-soft-skills-for-programmers/>

APPLICATION OF AUGMENTED REALITY (AR) AND VIRTUAL REALITY (VR) IN PHYSICAL EDUCATION

Gulich I.

PhD student, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) are immersive technologies that alter or enhance the perception of reality. AR overlays digital information onto the

real world, typically through devices like smartphones or AR glasses. It integrates virtual objects into the user's environment, providing an interactive experience where virtual elements coexist with the physical world. This technology has applications in gaming, navigation, marketing, education, and more. VR creates a completely simulated environment, isolating users from the physical world using specialized headsets. Users can interact with and navigate through this artificial environment as if it were real. VR finds applications in gaming, training simulations, therapy, education, and entertainment.

In physical education, AR and VR offer revolutionary opportunities. They can simulate environments for exercise and training, making workouts more engaging and motivating. AR can overlay exercise instructions or performance metrics onto real-world settings, while VR can transport users to virtual gyms, stadiums, or outdoor landscapes for immersive workouts[1]. These technologies can also facilitate remote coaching and personalized training programs, making physical education more accessible and inclusive. Students can practice specific techniques or exercises in a controlled virtual environment, receiving immediate feedback to improve their performance [2].

Stanford Virtual Human Interaction Lab (VHIL) conducted a study where participants engaged in VR experiences of flying over a virtual city. Results showed increased feelings of happiness and connectedness, indicating the potential of VR to enhance the emotional experience of physical activities [3].

AR and VR technologies can make PE more accessible to students with disabilities or limitations by providing alternative ways to participate in physical activities [4]. Virtual environments can be customized to accommodate different skill levels, allowing all students to engage in meaningful physical education experiences, to practice movements and exercises in a safe and controlled environment.

These examples demonstrate the diverse applications of AR and VR in physical education, from enhancing engagement and motivation to providing personalized

feedback and accommodating diverse learning needs. As technology continues to advance, the potential for AR and VR to transform PE experiences will only grow, making physical education more enjoyable, accessible, and effective for students of all ages and abilities.

Literature

1. Ghazanfar Ali S., Wang X., LiP and others. A systematic review: Virtual-reality-based techniques for human exercises and health improvement. *Digital Public Health*. 2023. № 11. URL: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.114394>
 2. Kim Y., Lee D., & Kim E. Virtual Reality Applications for Physical Activities and Exercises. *International Journal of Human-Computer Interaction*. 2019. № 35(17), 1605-1617.
 3. Standford Virtual Human Interaction Lab. Empathy in Virtual Reality. Retrieved from <https://vhil.stanford.edu/mm/2018/05/bailenson-review-empathy-vr.pdf>
 4. Yu S., Kang, M., & Lee, J. The Effect of Virtual Reality Sports Game Exercise on Physical Fitness and Interest in Physical Activity of Elementary School Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2019. №16(23). URL: https://www.researchgate.net/publication/367559738_Effects_of_Virtual_Reality-Based_Exercise_on_Physical_Fitness_in_People_with_Intellectual_Disability_A_Systematic_Review_of_Randomized_Controlled_Trials
-

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТРІЛЬЦІВ З ЛУКА

Гуліч О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Мобільні додатки стають все більш популярними серед тренерів, спортсменів та спортивних організацій, оскільки вони пропонують широкий спектр можливостей для вдосконалення підготовки та досягнення кращих результатів. Сьогодні додатки використовують для відстеження фізичної активності (Strava, Fitbit, Garmin Connect), ефективного планування тренувань та аналізу їхньої продуктивності, аналізу харчування та сну (MyFitnessPal або Lifesum), допомагають підтримувати здоровий спосіб життя та оптимізувати результати тренувань тощо [1]. Існують додатки, які використовують VR технології або ігрові елементи та можуть зробити тренування цікавішими та

захоплюючими, стимулюючи спортсменів до досягнення нових вершин [3]. Також розроблені платформи, які об'єднують спортсменів та тренерів, дозволяють їм обмінюватися порадами, планувати спільні тренування та, навіть, змагатися між собою.

У стрільбі з лука додатки можуть бути корисними для тренування, аналізу та вдосконалення техніки. Наприклад, деякі додатки дозволяють записувати відео тренувань та аналізувати їх для виявлення помилок в техніці, дають змогу повільно відтворювати записи, робити зупинки для аналізу. Деякі додатки можуть надавати можливість відстежувати свою стрільбу в режимі реального часу, надаючи зворотний зв'язок та рекомендації для поліпшення техніки прямо під час тренувань [2].

Використання мобільних додатків у проведенні змагань зі стрільби з лука може спростити організаційні аспекти, забезпечити точність та доступність результатів та зробити змагання більш захоплюючими для учасників.

Всесвітня пандемія, а згодом воєнний стан, введений в Україні, часто ускладнюють участь спортсменів у змаганнях різного рангу. Не стали винятком і стрільці з лука. У таких обставинах безпека та благополуччя людей завжди має бути на першому місці. Федерація стрільців з лука запропонувала використання додатку Ianseu Scorekeeper для проведення он-лайн змагань.

IANSEO Scorekeeper — це програма для підрахунку балів для стрільби з лука та єдина програма, яка повністю інтегрована з програмним забезпеченням для стрільби з лука Ianseu. Ця програма дозволяє проводити змагання лучників онлайн в режимі реального часу. Використовуючи бездротовий зв'язок, додаток завжди має прямий контакт з Ianseu, щоб зберігати та отримувати результати спортсменів.

Отже, використання додатків у тренувальному процесі можуть бути корисними як початківцям, так і досвідченим стрільцям, допомагаючи

спортсменам поліпшити свою техніку, вдосконалити навички та досягти кращих результатів у стрільбі з лука.

Література

1. Conroy D., Maher J. Behavior Change Techniques in Top-Ranked Mobile Apps for Physical Activity. *American Journal of Preventive Medicine*. 2014. № 46(6):649-52. URL: https://www.researchgate.net/publication/262539924_Behavior_Change_Techniques_in_Top-Ranked_Mobile_Apps_for_Physical_Activity
2. Fuss F., Subic A. *The Impact of Technology on Sport*. London. 2008. 976 p.
3. Ghazanfar Ali S., Wang X., LiP and others. A systematic review: Virtual-reality-based techniques for human exercises and health improvement. *Digital Public Health*. 2023. № 11. URL: | <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.114394>

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Гуріна С.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету початкового навчання

Смоляннюк Н.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Проблема збереження здоров'я дітей сьогодні набуває особливої актуальності, оскільки помітною стає тенденція до погіршення його стану. Тому актуальною проблемою сучасної педагогічної теорії та практики є виховання здорового способу життя населення, особливо дітей різних вікових груп, та впровадження здоров'язберезувальних технологій в освітній процес.

Дослідження теоретичних та практичних аспектів проблеми здоров'язбереження молодого покоління є предметом наукового пошуку таких науковців, як Г. Апанасенка, Ю. Бойчука, Л. Горяної, О. Дубогай, Л. Попової, С. Лапаєнко та інших.

Під поняттям «здоров'язберезувальні технології» слід розуміти систему виховних, оздоровчих, корекційних і профілактичних заходів, які здійснюються в процесі усіх учасників освітнього процесу. Суть здоров'язберезувальних

технологій полягає в проведенні відповідних коригувальних, психолого-педагогічних, реабілітаційних заходів із метою поліпшення якості життя особистості [1]. Здоров'язбережувальні технології навчають дітей жити без конфліктів, укріплювати, зберігати своє і цінити чуже здоров'я, прищеплюють дітям принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до навчання. До таких технологій у початковій школі належать технології збереження та стимулювання здоров'я, технології навчання здоровому способу життя та корекційні технології. Наведемо приклад:

1. Фізкультхвилинки (оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, рук, шиї, ніг. Також вправи поєднувати з елементами ігор, з веселим рахунком, з імітацією явищ природи).

2. Вправи для дихання (Для формування повноцінного мовлення школяра важливе значення має правильне мовленнєве дихання. Це дихання формується на основі дихання фізіологічного).

3. Пальчикова гімнастика та гімнастика для очей.

4. Арт-терапія – це метод впливу на емоційний та фізичний стан людини за допомогою різних видів художнього та вжиткового мистецтва. Завдання арт-терапії полягає у використанні різноманітних образотворчих матеріалів з метою вираження змісту свого внутрішнього світу [2].

Ще до недавня терапією творчістю займалися лише фахівці медичної сфери, втім на сьогоднішній день арт-терапія набула популярності завдяки ефективним результатам. Саме тому, сьогодні багато педагогів опанували та практикують різноманітні й доступні найпростіші арт-техніки з метою здоров'язбереження учнів.

З самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини. На сьогоднішній день існують різноманітні техніки кольоротерапії, що використовуються з метою розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу за допомогою кольорів. Діти рано

починають сприймати кольори та підбирати їх для зображення свого настрою. Учитель може застосовувати на уроках цю технологію, використовуючи прийоми кольоротерапії «Кольоровий настрій», «Щоденник настрою», «Кольорова палітра художнього твору [3].

В музиці, як відомо, знаходиться величезний здоров'язміцнювальний потенціал. Вона допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку, підвищити засвоєння матеріалу, сприяє естетичному вихованню. Наш емоційний стан, процеси сприйняття, запам'ятовування, розуміння залежить від того, що ми слухаємо. Залежно від частоти коливання, рівня гучності, ритму, звук впливає на людину. Правильно підібрані мелодії здатні активізувати людські резерви. Сучасний учень постійно шукає можливості послухати свою улюблену музику. Доцільно використовувати цю технологію музикотерапії для емоційного налаштування учнів на сприйняття матеріалу, створення певного настрою, при вивченні поетичних творів, виконанні творчих завдань [3].

Переступаючи шкільний поріг, дитина починає процес навчання, що часто супроводжується ігровою діяльністю. Однак, тепер гра допомагає виконувати завдання різної складності, формувати нові необхідні вміння та навички. Гра є ефективним засобом активізації навчання учнів, у грі легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар'єри. Чим цікавіші ігрові дії, які вчитель використовує на уроках, тим непомітніше, але ефективніше учні закріплюють, узагальнюють, систематизують отримані знання. Існує багато ігор, які можна назвати терапевтичними. Вони будуть корисними для дітей, тому що вчать порозумінню, знижують напруження та виховують певні моральні принципи. Завдяки ігровій терапії дитина привчається сміливо висловлювати свою думку, самостійно приймати рішення. На уроках української мови можна використати такі ігри: «Знайди пару», «Латка», «Мовний аукціон», «Злови помилку», тощо. Знижують напруження та урізноманітнюють уроки ігри «Карусель», «Перевтілення», «Інтерв'ю з героєм твору», «Чи уважний ти читач?» [3].

Наразі поширеним прийомом терапії творчістю є казкотерапія, у якій використовують народні, філософські, авторські, сучасні казки; притчі, міфи, легенди, тощо. Казку можна придумати самостійно, або колективно разом із дітьми. Казкотерапія допомагає отримати почуття захищеності у світі, надає можливість пережити основні життєві ситуації у «захищеному режимі» – через казки, допомагає дитині зрозуміти себе. Загальна ідея цього прийому полягає в тому, що дитина бачить себе на місці головного героя, живе разом із ним, вчиться на його помилках, тобто дитина навчається приміряти на себе різні ролі: поганих та добрих героїв, творців та знищувачів, бідняків та багатців тощо

Застосування на практиці вчителем початкової школи сучасних технологій здоров'язбережування підвищить результативність освітнього процесу, в першу чергу через формування ціннісних орієнтацій, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я учнів.

Література

1. Бойчук Ю. Д. Сучасні здоров'язбережувальні технології: монографія. Харків: Оригінал, 2018. 724 с.
 2. Люленко С. О. Поняття «здоров'язберігаючих технологій» як засобу формування здорового способу життя. УДПУ імені Павла Тичини. URI: <https://college.nuph.edu.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8-3/> (дата звернення: 29.03.2024).
 3. Обухівська А. Г., Цушко І. І. Сучасні технології збереження здоров'я учнів: кращий досвід. К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. 221 с.
-

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ У ВЕБ ДИЗАЙНІ

Гуртовенко Є.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедр інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Одним із розділів шкільного курсу інформатики, який найчастіше викликає зацікавленість в учнів старших класів, є веб дизайн. Інтерес викликаний в першу чергу необхідністю представлення будь-якого бізнесу у веб-просторі і звідси — постійним попитом на фахівців, здатних створювати й підтримувати роботу сайту, творчим характером діяльності, і крім того, доволі легким стартом у професійне життя. З іншого боку, веб-дизайн є відповідальною діяльністю, оскільки створює цілісне середовище, яке відрізняє сайт конкретної компанії або організації від інших зі схожою метою та інформаційним наповненням, суттєво впливає на успішність та ефективність діяльності компанії, відвідуваність сайту та вибору для вирішення тих чи інших потреб. Веб-дизайн зацікавлює також поєднанням двох областей – дизайну як проєктування естетичного, привабливого та ергономічного зовнішнього вигляду сайту, та веб-кодування, або проєктування сайту з точки зору його максимальної функціональності, зручності для досягнення поставлених цілей. Розглянемо інноваційні технологічні рішення, які використовуються у сучасному проєктуванні веб-сайтів.

Інструменти штучного інтелекту знайшли використання при створенні веб-сайтів. В першу чергу, технології генерування зображень стають у нагоді веб-дизайнеру для створення різноманітних іконок, позначок, креативних елементів сторінки, а також для редагування або професійної обробки наявних зображень. Крім того, згенеровані штучним інтелектом зображення можуть також з одного боку, залучити увагу користувача сайту, а з іншого — уникнути використання стандартних, стокових або реальних фотографій [1].

Технології штучного інтелекту можуть допомогти дизайнеру адаптувати зміст веб-сайту до особливих потреб користувачів. Наприклад, сервіси здатні озвучувати звичайним «людським» голосом вміст сайту, короткі інструктивні або допоміжні матеріали, результати пошуку потрібної інформації, переклад на потрібну мову вмісту сайту, й, крім того, розпізнавати й реагувати на голосове повідомлення користувача. Така функція є особливо важливою для осіб, які краще сприймають інформацію на слух або мають проблеми із зоровим сприйняттям даних. Технології штучного інтелекту можуть стати незамінними помічниками при здійсненні швидкої аналітичної діяльності, наприклад, з метою вибору та підбору ключових слів з урахуванням специфіки аудиторії та локальних особливостей користувачів, створення помітних заголовків.

Перспективним напрямком застосування штучного інтелекту у веб дизайні є персоналізована генерація дизайну сайту з урахуванням досвіду користувача, його швидкості роботи з іншими сайтами, аналізу результатів його запитів тощо. Створення ефективних веб-сайтів ґрунтується також на використанні інших технологій. Наприклад, технології відстеження даних дають змогу збирати інформацію про відвідуваність сайту, поведінку користувачів на ньому, виявити корисні і зайві функції сайту, проаналізувати трафік та продуктивність сайту. Крім того, зазначені технології дають змогу персоналізувати відтворення інформації на сайті на основі потреб цільової групи користувачів [2].

Таким чином, у веб дизайні використовуються новітній інструментарій, такі інноваційні технології, що зорієнтовані на залучення уваги користувачів, урахування їх особистих потреб у демонстрації контенту.

Література

1. Використовуємо штучний інтелект у дизайні сайтів. *Komarov.Design* . URL: <https://www.komarov.design/vikoristovuiemo-shtuchnii-intieliekt-u-dizaini-saitiv/>
2. Ізола М. Роль технологій у сучасному веб дизайні. *Ranktracker* URL: <https://www.ranktracker.com/uk/blog/the-role-of-technology-in-modern-web-design/>

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЛІКАРІВ

Дорошенко О.

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапії №1

Пожар В.

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапії №1

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Харківський національний медичний університет

Штучний інтелект (ШІ) широко використовується в різних галузях науки та техніки, в тому числі і в медицині, при цьому інструменти та послуги штучного інтелекту різноманітні. Зокрема, ШІ в медицині допомагає зібрати і проаналізувати великий обсяг інформації, оцінити стан хворого, підвищити точність діагнозу, допомогти лікарям своєчасно призначити відповідне лікування та покращити прогноз.

Система підтримки прийняття рішень, відома як DXplain (<http://www.mghlcs.org/projects/dxplain>), що розроблена в Лабораторії комп'ютерних наук Массачусетської загальної лікарні в 1986 році, має характеристики як електронного медичного підручника, так і медичної довідкової системи, і може використовуватися як навчальний інструмент для студентів-медиків та в післядипломній освіті. DXplain здатна надати опис понад 2600 різних захворювань з урахуванням етіології, патогенезу, характерних симптомів та особливостей перебігу захворювання. DXplain також надає до 10 посилань по кожній хворобі, щоб підібрати клінічні огляди, якщо вони доступні.

Інші програмні засоби на основі штучного інтелекту також знаходять своє використання у медицині. Так, система Merative (Francisco Partners, в минулому - Watson Health від IBM), призначена для ефективного виявлення симптомів серцевих захворювань і раку. Сучасним підходом є також аналіз та рання діагностика серцевої недостатності за допомогою Ultromics (<https://www.ultromics.com/>) і Bay Labs. Завдяки платформі Zebra Medical

лікувальні установи мають можливість виявити пацієнтів з ризиком захворювань та пропонувати можливі варіанти профілактики та лікування для покращення прогнозу.

Слід зазначити, що використання систем штучного інтелекту може призвести до порушення конфіденційності даних, що пов'язано з впровадженням і безпекою даних, та потребує прийняття заходів для забезпечення захисту персональних даних у медичному просторі.

Слухачів післядипломної освіти потрібно готувати до сьогодення, у якому працює штучний інтелект. Його не можна ігнорувати, сподіватись на зникнення чи заборону. Для того щоб штучний інтелект справді реалізував свої можливості, необхідно впровадити та вдосконалити ШІ в систему освіти лікарів, систему керування даними, знайомити з можливостями та недоліками.

Отже, впровадження ШІ у медичну галузь та освіту відкриває нову еру можливостей, він є ключем до відкриття нових рішень, підвищення ефективності та, зрештою, зміни нашого підходу до охорони здоров'я та медичних досягнень, що потрібно враховувати в післядипломній освіті лікарів.

Література

1. Amisha F., Malik P., Pathania M., Rathaur V. Overview of artificial intelligence in medicine. // Journal of Family Medicine and Primary Care. Volume 8. 2019. P. 2328-2331. DOI:10.4103/jfmprc.jfmprc_440_19
 2. Transforming Health: The Best 8 AI Tools in Healthcare for 2024 URL: <https://aimojo.pro/ai-healthcare-tools/>
 3. Потапова Т.М., Слесарчук В. Ю., Логвиненко Н. В. Світовий досвід і перспективи застосування штучного інтелекту в освітньому процесі та у фармацевтичній практиці // Медична освіта. 2024. № 1. С.53-59.
-

ЗАСОБИ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИБІРКОВОГО МОДУЛЮ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

Євсюков В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Згідно з науковими дослідженнями, люди сприймають світ переважно за допомогою зору. Цей канал отримання інформації є домінуючим, адже через нього ми отримуємо близько 90% знань. Завдяки візуалізації ми можемо запам'ятовувати значно більше деталей, ніж з тексту, і робити це набагато швидше. Це робить візуальні матеріали незамінними інструментами для навчання, роботи та повсякденного життя [1].

До найпоширеніших засобів візуальної комунікації відносять використання графічних зображень, ілюстрацій, відеоматеріалів. Вони можуть бути застосовані не лише для пояснення складних концепцій, але й для унаочнення послідовності подій або візуалізації ідей. Наприклад, інтелект-карти, графічні схеми, плакати, діаграми допомагають учням легше зрозуміти матеріал та зберегти його у пам'яті. Вони також дозволяють учням створювати власні візуальні моделі або концептуальні картки для усвідомлення інформації.

Розглянемо основні засоби візуальної комунікації при вивченні вибіркового модулю «Графічний дизайн»:

1. **Графічний дизайн** включає в себе використання малюнків, кольорів, форм, композиції та інших графічних елементів для створення візуально привабливих засобів для спілкування. Деякі характеристики графічного дизайну включають:

- *мінімалізм* — простота та обмеженість використання деталей;
- *малюнок від руки* — особистий, автентичний стиль;

- *геометричні форми* — використання простих геометричних фігур;
- *штрихове художнє оформлення* — використання ліній та штрихів для створення власної текстури.

2. **Типографіка** передбачає використання шрифтів та композиції тексту для передачі інформації. Шрифти можуть впливати на сприйняття повідомлення та виражати настрій [2].

3. **Ілюстрація** включає використання зображень, малюнків та інших візуальних елементів для підкреслення повідомлення.

4. **Дизайн логотипів** передбачає створення унікальних символів, які представляють бренд або компанію.

5. **Мультимедіа** дозволяє використовувати фотографії, відео, анімації та інших медіа для збагачення візуального досвіду.

Загалом, візуальна комунікація в дизайні поєднує різноманітні методи та елементи, щоб передати інформацію ефективно та привабливо. Це важливий аспект сучасного дизайну, який продовжує розвиватися. Засоби візуальної комунікації є потужними інструментами для ефективного навчання та залучення учнів до активної участі в навчальному процесі. Вони допомагають уявити абстрактні концепції, створюють можливості для інтерактивної взаємодії та сприяють розвитку творчого мислення учнів [3].

До основних переваг використання засобів візуальної комунікації у роботі з учнями слід віднести:

- зрозумілість і доступність, оскільки візуальні засоби допомагають перетворити складну інформацію на більш зрозумілий та доступний формат, дозволяють учням швидше сприймати та усвідомлювати концепції, теорії, технології та процеси, що сприяє покращенню якості навчання;
- утримання уваги досягається завдяки використанню графічних елементів, відеоматеріалів та інтерактивних інструментів, що стимулює їхній інтерес

до навчання, а також допомагає зробити уроки більш захоплюючими та запам'ятовуваними;

- підтримка різноманітних стилів навчання, оскільки візуальні засоби надають можливість використовувати різні способи подачі інформації, що дозволяє задовольнити потреби різних учнів і підвищити ефективність навчання;
- підсилення запам'ятовування досягається завдяки залученню ілюстрації, діаграми та інші візуальні елементів, що сприяє більш глибокому засвоєнню знань;
- стимулювання творчого мислення, оскільки візуальні засоби спонукають учнів до творчого мислення та власного усвідомлення інформації, що призводить до можливості виражати свої ідеї, використовувати власні концепції та підходи до розв'язування проблем.

Саме при вивченні вибіркового модулю «Графічний дизайн» учні опановують різноманітні засоби візуальної комунікації, що дозволить їм творчо розвиватися, критично підходити до представлення власних думок та ідей.

Література

1. Handbook of visual communication: theory, methods, and media. Choice Reviews Online. 2005. Vol. 42, no. 10. P. 42–56 URL: <https://doi.org/10.5860/choice.42-5686>
 2. Квіт С. Масові комунікації: Підручник. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 206 с.
 3. Приходько А. М. Візуальна комунікація як стратегія навчання студентів у закладах вищої освіти. *Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century*. 2021. № 3. С. 36–40. URL: <https://doi.org/10.34142//2708-4809.siuty.2021.05>
-

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

Ковтанюк М.

викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Криворучко І.

викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Високотехнологічний світ сьогодення потребує від розробників програмного забезпечення не лише глибоких знань програмування, але й уміння використовувати передові технології для досягнення максимальних результатів [2]. Сервіси штучного інтелекту (ШІ) стали важливим інструментом у набутті цих навичок та досягненні успіху у цифровій епосі.

З розвитком інформаційних технологій та ШІ з'явилося багато різних вебресурсів, які допомагають опанувати основи кодингу. Використання ШІ стає все більш актуальним і важливим засобом для набуття нових вмінь та навичок у програмуванні з об'єктивних причин, а саме:

- 1. Покращення продуктивності:** інструменти ШІ допомагають здобувачам працювати швидше і ефективніше, скорочуючи час на вирішення проблем і вдосконалення якості коду. Крім того, вони допомагають опанувати нові методи розв'язання завдань з програмування та удосконалювати навички якими вже володіє здобувач.
- 2. Виявлення помилок і аналіз коду:** ШІ чудово підходить для того, щоб виявляти помилки у коді програми, а також для аналізу структури та ефективності програмного забезпечення.
- 3. Автоматизація рутинних задач:** ШІ можна використовувати для автоматизації рутинних задач з програмування як-от створення шаблонів коду, форматування, рефакторинг, тестування.

4. **Розширення можливостей розробників:** завдяки ШІ розробники можуть створювати програмне забезпечення, яке володіє вищим рівнем інтелектуальної здатності, що розширює можливості їх проєктів.
5. **Підтримка в управлінні проєктами:** ШІ можна вдало використовувати для покращення організації спільних проєктів, де кожному здобувачеві відводиться певна роль та завдання для реалізації програмного продукту.

У сучасному цифровому світі розробка програмного забезпечення стала ключовою складовою успішного функціонування багатьох сфер людської діяльності. З кожним днем потреба в ефективних та надійних програмах зростає, а разом з цим і вимоги до розробників [3]. У цьому контексті сервіси штучного інтелекту відіграють визначну роль, пропонуючи інноваційні інструменти для навчання, написання та перевірки коду. Вебресурси ШІ значно полегшують процес отримання базових знань та навичок програмування, а також удосконалення вмінь кодингу.

Отже, використання штучного інтелекту у вивченні програмування дозволяє підвищити ефективність навчання, забезпечити індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти та сприяти кращому засвоєнню складних концепцій та навичок програмування.

Література

1. Криворучко І.І., Ковтанюк М.С. Використання інтерактивних технологій в освітньому процесі. *Інформаційно-комп'ютерні технології – 2021 (ІКТ-2021)* : тези доп. XII Міжнар. науково-техн. конф., м. Житомир, 01–03 квіт. 2021 р. Житомир, 2021. С. 145–146.
2. Медведева М.О., Жмурко О.І., Криворучко І.І., Ковтанюк М.С. Використання ігрових онлайн-сервісів у процесі вивчення мов програмування. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. Т. 2, № 36. С. 248–255. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-2-40>.
3. Медведева М.О., Жмурко О.І., Криворучко І.І., Ковтанюк М.С. Використання масових відкритих онлайн-курсів у підготовці майбутніх учителів інформатики. *Інноваційна педагогіка*. 2021. Випуск 33(2). С.159–164. <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/33-2.31>.
4. Стеценко В., Тітова Л. Використання методів гейміфікації у процесі навчання програмуванню студентів закладів вищої освіти в умовах онлайн-навчання. *Перспективи та інновації науки*. 2023. № 15(33). С. 483–494. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-15\(33\)-483-494](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-15(33)-483-494).

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР

Криворучко Є.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному освітньому середовищі навчальні ігри здобувають все більшу популярність як ефективний засіб залучення до навчання учнів. Навчальні ігри, які спрямовані на збагачення та навчання, можуть значно поліпшити процес навчання шляхом створення захопливого та відповідного навчального середовища [1]. Розробка комп'ютерних ігор сприяє розвитку колективної та командної роботи, адже їх створення часто вимагає співпраці між різними учасниками проекту, такими як графічні дизайнери та контент-розробники. Інтерактивність та захоплюючий геймплей навчальних ігор можуть стати додатковим стимулом для отримання знань та вирішення навчальних завдань.

Для створення комп'ютерних ігор у сучасному світі є достатньо велика кількість інструментальних засобів. Серед них можна виділити повністю безкоштовні Roblox, CodeCombat, KoduGameLab, умовно безкоштовні з обмеженим функціоналом Construct3, Unity, та платні Geometry Dash, Minecraft Education Edition, Clickteam Fusion.

Geometry Dash [2] була створена з використанням ігрового рушія Cocos2d, зміненого Робертом Топалою. Cocos2d є популярним відкритим ігровим рушієм, який використовується для розробки мобільних та десктопних ігор. Цей ігровий рушій надає розробникам зручні інструменти та бібліотеки для створення різноманітних ігор, включаючи 2D-ігри для платформ iOS, Android, а також ігри для вебу. Для створення візуальних ефектів, персонажів та інших арт-елементів гри використовуються графічні програми, такі як Adobe Photoshop, Illustrator,

GIMP тощо.

Наступний приклад це Minecraft for Education [3] - освітня версія популярної відеогри Minecraft, розроблена спеціально для використання у навчальних цілях, має додаткові модулі та інструменти, що можуть включати інтерактивні уроки, завдання та лабораторні роботи, які сприяють активному навчанню та залученню учнів. Minecraft for Education може бути інтегрований у різноманітні навчальні програми та предмети, такі як математика, наука, історія, мистецтво тощо. Він може служити як додатковий інструмент для навчання та розвитку навичок учнів. У цілому, Minecraft for Education є потужним інструментом для стимулювання навчання та творчості в школярів, який дозволяє вчителям та учням використовувати потенціал віртуального світу для навчання та розвитку навичок.

Clickteam Fusion та Construct [4] - це програмні середовища для створення комп'ютерних ігор та інтерактивних додатків на основі концепції подій та дій, що дозволяє розробникам створювати логіку гри без необхідності програмування в коді. Користувачі можуть встановлювати умови та дії за допомогою графічного інтерфейсу. Вони постачається з різноманітними готовими ресурсами, такими як графіка, звуки, анімація та інші, що полегшує процес розробки ігор. Програма Clickteam Fusion підтримує різноманітні платформи, включаючи Windows, macOS, iOS, Android, а також різні ігрові консолі, що дозволяє розробникам створювати ігри для різних пристроїв. Construct підтримує розробку ігор для різних платформ, включаючи веб, мобільні пристрої та настільні комп'ютери, які можуть бути доступні для широкого кола користувачів та генерує веб-ігри з використанням HTML5, що дозволяє запускати їх у будь-якому сучасному веб-браузері без необхідності встановлення додаткових плагінів чи програм. Обидва середовища мають активну спільноту користувачів, яка ділиться досвідом, ресурсами та порадами щодо розробки ігор.

Наступний інструментальний засіб для створення комп'ютерних ігор - це

Roblox [5], який надає можливість користувачам створювати власні ігри та взаємодіяти з іншими гравцями. Основна особливість Roblox полягає у тому, що вона дозволяє користувачам створювати ігри за допомогою власного інтегрованого інструменту під назвою Roblox Studio, який надає широкі можливості для розробки різноманітних ігор у тривимірному середовищі. Roblox Studio дозволяє користувачам створювати ігри будь-якого жанру та складності, від аркадних до великих мультиплеєрних проєктів. Також можна створювати власні об'єкти, персонажів, обстановки та інші елементи за допомогою вбудованих інструментів моделювання.

CodeCombat - це освітня платформа, яка використовує ігровий підхід для навчання програмування [6]. Вона дозволяє користувачам вчитися програмуванню шляхом проходження різноманітних рівнів і завдань, подібних до гри, де гравець керує персонажем, вирішуючи завдання за допомогою програмування. Користувачі можуть навчатися програмуванню, вирішуючи різноманітні завдання та головоломки, що дозволяє їм навчатися застосовувати теоретичні знання на практиці. Платформа підтримує кілька мов програмування, таких як Python, JavaScript, HTML/CSS, Java, Ruby. CodeCombat призначений для учнів усіх вікових категорій та рівнів знань, починаючи від початкового рівня до більш складних завдань для досвідчених програмістів. Платформа дозволяє користувачам працювати у власному темпі, дозволяючи повертатися до попередніх завдань або просуватися вперед, залежно від їхніх власних потреб та інтересів. CodeCombat надає доступ до різноманітних онлайн-ресурсів, включаючи форуми, де користувачі можуть ділитися досвідом та отримувати підтримку від інших учасників спільноти. CodeCombat є цінним інструментом для тих, хто бажає вивчити програмування, починаючи з основ та продовжуючи до більш складних концепцій, використовуючи цікавий та захоплюючий спосіб навчання через гру.

Kodu Game Lab [7] - це інноваційний інструмент для навчання

програмування та розробки власних відеоігор, особливо спрямований на початківців, дітей та підлітків. Розроблений Microsoft Research, Kodu дозволяє користувачам створювати ігри у візуальному 3D середовищі, використовуючи блоки програмування, які можна перетягувати та з'єднувати між собою для створення логіки гри. Це робить процес програмування доступним навіть для тих, хто не має досвіду у програмуванні. Широкий спектр ресурсів - пропонує учням створювати власні ландшафти, рівні, взаємодії між головними героями та навколишнім середовищем, які допомагають вивчати програмування та розробку ігор.

Unity [8] - це один з найпопулярніших інструментів для розробки 3D відеоігор і візуальних додатків. Він підтримує багато платформ, включаючи Windows, macOS, Android, iOS, консолі Xbox та PlayStation, а також веб-браузери, що дозволяє створювати ігри для різних пристроїв і операційних систем. Unity дозволяє створювати графіку, якісні графічні та візуальні ефекти, анімацію та логіку гри без глибоких знань програмування. Має велику та активну спільноту розробників, яка ділиться знаннями, ресурсами та порадами щодо розробки ігор.

Отже, велика кількість рушіїв для створення комп'ютерних ігор можна використовувати для навчання, досліджень та інших цілей. Існуючі багатокористувацькі комп'ютерні ігри можуть служити основою для створення навчальних інструментів, які зацікавлять учнів та сприятимуть їхньому розвитку.

Література

1. Fajar M., Cholid F. Design and Build Desktop-Based Educational GameSave The Wildlife "With Game Engine Construct 2 URL: <https://www.ejournal.iocscience.org/index.php/mantik/article/view/722/480>
2. Geometry Dash 2.2 Editor Guide URL: <https://www.robtopgames.com/files/GDEditor.pdf>
3. Освітня версія популярної відеогри Minecraft під назвою Minecraft Education Edition URL: <https://education.minecraft.net/>
4. Середовище Construct 3 для розробки ігор URL: <https://editor.construct.net/>
5. Інструментальний засіб для створення комп'ютерних ігор Roblox URL: <https://create.roblox.com/>
6. Освітня платформа Codecombat URL: <https://codecombat.com/>
7. Навчальний інструмент Kodu Game Lab URL: <https://www.kodugamelab.com/>
8. Інструмент для розробки відеоігор і візуальних додатків Unity URL: <https://unity.com/>

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-КУРСІВ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАТФОРМ: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ

Кугай К.

доцентка кафедри філології та перекладу
Київський національний університет технологій та дизайну,
аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

Сучасні освітні технології стрімко розвиваються, відкриваючи нові можливості для персоналізації навчання. Онлайн-курси та інтерактивні платформи стають все більш популярними інструментами, що дозволяють учням навчатися у власному темпі, обирати зручні для себе методи та отримувати персоналізовану підтримку.

Мета роботи – аналіз ролі онлайн-курсів та інтерактивних платформ у реалізації концепції персоналізованого навчання, яка передбачає адаптацію навчального процесу до індивідуальних потреб кожного студента.

Персоналізація навчання – це процес адаптації освітнього процесу до індивідуальних потреб та особливостей кожного студента. Її завдання – допомогти здобувачам максимально ефективно засвоїти знання та навички, враховуючи їхній стиль навчання, темп роботи, інтереси та цілі.

Як зазначається [2], персоналізація навчання є гнучким підходом, згідно з яким студент має бути в центрі освітнього процесу. Таким чином, приділяється значна увага його унікальним потребам, інтересам, здібностям та стилю навчання. Мета персоналізованого навчання – створити максимально сприятливе середовище для ефективного засвоєння знань та розвитку особистого потенціалу кожного здобувача освіти. Персоналізація навчання є прагненням до кращого освітнього досвіду. Це можливість для кожного студента досягти успіху, розкрити свій потенціал та здобути знання, які дійсно їм важливі.

Існує багато засобів та інструментів [1] персоналізації навчання, як-от:

1. *Індивідуальні навчальні плани.* Студенти обирають курси, теми та завдання, які відповідають їхнім інтересам та цілям.
2. *Адаптивний контент.* Навчальні матеріали автоматично підбираються відповідно до рівня знань та навичок студента.
3. *Диференційовані завдання.* Здобувачам пропонуються завдання різної складності з урахуванням їхнього рівня підготовки та здібностей.
4. *Персоналізований зворотній зв'язок [3].* Студенти отримують індивідуальні відгуки та рекомендації від викладачів або онлайн-систем.
5. *Використання інтерактивних інструментів.* Ігри, симуляції, віртуальні лабораторії та інші інтерактивні інструменти роблять навчання більш цікавим та захоплюючим.

Онлайн-курси та інтерактивні платформи пропонують безліч можливостей для персоналізації навчання. Переваги їх використання наступні:

- **Індивідуальний темп навчання.** Студенти можуть проходити курс у зручний для них час, роблячи паузи та повторюючи матеріал, коли це необхідно.
- **Самостійний вибір методів навчання.** Онлайн-курси пропонують різноманітні формати навчання, як-от відеолекції, текстові матеріали, тести, вікторини, що дозволяє студентам обирати ті методи, які їм найбільше підходять.
- **Персоналізований зворотній зв'язок [3].** Завдяки системам автоматизованого оцінювання та зворотного зв'язку, здобувачі отримують детальну інформацію про свій прогрес та можуть скоригувати свій навчальний план відповідно до потреб.
- **Комунікація студентів.** Онлайн-платформи часто пропонують форуми, чати та інші інструменти для спілкування, що дозволяє студентам ділитися досвідом, ставити запитання та отримувати підтримку від одногрупників та викладачів.

Однак, важливо зазначити, що персоналізація навчання має й певні виклики:

- Необхідність у зборі та аналізі даних. Ефективна персоналізація навчання неможлива без глибокого розуміння знань, навичок, стилю навчання та інтересів кожного здобувача. Збір та аналіз цих даних може бути тривалим та трудомістким процесом, що потребує ретельного планування та впровадження.
- Забезпечення конфіденційності даних. Збір та зберігання даних про студентів викликає питання щодо конфіденційності. Важливо, щоб дані здобувачів були захищені та використовувалися лише в цілях навчання.
- Підготовка викладачів. Викладачі повинні мати навички та знання для роботи з персоналізованими навчальними платформами та інструментами.
- Технічне забезпечення. Для успішного використання онлайн-курсів та інтерактивних платформ необхідне надійне підключення до Інтернету та сучасні комп'ютери.

Отже, персоналізація навчання – це потужний інструмент, який може допомогти студентам покращити результати навчання, зробити його більш цікавим, захоплюючим та ефективним. Однак, успішне впровадження персоналізації навчання потребує значних зусиль та ресурсних інвестицій з боку освітніх закладів та педагогів. Важливо також зважати на етичні аспекти збору та використання даних про здобувачів.

Література

1. You want to make your classroom more engaging. What tools can help you personalize learning? *LinkedIn*. URL: <https://www.linkedin.com/advice/0/you-want-make-your-classroom-more-engaging-what-rl5hf>
2. Кугай К.Б. Розуміння змісту і сутності поняття «персоналізація навчання іноземних мов» у зарубіжній науковій літературі. *Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок»*. №1 (221), 2024. С. 92-96. <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.294265>
3. Осадча К., Осадчий В., Спірін О., Круглик В. Реалізація індивідуалізації та персоналізації навчання засобами Moodle. *Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок»*. №1 (187), 2021. С. 38-43. <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.228274>

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ВІДЕОМОНТАЖУ «ADOBE PREMIERE PRO» У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ ШКОЛЯРІВ

Куліков Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Гайдусь А.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Гармонійно розвинуті та творчі особистості відіграють важливу роль у сучасному суспільстві. Такі люди здатні пристосовуватися до змін, швидко розв'язувати проблеми та інноваційно мислити, що допомагає суспільству просуватися вперед. Індивідуальна своєрідність, творча ініціатива кожної людини, що реалізуються в різноманітних напрямках, та вміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для розв'язування життєво важливих задач є основним джерелом розвитку людства і фактором прогресу. Сучасна освіта приділяє значну увагу як застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій, так і опануванню потенціалу цих технологій.

Відео дизайн — це один з напрямків, що найбільш бурхливо розвивається в інформаційних технологіях. Але для опанування спектра різноманітних видів та способів створення контенту є необхідним сформувати міцний фундамент щодо опанування учнями основ комп'ютерної відеографіки. Тому розробка матеріалів для навчання учнів основної школи основ відеодизайну є актуальною.

Завдяки стрімкому розвитку технологій сучасні школярі активно використовують комп'ютери та різноманітні програми. «Adobe Premiere Pro» [1] — одна з найбільш популярних програм для відеомонтажу, яка дозволяє створювати професійні відеоролики та фільми. «Adobe Premiere Pro» в гуртковій роботі школярів сприяє покращенню розвитку їх творчих здібностей. Вони можуть експериментувати із зображеннями, звуком, монтажем та спеціальними ефектами, які натомість виразно виражають свої ідеї та концепції мовою відео.

Крім того, спільна робота над проектами в «Adobe Premiere Pro» сприяє розвитку комунікаційних навичок учнів. Вони навчаються ефективно співпрацювати, обмінюватися ідеями та критично оцінювати роботу один одного. Освоєння навичок відеомонтажу в «Adobe Premiere Pro» може також підготувати учнів до майбутніх професій у сфері мультимедіа, кіно та телебачення. Знання цієї програми може відкрити для них двері до кар'єри в області відеопродакшну та медіаіндустрії.

Функціональні можливості програми Adobe Premiere Pro:

1. Широкий функціонал цієї програми має дивовижний арсенал інструментів для редагування відео, від базових функцій, таких як обрізання, зміна розміру та обробка звуку, до більш складних операцій, таких як використання ключових кадрів, робота з ефектами та переходами;

2. «Adobe Premiere Pro» легко інтегрується з іншими програмами Adobe, такими як «Photoshop», «After Effects», «Adobe Audition» та іншими, дозволяє без зусиль переміщатися між програмами для створення складних інтерактивних проектів;

3. «Adobe Premiere Pro» працює дуже швидко навіть з великими файлами відео, завдяки оптимізації роботи з графікою на базі GPU та використанню технологій відтворення відео в реальному часі користувачі можуть працювати ефективно та швидко;

4. Інтерфейс «Adobe Premiere Pro» призначений для того, щоб зробити процес монтажу максимально зручним для користувача. Меню розташовані логічно, інструменти доступні на один клік, а також є можливість налаштування розміщення та вигляду панелей, що дозволяє кожному користувачу налаштувати робоче середовище під його потреби.

«Adobe Premiere Pro» надає широкий спектр онлайн-ресурсів для вивчення роботи з Premiere Pro, включаючи відеоуроки, статті, форуми та інші ресурси. Це всім користувачам швидко освоювати програму та зростати як фахівці в області

відеомонтажу. Таким чином, це не лише потужний інструмент для редагування відео, але й програма, яка дозволяє користувачам будь-якого рівня майстерності легко впоратися зі складними завданнями монтажу.

Література

1. Adode.com. <https://www.adobe.com/ua/products/premiere/beginners.html>

ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЦИФРОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОВНО-ЛІТЕРАТУРНУ ГАЛУЗЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Лукіяничук І.

здобувачка вищої освіти ОС Доктор філософії II року навчання
спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У сучасному світі, де технологічний прогрес визначає темпи розвитку суспільства, роль інноваційних цифрових технологій у навчанні стає все більш визначальною. Особливо в контексті вивчення української мови та літератури, вони відіграють ключову роль у стратегії розвитку якісної освіти. Ці технології дозволяють збагачувати навчальний процес, роблячи його більш доступним, інтерактивним та цікавим для здобувачів освіти. Вони дозволяють індивідуалізувати навчання, надавати змогу для самостійного вивчення та розвитку критичного мислення.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології стимулюють особистісний і професійний розвиток майбутніх викладачів. Що більше вони володітимуть інноваційними інструментами, особливо в галузі інформаційних технологій, тим вищим буде рівень їх професіоналізму. Це підвищить їх авторитет серед студентів та дозволить більш ефективно виконувати науково-педагогічну діяльність. Крім того, це сприятиме якісній підготовці майбутніх фахівців для різних сфер суспільного та державного життя, а також економічного розвитку України [1].

По-перше, впровадження цифрових педагогічних технологій стимулює інтерес учнів до предметів, робить навчання більш захоплюючим та доступним. Використання відеоматеріалів, віртуальних екскурсій, інтерактивних завдань дозволяє учням зануритися у світ української мови та літератури, роблячи навчання більш динамічним та ефективним.

По-друге, цифрові технології надають можливість індивідуалізувати навчальний процес, враховуючи потреби та інтереси кожного учня. Створення персоналізованих навчальних програм, використання інтерактивних платформ для самостійного навчання дозволяють кожному учневі розвивати свої здібності та досягати успіху у вивченні.

Ось декілька засобів та завдань, які можна використовувати на уроках:

– вебсайти та мобільні додатки, такі як «Grammarly» або «Якправильно.укр», де здобувачі освіти можуть виконувати вправи на правопис та граматику, отримуючи миттєвий зворотний зв'язок;

– Інтернет-ресурси, які пропонують віртуальні тури до музеїв та місць, пов'язаних з вивченням української літератури, таких як Національний музей Тараса Шевченка чи літературні меморіальні будинки;

– цифрові книги та презентації, створені за допомогою різних додатків, наприклад, Google Презентації або Canva;

– запис відеороликів або аудіозаписів, в яких здобувачі освіти аналізують літературні твори, розповідають про власні враження від прочитаного або грають ролі персонажів;

– графічні органайзери та концепт-мапи, щоб узагальнити матеріал або дослідити зв'язки між літературними творами та авторами.

Вищезазначені приклади інноваційних цифрових педагогічних засобів дозволяють створювати захоплюючі та ефективні уроки з української мови та літератури, які сприяють активному навчанню та розвитку різних аспектів мови та літературної культури.

Отже, використання цифрових технологій під час організації навчального процесу сприяє розвитку ключових компетенцій здобувачів освіти, таких як критичне мислення, розвиток компетенції та комунікаційних навичок. Учасники навчального процесу навчаються аналізувати інформацію, вирішувати проблеми та спілкуватися ефективно, що є важливими вміннями у сучасному світі, оскільки такі сучасні методи навчання української мови та літератури є не лише стратегією розвитку якісної освіти, але й надійним засобом підготовки молодого покоління до викликів сучасності. Ці технології створюють умови для активного навчання, стимулюють розвиток ключових навичок та формують готовність учнів до життя в цифровому суспільстві.

Література

1. Дяченко М. Д. Освітні інновації в підготовці майбутніх учителів до інтегрованого навчання учнів в умовах нової української школи. *Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Харків, 14 листопада 2023 р. / ХНАДУ, 2023 р., с. 62.
2. Подлевська Н. В., Ранюк О. П. Сучасні технології в навчанні української мови у новій українській школі. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, (206), 2022., с. 265-270.
3. Тихонова Т. Інновації в закладі освіти: сутність, нормативне забезпечення, методика організації. Вересень. 2022. Том 1. (92). С. 74– 83.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Майстрюк І.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Здійснення продуктивного навчання школярів у дистанційному форматі – виключно складне завдання, оскільки для цієї вікової категорії здобувачів освіти воно супроводжується низкою викликів та обмежень, які необхідно враховувати для успішної реалізації освітнього процесу [1]. Дистанційне навчання школярів

потребує системного підходу до планування та організації всіх складових освітнього процесу, що включає в себе активне використання сучасних технологічних рішень. Визначальну роль у забезпеченні ефективного дистанційного навчання школярів відіграють інтернет-ресурси, які постають провідним засобом навчання [2].

Передусім, інтернет-ресурси є основним ресурсом для здійснення комунікації учасників освітнього процесу. Так, школярі і батьки можуть спілкуватися з вчителем через електронні листи, чати, відеоконференції та інші засоби комунікації. Прикладами таких популярних інтернет-ресурсів є платформи для відеоконференцій, зокрема Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та освітні платформи, такі як Google Classroom, Moodle та інші.

Інтернет-ресурси надають можливість школярам отримувати доступ до навчальних матеріалів у форматі текстів, відео, аудіо, інтерактивних вправ тощо. Наприклад, популярними платформами для отримання навчальних матеріалів у відеоформаті є Всеукраїнська школа онлайн (<https://lms.e-school.net.ua/>), Нова Школа (<https://video.novashkola.ua/>) та інші, а доступ до текстових матеріалів надають електронні версії підручників з усіх шкільних предметів - <https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/> [3].

У процесі дистанційного навчання реалізувати діяльнісний підхід можна за допомогою віртуальних середовищ для виконання практичних та лабораторних робіт, симуляторів та інтерактивних додатків тощо. Наприклад, використання віртуальних лабораторій дозволяє школярам відтворювати експерименти та досліди у віртуальному середовищі, що надає можливість безпечно та ефективно вивчати та засвоювати навчальний матеріал. Симулятори, у свою чергу, створюють імітовані умови для віртуального виконання реальних завдань, де школярі можуть експериментувати та вивчати принципи функціонування різноманітних систем і процесів. Крім того, інтерактивні додатки створюють

можливості для активної взаємодії з навчальним матеріалом через ігрові та візуалізаційні елементи, що сприяє залученню школярів у процес навчання [3].

Для забезпечення контролю навчальних досягнень школярів та упровадженню формувального оцінювання можна скористатися низкою інтернет-ресурсів. Наприклад, для школярів можна використати такі цифрові ресурси для самоконтролю та діагностики знань як Google Forms (<https://www.google.com/forms/about/>), Quizizz (<https://quizizz.com/>), Kahoot! (<https://kahoot.it/>), Socrative (<https://www.socrative.com/>), Всеосвіта (<https://vseosvita.ua/>), НаУрок (<https://naurok.ua/student/tests>) та інші [3].

Інтернет-ресурси дозволяють впровадити групові форми роботи – забезпечують групову взаємодію школярів, обмін ідеями та проєктами, дозволяють спільно виконувати завдання. Так, наприклад, навіть базові платформи для спільного створення та редагування документів (онлайн-інструменти сервісів Google Docs, Microsoft Office Online, Canva та інші), дозволяють школярам працювати над текстовими документами, презентаціями або таблицями в реальному часі, що сприяє співпраці та обміну інформацією між школярами.

У сучасному світі інтернет-ресурси відіграють ключову роль й у процесі самоосвіти школярів, розширюючи їх можливості для навчання та саморозвитку. Інтернет-ресурси дозволяють школярам самостійно вивчати навчальну інформацію теми, вдосконалювати практичні вміння та навички, вирішувати задачі та виконувати домашні завдання тощо [2].

Отже, завдяки інтернет-ресурсам у дистанційному навчання можна здійснювати плідну взаємодію учасників освітнього процесу, надати школярам доступ до різноманітних навчальних матеріалів, упровадити різні види навчальної діяльності, проводити її контроль, стимулювати самоосвітню діяльність школярів.

Література

1. Бакуліна Н.В. Дистанційне навчання в глобалізованому світі: сучасні тенденції та досвід впровадження. *Український Педагогічний журнал*. 2020. С. 24-39. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-24-39>
 2. Майстрюк І., Пономарьова Н. Використання інтернет-ресурсів у самоосвіті школярів в умовах дистанційного навчання. *Новий колегіум*. 2023. 4 (112). С. 47–53. URL: https://nure.ua/wp-content/uploads/2023/kolehium-2023_4.pdf
 3. Майстрюк І.С. Засоби цифрових технологій для самоосвіти школярів. *Вісник Сковородинівської академії молодих учених: збірник наукових праць*. Харків. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. С. 79-88. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/951275af-9cc3-461d-94ce-a99a05bcc4eb/content>
-

ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РАМКАХ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

Масюк Г.

вчитель інформатики Харківського університетського ліцею

Сіра І.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, який стрімко змінюється через глобалізацію, цифрові технології, нові винаходи людства та екологічні проблеми, освіта відіграє ключову роль для розвитку кожної людини та суспільства у цілому. Стрімкий науковий прогрес, зростання обсягів знань та інформації створюють попит на новий підхід до освіти. Цифровізація, яка є одним із викликів для людства, впливає на всі сфери життя, змінює методи роботи, взаємодію держави з громадянами, трансформує навчання, революціонізує ігрову індустрію.

Штучний інтелект є однією з потужних цифрових технологій, які здатні змінити світ. Він вже має значний вплив на багато сфер життя, включаючи освіту. Питанням використання штучного інтелекту в освіті займалися такі вчені, як Візнюк І., Буглай Н., Куцак Л., Поліщук А., Киливник В. та інші. Більшість дослідників визначають штучний інтелект як здатність цифрових пристроїв виконувати ті завдання, що притаманні розумним істотам [1]. Вже стало

зрозумілим, що штучний інтелект здатний підвищити ефективність та персоналізацію навчального процесу. Тому розробка та практичне застосування штучного інтелекту в освіті є надзвичайно актуальним завданням.

Дослідження А. Тиніної та Н. Валько дозволяють виділити переваги застосування штучного інтелекту, як для вчителя, так і для учнів, у процесі навчання [2]:

1. Штучний інтелект дозволяє забезпечити глибоке залучення до освітнього процесу, зокрема з використанням різних комп'ютерних матеріалів, технологій віртуальної і доповненої реальності, гейміфікації та машинного контролю знань.
2. Штучний інтелект дозволяє автоматично створити навчальну програму. Це дозволяє вчителям значно скоротити пошук необхідних матеріалів для організації освітнього процесу. Система опрацьовує навчальні матеріали, підвищуючи ефективність роботи вчителя.
3. Штучний інтелект дозволяє виявляти слабкі місця у процесі засвоєння учнями матеріалу з будь-якої дисципліни. Наприклад, деякі системи повідомляють вчителю, коли більшість учнів дали неправильну відповідь на запитання. Це дає можливість зосередитись на доопрацюванні матеріалу.

Питання викладання основ штучного інтелекту на уроках інформатики у загальноосвітній середній школі є сьогодні надзвичайно актуальним, оскільки дозволяє підготувати молодь до викликів і запитів економіки і суспільства України, до конкурентоспроможності у майбутній професійній діяльності.

При визначенні змісту матеріалу з основ штучного інтелекту як розділу інформатики А. Тиніна і Н. Валько пропонують враховувати логічні та психологічні чинники, важливі для відбору навчального матеріалу, а саме:

- освітня платформа використовує базовий алгоритм штучного інтелекту і адаптується відповідно до потреб учня. Цей алгоритм адаптивного

навчання аналізує дані, одержані після того, як вчитель завантажив у систему навчальні матеріали, а учень виконав домашнє завдання;

- можна навчатися, коли зручно, у режимі реального часу, і отримати зворотний зв'язок;
- з'являється поняття «віртуальний наставник» [2].

На нашу думку основи штучного інтелекту доцільно розглядати на уроках інформатики, починаючи з 5 класу, в тому числі у 10-11 класах в межах вибіркового модуля. Вивчення основ штучного інтелекту можна організувати, зокрема, застосовуючи такі сервіси, як:

- Century Tech — платформа адаптивного навчання, яка використовує штучний інтелект для персоналізації навчального плану під рівень знань та стиль навчання кожного учня.
- Querium — платформа для створення інтерактивних вправ з використанням штучного інтелекту, який може оцінювати відповіді учнів.
- Cram101 — додаток з віртуальним помічником на основі штучного інтелекту, який допомагає школярам в підготовці до тестування іспитів.
- Чат-боти: Gemini, Claude, ChatGPT.

Отже, штучний інтелект дає можливість адаптувати освітню платформу до потреб кожного учня, забезпечити інтерактивне навчання в режимі реального часу та надати віртуальних наставників. Штучний інтелект має потужний освітній потенціал: дає змогу «вести» учня у процесі засвоєння матеріалу, підготовки до різних форм контролю, виявляти проблеми у навчанні; дозволяє автоматизувати створення навчальних програм, адаптувати їх під рівень запитів кожного здобувача освіти, допомагає у створенні інтерактивних вправ.

Література

1. Використання штучного інтелекту в освіті. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*. 2021. p.14-22. URL: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-14-22>
2. Тиніна А., Валько Н. Вивчення основ штучного інтелекту в шкільному курсі інформатики. *Інформаційні технології в освіті*. 2022. № 50 (1). С. 59-69.

ЗАГРОЗИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ

Мелікян С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (інформатика)

Гайдусь А.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Бездротові комп'ютерні мережі — це тип комп'ютерних мереж, які використовують бездротове з'єднання для обміну даними між пристроями та доступу до мережі без необхідності фізичного підключення за допомогою кабелів. Бездротові комп'ютерні мережі існують століттями. Винахідник Гульєльмо Марконі використав їх для бездротової телеграфії через Атлантику в 1895 році. Вони стали популярними з появою радіо і телефону. У 20 столітті з'явилися стандарти Wi-Fi і Bluetooth, які зробили їх придатними для використання в будинках, офісах і громадських місцях. Сьогодні вони є важливою частиною багатьох мереж і постійно вдосконалюються для швидкої передачі даних і підвищення безпеки [1].

Бездротові мережі пропонують зручність, але вони також несуть ризики для безпеки. Якщо дані не зашифровані, зловмисник може перехопити їх за допомогою слабких методів шифрування. Це може призвести до доступу до конфіденційної інформації, такої як паролі та особисті дані.

Трансляція маяка. Трансляція радіомаяка – це сигнал, який надсилається з інформацією про точку доступу. Зловмисники можуть перехопити ці сигнали, щоб виявити мережу та здійснити кібератаки. Для захисту важливо використовувати надійне шифрування та регулярно оновлювати програмне забезпечення мережі.

Виявлення WLAN. Виявлення WLAN – це процес, під час якого пристрій надсилає запит щодо доступних мереж, а точка доступу відповідає інформацією про себе. Зловмисники можуть використовувати цю інформацію, щоб знайти

вразливі мережі та визначити цілі атаки. Профілактика включає використання надійного шифрування, правильне налаштування точок доступу та моніторинг бездротового середовища на наявність незвичайної активності.

Прослуховування. Прослуховування — це перехоплення та аналіз інформації в бездротовій мережі. Це може призвести до отримання конфіденційних даних із мережі. Важливо використовувати надійне шифрування, надійні паролі, оновлювати програмне забезпечення та захищати себе за допомогою VPN.

Підроблені точки доступу до мережі. Фальшиві точки доступу до мережі. Підроблені точки доступу — це тактика, яку використовують зловмисники для створення підроблених бездротових точок доступу. Зловмисник створює підроблену бездротову мережу, до якої ви можете підключитися. Це може призвести до втрати конфіденційних даних. Щоб захистити себе, перевіряйте ідентифікатори мережі, використовуйте VPN і контролюйте мережеву активність.

Відмова в обслуговуванні. DoS-атака – це спроба перевантажити мережеві ресурси, щоб зупинити їхню роботу. Зловмисник може надсилати багато запитів або використовувати вразливість. Захист включає фільтрацію трафіку та обмеження доступу. Також важливо мати план відновлення після нападу.

Атака типу "людина посередині". Атака типу "людина посередині" полягає в тому, що зловмисник стоїть між двома сторонами, що спілкуються, і перехоплює або змінює дані без їх відома. Це може статися на різних рівнях мережі, наприклад через пристрої в бездротовій мережі або через зловмисне програмне забезпечення. Щоб захистити себе, важливо використовувати шифрування, HTTPS, VPN, перевіряти сертифікати безпеки та уникати ненадійних мереж Wi-Fi.

Анонімний доступ до Інтернету. Анонімний доступ до Інтернету може допомогти вам залишитися анонімним, але злочинці також можуть використовувати його для злочинної діяльності, тому важливо вжити заходів

безпеки, зокрема антивірусне програмне забезпечення та використання безпечної мережі Wi-Fi з унікальним паролем [2].

Бездротові комп'ютерні мережі загалом мають довгу історію, починаючи з винаходу бездротової телеграфії Марконі в 1895 році та продовжуючи появою стандартів Wi-Fi і Bluetooth. Хоча ці технології полегшують доступ до мережі, вони також створюють ризики для безпеки. Зловмисники можуть використовувати різні методи, щоб отримати конфіденційну інформацію або завдати шкоди. Захист від таких атак передбачає використання надійного шифрування, регулярне оновлення програмного забезпечення та обережність під час використання анонімного доступу до Інтернету.

Література

1. Буров Євген Вікторович. *Комп'ютерні мережі* / Є. Буров; За ред. В. Пасічника. 2-е вид, оновлене і доп. Львів: БаК, 2003. 584 с.
2. Шаньгін В.Ф. «Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах». М.: ДМК Прес, 2012. 592 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ КЛАСІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ

Павельчук М.

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу
міжнародних зв'язків та наукової співпраці
Інститут педагогіки НАПН України

Цифрові класи характеризуються застосуванням електронних пристроїв або платформ (соціальні медіа, медіа та мобільні телефони) для навчання здобувачів освіти. Цифрове навчання – це стратегія навчання, яка використовує технології для опанування учнями навчальною програмою та дозволяє учням швидко засвоювати матеріал [5]. Цифровий клас повністю зосереджений на навчанні із застосуванням технологій. Учні користуються технологічними пристроями або пристроями, підключеними до Інтернету, такими як ноутбуки, планшети, смартфони, тощо. Замість того, щоб записувати те, що розповідає

вчитель, більша частина навчальної програми надається учням в Інтернеті на захоплюючих інтерактивних платформах. Незважаючи на свою багатогранність, освіта, по суті, є різновидом комунікації. Інтернет привів до появи нових каналів комунікації, які розширили можливості передачі навчальної інформації та доступу до неї. Ці засоби масової інформації та віртуальні майданчики служать для сприяння навчанню. Освітні програми та веб-сайти використовуються в цифрових класах задля підвищення ефективності навчання учнів.

Двома найважливішими компонентами цифрового класу є цикли зворотного зв'язку та технології. Цикли зворотного зв'язку необхідні учням для отримання зворотного зв'язку від своїх вчителів у режимі реального часу. Вчителі можуть використовувати цикли зворотного зв'язку задля забезпечення зворотного зв'язку в залежності від багатьох факторів, таких як учень, клас, урок, навчальний предмет, тощо. В освітньому процесі все частіше застосовуються презентації, відеопрезентації, методи електронного навчання, онлайн-тренінги та інші цифрові засоби навчання [2]. В результаті навчання в класі охоплює більшу кількість учнів. В даний час здобувачі освіти можуть самостійно вивчати багато тем, використовуючи Інтернет-ресурси та цифрові класи. Навчання в класі більше не обмежується читанням книжок, написанням на дошці пояснень до розділів і понять та веденням конспектів на уроках [1].

Цифрові технології є потужним інструментом, який може допомогти покращити освіту різними способами, наприклад, полегшити педагогам розробку та підбір навчальних матеріалів і надати нові методи навчання та співпраці. Настала нова ера з глобальним охопленням Інтернету та великою кількістю інтелектуальних пристроїв, підключених до нього. Таким чином, саме від розробників навчальних матеріалів та освітян залежить, чи зможуть вони використати потенціал передових цифрових технологій для революції в освіті, щоб ефективна та якісна освіта стала доступною для всіх здобувачів освіти незалежно від їхнього місця перебування [3]. Технології продовжують відігравати

важливу роль у забезпеченні освітою учнів поза межами класу. Цифрове навчання розвиває творчість і дає учням відчуття успіху, заохочуючи до додаткового навчання, виходячи за рамки традиційних методів. Технології дистанційного навчання забезпечують більший доступ до інформації, легке збереження інформації, збільшення обсягу зберігання інформації та покращення її подання, освіта стала більш інтерактивною, полегшився обмін знаннями та підвищився ентузіазм до навчання здобувачів освіти [4]. В умовах сучасного технологічного прогресу вчителі повинні навчитися використовувати різні гаджети, такі як смартфони, планшети та комп'ютери. Освітняни також повинні використовувати всі доступні онлайн-ресурси, щоб їхні уроки були живими, цікавими та актуальними.

Сумісність систем електронного навчання з новими смарт-пристроями, такими як телефони та планшети, стала важливим елементом у полегшенні доступу до цифрового навчання та його швидшому засвоєнні. Сюди також входять спеціалізовані навчальні продукти, такі як анімація, ігри або системи на основі штучного інтелекту, призначені виключно для розваг. Застосування технологічних інновацій в закладах загальної середньої освіти допомагає полегшити навчання для різних вікових груп учнів.

Література

1. Heleem A., Javaid M., Qadri M., Suman R. Understanding the Role of Digital Technologies in Education: A review. *Sustainable Operations and Computers*. 2022. № 3(4). URL: https://www.researchgate.net/publication/360810919_Understanding_the_Role_of_Digital_Technologies_in_Education_A_review
2. Ozdamli F., Cavus N. Knowledge sharing technologies in higher education: Preferences of CIS students in Cyprus. *Education and Information Technologies*. 2021. №26. pp. 1833–1846.
3. Carvalho R., Monteiro C., Martins M. Challenges for university teacher education in Brazil posed by the Alpha Generation. *Research in Education and Learning Innovation Archives*. 2022. № 28. pp. 61–76.
4. Lacka E. Examining the impact of digital technologies on students' higher education outcomes: the case of the virtual learning environment and social media. *Studies in Higher Education*. 2021. № 46. pp. 1621–1634.
5. Pacheco E., Lips M., Yoong P. Transition 2.0: Digital technologies, higher education, and vision impairment. *The Internet and Higher Education*. 2018. № 37. pp.1–10.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ CISCO PACKET TRACER ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Павленко А.

здобувач першого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014.Середня освіта (інформатика)

Гайдусь А.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Використання віртуальних лабораторій, таких як Cisco Packet Tracer, є дуже корисним під час дистанційного навчання з курсу «Комп'ютерні мережі». Вони дозволяють створювати дидактичні матеріали та відпрацьовувати різноманітні сценарії без необхідності доступу до реального обладнання. В процесі опанування програми є можливість ознайомитись з шаблонними прикладами, та на їх основі зробити власні розробки.

Cisco Packet Tracer підтримується чотири типи завдань:

1. Побудова концепцій — запити на побудову моделей та відтворення принципів організації мереж.
2. Формування навичок — вирішення завдань на основі алгоритмів для підвищення рівня знань про процедури організації мереж.
3. Завдання проектування — завдання на основі обмежень з кількома правильними рішеннями.
4. Завдання пошуку та усунення несправностей — діагностика, виявлення та усунення проблем у моделі мережі на основі мережного файлу.

Цей інструмент дійсно надає широкі можливості для навчання принципам організації мереж та підвищення рівня знань студентів у сфері мережних технологій.

Література

1. Cisco Packet Tracer - Networking Simulation Tool. <https://www.netacad.com>

ВИКОРИСТАННЯ SCRATCH ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ

Петришин А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Scratch відкриває перед учнями захоплюючий світ програмування, де вони можуть втілювати свої творчі ідеї в життя. Це середовище розробки є ідеальним для ознайомлення з основами програмування, такими як цикли та розгалуження, які є фундаментальними для будь-якого програмного проекту. У Scratch учні можуть легко створювати повторення дій та управляти потоком програми за допомогою умовних операторів, що робить навчання інтерактивним та ефективним. Такий підхід не тільки сприяє кращому засвоєнню матеріалу, але й стимулює логічне мислення та критичний аналіз. Використовуючи Scratch для розробки програмних проектів, ми надаємо учням потужний інструмент для розвитку навичок, які будуть корисними їм у майбутньому.

Одним з ключових аспектів Scratch є його блокова структура коду, яка виключає необхідність запам'ятовування складного синтаксису традиційних текстових програмних мов [1]. Це робить Scratch ідеальною платформою для початківців, які хочуть навчитися основам програмування.

Для розробки проектів використовуються різноманітні конструкції, такі як цикли та умовні оператори, які є важливими складовими програмування. Scratch надає можливість використовувати ці елементи інтуїтивно зрозумілим способом.

Цикли дозволяють автоматизувати повторення задач, уникаючи множинного копіювання коду. Наприклад, для переміщення персонажа через перешкоди можна використовувати цикл, який буде повторювати команду “рухатися вперед” до досягнення мети [2].

Розгалуження (або умовні оператори) дозволяють програмам приймати рішення на основі заданих умов. У Scratch це може бути реалізовано через блоки “якщо”, які виконують певну дію лише тоді, коли задана умова є істинною. Це може бути використано для створення ігрових механік, таких як збирання предметів або уникання перешкод [3].

Scratch дозволяє користувачам легко засвоювати основи програмування через створення анімацій, ігор та інших проектів. Використання Scratch для розробки програмних проектів не лише сприяє навчанню основам програмування, але й розвиває навички критичного мислення.

Література

1. Василенко Я. П., Кирстюк І. П. Про педагогічні та дидактичні особливості середовища Scratch як інструменту навчання основам алгоритмізації та програмування. *Матеріали III Міжнар.наук.-пр. інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи»*. Тернопіль, ТНПУ, 2019. С. 21–24.
2. Електронний підручник Scratch. URL: <https://scratch-tutorial.readthedocs.io/fr/>
3. Шакуров Є. О., Чередниченко С. Р. Мобільний застосунок як електронний освітній ресурс в навчанні школярів старших класів. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених*. Харків, 2022. С. 248–250.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ІНФОГРАФІКИ

Пономарьова В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедр інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У світі, де потік інформації безперервно зростає, ефективна комунікація стає ключовим елементом успіху. Інфографіка виявляється надзвичайно корисним інструментом у передачі складних даних та концепцій. Проте, для створення ефективної інфографіки слід враховувати певні правила.

Якісна інфографіка вимагає значних зусиль та попередньої підготовки. Необхідно планувати концепцію, ретельно вивчати деталі та елементи, а також збирати необхідні матеріали та дані для реалізації проєкту. Глибока підготовка на початковому етапі сприяє ефективному втіленню ідеї та досягненню бажаного результату. Для забезпечення правильного розуміння інфографіки важливо враховувати її чітку структуру.

Використання відповідних шрифтів, кольорів та інших візуальних засобів допомагає створити логічно організований інформаційний продукт, який легко сприймається цільовою аудиторією. Після вибору основних елементів важливо правильно підібрати засоби наочності. Візуальна представленість даних та інформації відіграє ключову роль у зрозумінні та запам'ятовуванні матеріалу, тому обрані візуальні засоби повинні бути максимально ефективними.

Інфографіка передбачає візуалізацію інформації, тому важливо використовувати мінімальну кількість тексту та уникати перевантаження даними, текстом, графічними елементами та кольорами. Збалансованість вмісту забезпечує легкість сприйняття. Усі елементи інфографіки, такі як діаграми, текст та зображення, мають бути легко зрозумілими та читабельними для цільової аудиторії. Чіткість та доступність інформації забезпечують ефективне сприйняття та розуміння матеріалу.

Кольорова палітра повинна бути обмеженою та вибраною з урахуванням естетичних та інформаційних потреб. Правильний вибір кольорів допомагає підкреслити важливі елементи та створити гармонійний вигляд інфографіки. Всі малюнки мають бути чіткими без тексту, матеріал повинен бути унікальним і лаконічним.

Інформація повинна передаватися максимально зрозуміло, використовуючи мінімум елементів. Кожен графічний компонент повинен мати конкретне призначення і підсилювати основне повідомлення. Уникнення зайвої деталізації дозволяє глядачам швидко зрозуміти та засвоїти інформацію.

Важливо, щоб кольори, шрифти, графічні елементи і текст гармонійно поєднувалися, створюючи єдиний стиль. Всі елементи інфографіки мають доповнювати один одного. Кожен компонент повинен бути логічно пов'язаний з іншими і підтримувати загальну ідею, щоб інформація сприймалася легко і без зайвих зусиль. Відсутність єдності в дизайні може відволікати і заплутувати користувача, знижуючи ефективність подачі інформації. Створення пустого простору навколо елементів дизайну сприяє полегшенню сприйняття інформації та уникненню відволікання уваги читачів. Це дає можливість краще зорієнтуватися в представленому матеріалі та зрозуміти його суть.

Дотримання цих правил допоможе створити інфографіку, яка буде не тільки естетично привабливою, але й ефективною в передачі інформації.

Література

1. Важливі поради для створення інфографіки та візуалізації даних. URL: <https://euprostitir.org.ua/practices/133543>
2. Як створити інфографіку для сайту або соцмереж URL: https://cloud.itstep.org/blog_3/how-to-create-infographics-for-a-website-or-social-networks

REVITALISING THE TRAINING OF FUTURE ENGINEERING EXPERTS THROUGH DIGITALISATION DURING MARTIAL LAW CONDITIONS

Rodikov V.

Colonel, Candidate of Pedagogical Sciences, Chief of the 143rd Joint Training Centre "Podillya" of the Support Forces of the Armed Forces of Ukraine

The military-professional activity of engineering corps specialists is inherently combative. Therefore, task execution always occurs under increased mental, physical, moral, and psychological strain. Minimising professional errors is essential, as they affect not only units' combat readiness but also our country's territorial integrity and independence.

In the current conditions of martial law, there is a growing need to integrate innovative forms [3], means, and methods of training military specialists [2], including

those of the engineering corps, into educational theory and practice. It must consider the specific service-combat tasks performed by units and subdivisions. The training of engineering corps specialists must create contextual and quasi-professional conditions to prepare them for the density and complexity of their future professional activities. It can be achieved through *digital technology* [1], which provides opportunities for modelling combat situations. The principles of diversification, complexity, functionality, and multi-subjectivity are considered fundamental bases of digitalisation for future engineering corps specialists.

Modernising weapons and military equipment places high demands on the professionalism of engineering corps specialists. Their combat spirit and moral-business qualities should contribute to high efficiency in performing combat tasks within their professional activity. At the same time, these tasks are typically carried out under extreme conditions that pose risks to life, involve limited time, and require high levels of responsibility. It undoubtedly demands psychological resilience and high military-professional training. Quality training of future engineering corps specialists is one of the main tasks of military education in martial law conditions.

The Ukrainian military education system is uniquely positioned within the broader education system. To enhance the training of military specialists, including engineering troops, the following areas should be considered:

- 1) creating an effective management system for military education;
- 2) improving the quality of the educational process;
- 3) ensuring the network and capacity of military educational institutions according to the parameters of the personnel order;
- 4) improving the legal and regulatory framework of the military education system;
- 5) implementing innovative technologies and searching for effective teaching methods for cadets.

Under martial law, the professional training system for future engineering corps specialists requires examining its structural components from the perspective of functional load and ensuring the expected didactic outcome. It is because future engineering corps specialists are entrusted with essential tasks that ensure our state's territorial integrity and independence.

References

1. Maslii M. M. Conceptual foundations of professional training of future missile and artillery weapons officers. *Professional education: methodology, theory and technology*. 2017. № 5, pp. 142–155.
2. Prykhodko Yu. Training of military specialists in the world's leading countries: fundamental principles and trends. *Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologies*. 2017. № 3 (67), pp. 285–299.
3. Chernovol Ye. O., Slyvenko P. V. On improving the effectiveness of professional training of future officers in the realities of war (Ukrainian response to the challenges of the time). *Academic visions*. 2023. Issue 17, pp. 1–11.

АНАЛІЗ ДИДАКТИЧНИХ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ

Рой О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Простакова Ю.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сьогодні важливим завданням для вчителя є постійне самовдосконалення: вдосконалення методів і прийомів навчання, які він використовує на уроці, вдосконалення теоретичного матеріалу та його подачі. В цьому сучасному вчителю допомагають онлайн-ресурси, використання яких підвищує пізнавальний інтерес учнів, та стимулює їх до навчання.

Багато вчителів вже знайомі з такими найпоширенішими платформами, які можуть бути використані для навчання, як YouTube (онлайн платформа, яка в навчальному процесі використовується для демонстрації дослідів або науково-популярних відео, або ж для публікації записів власних занять для учнів, які не

мають можливості виходити в онлайн ефір за технічних причин); GoogleФорми (електронний ресурс, що використовується для проведення самостійних перевірочних, та контрольних робіт); «На урок» (платформа, на якій зручно проводити опитування на актуалізацію знань, або засвоєння нових знань). Але крім цих в останні роки було розроблено нові, сучасні та актуальні електронні ресурси для проведення навчальних занять, зокрема такі як Learning Apps [1], Kahoot [2], WordWall [3] та Canva [4].

LearningApps – конструктор інтерактивних вправ, призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, зокрема математики. Цей конструктор дозволяє створювати цікаві практичні вправи: розставити елементи в правильному порядку, вибрати правильну відповідь, згрупувати потрібні елементи, розгадувати кросворди, головоломки, заповнювати таблиці. За допомогою цих завдань учні можуть перевірити і закріпити свої знання з математики в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу. А вчитель, в свою чергу, може перевірити та проаналізувати результати учнів одразу на уроці: що легко засвоюють учні, а на що слід звернути їх увагу ще раз [5].

Наступним інтернет-ресурсом є Kahoot. Завдяки цьому ресурсу вчитель може проводити інтерактивні вікторини у класі, які зроблять фронтальне опитування цікавішим для учнів. З цим сервісом вчитель зможе опитати всіх учнів одночасно і, як у попередньому випадку, одразу дізнатися їх слабкі та сильні сторони [6].

Онлайн-сервіс WordWall – це багатофункціональний інструмент для створення інтерактивних дидактичних матеріалів, які можуть стати у нагоді як для онлайн, так і на офлайн уроках математики. У цифровому застосунку можна створити різноманітні вправи для швидкого опитування, актуалізації опорних знань або проведення поточного контролю: «Вікторину»; «Відсутнє слово»; «Сортування за групами»; «Кросворд», «Флеш картки», «Випадкове колесо».

Даний засіб дає можливість створювати як інтерактивні вправи, так і їх друковані версії у форматі pdf, що є великою перевагою в наш час, адже спрощує роботу вчителя за відсутності доступу до Інтернету [7].

Наступний ресурс, який ми розглядаємо – Canva.

Canva — це потужний інструмент дизайну, який вчитель може використовувати для створення презентацій, плакатів, схем, таблиць, посібників до уроку для унаочнення матеріалу, що є дуже важливим при вивченні геометричного матеріалу, функцій та елементів статистики [8].

Таким чином, ми бачимо, що для підвищення ефективності навчання математики, вчитель може використати відповідний інструмент – дидактичний онлайн-ресурс, який буде якомога повніше відповідати методичним цілям та дозволить досягти навчальної мети: забезпечити формування у учнів ключових компетентностей.

Література

1. LearningApps. URL: <https://learningapps.org>
 2. Kahoot. URL: <https://kahoot.it>
 3. Wordwall. URL: <https://wordwall.net/ua/community/wordwall>
 4. Canva. URL: <https://www.canva.com>
 5. Аман І. С. Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ Learning Apps. URL: <http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html>
 6. Журавель В. М., Лисак О. О. Використання інтерактивного сервісу «Kahoot!» для перевірки навчальних досягнень учнів з математики. *Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики* : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця : 2018. 165-168.
 7. Демкова В. О., Байда А. Г. Хмарний сервіс WORDWALL у навчанні фізики. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи* : зб. тез міжнар. наук. – практ. інтернет – конф., Тернопіль, 2020. С. 86 – 88.
 8. Edwards, L. What is Canva And How Does It Work? Tips & Tricks. TECH & Learning. Retrieved from. 2022. URL: <https://www.techlearning.com/how-to/what-is-canva-and-how-does-it-work-for-education>
-

ЗНАЧУЩІСТЬ FUSION 360 В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ З ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Рябець І.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальність 015 Професійна освіта (Цифрові технології)

Рябець С.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики, програмування,
штучного інтелекту та технологічної освіти Центральноукраїнського державного
університету імені Володимира Винниченка

Різноманітність програмних продуктів для опанування цифровими технологіями вимагає ретельного та зваженого підходу при обранні засобів реалізації такої підготовки. Одним з таких є програма Fusion 360 [1], що широко використовується в промисловості як універсальна платформа для проєктування, інженерії та виробництва. Розроблене відомою компанією Autodesk, це програмне забезпечення виходить за межі звичайного 3D-моделювання, пропонуючи широкий спектр інструментів для здійснення повноцінного циклу розробки продукту. Саме такі її можливості знайшли своє застосування у різних сферах, таких як:

- машинобудування, аеро- та автопромисловість — для візуалізації та створення (прототипування) 3D-моделюванням деталей, вузлів, механізмів та машини в цілому, оптимізуючи таким чином відповідні виробничі процеси;
- медицина — для розробки та оптимізації медичного обладнання, включаючи протези та імпланти;
- інженерія — для проведення симуляцій та аналізу навантажень на проєктовані пристрої;
- дизайн та архітектура — для створення реалістичних 3D-моделей об'єктів та візуалізації проєктів;

- освіта — для навчання та створення студентських проєктів з метою опанування основами власне інженерії, 3D-моделювання та технічної творчості тощо.

Цей неповний перелік застосування вже вказує на значне використання Autodesk Fusion 360 як інтегрованого програмного середовища для виробництва, дизайну та освіти, що робить її потужним інструментом для всієї креативної та інженерної галузі.

Разом з тим, розповсюдження цього інструменту породжує ряд питань та проблем, серед яких можна зазначити:

- недостатня доступність для розуміння або неоптимальна структурованість офіційних уроків та онлайн-курсів [2], що може ускладнити процес навчання та якість засвоєння матеріалу;
- великий обсяг інформації та активність у відповідних спільнотах Fusion 360 може викликати плутанину для новачків і створювати певний негативний досвід при недостатній підтримці та непослідовності у відповідях на форумах;
- існують певні складнощі інтеграції з іншими програмами, виробничими системами чи потребами конкретних галузей можуть виникати питання про безпеку та конфіденційність даних у зв'язку з хмарною природою Fusion 360.

Отже, виникає потреба більш детально розглядати вищезазначені труднощі для поліпшення якості користування цим програмним забезпеченням.

Проте, основні аспекти, такі як легкість використання, хмарна платформа для спільної роботи та інтеграція з іншими продуктами Autodesk роблять Fusion 360 конкурентоспроможним інструментом в своїй категорії. Реалізація продукту в різноманітних галузях, включаючи машинобудування, медичні технології та дизайн, підкреслює його високий рівень адаптованості та відповідь на потреби сучасного ринку.

Таким чином, Autodesk Fusion 360 є не лише інструментом для створення 3D-моделей, але і платформою для комплексного проєктування, сприяючи інноваціям та розвитку у різних галузях промисловості та освіти.

Література

1. Autodesk Fusion: More than CAD, it's the future of design and manufacturing. URL: <https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview?term=1-YEAR&tab=subscription>
2. Self-paced learning for Fusion. URL: <https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/courses/>

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ

Сінявін М.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Освітологія)

Кін О.

доктор педагогічних наук, доцент
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) мають значний потенціал й широкі можливості при організації самостійної роботи здобувачів, надаючи доступ до величезного обсягу інформації, інтерактивних ресурсів та можливостей для спілкування з іншими учасниками освітнього процесу. Як показало вивчення науково-педагогічної літератури, основними ресурсами, які допоможуть здобувачеві опануванню змісту певної навчальної дисципліни, виконанні завдань самостійної роботи з курсу є:

- Інтернет мережа як джерело інформації. Інтернет надає доступ до безлічі навчальних матеріалів, від текстових документів до відеоуроків та інтерактивних курсів. За допомогою пошукових систем і навчальних платформ студенти можуть швидко знаходити матеріали зі своєї області інтересів.
- Онлайн-курси та платформи навчання. Платформи, такі як Coursera, Udemu, або Khan Academy, пропонують значний вибір курсів з різних предметів і

дисциплін, які спрямовані на формування широкого діапазону умінь та навичок. Студенти можуть самостійно вибирати курси відповідно до своїх інтересів, навчальних завдань та пріоритетів.

- Відкриті онлайн-курси (МООС). Це безкоштовні курси, доступні для всіх, хто бажає навчатися. Платформи, такі як edX або Coursera, співпрацюють з університетами та коледжами й пропонують для вивчення курси, що розроблені й викладаються в межах освітньої діяльності зазначених закладів.

- Відеоуроки та вебіари. YouTube та інші відеохостинги містять велику кількість навчальних відеоуроків та вебінарів за різною тематикою. Це може бути корисним для поглиблення знань з певної теми, деталізації інформації з конкретної проблеми, більш глибокого усвідомлення окремих аспектів питання, що вивчається.

- Інтерактивні навчальні ресурси. Зважаючи на широкий спектр інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), доступних для самоосвіти, існує також багато різноманітних інтерактивних навчальних ресурсів, які можуть сприяти ефективному і захопливому навчанню. Серед них виділяють такі як: віртуальні лабораторії, ігрові технології для навчання, інтерактивні вправи та тести а також віртуальні екскурсії та інтерактивні мапи. Серед інтерактивних навчальних ресурсів окремо відзначимо симуляції та інтерактивні моделі. Інтерактивні симуляції дозволяють студентам експериментувати з різними сценаріями та візуалізувати складні концепції. Наприклад, інтерактивні моделі в математиці або фізиці можуть допомогти у розумінні абстрактних понять і вирішенні завдань.

- Форуми та спільноти. Онлайн-форуми та спільноти дозволяють студентам обмінюватися ідеями, задавати питання та отримувати підтримку від інших учасників, експертів, фахівців у певній галузі [1; 2; 3].

Отже, засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) виявляються вельми корисними у сучасних освітніх реаліях, надаючи низку значних переваг:

1. доступність — доступ до різноманітних навчальних ресурсів через Інтернет дозволяє студентам швидко знаходити і вивчати матеріали з будь-якої області знань;
2. інтерактивність — безпосередня взаємодія, швидкий «зворотній зв'язок» роблять процес навчання цікавим, динамічним, забезпечують можливість для здобувача проявити себе як активного учасника навчально-пізнавальної діяльності, проявити творчість, розкрити свій потенціал. Також за допомогою ігрових елементів та віртуальних нагород можна підвищити мотивацію до навчання та додатково стимулювати активну участь здобувачів;
3. індивідуалізованість — завдяки персоналізованим програмам навчання та адаптивним технологіям, студенти можуть навчатися власним темпом і фокусуватися на своїх потребах і цілях [1; 2].

Отже, за допомогою засобів ІКТ можна створити стимулююче, інтерактивне та ефективне навчальне середовище, яке сприяє поглибленню знань з певних дисциплін, підвищенні мотивації до навчання, актуалізації пізнавальних інтересів здобувачів. При організації самостійної роботи використання засобів ІКТ надають широкі можливості в опануванні теоретичних питань певної теми, більш глибокому розумінні її окремих аспектів; дозволяє вдосконалити та узагальнити знання з певної дисципліни, систематизувати їх; сприяє формуванню системи навчальних умінь та навичок.

Література

1. Собченко Т., Кін О. Аналіз досвіду роботи використання потенціалу соціальних мереж у реалізації концепції національно-патріотичного виховання. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2023. Том 11, № 1. С. 45-49.
2. Собченко Т., Кін О., Ворожбіт-Горбатюк В. Створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти в умовах воєнного стану. *Науковий інформаційний журнал*. 2023. №3(111). С. 39-42.
3. Ткачова Н., Ткачов А., Кін О. Транспрофесіоналізм як світовий тренд вищої освіти й академічних реформ. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Випуск 55. Том 3. 2023. С. 14-16.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ “Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ”

Смолянюк Н.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Алексєєва Н.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Важливим завданням сучасної освіти є підготовка конкурентоспроможної особистості, здатної до пошуку, аналізу інформації, творчого та критичного мислення. Для вирішення цих завдань в умовах дистанційного та змішаного навчання вже недостатньо традиційних методів та засобів навчання.

У нових реаліях невід’ємною складовою освітньої діяльності стало використання цифрових технологій, що дозволяють реалізувати сучасні підходи до освітнього процесу. Використання таких технологій на уроках в початковій школі підвищує мотивацію навчання, стимулює пізнавальний інтерес дітей, сприяє формуванню необхідних компетентностей [2].

Під поняттям «цифрові технології» розуміємо інноваційний спосіб організації навчального процесу, що ґрунтується на використанні електронних систем, що забезпечують наочність [2].

Педагогами-практиками вже опубліковано низку наукових досліджень, методичних рекомендацій та посібників для усіх учасників освітнього процесу (Н. Бахмат, О. Буряк, Т. Війчук, Г. Генсерук, С. Доценко, С. Литвинова, Н. Смолянюк, Т. Собченко, О. Олійник), в яких описано загальні особливості та напрями використання цифрових інструментів, потенціал цифрових сервісів в освітній сфері.

Цифрові технології відкривають принципово нові можливості в навчальній діяльності як для вчителя так і для учнів, вони дозволяють:

- економити час;
- застосовувати естетичну наочність;
- підвищувати активність учнів та результативність навчання;
- реалізовувати індивідуальний підхід до навчання;
- акцентувати увагу на найважливіших аспектах уроку;
- самостійно опрацювати необхідний матеріал.

Для реалізації освітніх завдань, з метою забезпечення якості навчального процесу, онлайн-сервіси активно впроваджуються у повсякденне шкільне життя. Вчителі використовують інтерактивні дошки, щоб зробити зміст навчального матеріалу більш доступним; демонструють пізнавальні відео, створюють цікаві анімації з улюбленими героями дітей, проводять віртуальні екскурсії та інше.

Крім того, цифрові технології стали ще й незамінним інструментом і засобом зберігання, використання та передачі даних, цифровими джерелами інформації.

Використовуючи цифрові інструменти, вчитель має можливість створити завдання на окремих платформах (LearningApps.org, ClassDojo, Padlet, На Урок, Kahoot, Prometheus, Classtime, Quizizz, Всеосвіта, Quizlet) в ігровій формі, що є особливо привабливим та цікавим для дітей. Завдання, що мають змагальний характер стимулюють та мотивують молодших школярів. Цінним є те, що вчитель, переглядаючи результати участі в таких іграх-змаганнях, онлайн квестах, може оцінити помилки дітей при виконанні завдань, визначити теми, які потребують додаткового пояснення [5].

Вважаємо, що цифрові технології можна використовувати на усіх уроках в початковій школі, однак, на нашу думку, найбільш затребуваними вони є під час вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ», що дозволяє:

- нестандартно підходити до виконання домашніх завдань
- підготувати дітей до самостійного вирішення проблем, що виникають;

- візуалізувати та систематизувати отриманні знання на уроках[4];
- розвивати навички самоосвіти і самоконтролю, що в кінцевому результаті позитивно впливає і на навчальну діяльність, і якість навченості.

На цих уроках вчитель може використовувати онлайн кросворди, схеми, таблиці, з якими учні працюють безпосередньо на уроці або самостійно вивчаючи матеріал уроку та по черзі працюючи за певним алгоритмом [1]. Зручним та цікавим є використання на уроках ЯДС цифрових лабораторій, де можна проводити практичні дослідження. Зручними для вчителя та учнів є сучасні цифрові інструменти для контролю знань, які дозволяють одразу отримати результат, виявити прогалини у вивченні окремої теми.

Використання цифрових технологій у навчальному процесі за останні роки стало провідним напрямом модернізації освіти, що сприяло підготовці учнів до викликів сучасного світу та розвитку їхніх навичок для успішної адаптації до швидких та неочікуваних змін у майбутньому.

Безкоштовний доступ до низки цифрових сервісів, інструментів та платформ, дозволив мінімізувати освітні втрати в умовах дистанційного та змішаного навчання молодших школярів, засвоїти зміст усіх навчальних предметів, реалізувати завдання такого складного, змістовно-насиченого інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Література

1. Бахмат Н. Роль цифрових технологій у навчанні математики учнів початкових класів. *Молодь і ринок*. № 2(2000) 2022. С. 65–71. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.256010>
2. Генсерук Г. Р. Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів. *Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету* №6. 2019. С.8.-16 DOI: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.6.816>
3. Костецька С.Т. Цифрові технології в освіті. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи* № 2. 2018. С.208-210. URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15319/1/Kostetska.pdf>
4. Смолякова М., Дербак О. Смолянук Н. Використання цифрових сервісів на уроках Я досліджую світ у початковій школі Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація особистості, суспільства та ринку праці: виклики майбутнього та вплив на освіту» 20-22 вересня 2023 рік. 2023. С.549.

5. Стасів Н., Війчук Т., Стасів Н. Особливості використання навчальних комп'ютерних ігор у початковій школі. *Молодь і ринок*. №9 (176) 2019. С.82–85. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.182236>

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ОНЛАЙНОВИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У ШКОЛІ

Ткачук Г.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
і інформаційно-комунікаційних технологій

Ланцута О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Розвиток суспільства, активне впровадження інформаційних інновацій базується на одній з основних галузей сучасної економічної системи – індустрії розробки програмного забезпечення. Тому вивчення у школі основ програмування є обов'язковим компонентом підготовки підростаючого покоління до життя [2].

Поряд з важливістю навчання алгоритмізації та програмування у школі постає проблема вибору того чи іншого середовища програмування. Проблема загострилась також у зв'язку з пандемією Covid-19 та військовою агресією російської федерації, коли усі освітні заклади перейшли на дистанційне навчання і освітня галузь опинилась у кризі. Багато учителів почали освоювати нові технології проведення занять у дистанційному форматі, шукати нові засоби організації освітнього процесу.

У вчителя інформатики постала інша проблема – пошук програмного забезпечення для організації уроків з інформатики та можливість його встановлення на домашні комп'ютери учнів. На відміну від інших учителів, учитель інформатики використовує інформаційні технології та програмне забезпечення не тільки як засіб навчання, але і як предмет вивчення. Учні,

навчаючись вдома та відвідуючи дистанційні уроки, повинні мати відповідне програмне забезпечення, яке б допомогло їм сформувати відповідні навички.

Під час вивчення програмування можна було б використовувати онлайніві середовища програмування і на це є ряд причин. По перше – це доступність, адже онлайніві середовища програмування доступні з будь-якого місця, де є підключення до мережі Інтернет. Як під час пандемії Covid-19, так і зараз в умовах війни з агресором, це надзвичайно важливо, адже навчання організовується дистанційно або у змішаному режимі. По друге – це простота використання. Багато онлайнівих середовищ програмування прості у використанні, навіть для учнів, які тільки починають вивчати програмування та не мають достатньо досвіду. Також більшість середовищ програмування безкоштовні для використання, мають засоби для спільної роботи, дають змогу автоматично зберігати набраний код. Крім того, окремі середовища програмування мають навчальні ресурси, такі як уроки, підручники та інтерактивні вправи.

Незважаючи на ряд позитивних сторін онлайнівих середовищ програмування їх використання не завжди є виправданим. Проаналізуємо онлайніві середовища програмування та їх обмеження у порівнянні з локальними:

1. Потреба у підключенні до мережі Інтернет. Це може бути проблемою, якщо в учнів чи учителя немає стабільного або швидкого з'єднання. Локальні середовища не потребують Інтернету, тому можна працювати над кодом, де завгодно, навіть без доступу до мережі.
2. Швидкість роботи середовища. Онлайніві середовища програмування можуть бути повільнішими, ніж локальні, через те, що код виконується на віддаленому сервері. Локальні середовища запускають код на комп'ютері користувача, що може бути значно швидше.
3. Можливість налаштування параметрів середовища. Локальні середовища

програмування можна налаштувати відповідно до потреб та вподобань користувача. Онлайнкові середовища зазвичай мають обмежені можливості для налаштування.

4. Функціональність середовища. Локальні середовища програмування зазвичай мають більше функцій, ніж онлайнкові. Онлайнкові середовища можуть бути більш простими у використанні, але їм часто не вистачає деяких додаткових налаштувань, які доступні в локальних середовищах.
5. Безпека. Локальні середовища програмування вважаються більш безпечними, ніж онлайнкові, адже код не передається через мережу Інтернет. Онлайнкові середовища можуть бути вразливими до хакерських атак.
6. Відсутність контролю. Користувач може не мати повного контролю над онлайнним середовищем програмування, адже воно належить іншій компанії. Локальні середовища програмування повністю під контролем користувача, які він може вільно модифікувати їх та налаштовувати під себе.
7. Відволікаючі фактори. Онлайнкові середовища програмування можуть мати багато відволікаючих факторів, таких як чат, повідомлення, нотифікації, реклама. Локальні середовища програмування зазвичай більш прості та мінімалістичні, що допомагає зосередитися на коді.
8. Співпраця. Деякі онлайнкові середовища програмування пропонують зручні інструменти для спільної роботи над кодом. Локальні середовища програмування зазвичай не мають таких інструментів, але це не проблема, адже користувачі можуть використовувати інші сервіси для спільної роботи.

Важливо зазначити, що не всі онлайнкові середовища програмування гірші за локальні. Деякі онлайнкові середовища програмування мають багато переваг, таких як простота використання, доступність з будь-якого місця, можливість

спільної роботи. Вибір середовища програмування залежить від потреб та вподобань кожного учителя. Якщо для освітнього процесу потрібна максимальна швидкість, гнучкість та контроль, то краще використовувати локальне середовище. Якщо ж важлива простота використання, доступність з будь-якого місця, можливість спільної роботи, то онлайніві середовища програмування можуть бути кращим вибором.

Література

1. Ковтанюк М. С. Реалізація наскрізної змістової лінії «Основи алгоритмізації та програмування» засобами Minecraft. *Věda a perspektivy*. 2023. № 11(30). С. 170–178.
 2. Перга В. В. Аналіз онлайнівих середовищ програмування мовою Python. *Наука. Освіта. Молодь*: матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців, м. Умань, 25 травня 2022 р. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань., 2022. С.95-98.
 3. Стеценко В., Тітова Л. Використання методів гейміфікації у процесі навчання програмуванню студентів закладів вищої освіти в умовах онлайнівого навчання. *Перспективи та інновації науки*. 2023. № 15(33). С. 483–494. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-15\(33\)-483-494](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-15(33)-483-494).
-

РОЗРОБКА 3D МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ КУРСУ ІНФОРМАТИКИ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ

Усенко І.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Колгатіна Л.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Одним із напрямків використання інформаційних технологій є застосування 3D-графіки та 3D-моделювання в освітньому процесі. Ці технології дозволяють створювати наочні, реалістичні та інтерактивні моделі реальних об'єктів і процесів, що значно полегшує їх розуміння та засвоєння учнями. Інтерактивність моделей дозволяє учням активно взаємодіяти з навчальним матеріалом, що сприяє більш глибокому та практичному розумінню складних

концепцій. Крім того, використання 3D-технологій підвищує мотивацію учнів до навчання та стимулює їхню зацікавленість у предметі [1].

Розробка 3D моделей для підтримки курсу інформатики може включати різні приклади, які допомагають візуалізувати абстрактні поняття та процеси. Наприклад, при створенні 3D моделі комп'ютера можна показати різні компоненти комп'ютера, такі як процесор, материнська плата, оперативна пам'ять, жорсткий диск, блок живлення та інші. Учні можуть взаємодіяти з моделлю, розбирати її та вивчати, як різні частини комп'ютера з'єднані та функціонують. Також можна створити 3D анімацію, яка дозволить продемонструвати процес обробки даних від введення до виведення, показуючи, як інформація передається через різні компоненти [2].

3D моделі різних типів мереж, таких як зірка, кільце, шина та гібридна можуть показувати, як комп'ютери підключені один до одного, як дані передаються через мережу та як працюють мережеві пристрої, такі як маршрутизатори та комутатори. А створення анімації дозволить показати, як пакети даних передаються через мережу, включаючи процеси маршрутизації, перевірку помилок та відновлення даних [3].

При створенні 3D моделей дотримуються певних етапів побудови. Розглянемо ці етапи на прикладі створення моделі алгоритму сортування бульбашкою, яка буде демонструвати, як елементи масиву переміщуються і змінюються місцями під час сортування.

Етапи	Дії
визначення мети та вимог	модель повинна показувати роботу алгоритму сортування бульбашкою в інтерактивному режимі, дозволяючи користувачеві бачити, як елементи масиву переміщуються та змінюються місцями
планування та дизайн	створюються ескізи моделі, визначаються кольори для елементів масиву, а також анімації для переміщення елементів
моделювання	у програмі Blender створюється базова геометрія елементів масиву (наприклад, куби), додаються текстури

	та освітлення.
анімація та інтерактивність	у Blender створюються анімації переміщення кубів. Потім модель експортується до Unity, де додаються елементи інтерактивності, такі як кнопки для запуску та зупинки анімації
тестування та вдосконалення	модель тестується на різних пристроях, вносяться необхідні зміни для покращення продуктивності та користувацького досвіду
інтеграція в освітній процес	розробляються навчальні матеріали для використання моделі на уроках інформатики, проводяться тренінги для викладачів.

3D-графіка та 3D-моделювання відкривають нові перспективи для розвитку просторового мислення учнів. Здатність уявляти об'єкти в тривимірному просторі, їх форму, розміри, взаємне розташування та рух є важливою складовою загального інтелектуального розвитку дитини. Ці навички мають велике значення для вивчення багатьох предметів, зокрема геометрії, креслення, фізики, хімії, біології та інформатики. Уміння працювати з тривимірними моделями розвиває креативність та здатність до просторового аналізу, що є важливими компетенціями у сучасному світі. Загалом, розробка та використання 3D моделей для підтримки курсу інформатики значно підвищує якість та ефективність навчання. Це дозволяє зробити освітній процес більш наочним, інтерактивним та цікавим, сприяє кращому розумінню та засвоєнню матеріалу, а також розвитку важливих навичок у школярів. Отже, інтеграція 3D технологій в освіту відкриває нові можливості для підвищення рівня підготовки учнів та їхнього інтелектуального розвитку.

Література

1. Поліщук В. В. 3D технології в освіті. *Актуальні питання сучасної інформатики*, 2017, №4. С.97-100
2. Курносов В. О., Юнчик В. Л. Застосування програм Blender та Substance 3D Painter для моделювання комп'ютера. *Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук* : збірник мат. VI Міжнар. наук.практ. конф. 11 лист. 2022 р. Луцьк, 2022. С.128-130.
3. Курносов В. О., Юнчик В. Л. Особливості використання 3D-моделі комп'ютера в процесі вивчення шкільного курсу інформатики. *Математика. Інформаційні технології. Освіта* : зб. статей XII Міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. № 10. С.86-94.

ПЕРЕВАГИ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ЖУРНАЛІВ

Федоряка Д.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

В умовах віддаленого навчання достатньо гостро стоять питання контролю й обліку відвідування занять здобувачами освіти. Електронний журнал, який завжди є доступним вчителю й може використовуватися в процесі звичайного очного навчального процесу, так і в умовах віддаленого навчання, є надзвичайно зручним засобом. Основною перевагою електронного журналу є оперативність збирання, зручність зберігання й швидкість обробки отриманих даних, в тому числі із використанням статистичних методів. Крім того, електронні журнали дають змогу швидко формувати шкільні звіти та відслідковувати динаміку оцінок здобувача освіти, а за рахунок збереження даних Інформація може зберігатися у хмарному середовищі, що знижує ризик втрати цих даних.

Використання електронних журналів в освіті має певні труднощі. Зокрема, слід зазначити залежність від джерел живлення. Існують також труднощі з ідентифікацією здобувачів освіти. Проблеми виникають і з хмарним середовищем та залежністю електронних журналів від віддаленого обладнання. Тому доцільно використовувати локальні засоби з можливістю синхронізації даних з хмарними сервісами. Для підтримки роботи таких засобів необхідний персонал, відповідальний за їх обслуговування. Залежність від постійного доступу до Інтернету також може бути проблематичною в умовах частих відключень електроенергії.

На даний момент існує декілька сервісів електронних журналів, таких як «Нові знання», «Electronic Journal», «Єдина школа», «E-School», «Атомс», «НІТ»,

«Human», та «Журнали (Мої класи)». Ці сервіси задовольняють потреби викладачів, зокрема у зборі та обробці статистичних даних. Віддалена форма навчання вимагає засобів, які забезпечують мобільність освітнього процесу, і сучасні сервіси надають постійний доступ з будь-якої точки світу. Основною функцією зазначених електронних журналів є забезпечення контролю відвідуваності занять здобувачами відповідно до чинного законодавства та потреб викладачів. Важливою складовою сучасних онлайн-сервісів є соціальні функції, які полегшують комунікацію між батьками, викладачами, учнями та адміністрацією навчальних закладів. Ці функції доступні на більшості з зазначених сервісів. Деякі сервіси мають можливість синхронізації з іншими платформами, що дозволяє інтегрувати системи контролю, які можуть бути локальними та незалежними від доступу до Інтернету. Такі системи можуть здійснювати контроль відвідуваності, а статистичні дані збиратися та оброблятися на основному сервісі. Локальні сервіси можуть також бути синхронізовані з іншими платформами, такими як ZOOM, Google Meets, Google Forms, Google Classroom тощо. Отже, використання електронних журналів у системі освіти значно підвищує ефективність контролю та обліку відвідуваності занять здобувачами освіти, як в умовах очного навчання, так і дистанційного. Основними перевагами цих систем є оперативність збирання, зручність зберігання та швидкість обробки даних, що забезпечує можливість формування шкільних звітів і відслідковування динаміки оцінок. Хоча існують певні труднощі, такі як залежність від джерел живлення та необхідність постійного доступу до Інтернету, застосування локальних засобів із синхронізацією даних з хмарними сервісами може значно зменшити ці проблеми. Таким чином, електронні журнали є невід'ємною частиною сучасної освітньої інфраструктури, забезпечуючи гнучкість та надійність у навчальному процесі.

СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ У МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ

Хайцзюань Лі

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Музична освіта як складова мистецької освітньої галузі має сприяти вирішенню завдання цілісного розвитку успішної особистості учня у процесі освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення ним власної національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення до світових культурних процесів [1]. Складність поставленої мети обумовлює необхідність як переосмислення змісту навчання, так і пошук нових форм, методів та засобів, які б відповідали актуальним вимогам. У зазначеному ракурсі слід зазначити, що в умовах сучасного світу саме цифрові технології трансформують та оновлюють мистецьку освіту, стаючи її невід'ємним компонентом, що зумовлює потребу в ретельній та своєчасній підготовці вчителів музичного мистецтва у цьому напрямі [2].

Питанням цифровізації освіти, у тому числі музичної, присвячено розробки таких вчених як Г. Александрова, В. Биков, О. Бухнієва, І. Варнавська, І. Гайденко, І. Гевко, Р. Гуревич, С. Доценко, О. Жерновникова, О. Жданов, В. Зеленьов, М. Кадемія, С. Кишенкевич, І. Красильников, Н. Морзе, Н. Олефіренко, Н. Овчаренко, Н. Пономарьова, М. Попель, С. Пучков, Т. Ракунова, Ю. Соболева, О. Чайковська, О. Шрамк, Г. Юферова та інших.

Упровадження цифрових технологій до практики музичної освіти ґрунтується на активному застосуванні інтернет-ресурсів, які можуть бути за поширеним підходом класифіковані за різними підходами. Наприклад, у загальному пропонується розрізняти окремі їх види за функціональною ознакою (навчально-методичні, методичні, навчальні, контролюючі, допоміжні) [3].

З точки зору сфери застосування розрізняють інтернет-ресурси для дистанційного та очного навчання певним курсам; інтернет-ресурси для дослідницької діяльності; інтернет-ресурси консультативного призначення; віртуальні методичні об'єднання; інформаційні інтернет-проекти; інтернет-ресурси навчальних закладів; культурно-освітні інтернет-ресурси; -інтернет-ресурси освітньо-довідкового характеру; інтернет-ресурси змішаного призначення [3].

Разом із тим, специфіка мистецької галузі обумовлює потребу у спеціальній їх класифікації, як от:

- підручники і посібники з навчання музики у школі, з музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін у закладах вищої освіти;
- навчально-методичні комплекси до певної музичної дисципліни;
- інформаційно-довідкові мультимедійні інтернет-ресурси;
- тренажери музичного слуху та гри на музичних інструментах;
- ігрові музичні навчально-розвивальні ресурси;
- тестові програми контролю музичних знань і умінь [3].

Вищевикладені виклики вимагають розробки оновлених навчальних програм і методик, спрямованих на формування у майбутніх учителів музичного мистецтва сучасних цифрових навичок, опанування ними новітніми педагогічними технологіями, а також новими формами взаємодії між учасниками творчого освітнього процесу.

Література

1. Державний стандарт базової середньої освіти. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
2. Лі Хайцзюань. Цифрові технології для мистецької освітньої галузі Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали I Всеукраїнських науково-практичної конференції, 2-3 берез. 2023 р. Харків, 2023. С.116-120. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/376b1b5a-6812-42e0-9643-56424c1f158e/content>
3. Гаврілова Л. Г. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2015.

ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИ ПРИ СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА З ПРОГРАМУВАННЯ

Шевченко А.

здобувач першого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Гайдусь А.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Мова програмування відіграє велику роль у навчанні школярів особливо така як JavaScript. Вона стає ключовою мовою у світі веброзробки, та є особливо важливою для вивчення, при цьому зростає попит на інноваційні інструменти для навчання мовам програмування.

Розглядається розробка електронного посібника, призначеного для учнів шкіл для ефективного вивчення мови програмування JavaScript. Підготовку електронного видання, у тому числі й посібника, регламентує держстандарт ДСТУ 7157:2010 “Видання електронні. Основні види та вихідні відомості”, а також ДСТУ 4861:2007 “Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості” на які будемо спиратися в процесі розробки та оформлення.

Поєднуючи педагогічні принципи з технологічними досягненнями, основною метою є подолання розриву між теорією та практикою в навчанні програмуванню. JavaScript залишається основною мовою для фронтенд-розробки. Тому при створенні електронного посібника спираємося на ідеї відомих теоретиків-педагогів, таких як Пауло Фрейре і Дейл Х. Шунк [1]. Крім того, вони окреслюють основні вимоги та критерії для ефективної розробки електронних посібників у сфері навчання програмування та базуються на принципах дизайну.

Література

1. Шунк. Д. Х. Теорії навчання: освітня перспектива. Видавництво «Пірсон» 2012. 242 с.

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ

РОЗВИТОК ВАРІАТИВНОСТІ МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИВЕРГЕНТНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ

Авілкіна Н.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де інформація стає все більш доступною, а технології розвиваються стрімко, важливо не лише володіти знаннями, а й вміти їх застосовувати нестандартно, креативно. Це стосується й математики, яка традиційно вважається предметом, що вимагає логічного мислення та чітких алгоритмів.

Однак, останні дослідження в галузі педагогіки та психології свідчать про те, що розвиток варіативності мислення учнів є не менш важливим, ніж опанування математичних знань та навичок. Варіативне мислення дозволяє учням генерувати нові ідеї, знаходити нестандартні рішення проблем, бачити ситуацію з різних ракурсів.

Одним із ефективних методів розвитку варіативності мислення учнів є розв'язання дивергентних задач з математики.

Дивергентні задачі – це задачі, які мають багато правильних відповідей, або ж взагалі не мають чітко визначеного алгоритму розв'язання. Такі задачі стимулюють учнів до пошуку нестандартних рішень, використання творчого підходу, а також до співпраці та командної роботи. Наведемо такі приклади дивергентних задач з математики:

- знайти якомога більше способів розкласти число 10 на суму двох чисел;

- придумати якомога більше різних геометричних фігур, які можна скласти з 5 квадратів;
- скласти математичну казку або вірш;
- знайти якомога більше різних способів виміряти довжину однієї й тієї ж лінії.

Переваги використання дивергентних задач з математики: розвивають варіативність мислення учнів; стимулюють креативність та нестандартний підхід до розв'язання проблем; формують навички командної роботи та співпраці; підвищують мотивацію до навчання математики; дозволяють учням відчувати себе компетентними та успішними [1].

Як використовувати дивергентні задачі на уроках математики: на початку уроку можна запропонувати учням розв'язати дивергентну задачу, щоб активізувати їхню увагу та зацікавити предметом; під час вивчення нової теми можна використовувати дивергентні задачі для закріплення знань та навичок; наприкінці уроку можна запропонувати учням розв'язати дивергентну задачу для підведення підсумків та рефлексії. Важливо, щоб при розв'язанні дивергентних задач учні не боялися помилок, а навпаки, експериментували та шукали нові рішення; також важливо, щоб учитель не давав готових відповідей, а підштовхував учнів до самостійного пошуку рішень.

Отже, використання дивергентних задач з математики є ефективним методом розвитку варіативності мислення учнів, що є важливою навичкою в сучасному світі. Цей метод дозволяє зробити уроки математики більш цікавими та мотивуючими, а також сприяє кращому засвоєнню знань та навичок.

Література

1. Жерновникова О. А. Дидактична підготовка майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2015. 404 с.

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКАРТОВОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ НА ШКІЛЬНИХ УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Архіпова К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Декартова система координат, названа на честь видатного математика Рене Декарта, є одним з основних інструментів, які використовуються у шкільному курсі математики. Вона є незамінною при вивченні алгебри та геометрії завдяки своїй універсальності, простоті та аналітичним можливостям, які вона надає.

Ознайомлення з декартовими координатами починається на першому циклі базової середньої освіти. Учням пояснюються визначення координат, осі абсцис та ординат, координатної площини та початку координат. Використовуючи прямокутну систему, учні вчаться знаходити координати заданих точок і позначати точки на площині.

Для ознайомлення учнів з основами побудови точок та графіків у координатному просторі можна використати метод побудови малюнків за координатами. Побудову можна виконувати як на аркуші паперу в зошиті, так і в інтерактивному просторі Excel чи GeoGebra.

Приклад 1. Побудуйте на координатному просторі малюнок, використовуючи задані координати. Об'єднайте точки прямими (рис. 1).

Координати: (5;1), (6;2), (6;3), (5;6), (4;7), (5;8), (6;8), (8;9), (9;9), (7;8), (9;8), (6;7), (7;6), (9;6), (11;5), (12;3), (12;2), (13;3), (12;1), (7;1), (8;2), (9;2), (8;3), (6;1), (5;1), (5;7) [5].

Цікавим інструментом у вивченні декартової системи координат може стати інтерактивний простір Matific. Matific — це платформа для вивчення математики в грі. Ця платформа надає деяку кількість ігор на знаходження координат точки

та побудови геометричних фігур. Платформу можна використовувати як на дистанційному навчанні, так і в офлайн форматі [7].

Рис. 1. Побудова на координатному просторі малюнка

Ще однією програмою для вивчення може стати LearningApps. LearningApps — платформа для створення інтерактивних завдань для дітей різного віку. Платформа налічує 21 тип завдань, кожне з яких можна адаптувати під вивчення декартової системи координат. Платформу можна використовувати на різних етапах вивчення, як дистанційно, так і очно [6]. Розглянемо декілька прикладів використання програми:

Приклад 2. Обираємо опцію «фрагменти зображення», встановлюємо фонове зображення у вигляді системи координат. Розміщуємо маркери на певних координатах, вписуємо у поля ці координати. Дітям потрібно буде натиснути на маркер і для кожного з них встановити правильну координату [1] (рис. 2).

Приклад 3. Для наступного задання обираємо опцію «заповнити пропуски», вставляємо зображення з малюнком на системі координат. Завданням для дітей буде внести координати у пропуски біля певних точок [2] (рис. 3).

Рис. 2. Розміщення маркерів на певних координатах

Рис. 3. Додавання зображення з малюнком на системі координат

Таким чином, функціонал сервісу LearningApps можна використовувати для комплексного та цілеспрямованого формування навчальних компетентностей учнів для більш ефективного досягнення запланованого результату, залучення учнів до творчої та пізнавальної діяльності.

Сервісом для цікавої роботи з координатами, може стати проєкт «Розвиток дитини». Сервіс надає доступ робочих листів, за якими учні виконують поставлені завдання. Одним із таких листів може стати «Піратська карта: визначаємо місцеположення». Завдання передбачає знаходження об'єктів за поставленими координатами та визначення координат певних об'єктів [4].

Простір з великою кількістю інтерактивних завдань на системи координат, і не тільки — це learning.ua. Одним із прикладів поданих завдань може стати

«Координатні чверті»: гра передбачає встановлення чверті, якій відповідають вершини зображеної фігури [3] (рис. 4).

Рис. 4. Гра «Координатні чверті»

Інтерактивні вправи застосування декартової системи координат на шкільних уроках математики дозволяють створити сприятливі умови для засвоєння учнями складних понять. Вони стимулюють пізнавальну активність і допомагають розвивати творче мислення та навички співпраці. Як наслідок, використання інтерактивних методів збагачує навчальний процес і робить його більш цікавим та ефективним.

Література

1. Координати точок на площині URL:<https://learningapps.org/watch?v=pds556cnj24>
2. Координати тюльпана URL: <https://learningapps.org/view34295726>
3. Координатні чверті URL: <https://learning.ua/matematyka/desiatyi-klas/10-koordynatni-chverti>
4. Піратська карта: визначаємо місцеположення. URL: <https://childdevelop.com.ua/worksheets/10648/>
5. Створення малюнків на координатній площині [Електронний ресурс]. -URL:<https://urok-ua.com/stvorennya-malyunkiv-na-koordynatnij-ploschyni/>
6. LearningApps URL: <https://learningapps.org/createApp.php>
7. Matific URL:<https://www.matific.com/ua/uk/home/maths/>

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ У ВИВЧЕННІ ТА АНАЛІЗІ ФРАКТАЛІВ

Брюхович М.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Комплексні числа відіграють важливу роль у інженерії, економічних розрахунках, фізиці, квантовій механіці, фракталах і теорії відносності. Але ми хочемо приділити увагу саме використанню комплексних чисел у вивченні фракталів. Розпочнемо з означення, фрактал – це складна геометрична фігура, що має властивість самоподібності, тобто складена з декількох частин, кожна з яких подібна всьому тілу [2].

Термін «фрактал» запровадив французький математик Бенуа Мандельброт у 1975 році також він створив теорію фракталів [5]. Але задовго до нього вчені вже виявили класичні фрактали, такі як множина Кантора, криві Пеано, функції Вейерштрасса, «сніжинки Коха» та «коврик Серпинського». Нова фрактальна геометрія почала вивчати майже будь-яку неправильну форму, таку як нерівність, тріщина, шершавість або зморщування [5].

Незважаючи на те, що раніше наука базувалася на концепції тривимірного простору, з появою фрактальної геометрії науковці змогли розглянути системи, які існують у реальному світі. Крім того, Ейнштейн продемонстрував, що тривимірність – це лише модель дійсності, а не сама дійсність. Окрім трьох вимірів, наша реальність також має часовий вимір. У своєму описі чотиривимірного простору Бенуа назвав його фрактальним обличчям хаосу. Він стверджував, що четвертий вимір включає не лише перші три вимірювання, але й відстані між ними.

Фрактали геометричні, алгебраїчні та стохастичні. Ми також розглянемо комплексний або алгебраїчний фрактал. Його знаходять за допомогою алгебраїчних формул, а потім обчислюють у n -вимірних просторах за допомогою нелінійних процесів [1].

Багато фракталів виникають внаслідок ітераційних процесів. Ітераційний процес – це процес послідовного застосування певної функції до початкової точки. Кожна ітерація створює нове значення, яке далі використовується як вхідне значення для наступної ітерації. Вивчення динаміки ітераційних процесів на комплексній площині дозволяє описати фрактальні структури та їхні властивості.

Наведемо приклади фракталів, створених за допомогою комплексних чисел [3; 4]:

1. Множина Мандельброта. Це найвідоміший фрактал, який створюється за допомогою ітераційного процесу і представлений на комплексній площині. Множина Мандельброта складається з усіх точок c , для яких послідовність чисел $z_{n+1} = z_n^2 + c$ залишається обмеженою при $n \rightarrow \infty$. Інші точки на площині не належать до множини Мандельброта і формують складну фрактальну структуру.

2. Множина Жюліа. Множина Жюліа подібна до множини Мандельброта, але визначається за допомогою іншого ітераційного процесу, де значення c є фіксованим комплексним числом. Множина Жюліа також має складно структуровану фрактальну форму, яка залежить від значення c .

3. Фрактал Серпінського трикутника. Цей фрактал створюється шляхом повторного відсікання центральної частини рівностороннього трикутника. Процес повторюється рекурсивно, створюючи складно структурований фрактал.

Використання комплексних чисел для вивчення фракталів дає значні переваги, до яких віднесемо [1; 5]:

1. Ефективна візуалізація. Комплексні числа дозволяють представити фрактали на комплексній площині, що допомагає краще їх візуалізувати та вивчати їхні властивості.

2. Глибоке розуміння. Використання комплексних чисел надає фундаментальне розуміння геометричних властивостей фракталів і дозволяє описувати їх за допомогою математичних рівнянь.

3. Нові інструменти дослідження. Комплексні числа відкривають значні можливості для дослідження фракталів і вивчення їхніх властивостей.

Отже, вивчення фракталів за допомогою комплексних чисел дає можливість глибше зрозуміти геометрію та її застосування в різних галузях знань. Фрактали – це унікальні геометричні об'єкти, які відкривають значні можливості для досліджень і розвитку сучасних технологій. Їх вивчення за допомогою комплексних чисел надає унікальний інструмент для опису складно структурованих форм і поглиблює розуміння законів природи та мислення. Вищезазначене надає підстави стверджувати, що комплексні числа відіграють значну роль у вивченні та аналізі фракталів. Сучасним математикам ще належить удосконалити вже існуючу фрактальну теорію за допомогою комплексних чисел.

Література

1. Горобець Ю.О., Кучко А.М., Вавилова І.Б. Фрактальна геометрія у природознавстві : навч. посіб. К.: Наукова думка, 2008. 231 с.
 2. Фрактальна геометрія: навчальний посібник / Н.І. Мазуреко. Івано-Франківськ, 2010. 65 с.
 3. Leys J. Dimensions Chapter 6. URL : https://youtu.be/0-vImw-4F18?si=VbCOAjUNSoJt_7H4
 4. Leys J. Dimensions Chapter 5. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=T-c8hvMXENo>
 5. Коваль Р.Ю., Новіцька Г.В. Фрактали та їх практичне застосування, 2015. URL: <https://naurok.com.ua/fraktali-ta-h-praktichne-zastosuvannya-naukova-robota-285896.html>
 6. Benoit M. Fractals: Form, chance, and dimension (англійська). San-Francisco: Freeman. 1977. 346 с.
-

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Візіренко О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вивчення похідної в курсі математики профільних шкіл є одним із найважливіших етапів формування математичної компетентності учнів. Це поняття дає їм можливість досліджувати та описувати зміну величин, що оточують нас, розуміти складні процеси та явища, а також моделювати їх за допомогою математичних рівнянь. Окрім того, вивчення похідної сприяє розвитку логічного мислення, аналітичних здібностей та творчого потенціалу учнів.

На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури, схарактеризуємо ключові компетентності, що формуються при вивченні похідної:

Математична компетентність – вміння використовувати математичні знання та методи для розв'язування задач, дослідження математичних моделей, доведення теорем та формулювання власних математичних тверджень.

Інформаційно-комунікаційна компетентність – вміння знаходити, опрацьовувати та аналізувати інформацію з різних джерел, використовувати інформаційні технології для розв'язування математичних задач, презентувати результати своїх досліджень.

Проблемно-вирішальна компетентність – вміння ставити проблеми, формулювати гіпотези, обирати методи дослідження, знаходити шляхи розв'язання задач, оцінювати результати та робити висновки.

Творча компетентність – вміння генерувати нові ідеї, знаходити нестандартні рішення, використовувати креативні методи дослідження.

Соціальна та громадянська компетентність – вміння працювати в команді, співпрацювати з іншими людьми, поважати різні думки та точки зору, вести конструктивний діалог.

До основних методів та прийомів формування ключових компетентностей віднесемо:

- використання проблемного навчання – постановка проблемних задач, які стимулюють учнів до самостійного дослідження та пошуку шляхів їх розв'язання;
- проведення проектної діяльності – робота учнів над проектами, що передбачає самостійне планування, виконання та оцінювання результатів досліджень;
- застосування інформаційних технологій – використання комп'ютерних програм та онлайн-ресурсів для візуалізації математичних понять, моделювання процесів та явищ, розв'язування задач;
- організація групової та парної роботи – співпраця учнів у групах та парах сприяє розвитку комунікативних навичок, вміння працювати в команді та поважати думку інших;
- використання інтерактивних методів навчання – дискусії, мозкові штурми, рольові ігри, що стимулюють активну участь учнів у навчальному процесі [1].

Формування ключових компетентностей учнів у вивченні похідної на уроках математики в профільній школі є важливою складовою сучасної освіти. Це дає їм можливість не лише успішно оволодіти математичними знаннями, але й набути навичок, необхідних для життя в суспільстві, що постійно змінюється.

Вивчення похідної в профільній школі має значний потенціал для формування ключових компетентностей учнів. Завдяки використанню сучасних

методів та прийомів навчання вчителі можуть зробити цей процес цікавим, ефективним та корисним для учнів.

Література

1. Жерновникова О.А., Вагіна Н. С. Інтегративний підхід у діагностиці фахових компетентностей вчителів і здобувачів педагогічної вищої освіти зі спеціальності «Математика». *Сучасна математична освіта: методологія, теорія, практика*: колективна монографія/ за загальною редакцією проф. Жерновникової О.А. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2021. 281 с. С. 206–248.

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФУНКЦІЙ У КЛАСАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Глузман В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де знання та навички постійно оновлюються, компетентісно орієнтоване навчання стає все більш важливим у системі освіти. Цей підхід акцентує увагу не лише на засвоєнні знань, але й на формуванні умінь та навичок, необхідних для успішного застосування цих знань у реальному житті.

У класах фізико-математичного спрямування компетентісно орієнтоване навчання має особливе значення, адже воно дає можливість учням не лише глибоко вивчити математичні поняття та закономірності, але й навчитися використовувати їх для вирішення задач з різних галузей науки та техніки [1].

Одним із важливих аспектів компетентісно орієнтованого навчання є використання ефективних методів та методик викладання. У цій статті буде розглянуто деякі з таких методів, які можуть бути застосовані при вивченні функцій у класах фізико-математичного спрямування [2].

Існує безліч методів навчання функцій, які можуть бути використані в компетентнісно орієнтованому навчанні. Деякі з найефективніших методів включають:

1. Проблемне навчання – цей метод передбачає постановку перед учнями проблемних задач, які вони повинні вирішити самостійно. Це допомагає їм розвивати критичне мислення, творчість та навички самостійної роботи.

2. Проектна діяльність – у межах проектної діяльності учні виконують довгострокові проекти, які пов'язані з вивченням функцій. Це дає їм можливість застосувати свої знання та навички на практиці, а також розвивати такі навички, як командна робота, комунікація та управління проектами.

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій – ІКТ можуть бути використані для візуалізації функцій, моделювання математичних процесів та створення інтерактивних навчальних матеріалів. Це робить навчання більш цікавим та ефективним для учнів.

4. Групова робота – групова робота дає можливість учням співпрацювати один з одним, ділитися своїми знаннями та ідеями, а також вчитися один у одного [3].

Компетентнісно орієнтоване навчання функцій у класах фізико-математичного спрямування має велике значення для розвитку учнів. Використання ефективних методів та методик викладання може допомогти учням не лише глибоко вивчити математичні поняття та закономірності, але й навчитися використовувати їх для вирішення задач з різних галузей науки та техніки.

Література

1. Ачкан В. В. Прикладні задачі як засіб формування математичних компетентностей учнів у процесі вивчення рівнянь і нерівностей в курсі алгебри та початків аналізу. 2007. URL: http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Pedagogica/24922.doc.htm
2. Жерновникова О. А., Наливайко О. О., Черноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія: зб.наук.пр. Х.* : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
3. Матяш О. І. Удосконалення професійної підготовки вчителя математики в умовах компетентнісного підходу. *Acta Universitatis Pontica Euxinus*. Варна, 2015. С. 241–246.

ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Гончаров А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Важливою складовою математичної освіти є достатнє володіння основами математичного аналізу, зокрема диференціального числення. Розділ алгебри та початків аналізу під назвою «Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст» має вирішальне значення для розвитку математичних навичок учнів [1]. Тема також демонструє міжпредметні зв'язки. Можна навести приклади практичних задач, пов'язаних із механікою (швидкість і прискорення руху матеріальної точки), біологією (швидкість розмноження колонії мікроорганізмів), хімією (швидкість хімічної реакції), економікою тощо, для розв'язання яких використовується похідна функції під час викладання. Ця тема є важливою для майбутніх студентів, оскільки вона слугує основою для вивчення диференціального числення та його застосування під час вступу до вищої освіти.

У десятому класі учні починають вивчати поняття похідної, включаючи задачі, які приводять до розуміння похідної; похідну функції, її фізичну та геометричну природу; рівняння дотичної функції до графіка; правила диференціювання, включаючи похідну суми, добутку та частки функцій; похідну складеної функції; похідну степеневі та тригонометричної функції. Вивчення похідної показникової та логарифмічної функції включено до курсу 11 класу.

Використання інформаційних і комунікаційних технологій є основою дистанційного навчання. Організація, інформаційно-комунікаційні технології та навчально-методичні завдання можуть виконуватися за допомогою елементів дистанційного навчання, та використовуються під час пояснення та закріплення

нового матеріалу, повторення, узагальнення та систематизації та контролю отриманих знань і навичок [3].

Тема «Похідна функції» складна, тому учні повинні докладати більше зусиль і розвивати навички самостійного навчання. На етапі представлення нового матеріалу можна використовувати презентації та відеоуроки. По-перше, це допоможе у візуалізації матеріалу з теми, що допоможе краще запам'ятати. По-друге, матеріал буде наданий у формі, яка є сучасною, знайомою та звичною для сучасних підлітків. Це сприятиме підвищенню активності в пізнанні. Учитель може записувати відеоуроки за допомогою різноманітних програм. Це можуть бути відеоуроки, доступні на YouTube, як і в «Українській школі-онлайн», а також на інтернет-платформах, таких як Be Smart і iLearn, які допомагають абітурієнтам підготуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ) і зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Ці компоненти дистанційного навчання дозволяють учням працювати з наданими матеріалами в обсязі, який їм подобається.

Використання комп'ютерної анімації є корисним, коли розглядаються правила диференціювання, зокрема правила похідної добутку, частки функції та похідної складеної функції. Тестування можна використовувати для вивчення таблиці похідних, а також для оцінки та перевірки знань. Наприклад, навчальний проект «На урок» може використовувати тестування як флеш-картки або як гру «Відповідності» [2].

Впровадження дистанційної освіти має організаційні переваги. Вносить новизну в процес навчання, що дозволяє учням і вчителям відчувати себе незалежними та відповідальними, що підвищує бажання навчатися. забезпечують нові можливості для використання наочності та умови, які підвищують пізнавальну активність учнів і стимулюють їх інтерес до навчання.

Література

1. Жерновникова О. А. Дидактична підготовка майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2015. 404 с.
 2. Жерновникова О.А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки*: зб. наук. праць. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 2. С. 219–225.
 3. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103.
-

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ У РОЗВ'ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ

Гребенніков О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де доступ до інформації стає все більш доступним і вимоги до випускників шкіл зростають, надзвичайно важливо, щоб учні не лише отримували знання, але й навчалися досліджувати, аналізувати та самостійно вирішувати проблеми. Однією з ефективних стратегій для цього є використання задач з параметрами.

Задачі з параметрами – це математичні задачі, у яких деякі величини позначені буквами, а не конкретними значеннями. Це дозволяє учням вивчати, як результат задачі залежить від значень параметрів, що сприяє розвитку їхніх дослідницьких навичок.

Використання задач з параметрами на уроках математики має багато переваг, включаючи розвиток дослідницьких умінь учнів, оскільки вони навчаються планувати дослідження, створювати гіпотези, збирати та аналізувати дані, робити висновки та робити висновки.

Підвищення гнучкості мислення – учні вчаться розглядати проблему з різних точок зору та шукати нестандартні рішення.

Завдяки розвитку навичок узагальнення учні вчаться знаходити зв'язки між різними завданнями та визначати загальні закономірності.

Розвиток логічного мислення – учні вчаться міркувати та робити обґрунтовані висновки.

Підвищення мотивації до навчання – задачі з параметрами, які часто є нестандартними та захоплюючими, можуть підвищити бажання учнів вивчати математику.

На уроках математики важливо дотримуватися наступних методичних рекомендацій, коли використовуються задачі з параметрами:

1. Починайте з простих задач, де параметри суттєво впливають на результат. Поступово можна виконувати більш складні завдання, де результат впливає на різні параметри.

2. Використання різних методів розв'язування задач – учні повинні знати та вміти використовувати різні методи розв'язування задач з параметрами, включаючи аналітичні методи, графіки та таблиці.

3. Підведення учнів до самостійного дослідження – вчитель повинен дозволити учням самостійно приймати рішення.

4. Аналіз результатів дослідження – важливо, щоб учні не лише вирішували завдання, але й аналізували результати, робили висновки та знаходили загальні закономірності.

5. Використання різних типів роботи – задачі з параметрами можна використовувати на різних етапах уроку, наприклад, коли ви пояснюєте новий матеріал, закріплюєте знання або проводите підсумковий контроль [1; 2].

На уроках математики задачі з параметрами є ефективним способом розвитку дослідницьких навичок учнів. Це підвищує їхню мотивацію до

навчання, розвиває їхнє логічне мислення, гнучкість мислення та навички узагальнення.

Література

1. Жерновникова О. А., Моторіна В. Г., Гобан М. М., Телінгер Е. Е. Рівняння, нерівності та системи рівнянь з параметрами. Методи і способи їх розв'язування: методичні рекомендації. Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. 85 с.
 2. Нелін Є. П. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 кл.: академічний рівень. Х.: Гімназія, 2010. 416 с.
-

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРИЗМУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Гринько І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Досить часто люди вважають математику нудною та складною справою, яка не має жодного зв'язку з реальним світом. Однак впровадження історичних знань у навчання може суттєво змінити ситуацію, зробивши математику цікавішою, динамічною та більш доступною для розуміння учнів.

Використання елементів історизму на уроках математики є корисним через наступні причини:

- Підвищення пізнавального інтересу – історія математики повна захоплюючих історій про видатних математиків, їхні відкриття та боротьбу за вирішення складних задач. Учні можуть відчути справжню цікавість до теми, ознайомившись з цими історіями, що спонукає їх робити дослідження та отримати більше інформації самостійно.

- Глибше розуміння математичних понять – навчання математики в історичному контексті дозволяє учням не лише засвоїти формули та алгоритми,

але й зрозуміти логіку розвитку математичної думки, зрозуміти, як певні ідеї з'явилися, і чому вони зараз мають такі форми. Як наслідок, це сприяє розвитку більш глибокого та глибшого розуміння математичних ідей.

- Розвиток критичного мислення – учні вчаться критично оцінювати інформацію, виділяти головне та робити власні висновки, аналізуючи історичні математичні тексти та задачі. Це сприяє розвитку навичок критичного мислення, які є важливими в багатьох сферах життя, включаючи математику.

- Виховання поваги до інтелектуальної спадщини – коли учні ознайомлюються з досягненнями видатних математиків минулого, вони усвідомлюють велич людського інтелекту та безмежні можливості, які він може запропонувати. Це виховує повагу до знань, історію науки та культури, а також мотивує до наукових досліджень.

На уроках математики можна використовувати такі елементи історизму:

- Розповіді про видатних математиків: розповіді про життя та діяльність відомих вчених, описи їхніх відкриттів і успіхів можуть стати захоплюючим вступом до вивчення теми чи окремого математичного поняття.

- Історичні задачі та вправи: запропонуйте учням розв'язати завдання, які використовувалися в минулому чи були актуальними для певного періоду часу. Це дозволить їм по-новому поглянути на звичні поняття та відчутти себе частиною історії математики.

- Аналіз історичних математичних текстів: вивчення творів великих математиків, таких як Евклід, Піфагор, Ньютон та інші, може дати учням уявлення про те, як розвивалася математична думка протягом століть. Це також може допомогти їм познайомитися з різними методами та підходами до розв'язання задач.

- Створення проектів і презентацій: запропонуйте учням самостійно дослідити певний період історії математики, скласти презентацію про життя та

досягнення видатних математиків або створити проект, присвячений певному математичному поняттю в історичному контексті.

- Відвідування музеїв та виставок: відвідування музеїв історії науки та виставок, присвячених математиці, можуть стати чудовим доповненням до уроків [1; 2].

Використання елементів історизму в уроках математики – це не лише спосіб зробити навчання більш захоплюючим і динамічним, але й потужний інструмент для розвитку критичного мислення, поваги до інтелектуальної спадщини людства та глибокого розуміння математичних понять.

Література

1. Жерновникова О. А. Дидактична підготовка майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2015. 404 с.
2. Жерновникова О. А., Остапенко А. В. Історичні аспекти розвитку критичного мислення учнів у вивченні математики. *Наумовські читання* : збірник тез доповідей XIX науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Харків, 23-24 листопада 2021 р.). Харків, 2022. С. 119–121.

РОЛЬ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Дейніченко Т.

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики

Дейниченко Г.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики

Бугріменко Ю.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Поняття функції є одним із фундаментальних у математиці й має світоглядне і загальнокультурне значення, оскільки вивчення природознавства, техніки є неможливим без функцій. Завдяки цій дефініції можна розглядати фізичні величини у їх взаємозв'язку, а за допомогою властивостей функцій

розв'язувати математичні задачі, тому широке застосування означеного феномену й зумовило введення вчення про функції в ШКМ.

Проведений аналіз науково-методичної літератури з означеної проблеми [1-3 та ін.] надає можливість виокремити класичний і сучасний напрями тлумачення дефініції «функція». У межах *класичного напрямку* функцію розуміють як: змінну величину, числові значення якої змінюються залежно від числових значень іншої змінної величини; закон або правило, за яким значення залежної змінної величини змінюються за зміни незалежної змінної; відповідність між значеннями змінних величин.

Сучасний напрям тлумачення дефініції «функція» охоплює означення, що ґрунтуються на теоретико-множинній основі, використовуючи поняття «відповідність», «множина». У межах сучасного напрямку існує кілька підходів, як-от: означають не саму функцію, а лише функціональну ситуацію; функцію розглядають як відповідність або відношення між певними множинами; функцію означають як закон відповідності між множинами.

Слід зауважити, що означення дефініції «функція» сучасного напрямку охоплюють широкий клас об'єктів будь-якої природи, тому їх можна використовувати як у традиційних застосуваннях математики (наприклад, у природничих науках), так і в тих, що виникли в останні десятиріччя. Сучасне означення функції сприймається як відповідність між множинами будь-якої природи (означення Діріхле-Лобачевського) [1; 3].

Отже, аналіз різних поглядів щодо означення поняття функції, дозволяє дійти висновку, що мова йде про функціональні залежності між математичними величинами, які мають принаймні дві змінні величини. Одна величина з них змінюється довільно (незалежна змінна або аргумент), а інша величина змінюється зі зміною першої (залежна змінна або функція).

Водночас є й такі величини, що залежать від інших, але про їхнє числове значення нічого не можна сказати, якщо незалежним змінним надавати певних

значень. Так, наприклад, не є функцією залежність між урожайністю зернової культури й кількістю опадів.

З часом, як відомо, було добре досліджено елементарні функції, що вивчаються в шкільному курсі математики.

Функції, задані аналітично, можуть бути утворені з невеликої кількості *основних елементарних функцій*, до яких належать: степенева $y = x^a$ (a – дійсне число); показникова $y = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$); логарифмічна $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$); тригонометричні $y = \sin x$; $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$; обернені тригонометричні $y = \operatorname{arcsin} x$, $y = \operatorname{arccos} x$, $y = \operatorname{arctg} x$; стала $y = C$ [1-3].

Із основних елементарних функцій решту елементарних функцій дістають за допомогою алгебраїчних дій або побудовою складної (складеної) функції.

Проблема вивчення поняття функції у шкільництві є дуже актуальною, тому вивчення елементарних функцій займає важливе місце в ШКМ, оскільки закладає основи аналітичного, функціонального мислення, розвиває уяву учнів, формує інтуїцію й наукову базу для подальшого поглибленого вивчення математики. Від глибини розуміння та якості опанування учнями таких понять, як функція, область визначення й область значень функції, графік функції, що формуються в 7-8 класах, залежить успішність навчання предметів природничо-математичного циклу.

У школі основна увага приділяється числовим функціям, а поняття відповідності, що лежить в основі означення дефініції «функція», уже є доступним учням 5 класу, які у розв'язуванні текстових завдань використовують різні функціональні залежності, як-ось: ціна, вага й вартість; швидкість, час і відстань; сторони прямокутника та його площа; сторони прямокутника та його периметр; робота, час роботи й оплата тощо.

Пропедевтика осмисленого засвоєння поняття функції та ідеї функціональної залежності передбачає використання на уроках спеціально підібраних вправ, виконання яких сприяє розумінню учнями різних способів

вираження функціональної залежності. Водночас важливим аспектом вивчення функцій є запровадження поняття множини, яке передує формулюванню поняття функції.

Розуміння функції як математичної моделі реальних процесів визначає загальнокультурний аспект вивчення ШКМ, оскільки потребує від учнів розуміння функціональної залежності в алгебраїчних формулах, інших навчальних предметах та у житті, що відповідає принципу цілісності освіти.

Отже, одним із завдань цільової діяльності вчителя є формування в учнів поняття функціональної залежності, що передбачає розвиток аналітико-синтетичної діяльності учнів, здібностей до оволодіння загальними навчальними прийомами та вміннями, виявлення нових зв'язків у навчальному матеріалі предметів природничо-математичного циклу.

Література

1. Дейниченко Г.В., Шитикова Л.О., Покусай А.М. Щодо дефініції «функція»: історичний аспект. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні (Харків, 23-24 листоп. 2021 р.) Харків, 2022. С.124-126.
 2. Дейніченко Т.І., Покусай А.М. Вивчення елементарних функцій у шкільному курсі математики. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків (23-24 листоп. 2021 р.) Харків, 2022. С.61-63.
 3. Моторіна В.Г., Пудова Н.О. Вивчення функцій в основній школі з використанням НІТ: навч. посіб. для вчителів матем. загальн. шкіл та студентів природн.-матем. спец. пед. ВНЗ. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. 78 с.
-

ЗАДАЧІ З ПАРАМЕТРАМИ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

Дейніченко Т.

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики

Дейниченко Г.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики

Рублевська О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Під задачами з параметрами в науково-методичній літературі зазвичай розуміють завдання, в яких технічний і логічний хід розв'язування та форма результату залежать від величин, що входять в умову, чисельні значення яких не задані конкретно, але повинні вважатися відомими (Г.В. Апостолова, О.С. Істер, А.Г. Мерзляк, Є.П. Нелін, А.В. Прус, В.О. Швець та інші).

Завдання з параметрами, як відомо, є найбільш складними у ШКМ, хоча з формальної точки зору математичний зміст таких завдань не виходить за межі шкільної програми. При цьому важливим є розуміння, що параметр, будучи фіксованим, але невідомим числом, має двоїсту природу: *по-перше*, його можна розглядати як змінну, що в розв'язуванні рівнянь і нерівностей вважається постійною величиною; *по-друге*, параметр – це величина, чисельне значення якої не задане, але вважатися відомим, причому параметр може набувати довільних значень.

Схарактеризуємо найбільш уживані методи розв'язування завдань із параметрами [1-4 та ін.].

Аналітичний метод є не лише самостійним методом розв'язування завдань із параметрами, а й обов'язковим складником усіх інших методів. Основою аналітичного методу є еквівалентні чи рівносильні перетворення. Такий підхід до розв'язування рівнянь і нерівностей з параметрами, їх систем чи сукупностей ґрунтується на заміні одного математичного висловлення іншим рівносильним математичним висловленням. Завдання сприймається як деяке логічне

висловлення, область істинності якого доводиться.

Функціональний метод розв'язування завдань із параметрами є складником та природним розвитком функціональної змістової лінії ШКМ, оскільки передбачає застосування властивостей функцій, що найчастіше використовуються у розв'язуванні завдань: *по-перше*, це кускова монотонність більшості алгебраїчних й елементарних трансцендентних функцій; *по-друге*, властивості парності та непарності, періодичність функції; *по-третє*, властивості обмеженості області визначення (області значення) функції. У разі неявного задання функції використовуються властивості симетрії графіка відносно осей чи початку координат тощо. Найчастіше у розв'язуванні завдань з параметрами цим методом застосовуються методи математичного аналізу: використання неперервності, диференційованості, монотонності функцій тощо.

Оскільки будь-яке завдання з параметрами є завданням, як мінімум, із двома змінними – аргументом і параметром, то розв'язком задачі є упорядкований набір їх значень, що може розглядатися як координати точки деякого евклідового простору. Зокрема, рівняння відносно однієї змінної з одним параметром задає на площині деяку лінію, нерівність відносно однієї змінної з одним параметром – деякі області координатної площини. Рівняння відносно двох змінних з одним параметром задає деяку поверхню у просторі. *Координатно-графічний метод* представляє шукані розв'язки у вигляді геометричного місця точок на координатній площині, де однією з координат є параметр, а другою координатою – шукана змінна. Розв'язок задачі в цьому випадку розглядається як значення координати, що відповідає шуканій змінній, яка належить лінії або області, заданій умовою.

Метод заміни полягає у формулюванні вихідної умови задачі в термінах нових змінних, що істотно спрощує процес розв'язування. Найчастіше метод заміни використовується під час розв'язування тригонометричних рівнянь чи нерівностей з параметрами. Він дозволяє зводити їх до алгебраїчних рівнянь і

нерівностей з параметрами, аналіз яких простіше.

Для спрощення процесу розв'язування задачі з параметрами застосовують *метод зміни ролей змінних*, оскільки іноді буває необхідним змінити ролі шуканої змінної та одного з параметрів задля отримання можливості проведення аналізу умови задачі. Досить часто буває, що степінь шуканої змінної набагато вищий, ніж степінь параметра, що входить в умову. Зміна ролей змінних у такому випадку спрощує розв'язування.

Метод переходу від загального до часткового полягає в наступному: якщо якесь твердження в умові задачі справедливе при всіх значеннях змінної або при всіх значеннях параметрів, то для успішного просування у розв'язуванні буває достатньо знайти «зручне» значення цієї змінної або параметра, для якого шуканий розв'язок задачі буде наслідком.

Метод вільних асоціацій заснований на поданні умови завдання в термінах з інших областей математики, що істотно спрощує умову й надає адекватне її розуміння. Часто під час розв'язування параметричних завдань використовують *прийом аналогії* – пошук аналога й використання всіх процедур розв'язування за аналогією, використання результатів аналогічних задач як деякої бази для розв'язування завдання.

Метод зворотного ходу застосовується за недостатності умов (кількість рівнянь або нерівностей менше кількості невідомих), що іноді можна подолати, припустивши, що якусь частину розв'язування (найчастіше шукане значення параметра) знайдено.

Комбіновані методи засновані, як правило, на особливих властивостях тієї чи іншої функції та притаманні для розв'язування лише конкретної задачі.

Література

1. Апостолова Г. В., Ясінський В. В. Перші зустрічі з параметром: навч. посібн. для слухачів підготовчих курсів ІМЯО НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». К. : Гнозис, 2016. 336 с.
2. Дейніченко Т. І., Панов О. Ю. Рівняння й нерівності з параметрами та педагогічна підтримка в процесі їх розв'язування. *Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних*

- освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія) : матер. X міжрегіон. наук.-метод. інтернет-конф. (5-6 грудня 2017 р., Харків). Харків : МіФ, 2017. С. 173-175.
3. Дейніченко Т. І., Ковалівська А. А. Щодо проблеми розв'язування рівнянь і нерівностей з параметрами у підготовці до ЗНО. *Наумовські читання* : зб. тез XIX наук. конф. студ. та молод. учених» (23-24 листопада 2021 р., м. Харків). Харків : ХНПУ, 2021. С. 58-60.
4. Прус А. В., Швець В. О. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики: навч.-метод. посібник. Житомир: Рута, 2016. 468 с.
-

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ

Дейніченко Г.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики

Анна Ю.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Технологічний підхід у виробничій сфері, як відомо, є невід'ємною рисою сучасного матеріального виробництва, важливим показником високого професіоналізму діяльності, що передбачає досягнення певного рівня її розвитку, впровадження наукоємних технологій у практику тощо.

Водночас на сучасному етапі розвитку природничо-математичної освіти спостерігається така тенденція, як її технологізація, що полягає в обґрунтуванні технологічного підходу як однієї з провідних концептуальних засад реалізації освітньої діяльності. Технологічний підхід є одним із засобів вирішення проблем сучасної освіти, зокрема природничо-математичної, що характеризується застосуванням поняття «технологія» до освітньої галузі й педагогічних процесів.

Суть технологічного підходу в широкому сенсі полягає в упровадженні в освітній процес педагогічних технологій для більш ефективного досягнення актуальних цілей навчання, виховання й розвитку особистості учня (В. Лозова, О. Попова, В. Моторіна та ін.). І хоча застосування технологічного підходу в освіті є порівняно новим явищем, він займає важливе місце в управлінні навчальним процесом, сприяючи гарантованому досягненню мети.

Аналіз літературних джерел [1-5] надає підстави свідчити, що технологічний підхід у природничо-математичній освіті на сучасному етапі інтенсивно розвиваються за такими напрямками, як-от: діалоговий; модульний; контекстний; навчання через розв'язання навчальних завдань; інноваційний; проблемно-модульний; конструктивно-проективний; імітаційно-ігровий тощо.

Отже, сьогодні переважно йдеться про створення, вивчення та впровадження в навчальний процес з природничо-математичних дисциплін інноваційних педагогічних технологій, кількість яких безперервно зростає з розвитком педагогічної науки та практики.

На нашу думку, технологізація природничо-математичної освіти є її природним шляхом розвитку, що відбувається шляхом урахування актуальних соціокультурних тенденцій та умов, а введення в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій пов'язано насамперед із зміною освітньої парадигми з традиційної (репродуктивної) на інноваційну [1].

Під інноваційною педагогічною технологією розуміють цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний освітній процес від визначення його мети до очікуваного результату [3; 4]. При цьому *педагогічна інновація* передбачає введення нового в цілі, зміст, методи та форми навчання й виховання, організацію педагогічного процесу. Водночас слід зазначити, що інноваційність в освіті, зокрема й природничо-математичній, має завжди відносний характер, оскільки щось нове для певного освітнього закладу і педагога, є апробованим для іншого.

Література

1. Дейніченко Т. Сутність педагогічної підтримки та її застосування при викладанні математики. *Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики*: зб. наук. праць. Кривий Ріг: НМетАУ, 2004. Т.1: Теорія та методика навчання математики. С.45-52.
2. Пехота О., Кіктенко А., Любарська О. та ін. Освітні технології: навч.-метод. посіб; За заг. Ред. Пехоти О. Київ, 2001. 256 с.

3. Попова О., Дейниченко Г., Жуков В., Технологія оцінювання рівня інноваційності закладу загальної середньої освіти. *Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика* : матеріали V Міжнар.науково-пр.конф. (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Х. : Мітра, 2021. Т. 1. С. 223-226.
 4. Попова О., Пономарьова Г., Петриченко Л. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. Харків, 2009. 192 с.
 5. Толок Д., Дейниченко Т. Інноваційні форми і методи в навчанні математики. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : збірник тез доповідей IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (м. Харків, 11-12 травня 2022 року). Х., 2022. С. 219–221.
-

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ВИВЧЕННІ КООРДИНАТНОГО МЕТОДУ

Дейниченко Г.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики

Сидоренко Ф.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Велику роль у розвитку геометрії, як відомо, зіграло застосування алгебри до вивчення властивостей геометричних фігур, що сприяло виникненню аналітичної геометрії, основним методом якої є метод координат.

Характерною особливістю методу координат є визначення геометричних фігур рівняннями, що дозволяє проводити геометричні дослідження та розв'язувати геометричні задачі засобом алгебри. Надаючи геометричним дослідженням алгебраїчний характер, метод координат сприяє перенесенню до геометрії алгебраїчних способів розв'язування задач, які мають певну спільність, що й становить головну цінність координатного методу. Інша перевага методу координат полягає в тому, що його застосування у розв'язуванні планіметричних, стереометричних задач позбавляє необхідності вдаватися до унаочнення геометричних конфігурацій, виконання додаткових побудов та їх обґрунтування, тому проблема підвищення ефективності процесу навчання координатного методу є вельми актуальною для шкільної практики.

Ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів, як відомо, залежить перш за все від їхньої мотиваційної сфери, а саме: потреб (як цілей), інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, нахилів, що детермінують діяльність. Навчальна активність учнів, успішність у здійсненні навчально-пізнавальної діяльності з предмету у значній мірі залежать від сили та структури мотивації [1; 2].

Аналіз досвіду роботи вчителів-практиків, власний досвід роботи надає підстави свідчити, що для розвитку позитивної мотивації навчання у вивченні координатного методу застосовують такі прийоми як створення ситуацій зацікавленості та новизни шляхом показу практичних додатків, цікавих фактів, розв'язування цікавих задач з практичним змістом тощо [1; 2].

Одним із прийомів, що створює елементи позитивного ставлення до предмету є показ значущості координатного методу через його зв'язок з реальним життям. Наприклад, учням пояснюють, що координати використовуються в роботі навігаційних систем у сучасних автомобілях, літаках, смартфонах тощо; у графічному дизайні – для точного розташування об'єктів на екрані, створення малюнків, ілюстрацій; у будівельних проектах – для розрахунків, планування розташування будівельних елементів, створення плану будівель; у програмуванні – як інструмент для створення ігор, візуалізації даних, роботи з графіками.

Створенню ситуацій зацікавленості у вивченні методу координат слугують фабульні задачі з практичним змістом на кшталт: «Літак вирушив із пункту А з координатами $(0, 0)$ на північ зі швидкістю 300 км/год. Після 2 годин польоту літак здійснив поворот на захід і пролетів ще 400 км, а потім знову полетів на північ і через 2 години здійснив посадку. Знайдіть координати точки місця приземлення літака, враховуючи його початкові координати, напрямок руху та час польоту».

Отже, усвідомлення значущості методу координат у реальному житті, у розв'язуванні практичних задач мотивує учнів до подальшого успішного його вивчення та застосування.

Література

1. Дейніченко Т.І., Дейніченко Г.В. Формування у майбутніх учителів позитивної мотивації до технічного конструювання методами імітаційної технології навчання. *Гуманізація навчально-виховного процесу* : зб. наук. пр. Вип. LIII. Ч. I. Слов'янськ : СДПУ, 2010. С. 60-67.
 2. Дейніченко Т.І., Кабанська Г.А., Суботіна О.С. Підвищення мотивації учнів до навчання на уроках математики. *Наумовські читання* : зб. тез доповідей XX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Харків, 3-4 лист. 2022 р.). Х., 2023. С. 124–126.
 3. Дроненко Л.Г. Формування мотивації в учнів до навчально-пізнавальної діяльності на уроках математики. URL: <https://naurok.com.ua/formuvannya-motivaci-v-uchniv-do-navchalno-piznavalno-diyalnosti-na-urokah-matematiki-270229.html>
-

ІНТЕГРОВАНІЙ КУРС МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ

Євменова Г.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Наразі галузь математичної освіти стикається з певними складнощами через те, що новий Державний стандарт базової середньої освіти встановлює вимоги до обов'язкових результатів навчання, які базуються на компетентнісному підході. Здатність моделювати процеси та ситуації за допомогою математичного апарату; усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в особистому та суспільному житті людини; розвиток і застосування математичних знань і методів для розв'язання широкого спектру проблем у повсякденному житті [1]. Вважаємо, що одним із шляхів вирішення завдань, описаних у Державному стандарті базової середньої освіти, є створення інтегрованих курсів.

У «Концепції нової української школи» сказано, що нова школа потребує нового вчителя, який має здатність викликати зміни. Вчитель математики несе відповідальність як за результати навчання своїх учнів математики, так і за технології, які він обирає чи створює для розвитку творчого мислення учнів [2].

Ми вважаємо, що курс математики, а не алгебра та геометрія, особливо важливий у школах, де ці предмети вивчаються лише чотири години. Сучасні учні не повною мірою опановують навчальний матеріал і не витрачають достатньо часу на підготовку домашніх завдань. У школі так багато предметів, що неможливо зосередитися на одній темі. Розмаїття позашкільної інформації перевершує знання, отримані в навчальному закладі з такої ж різноманітності предметів.

Отже, чим більше навчальних предметів, тим більше поверхневих знань здобуває учень. Нам потрібно брати приклад з європейських колег, де у більшості випадків поділ на алгебру та геометрію не відбувається.

Література

1. Державний стандарт базової середньої освіти від 30.09.2020. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898>
2. Матяш О. І., Терєпа А. В. Математика у творчості. Творчість у математиці: монографія. Вінниця: 2018. 283 с.

РОЗВИТОК ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ЗАСТОСОВАННІ ПОХІДНОЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Єланцев І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вивчення похідних є одним з ключових розділів вищої математики, який закладає фундамент для розуміння багатьох природничих та технічних дисциплін. Похідна є потужним інструментом для аналізу змін і поведінки функцій, що робить її незамінною в багатьох галузях науки та техніки. Важливим аспектом навчання є розвиток у учнів практичних умінь у застосуванні похідної,

що дозволяє їм ефективно використовувати теоретичні знання у реальних задачах.

Аналіз літератури надає підстави визначити такі методологічні підходи, спрямовані на розвиток практичних умінь учнів:

- використання прикладних задач – один з ефективних способів розвитку практичних умінь – це розв’язування прикладних задач, які моделюють реальні процеси. Наприклад, задачі на знаходження швидкості зміни концентрації речовини в хімічних реакціях або задачі на оптимізацію витрат у бізнесі. Такі задачі допомагають учням зрозуміти, як математичні абстракції застосовуються в практиці;
- інтерактивні методи навчання – використання інтерактивних методів, таких як математичні моделювання за допомогою комп’ютерних програм, значно підвищує зацікавленість учнів та покращує засвоєння матеріалу. Спеціальні програми, такі як GeoGebra або WolframAlpha, дозволяють візуалізувати процес диференціювання та досліджувати поведінку функцій;
- проектно-орієнтоване навчання – залучення учнів до проектів, які потребують застосування похідних, стимулює розвиток практичних навичок. Наприклад, проекти з аналізу економічних даних, дослідження біологічних процесів або розробки інженерних рішень. Проектний підхід дозволяє учням працювати в команді, розвивати критичне мислення та знаходити творчі підходи до вирішення задач [2].

Слід відмітити, що формування навичок самостійного аналізу сприяє:

- застосування похідної для дослідження функцій – учні повинні навчитися самостійно досліджувати функції за допомогою похідних. Це включає знаходження критичних точок, аналіз інтервалів зростання і спадання, визначення екстремумів і точок перегину. Такі вміння є основою для розв’язання багатьох прикладних задач;

- інтеграція міжпредметних зв'язків – застосування похідних не обмежується лише уроками математики. Важливо інтегрувати знання з інших предметів, таких як фізика, хімія, економіка, щоб показати учням міжпредметні зв'язки. Наприклад, вивчення законів Ньютона у фізиці або моделювання економічних процесів з використанням похідних [1].

Важливе місце посідає оцінювання та зворотний зв'язок:

- регулярне оцінювання знань – систематичне оцінювання знань і вмінь учнів за допомогою тестів, контрольних робіт та самостійних завдань дозволяє виявити рівень засвоєння матеріалу і вчасно коригувати навчальний процес. Використання різних форм оцінювання – від традиційних письмових робіт до усних опитувань і презентацій проектів – допомагає всебічно оцінити компетентність учнів;

- зворотний зв'язок – зв'язок від учнів є важливим елементом навчального процесу. Використання опитувань, анкет і дискусій дозволяє вчителю отримати інформацію про складнощі, з якими стикаються учні, та адаптувати методи викладання відповідно до їхніх потреб.

Розвиток практичних умінь учнів у застосуванні похідної на уроках математики є ключовим аспектом сучасного освітнього процесу. Використання прикладних задач, інтерактивних методів навчання та проектного підходу сприяє глибшому розумінню і засвоєнню матеріалу. Інтеграція міжпредметних зв'язків і систематичне оцінювання знань допомагають формувати компетентних і критично мислячих фахівців, здатних застосовувати математичні методи у різних сферах життя.

Література

1. Жерновникова О. А., Харченко А.О. Алгебраїчні рівняння: методичні рекомендації. Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2013. 98 с.
2. Матяш О.І. Педагогічний довідник учителя математики. 2015. URL: <https://shag.com.ua/m-matyash-oi-pedagogichnij-dovidnik-vchitelya-matematiki.html?page=3>

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ В УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Жеребний М.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вивчення математики в профільній школі має особливу цінність, оскільки воно дає учням фундаментальні знання та навички, необхідні для продовження навчання та професійної діяльності. Однак у старшокласників часто виникає проблема зі зниженням мотивації та інтересу до предмета.

Таким чином, підтримка постійного пізнавального інтересу учнів у профільних класах є одним із пріоритетних завдань вчителів математики.

Складовими формування пізнавального інтересу на уроках математики є:

- Створення сприятливої навчально-пізнавальної атмосфери – на уроках математики має бути атмосфера співпраці, взаємодопомоги та поваги. Учні повинні бути впевнені в собі, не боятися помилок і вірити в свої сили.
- Використання інтерактивних та ігрових підходів до навчання: використання інтерактивних ігор, проблемних ситуацій, інтерактивних вправ і інших стратегій активізації пізнавальної діяльності учнів дозволяє зробити уроки математики цікавими та динамічними [1; 2].

Важливо показати учням, як математичні знання та навички можна застосувати в різних сферах життя. Це можна досягти за допомогою проектів, тематичних завдань, екскурсій тощо. Важливим є використання індивідуального підходу. Індивідуальний підхід до навчання – це підхід, який враховує особливості та потреби кожного учня, щоб створити найкращі методи та засоби навчання.

Уроки математики можна зробити більш наочними та цікавими за допомогою комп'ютерів, інтерактивних дошок, онлайн-ресурсів та інших ІКТ-інструментів.

Стимулювання пізнавальної активності учнів – заохочення та стимулювання пізнавальної активності учнів може бути досягнуто за допомогою різних форм, таких як похвала, нагороди, конкурси тощо, щоб підтримувати інтерес учнів до предмета.

Підвищення інтересу учнів до математики в профільних класах має вирішальне значення. Це пов'язано з підвищенням мотивації до навчання, оскільки учні, які цікавляться математикою, більш мотивовані вивчати предмет і досягати кращих результатів. Покращення засвоєння знань – учні краще сприймають та запам'ятовують інформацію, коли вони зацікавлені в темі.

Розвиток творчого мислення – математика розвиває креативність, аналітику та логічне мислення [1; 2]. Підготовка до подальшого навчання та професійної діяльності: глибокі знання математики необхідні для роботи в багатьох сферах і в багатьох вищих навчальних закладах.

Пізнавальний інтерес до математики серед учнів профільних класів є важливим завданням, якому вчителі повинні приділяти постійну увагу та зусилля.

Література

1. Жерновникова О.А., Вагіна Н. С. Інтегративний підхід у діагностиці фахових компетентностей вчителів і здобувачів педагогічної вищої освіти зі спеціальності «Математика». *Сучасна математична освіта: методологія, теорія, практика*: колективна монографія/ за загальною редакцією проф. Жерновникової О.А. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2021. 281 с. С. 206–248.
 2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
-

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ» В НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Захаров І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток її інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей та ін. Також в Законі прописано, що ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти [3]. Щоб досягти зазначених цілей навчання має враховувати індивідуальні особливості та можливості учня, або певних груп учнів, тобто має бути диференційованим.

Українські вчені Р. Білик, Т. Дейніченко, О. Прищепка, О. Степаненко, Л. Шевчук та ін. досліджували диференційоване навчання, історію його розвитку, способи впровадження та можливості застосування в різних галузях сучасної освіти. Термін «диференційоване навчання» не має єдиного визначення, більш того дуже часто в науково-методичній літературі він розглядається разом такими термінами як «диференціація» та «диференційований підхід». Аналіз подібної проблеми можна зустріти в наукових працях Л. Шевчук «Сутність та специфіка поняття «диференціація навчання»» та Р. Білика «Реалізація диференційованого навчання у компетентнісній освіті» [1; 7].

Щодо визначення суті диференційованого навчання в працях українських науковців, можна виділити три основні підходи:

Диференційоване навчання – це певний метод/засіб/організація діяльності таким чином, щоб врахувати індивідуальні особливості і потреби кожної групи

учнів, що навчаються в одному освітньому середовищі (О. Степаненко, Н. Несторук, Л. Кокоріна) [6,5].

Диференційоване навчання – це комплексна система, упровадження якої в освітній процес передбачає виявлення та облік індивідуальних особливостей учнів та особливостей груп школярів, застосування відповідних форм навчання й навчальної діяльності школярів, методів і засобів навчання (Л. Шевчук) [7].

Диференційоване навчання (від лат. *differentia* – різниця) – це розподіл навчальних планів і програм у старших класах середньої школи.

Залежно від обраного підходу та цілей наукового дослідження науковці встановлюють свій взаємозв'язок між диференційованим навчанням та диференційованим підходом, в різних публікаціях можна зустріти абсолютно протилежні підходи.

Щодо поняття «диференціація навчання», то воно може вживатися в своєму прямому значенні – (від лат. *differentia* – різниця) поділ чого-небудь на окремі елементи [7], тобто відокремлювати рівні та сфери в яких відбувається диференційоване навчання. Н. Несторук та Л. Кокоріна визначають диференціацію, як процес у сучасній освіті, що забезпечує різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати індивідуальні особливості тих, хто навчається. Базується на прийнятті психологічних відмінностей між індивідами і групами людей.

Також деякі українські вчені зокрема Л. Михайлова, О. Пагава, О. Проніна визначають диференціацію у навчанні як форму індивідуалізації, коли учні, схожі за певними індивідуальними особливостями, об'єднуються в групи для окремого навчання.

У своєму методичному посібнику О. Прищепа зазначає, що у філософській і психолого-педагогічній літературі можна знайти багато понять, що характеризують індивідуалізацію та диференціацію навчання і виховання. В літературі можна зустріти твердження, що індивідуалізація і диференціація – це

синоніми, особливо тоді, коли йдеться про індивідуальні та диференційовані підходи. Деякі автори вживають тільки поняття «диференціація» [4].

Враховуючи вищезазначений матеріал можна стверджувати, що диференціація навчання – це врахування індивідуально-типологічних особливостей учнів завдяки їх організації в групи, різні за побудовою процесу навчання [2]. Отже, ми погоджуємося з В. Кизенко, що «Диференціація навчання можлива лише у контексті особистісно орієнтованого навчання, коли відбувається спільна конструктивна діяльність учня і вчителя, враховується вибір учня щодо змісту, виду і форм навчального матеріалу, за наявності бажання учня бути компетентним у ситуаціях, які можуть виникнути у подальшому житті, уже незалежно від виконання шкільних завдань».

Отже, попри значну кількість трактувань суті поняття «диференційоване навчання» у всіх цих визначеннях є дещо спільне – врахування індивідуальних особливостей учнів. Саме це і є суттю диференційованого навчання, а наявні відмінності та різні, іноді протилежні взаємозв'язки з іншими поняттями пов'язані зі специфікою та цілями дослідження того чи іншого вченого. Утім, значну кількість трактувань досліджуваного поняття фактично не можна вважати суттєвою проблемою, але відсутність уніфікованого поняття значно ускладнює подальші дослідження в цій сфері, адже встановлення взаємозв'язків між досліджуваними поняттями з різними трактуваннями забирає в дослідника досить багато часу.

Література

1. Білик Р., Ніколаєв О. Реалізація диференційованого навчання у компетентнісній освіті. *Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Педагогічна*. 2017. Вип. 23. С. 121-125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkr_ped_2017_23_39
2. Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі : монографія / авт. кол. : В. І. Кизенко, Г. О. Васьківська, С. П. Бондар й ін. ; за наук. ред. В. І. Кизенка. К. : Педагогічна думка, 2012. 216 с.
3. Закон України «Про освіту» № 2145–VIII від 5 вересня 2017 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 24.03.2024).
4. Прищепа О. Ю. Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах

- диференційованого підходу :методичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 72 с.
5. Семенова А. В., Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Бартенєва І.О., Богданова І.М. Словник-довідник з професійної педагогіки. Одеса: Пальміра, 2006. 272 с. URL: <https://www.pedagogic-master.com.ua/public/semenova/slovník.pdf>
6. Словник педагогічних та психологічних термінів до дисциплін: «Педагогіка», «Педагогіка новаторства», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика виховної роботи та основи педагогічної майстерності», «Педагогічний менеджмент»: для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття освіти пед. спец-тей / укладачі: Н. А. Несторук, Л. В. Кокоріна. Слов'янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. 131 с. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e9a9a8e8-25ba-416a-a05e-8474f3baa797/content>
7. Шевчук Л. Сутність та специфіка поняття «диференціація навчання»: інформація для ознайомлення педагогів. Проблеми сучасного підручника 2020. Вип. 20. С. 219–227. URL: <https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-219-227>

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НУШ

Кіщенко В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Нова українська школа (НУШ) поставила перед вчителями математики нові завдання та виклики. Однак необхідно забезпечити, щоб учні глибоко засвоїли основні математичні знання та навички. Натомість важливо зробити процес навчання захоплюючим, мотивуючим і розвиваючим.

Нові підходи та методи навчання математики допоможуть вирішити ці проблеми, завдяки їх використанню навчання математики стає більш захоплюючим і динамічним завдяки використанню цікавих і нестандартних завдань, ігрових елементів і сучасних технологій. Визначимо найважливіші, на нашу думку [2]:

- Навчання математики індивідуалізоване завдяки інноваційним методам і ресурсам, які враховують особливості та потреби кожного учня, що дозволяє оптимізувати темп і рівень навчання.

- Розвивати критичне мислення та творчі здібності учнів: проблемні завдання, проекти та дослідження навчають учнів самостійно шукати, аналізувати та приймати рішення.

- Готувати учнів до життя в суспільстві – інноваційні методи навчання математики допомагають учням розвивати навички, необхідні для успішного навчання в університеті та роботи в майбутньому, такі як прийняття рішень, командна робота, спілкування та вирішення проблем.

Схарактеризуємо найбільш важливі інноваційні методи навчання математики в НУШ:

- Метод проектів передбачає, що учні виконують дослідницький проект, пов'язаний з математикою, упродовж певного періоду часу. Це може включати вивчення минулого математики, створення математичної моделі реального явища або створення презентації з математики.

- Метод кейсів вимагає від учнів розглянути реальні ситуації, пов'язані з математикою. Проаналізуйте ситуацію, знайдіть математичні проблеми та знайдіть рішення.

- Метод дискусій – учні обговорюють математичні теми. Це може бути розмова про історію математики або про різні методи розв'язання задач.

- Використання ігрових технологій – ігри можуть бути ефективним способом зробити навчання математики захоплюючим і мотивуючим. На уроках математики можна використовувати багато дидактичних ігор.

- Використання комп'ютерних технологій – для навчання математики доступні численні програми та онлайн-ресурси. Учні можуть отримати нові знання, навчитися вирішувати завдання та перевіряти свої навички за допомогою цих ресурсів і програм [1].

Важливо зазначити, що не існує єдиного способу навчання математики, який ідеально підходить для всіх учнів. Учитель повинен враховувати вік, рівень знань і індивідуальні особливості учнів при виборі методів і засобів навчання.

Використання інноваційних методів і ресурсів навчання математики робить навчання більш ефективним і захоплюючим, що сприяє кращому засвоєнню учнями математики.

Література

1. Жерновникова О. А. Дидактична підготовка майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2015. 404 с.
 2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
-

ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКОВОЇ ФУНКЦІЇ В ЗАДАЧАХ З ФІЗИКИ

Кондратюк В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Показникова функція яка задається формулою $y = a^x$ ($a > 0; a \neq 1$) де a – стале число, x – змінна, що є показником степеня, відіграє важливу роль у такій науці як фізика. За її допомогою можна описати значну кількість явищ, які відбуваються в навколишньому середовищі. Показникова функція є потужним інструментом для розв'язання задач з фізики. Зокрема, радіоактивний розпад описують формулою:

$$m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T}}$$

де m_0 – маса радіоактивної речовини початковий момент часу $t = 0$, $m(t) = 0$ – її маса в момент часу t , T_0 – період напіврозпаду. Очевидно, що права частина цієї формули є показниковою функцією.

Приклад 1. Період напіврозпаду деякого ізотопу плутонія складає 175 діб. Скільки плутонія залишиться через 5 років, якщо його початкова маса становила 14 г?

Розв'язання. За умовою задачі маємо: $T_0 = 175$ діб, $m_0 = 14$ г, $t = 4 * 365 + 366 = 1826$ (діб).

$$\text{Тоді } m(1826) = 14 * \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1826}{175}} \approx 0,0101 \text{ г.}$$

Відповідь: 0,0101 г.

За допомогою показникової функції також можна визначати тиск повітря залежно від висоти.

Приклад 2. Альпініст, перебуваючи на висоті $h_1 = 1000$ м, визначив, що тиск повітря складає $p_1 = 740$ мм рт. ст. Яким буде тиск на висоті $h_2 = 2100$ м за тієї самої температури повітря?

Розв'язання: Відомо, що тиск P_2 (за умови незмінності температури повітря) знаходять за барометричною формулою $p_2 \approx p_1 * (0,8886)^{h_2 - h_1}$, де h_1 і h_2 – висота в кілометрах. Тоді $p_2 \approx 740 * (0,8886)^{2,1 - 1} \approx 649,8$ (мм рт. ст.)

Відповідь: 649,8 мм рт. ст. [1, с. 11].

Також, з використанням показникової функції можна описати процес зростання кількості бактерій (за відсутності негативних для їх росту факторів і наявності великої кількості поживних речовин) який відбувається за законом $N = 5^t$, де t – час дослідження, N – число бактерій у колонії. Процес зростання кількості деревини під час росту дерева, відбувається за законом $A = A_0 * a^{kt}$, A_0 – початкова кількість деревини, A – кількість деревини через час t , k, a – деякі сталі [2, с. 13].

Отже, така наука як фізика тісно пов'язана з математикою, зокрема з функціями. В даному випадку показникова функція є потужним інструментом для опису різноманітних процесів які відбуваються у природі. Вміння застосовувати функції робить розв'язання задач більш ефективним та точним, що є важливим для успішного вивчення фізики.

Література

1. Істер О. С., Єрміна О. В. Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ : Генеза, 2019. 416 с.
2. Нелін Є. П., Долгова О. Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Ранок, 2019. 240 с.

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ВИВЧЕННІ ПОХІДНОЇ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Котусенко А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна освіта орієнтована на підготовку компетентних особистостей, здатних до самостійного пошуку знань, критичного мислення та творчого вирішення проблем. Це зумовлює необхідність формування дослідницької компетентності учнів, яка є однією з ключових складових загальної компетентності.

Похідна – це одне з фундаментальних понять математики, яке має широке застосування в різних галузях науки і техніки. Вивчення похідної у профільній школі дає можливість не лише оволодіти математичними знаннями та навичками, але й розвинути дослідницькі здібності учнів [2].

Формування дослідницької компетентності учнів у вивченні похідної може здійснюватися за такими основними напрямками:

- розвиток пізнавальної активності учнів – це передбачає формування у них стійкого інтересу до дослідницької діяльності, прагнення до самостійного пошуку знань та нових способів вирішення проблем;
- навчання учнів методам дослідницької діяльності – це включає ознайомлення з основами наукового методу, оволодіння прийомами збору та аналізу інформації, формулюванням гіпотез, проведенням дослідів та експериментів, обробкою та інтерпретацією результатів;
- формування умінь самостійної роботи – це передбачає розвиток у учнів таких навичок, як планування роботи, самоконтроль, самооцінка, вміння працювати з інформаційними джерелами, використовувати комп'ютерні технології;
- виховання особистісних якостей, необхідних для дослідницької діяльності – це включає розвиток у учнів таких якостей, як творчість, креативність, критичне мислення, відповідальність, ініціативність, наполегливість [1].

Для формування дослідницької компетентності учнів у вивченні похідної можуть використовуватися різні методи та прийоми, такі як:

- проблемне навчання – метод передбачає постановку перед учнями проблемних задач, які потребують самостійного пошуку знань та нових способів їх вирішення.
- дослідницькі проекти – метод передбачає виконання учнями самостійних дослідницьких проектів, які включають формулювання мети дослідження, збір та аналіз інформації, формулювання гіпотез, проведення дослідів та експериментів, обробку та інтерпретацію результатів, підведення підсумків та висновків.
- метод кейсів – передбачає аналіз учнями реальних ситуацій, які потребують застосування знань та навичок з теми «Похідна»;

- дискусії та дебати – ці методи сприяють розвитку у учнів критичного мислення, вміння аргументувати свою точку зору та вести конструктивний діалог.
- використання інформаційних та комунікаційних технологій – це дозволяє учням використовувати різні інформаційні джерела, проводити дослідження з використанням комп'ютерних програм, візуалізувати результати досліджень [2].

Формування дослідницької компетентності учнів у вивченні похідної є важливою складовою сучасної освіти. Це дозволяє учням не лише оволодіти математичними знаннями та навичками, але й розвинути важливі особистісні якості, які допоможуть їм у подальшому житті.

Література

1. Жерновникова О. А. Розвиток дослідницького потенціалу майбутніх учителів математики як чинника формування їхньої академічної доброчесності. *Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян* (Республіка Польща, Варшава, 5 – 17.11.2018). Варшава, 2018. С. 268–271.
2. Моторіна В.Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку: навч. посіб. для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних навчальних закладів. 2-е допов. видання. Х.: Видавництво Іванченко, 2012. 318 с.

НЕСКІНЧЕННІСТЬ В РЕАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ

Криницька В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Математика – наука про нескінченне. Символ нескінченності ∞ – математичний символ, що представляє концепцію нескінченності. Цей символ також називають лемніскатою, за назвою лемніскатних кривих аналогічної форми, що вивчаються в алгебраїчній геометрії [1]. Цей символ вперше був

використаний математично Джоном Уоллісом у XVII столітті, хоча він має більш тривалу історію інших застосувань [2]. У математиці це часто відноситься до нескінченних процесів (потенційна нескінченність), а не до нескінченних значень (актуальна нескінченність). Наприклад, в математичних виразах із підсумовуванням та межами таких як $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x - 1}{2^{x+1}} = 2$ знак нескінченності традиційно інтерпретується як означає, що змінна стає як завгодно великою до нескінченності, а не фактично приймає нескінченне значення, хоча можливі інші інтерпретації [3].

У реальному аналізі символ ∞ , званий «нескінченністю», використовується для позначення необмеженої межі. Позначення $x \rightarrow \infty$ — означає, що x необмежено зростає і $x \rightarrow -\infty$ — означає, що x необмежено спадає. Наприклад, якщо $f(t) \geq 0$ для кожного t тоді

1. $\int_a^b f(t) dt = \infty$ — означає, що $f(t)$ не обмежує кінцеву область від a до b .
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = \infty$ — означає, що площа під $f(t)$ нескінченна.
3. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = a$ — означає, що загальна площа під $f(t)$ дорівнює a .

Нескінченність також можна використовувати для опису нескінченних рядів таким чином:

$\sum_{i=0}^{\infty} f(i) = a$ — означає, що сума нескінченного ряду спадає до деякого дійсного значення a .

$\sum_{i=0}^{\infty} f(i) = \infty$ — означає, що сума нескінченного ряду правильно розходиться до нескінченності тому, що часткові суми необмежено збільшуються [4].

Крім визначення межі, нескінченність також може використовуватися як значення в розширеній системі дійсних чисел. Точки відмічені $+\infty$ та $-\infty$ можуть бути додані в топологічний простір дійсних чисел, виробляючи

двоточкову компактифікацію дійсних чисел. Додавання до цього алгебраїчних властивостей дає нам розширені дійсні числа [5]. Ми також можемо вважати $+\infty$ і $-\infty$ теж саме, що призводить до одноточкової компактифікації дійсних чисел, яка є дійсною проектною лінією. Проективна геометрія також відноситься до нескінченної лінії в плоскій геометрії, нескінченної площини в тривимірному просторі і нескінченної гіперплощини для загальних розмірів, кожна з яких складається з нескінченних точок [6].

Леопольд Кронекер скептично ставився до поняття нескінченності та до того, як його колеги-математики використовували його у 1870-х та 1880-х роках. Цей скептицизм отримав розвиток у філософії математики, яка називається фінітизмом – крайньою формою математичної філософії в загальнофілософських та математичних школах конструктивізму та інтуїціонізму [7]. Фінітизм – філософія математики, що визнає існування лише кінцевих математичних об'єктів. Найкраще це зрозуміти порівняно з панівною філософією математики, де нескінченні математичні об'єкти (наприклад, нескінченні множини) вважаються законними.

Література

1. Erickson, Martin J. (2011). "1.1 Lemniscate". Beautiful Mathematics. MAA Spectrum. Mathematical Association of America. pp. 1–3.
 2. Cajori, Florian (1929). "Signs for infinity and transfinite numbers" pp. 44-48
 3. Shipman, Barbara A. (April 2013). "Convergence and the Cauchy property of sequences in the setting of actual infinity". PRIMUS. 23 (5): 441–458. doi:10.1080/10511970.2012.753963
 4. "Properly Divergent Sequences - Mathonline". mathonline.wikidot.com.
 5. Aliprantis, Charalambos D.; Burkinshaw, Owen (1998), Principles of Real Analysis (3rd ed.), San Diego, CA: Academic Press, Inc., p. 29
 6. Beutelspacher, Albrecht; Rosenbaum, Ute (1998), Projective Geometry / from foundations to applications, Cambridge University Press, p. 27
 7. Kline, Morris Mathematical thought from ancient to modern times. New York: Oxford University press, 1977. pp. 1197–1198.
-

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Кулікова Ю.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Нелін Є.

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри математики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

В умовах глобалізації, стрімкого розвитку технологій, змін у соціально-економічній сфері суспільства зростає потреба інтелектуального розвитку особистості. В результаті цього відбувається реформування системи освіти. Сучасна українська школа спрямована на розвиток компетентностей, необхідних для ефективної адаптації учнів до викликів суспільства та їх конкурентоспроможності на ринку праці. Досягненню цих цілей сприяє високий рівень сформованості інтелектуальних умінь учнів.

Дослідженням формування інтелектуальних умінь займалися такі українські та зарубіжні вчені, як А. Алексюк, Х. Гарднер, Г. Доман, С. Карпенчук, В. Паламарчук, О. Савченко, В. Сухомлинський та ін. Математики-методисти І. Акуленко, І. Богатирьова, М. Бурда, З. Слєпкань, Н. Тарасенкова та інші досліджували проблему інтелектуального розвитку учнів у процесі навчання математики.

У науковій літературі існують різні підходи до визначення поняття «інтелектуальні уміння». На думку О. Башманівського інтелектуальними є такі уміння, завдяки яким здійснюється ефективна робота такого інтегрального утворення особистості як інтелект [2]. Тобто вчений розглядає інтелектуальні уміння через зв'язок з інтелектом, рівень якого залежить від того, наскільки сформовані ці уміння. Деякі з науковців у своїх працях відносять інтелектуальні уміння до нових утворень у психіці, підкреслюючи, що ці новоутворення закріплюють інтелектуальний досвід, який потім можна буде постійно

використовувати для вирішення завдань [3]. Такий підхід відображає активну, динамічну природу інтелектуальних умінь, які дозволяють накопичувати та в подальшому реалізовувати набуті знання для досягнення поставлених цілей. Інші ж дослідники стверджують, що інтелектуальні уміння являють собою процес отримання, переробки та застосування інформації в процесі навчання [3]. Це означає, що інтелектуальні уміння охоплюють не лише здатність засвоювати знання, а й вміння працювати з ними та застосовувати у практичній діяльності.

Однак, кожне з цих означень інтелектуальних умінь не повністю розкриває суть даного поняття. Тому доцільно розглядати їх у сукупності.

Не існує також однозначної точки зору щодо структури інтелектуальних умінь. Одні автори виділяють вміння отримувати та переробляти інформацію, що передбачає здатність розуміти завдання в різних аспектах, шукати необхідну інформацію в різних джерелах, систематизувати та аргументувати власні висловлювання, вносити пропозиції щодо виправлення помилок в інформації, встановлювати зв'язки між різними повідомленнями, виділяти в них головне; а також вміння застосовувати інформацію у професійній діяльності, що включає здатність приймати оптимальні рішення у складних ситуаціях [1]. Тобто це такі комплексні навички, які потрібні для ефективної роботи з інформацією. Інші вчені вважають, що основними компонентами інтелектуальних умінь є здатність до стимулювання власної діяльності; уважного сприймання, запам'ятовування, аналізу, логічного розуміння інформації з визначенням головного; до систематизації й класифікації; до формування ідей та припущень; асоціативного, творчого та критичного мислення, розв'язання проблемних ситуацій; самостійності під час виконання вправ; здійснення самоконтролю у навчально-пізнавальній діяльності; до збереження, розподілу й перемикання уваги [3]. Даний підхід відображає різні аспекти когнітивних процесів, які допомагають людині ефективно навчатися та розвиватися.

Таким чином, спостерігаємо неоднозначність щодо визначення поняття

«інтелектуальні уміння» та різні погляди науковців на його структуру. Однак, розглядаючи всі ці підходи в сукупності, складається цілісна картина розуміння суті даного поняття. Проаналізувавши науково-методичну літературу, інтелектуальними будемо вважати такі вміння, які сприяють активізації пізнавальної активності учнів під час вивчення всіх предметів та забезпечують успішне виконання розумових процесів та будь-якої діяльності, пов'язаної з мисленням. Їх основу складають мисленнєві операції: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, абстрагування, порівняння, конкретизація, класифікація, знаходження зв'язків [2], а також здатність до логічного та критичного мислення, навички самостійного виконання завдань та використання набутих знань у практичній діяльності тощо. Спираючись на дане визначення та структуру інтелектуальних умінь учнів, в рамках нашого дослідження було запропоновано систему вправ для старшокласників, яка допомагає вдосконалити методику розвитку інтелектуальних умінь учнів в процесі навчання математики за умови систематичного і планомірного її застосування.

Література

1. Бевз В. Г., Силенок Г. А. Формування інтелектуальних умінь студентів під час вивчення вищої математики. *Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology*. II (10). 2014. Вип. 20. С. 51–54.
 2. Васильєва Д. В. Розвиток інтелектуальних умінь учнів на уроках математики. *Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011»*: матеріали Всеукр. дистанц. науково-метод. конф. з міжнар. участю, м. Суми, 11 лют. 2011 р. Суми, 2011. С. 27–29. URL: <https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/10740/1/Vasylieva.pdf>
 3. Шарун Ю. Ф. Визначення змісту та структури інтелектуальних умінь особистості в сучасній науковій літературі. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. Харків, 2011. № 978. Вип. 11. С. 27-30. URL: [https://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/visn_val/Visnyk_978\(2011\).pdf#page=28](https://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/visn_val/Visnyk_978(2011).pdf#page=28)
-

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНOSTІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Кутько С.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Нелін Є.

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

На сьогоднішній день в Україні, в умовах реформування і оновлення змісту освіти, важливою складовою процесу навчання є формування ключових компетентностей про які йдеться у Державному стандарті базової середньої освіти. В ньому наголошується, що основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів математичної компетентності; розуміння ролі математики для природничих наук, як універсальної мови; розвиток в учнів логічного, критичного і творчого мислення, здатності правильно та логічно формулювати свої твердження; гарантування володіння учнями мовою математики, розуміння символіки, формул і моделей математики, які дають можливість описувати різноманітні властивості об’єктів чи процесів або явищ. Також в стандарті підкреслено, що компетентнісний підхід є основою побудови змісту та організації навчання математики, тому важливою проблемою сучасного навчання математики є підвищення рівня практичної компетентності учнів. Через це одним з головних завдань, які стоять перед вчителем математики, є створення умов для формування в кожного учня належного рівня практичної компетентності. Ця компетентність передбачає, що випускник загальноосвітнього навчального закладу володіє побудовою і дослідженням найпростіших математичних моделей реальних об’єктів, явищ і процесів, використовуючи відповідні математичні об’єкти.

Теоретичне обґрунтування проблеми реалізації прикладної спрямованості навчання математики було проведено в роботах Г. П. Бевза, О. С. Дубинчук, З. І. Слєпкань, В. О. Швеця та ін. [1]. Результати цих досліджень і створюють основу для реалізації вимоги прикладної спрямованості навчання математики, яка проходить наскрізною лінією і через виділені в стандарті компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі та вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів. В шкільному курсі математики ефективним засобом реалізації його прикладної спрямованості є систематичне застосування методу математичного моделювання протягом усього курсу. Реалізація практичної спрямованості в навчанні математики спирається на:

- створення набору математичних моделей, які використовуються для опису реальних явищ і процесів, а також знаходять застосування в процесі вивчення суміжних предметів;
- формування відповідних знань та вмінь, що потрібні для дослідження створених математичних моделей;
- формування в учнів умінь будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних явищ та процесів [2].

Тому одним із ефективних інструментів для реалізації в процесі навчання математики прикладної спрямованості є використання математичних моделей у навчанні. Наприклад, з цієї причини, від учнів 10-11 класів рівня стандарту після вивчення:

- 1) рівнянь і нерівностей вимагається – складати рівняння і системи рівнянь за умовою текстової задачі, формуючи у такий спосіб математичні моделі реальних процесів;
- 2) теми «Функції» вимагається – вміти застосовувати функціональні залежності для створення математичних моделей реальних процесів та явищ.

Таким чином, основним засобом формування вмінь учнів виконувати математичне моделювання виступає спеціальна система задач [3] (задачі, в яких потрібно знайти найменше або найбільше значення величини; задачі з геометричним змістом; задачі з фізичним змістом; задачі на стохастичку; задачі з виробничим змістом; сучасні задачі з професійним змістом; задачі з побутовим змістом). Нами уточнені вимоги до систем задач практичної спрямованості в навчанні математики: цілісність такої системи, її інтегративність та адитивність і методичну доцільність та відповідність, що дозволило розробити систему задач для реалізації прикладної спрямованості навчання математики. Додатковими засобами формування вмінь для реалізації математичного моделювання учнями загальноосвітньої та профільної школи можуть виступати: введення додаткових курсів за вибором «Математичне моделювання як метод розв'язування прикладних задач», заходи позакласної роботи з математики. Для досягнення високих результатів у навчанні учнів застосуванню математичного моделювання доцільно також удосконалення навчальних засобів з математики (підручників, посібників, комп'ютерних презентацій тощо), які б містили більш детальну інформацію про математичне моделювання і збільшення частки прикладних задач різного змістового наповнення на уроках математики.

Отже, формування в учнів умінь математичного моделювання може виступати потужним засобом підвищення якості математичної освіти, а також сприяти реалізації міжпредметних зв'язків математики з іншими навчальними предметами. Опанування учнями вміннями створювати математичні моделі створює умови для розвитку учнів, сприяє їх готовності ефективно застосовувати математичні знання в реальному житті. Систематичне застосування методу математичного моделювання протягом вивчення всього курсу математики дозволяє також формувати в учнів навички виристання математики в різних життєвих ситуаціях.

Література

1. Катеринюк Г. Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи. URL: <http://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/6377>
 2. Волошена В. Розвиток умінь математичного моделювання у старшокласників в процесі навчання природничо-математичних предметів. URL: <https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Dysertatsiia-Voloshena-V.V..pdf>
 3. Філімонова М. Математичне моделювання в курсі математики основної школи: зміст і вимоги до підготовки учнів. URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7853/Filimonova.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
-

НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ ТА ПЛАНІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ В КУРСІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

Куценко Т.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Нелін Є.

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Однією із вимог до обов'язкових результатів навчання математики на рівні базової середньої освіти, що визначається сучасним Державним стандартом базової середньої освіти на основі компетентнісного підходу до навчання, яка узгоджується із концепцією «Нової української школи», є вимога, до навчальних досягнень, згідно якої учень повинен навчитися розробляти стратегії та плани дій для розв'язування математичних задач, а також критично оцінювати процес і результат їх розв'язування [1]. Тому підготовка учнів до розробки стратегій та планів розв'язування математичних задач є важливою як в структурі навчання математики в цілому, так і в курсі алгебри та початків аналізу зокрема. Надзвичайні ситуації останніх років зумовили широке впровадження дистанційного навчання, що створює додаткове навантаження як на учня, так і на вчителя, та в результаті вимагає від останнього додаткової роботи та/або зміни чи вдосконалення методичних підходів до навчання, що також потребує достатнього відображення у відповідних підручниках та навчальних посібниках. Це

стосується, зокрема, й пошуку стратегій і планів розв'язування задач в курсі алгебри і початків аналізу, що й обумовило актуальність нашого дослідження. Його метою є обґрунтування необхідності удосконалення методики підготовки учнів до пошуку стратегій і планів розв'язування задач в курсі алгебри і початків аналізу.

Для досягнення поставленої мети роботи було проаналізовано існуючу загальну науково-методичну літературу з цього питання та проведено констатувальний експеримент з вивчення рівня підготовки учнів до пошуку стратегій і планів розв'язування задач в курсі алгебри і початків аналізу. В ході аналізу було з'ясовано, що методичний та психологічний аспекти цього питання розглянуті в роботах Г. П. Бевза, М. І. Бурди, З. І. Слєпкань, І. Ф. Тесленко та інших [2]. Проте низка деталей зі специфіки формування вмінь пошуку стратегій і планів розв'язування задач в курсі алгебри і початків аналізу в умовах впровадження концепції НУШ та вимог нових стандартів шкільної математичної освіти залишилися нерозкритими, що й визначає актуальність нашої дослідницької діяльності в цьому напрямку.

Констатувальний експеримент з виявлення рівня сформованості в учнів умінь з пошуку стратегій і планів розв'язування задач в курсі алгебри і початків аналізу проводився за темою «Розв'язування логарифмічних рівнянь», де учням було запропоновано самостійну роботу, у якій потрібно було як розв'язати рівняння, так і надати певні пояснення вибору та порядку застосованих математичних методів і прийомів. В результаті встановлено, що найважчим у діяльності учнів виявилось саме обґрунтування вибору стратегії та складання плану дій при розв'язуванні логарифмічних рівнянь, тобто просто навести розв'язок рівняння учням було значно простіше. Отже, зрозуміло, що питання формування у здобувачів освіти умінь розробляти стратегії та плани розв'язування задач потребує підвищеної уваги, а існуючі методики – удосконалення. Нами проведена розробка додаткових матеріалів та методичних

рекомендацій з підготовки учнів до пошуку стратегій і планів розв'язування задач в курсі алгебри і початків аналізу за рахунок явного виділення орієнтовно основ відповідної навчальної діяльності учнів, що дозволило покращити результати навчання старшокласників.

Література

1. Державний стандарт базової середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898). URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
2. Нелін Є. П., Іваненко М. С. Розробка стратегій розв'язування текстових задач як один з напрямків реалізації вимог нового стандарту базової середньої освіти. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених.* (23-24 листоп. 2021 р.). Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків. 2022. С. 76–79.

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ліщина А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Масова комп'ютеризація шкіл в умовах дистанційного та змішаного навчання відкриває широкі можливості для використання на уроках засобів та форм навчання, що базуються на електронних засобах обробки та передачі інформації. Серед програм, розроблених для навчання у школі, хочеться виділити програмне забезпечення Geogebra [1]. Ідея GeoGebra полягає у набутті геометричних, алгебраїчних та числових уявлень в інтерактивному режимі. Крім того, GeoGebra дозволяє безпосередньо вводити та маніпулювати рівняннями та координатами, працювати зі слайдерами для підбору необхідних параметрів, має багаті можливості роботи із функціями. З її допомогою можна будувати графіки

функцій, розв'язувати задачі з планіметрії та стереометрії; виконувати побудови різних об'єктів і розглядати їх у динаміці.

Сучасне уявлення про якісну освіту передбачає таку обов'язкову складову, як володіння комп'ютерними технологіями. А комп'ютерні технології на сьогоднішній день включають широке використання систем комп'ютерної алгебри (СКА) або, використовуючи інший термін, що часто застосовується – «математичних пакетів» [2]. Комп'ютерна алгебра часто розглядається як галузь інформатики, що займається розробкою, аналізом реалізацією та використанням алгоритмів алгебри. Системи комп'ютерної алгебри широко застосовують як для підтримки наукових досліджень, так і в освітніх цілях. Завдяки потужній графіці, засобам візуального програмування у використанні техніки мультимедіа СКА широко використовуються в освіті як інструментальні засоби.

Системи комп'ютерної алгебри надають нові широкі можливості для вдосконалення освіти на всіх, без винятку, його етапах від цілеспрямованого навчання та освіти до комплексної підготовки учня до професійної діяльності та самореалізації.

Велику роль відіграють пакети прикладних програм в освіті, зокрема, при вивченні математики. Полегшуючи розв'язання складних завдань, вони знімають психологічний бар'єр у вивченні математики та роблять цей процес цікавим та простішим. При грамотному застосуванні їх у навчальному процесі, пакети забезпечують підвищення рівня фундаментальності математичної освіти. Математичні програми дають можливість реалізувати стандартними засобами найважливіші з дидактичної точки зору принципи «від простого до складного» та «максимальна наочність та зручність роботи». Ці принципи розвивають і формують в учнів навички самостійної пізнавальної діяльності, які необхідні при подальшому навчанні в ЗВО. Використання математичних програм дає можливість учням застосовувати для вирішення поточної освітньої задачі різні способи, схематичний опис яких можна дати так:

- стандартне розв'язання завдання (використання програми як своєрідного «надпотужного калькулятора» для виконання розрахунків за алгоритмом, запропонованим викладачем);
- поглиблене розв'язання задачі (стандартне розв'язання задачі, що супроводжується самостійним аналізом та розробкою алгоритму розв'язання задачі);
- поглиблене вивчення сутності досліджуваних закономірностей (поглиблене розв'язання завдання, що супроводжується «віртуальними експериментами»).

Реалізація принципу «наочність і зручність» певною мірою також забезпечується стандартними можливостями, що надаються більшістю математичних пакетів.

При виборі того чи іншого програмного засобу для використання його у своїй роботі перед викладачем неминуче постає питання про перевагу того чи іншого з них.

При відборі систем комп'ютерної математики для застосування в навчальному процесі як основні можна вказати такі критерії:

- простота засвоєння;
- гнучкий та зручний інтерфейс;
- універсальність;
- повнота запропонованих інструментів для реалізації математичних методів з урахуванням обсягу та тематики курсу;
- багаті графічні можливості для візуалізації проміжних та остаточних етапів розв'язання задачі;
- наявність вбудованої інформаційно-пошукової системи;
- доступність пакету для студентів поза навчальними комп'ютерними класів.

У разі використання систем комп'ютерної алгебри для вивчення математики викладач повинен готовий відповісти на такі питання, а саме: чи можуть системи комп'ютерної алгебри допомогти учням краще зрозуміти математику, чи можуть механізми обчислення, представлені системою комп'ютерної алгебри, затушовувати математичне розуміння предмета, чи буде використання СКА послаблювати здатність учня обчислювати вручну, чи покращить застосування систем комп'ютерної алгебри навчання математики? В тому випадку, коли система комп'ютерної алгебри розглядається як система програмування, з розвиненою вхідною мовою, організація якої передбачає використання складних структур даних та реалізацію сучасних алгоритмів алгебри, її вивчення стимулює учня до оволодіння новими підходами та алгоритмами, дозволяє підвищити його професіоналізм. Розробка сучасних СКА, також сильно стимулювала та стимулює появи нових, чисто теоретичних, алгебраїчних результатів [3].

Література

1. Ботузова Ю. В. Динамічні моделі GeoGebra на уроках математики як основа STEM-підходу. *Фізико-математична освіта*, 2018. Вип. 3 (17). С. 31-35.
 2. Величко В. Є. Сучасні підходи до використання ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. *Педагогіка вищої та середньої школи*, 2016 (3). С. 17-26.
 3. Тютюн Л., Соя О. Використання пакетів прикладних програм у процесі професійної підготовки студентів фізико-математичних спеціальностей. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*, 2018 (52). С. 415-421.
-

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ У ПЛАНІМЕТРІЇ

Лисогор Т.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Дейніченко Т.

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, як відомо, розуміння основ геометрії залишається невід'ємним складником процесу засвоєння наукових знань з дисциплін природничо-математичного циклу, маючи великий розвивальний потенціал, впливаючи на інтелектуальний розвиток особистості.

Тема «Розв'язування прямокутних трикутників», на вивчення якої за діючою програмою відводиться 14 годин [1], *посідає* особливе місце в курсі алгебри 8 класу, оскільки відіграє ключову роль у ШКМ; *сприяє* формуванню в учнів базових знань, практичних умінь, розвитку аналітико-синтетичної діяльності; *передбачає* засвоєння учнями наукового апарата, необхідного для вивчення курсу стереометрії, «суміжних» дисциплін» (фізика, креслення тощо).

Під час вивчення цієї теми, учні ознайомлюються з фундаментальними поняттями, такими як теорема Піфагора, засвоюють означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника, співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника тощо. Ці знання мають міжпредметний характер і використовуються в подальшому вивченні математики, фізики, інженерних дисциплін, комп'ютерних наук тощо.

Вивчення теореми Піфагора дозволяє суттєво розширити коло геометричних завдань, розв'язуваних школярами, даючи їм разом із ознаками рівності трикутників достатньо потужний апарат розв'язання задач. Важливим є питання формування в учнів навичок розв'язування практичних задач, пов'язаних зі знаходженням співвідношень між сторонами й кутами

прямокутного трикутника, що надає можливості застосувати знання в реальних ситуаціях, пов'язаних із будівництвом, архітектурою, промисловістю тощо й послуговує розвитку позитивної мотивації школярів навчання геометрії.

Проведений аналіз науково-методичної літератури, вивчення шкільної практики надає підстави свідчити, що організація вивчення теми «Розв'язування прямокутних трикутників» відбувається в такі способи [2]:

- «традиційно», що передбачає доведення теореми Піфагора, її закріплення й застосування у знаходженні довжин сторін трикутника; після чого вводяться означення тригонометричних функцій (синуса, косинуса, тангенса) гострого кута прямокутного трикутника, а також співвідношення між ними. Підсумком вивчення теми стає використання теореми Піфагора, означень тригонометричних функцій гострого кута та їх співвідношень до розв'язування задач на знаходження невідомих сторін і кутів трикутника;

- «паралельно», коли вивчення теореми Піфагора і властивостей тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника відбувається одночасно.

Виклад матеріалу теми характеризується постійним зверненням до наочності, використанням малюнків і креслень на всіх етапах навчання та розвитком геометричної інтуїції учнів на цій основі [3].

Отже, значущість теми «Розв'язування прямокутних трикутників» зумовлена її міжпредметним та внутрішньопредметним значенням, широкими можливостями використання у вивченні дисциплін природничо-математичного циклу, у розв'язуванні великого класу практичних задач. Тому в сучасних умовах існує потреба ґрунтовного оволодіння учнями методами розв'язування прямокутних трикутників для поглиблення знань з математики, підвищення їх якості; кращого розуміння прикладних аспектів досліджуваного феномену.

Література

1. Навчальні програми МОН для 6-9 класів (математика). URL: <https://mon.gov.ua/ua/>

osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

2. Нелін Є.П. Геометрія в таблицях: навч. посіб. для учнів 7-11 кл. Київ 2022. 80 с.
3. Слєпкань З.І. Методика навчання математики : підручник. Київ. 2006. С. 25-49.

ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЛА ЕЙЛЕРА В ТОЧНИХ НАУКАХ

Лютова А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Актуальність даної роботи полягає в тому, що, починаючи з 5-6-х класів базової школи, вчителі знайомлять учнів з постаттю видатного математика Леонарда Ейлера, а вже в профільній школі подають відомості про число Ейлера. Дана величина є світовою константою, яка має велику царину використання, а саме: у комплексних числах, теорії ймовірності, інтегральних і диференціальних рівняннях, теорії чисел тощо. Число Ейлера застосовується не тільки в математиці, а й в інших точних науках, таких як: фізика, практична економіка.

Метою нашої роботи є дослідження та вивчення числа Ейлера і застосування його в точних науках та в розв'язанні практичних задач.

У математиці число Ейлера застосовується в таких напрямках: визначення логарифму комплексних чисел; піднесення до степеня комплексних чисел; тригонометрія; диференціальних рівняннях; чотиривимірний простір; теорія ймовірності; інтегральне числення.

Приклади застосування числа Ейлера в розв'язанні математичних задач:

Приклад №1. Перепишемо число $z = e^{i\theta}$ в алгебраїчній формі

Норма r комплексного числа z — це число попереду показникової функції. Для цього z маємо $r = 1$. Аргумент θ комплексного числа z — це число, яке стоїть разом з i у показнику степеня. Для z маємо $\theta = \pi$. Якщо скористатися

формулою Ейлера, можна записати комплексне число z в алгебраїчній формі $z = a + bi$, де

$$a = r \cos \theta = \cos \pi = -1,$$

$$b = r \sin \theta = \sin \pi = 0.$$

Це означає, що $z = e^{i\pi} = -1$.

Результат, який показав приклад №1, має назву тотожність Ейлера. Ця відома тотожність пов'язує $i\pi$, i , e та -1 .

Показникова форма запису комплексних чисел – це компактний спосіб подати комплексне число z . Формулу Ейлера можна використовувати для подання комплексних чисел в тригонометричній формі. Оскільки всі комплексні числа можна записати в тригонометричній формі, їх також можна записати в показниковій формі [1].

Приклад №2. Іншим застосуванням числа e^e , яке відкрив Якоб Бернуллі разом із П'єром де Монмором, – це задача безладу, що також знана як *задача переплутаних капелюхів*: на вечірку було запрошено n гостей, на вході кожен з гостей віддає свій капелюх дворецькому, який розкладає їх по n ящиках, на кожному з яких відмічено ім'я гостя. Але дворецький не знає цих гостей по іменам, і тому розкладає капелюхи по ящиках навмання. Задачею Монмора є дізнатися, із якою ймовірністю жоден із капелюхів не буде покладено у правильний ящик. Відповідь буде такою:

$$P_n = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + 1 \dots + \frac{(-1)^n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

З тим, як кількість гостей n зростатиме до нескінченності, P_n буде наближатися до $\frac{1}{e}$. Крім того, кількість різних способів, при яких капелюхи будуть розкладені по ящиках, так що жоден не опиниться на правильному місці становить $\frac{n!}{e}$, що округлюється до найближчого цілого, для кожного додатного числа n [2].

У фізиці число Ейлера застосовується в таких розділах: квантова фізика; гідродинаміка; статична механіка; термодинаміка.

Приклад застосування числа Ейлера в механіці:

Коливання, які зустрічаються у природі й техніці, при певних наближеннях є гармонічними. Гармонічні коливання можна зобразити графічно за допомогою методу обертання вектора амплітуди або методу векторних діаграм. Для цього з довільної точки O , взятої на осі x , під кутом ϕ , який дорівнює початковій фазі коливання, відкладається вектор, модуль якого дорівнює амплітуді A гармонічного коливання (рис. 1).

Рис.1. Амплітуда A гармонічного коливання

Якщо цей вектор привести до обертання з кутовою швидкістю, то проекція кінця вектора буде переміщуватися по осі x і набувати значень від $-A$ до $+A$, а коливна величина буде змінюватися з часом за законом $x = A \cos(\omega_0 t + \phi)$. У фізиці часто застосовується інший метод, який відрізняється від методу обертання вектора амплітуди лише за формою. У цьому методі коливну величину подають комплексним числом відповідно до формули Ейлера для комплексних чисел.

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

де i – уявна одиниця.

Тому рівняння гармонічного коливання можна записати також в експонентній формі так:

$$x = A e^{i(\omega t + \phi)}$$

Права частина рівняння є рівнянням гармонічних коливань [3].

Застосування числа Ейлера в економіці: складні відсотки; визначення питомої процентної ставки.

Приклад застосування числа Ейлера в складних відсотках:

Розглянемо задачу на складні відсотки Якоба Бернуллі.

На рахунку початково є \$ 1,00 і щороку, на нього виплачуються 100 % прибутку. Якщо відсоток кредитується раз на кінець року, розмір вкладу на рахунку на кінець року становитиме \$ 2,00. Що буде, якщо відсоток розраховуватиметься і кредитуватиметься частіше, ніж раз на рік?

Якщо відсотки кредитуються двічі на рік, частота збільшення відсотків за кожні 6 місяців становитиме 50%, тому початковий вклад в \$1 буде помножуватися на 1,5 двічі, що в результаті становитиме

$$\$ 1,00 \times 1,5^2 = \$ 2,25$$

на кінець року. Нарахування поквартально призведе до

$$\$ 1,00 \times 1,25^4 = \$ 2,4414 \dots,$$

а нарахування щомісяця дасть в результаті

$$\$ 1,00 \times (1 + 1/12)^{12} = \$ 2,613035 \dots$$

Якби було n інтервалів нарахування, відсоток за кожен інтервал визначався би як $\frac{100\%}{n}$ а значення на кінець року було б $\$ 1,00 \times \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Бернуллі встановив, що ця послідовність із збільшенням n наближається до границі e , таким чином до менших інтервалів нарахування. Інтервал в тиждень ($n = 52$) дає значення в $\$ 2,692597 \dots$, водночас інтервал у день ($n = 365$) дає $\$ 2,714567 \dots$, лише на два центи більше. Таким чином, границя при зростанні n є числом, яке згодом стало зване як e ; для *неперервного* нарахування, рахунок становитиме $\$ 2,7182818 \dots$ [4].

Отже, число Ейлера відіграє важливу роль у сучасному світі, активно застосовується в більшості точних наук, серед яких чільне місце посідають математика, а також фізика та практична економіка.

Література

1. Тема 1. Механічні й електромагнітні коливання. StudFiles. URL: <https://studfile.net/preview/3907482/page:2/>
2. Учасники проектів Вікімедіа. е (число) – Вікіпедія. Вікіпедія. URL: [https://uk.m.wikipedia.org/wiki/E_\(число\)#Застосування](https://uk.m.wikipedia.org/wiki/E_(число)#Застосування)
3. Учасники проектів Вікімедіа. е (число) – Вікіпедія. Вікіпедія. URL: [https://uk.wikipedia.org/wiki/E_\(число\)#Складні_відсотки](https://uk.wikipedia.org/wiki/E_(число)#Складні_відсотки)
4. Учасники проектів Вікімедіа. е (число) – Вікіпедія. Вікіпедія. URL: [https://uk.wikipedia.org/wiki/E_\(число\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/E_(число))
5. Що таке формула Ейлера для комплексних чисел?. House of Math. URL: <https://www.houseofmath.com/uk/encyclopedia/chysla-ta-velychny/chysla/kompleksni-chysla/vstup/shcho-take-formula-eylera-dlya-kompleksnykh-chysel>

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИВЧЕННІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Мазур К.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі стало невід'ємною частиною сучасної освіти. Їх застосування дозволяє зробити уроки більш цікавими, динамічними та ефективними, сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку ключових компетенцій учнів. У профільній школі, де вивчення тригонометрії має ґрунтовну математичну підготовку, використання мультимедійних засобів набуває особливої актуальності.

Застосування мультимедійних засобів у вивченні тригонометричних функцій у профільній школі може здійснюватися за різними методичними напрямками:

- візуалізація – використання комп'ютерних програм, презентацій, відеороликів та інших візуальних матеріалів для демонстрації понять, алгоритмів, графіків та інших елементів тригонометрії. Це дозволяє учням краще зрозуміти складні абстрактні поняття та наочно уявити математичні залежності.
- інтерактивність – застосування інтерактивних завдань, симуляцій та лабораторних робіт, які дають можливість учням самостійно досліджувати тригонометричні функції, робити висновки та узагальнення.
- моделювання – використання математичних пакетів та програм для моделювання тригонометричних явищ, що дозволяє учням побачити практичне застосування тригонометрії та дослідити її зв'язок з іншими науками.
- персоналізація – використання комп'ютерних програм для адаптивного навчання, які дозволяють підбирати завдання та вправи відповідно до індивідуального темпу та рівня підготовки кожного учня [3].

Використання мультимедійних засобів у вивченні тригонометричних функцій у профільній школі має ряд суттєвих переваг:

- підвищення мотивації та інтересу до навчання – мультимедійні засоби роблять уроки більш цікавими та динамічними, що сприяє підвищенню мотивації та інтересу учнів до вивчення тригонометрії;
- покращення розуміння та засвоєння матеріалу – візуалізація, інтерактивність та моделювання дозволяють учням краще зрозуміти складні абстрактні поняття та наочно уявити математичні залежності;

- розвиток ключових компетенцій – використання мультимедійних засобів сприяє розвитку інформаційної компетентності, критичного мислення, навичок самостійної роботи та дослідницької діяльності учнів;
- індивідуалізація навчання – комп'ютерні програми для адаптивного навчання дозволяють підбирати завдання та вправи відповідно до індивідуального темпу та рівня підготовки кожного учня;
- підвищення якості освіти – комплексне використання мультимедійних засобів у навчальному процесі сприяє підвищенню загальної якості освіти [1; 2].

Використання мультимедійних засобів у вивченні тригонометричних функцій у профільній школі є ефективним способом зробити уроки більш цікавими, динамічними та результативними. Це дозволяє учням краще зрозуміти складні математичні поняття, розвинути ключові компетенції та підготуватися до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Література

1. Жерновникова О. А., Моторіна В.Г., Гобан М.М., Телінгер Е.Е. Рівняння, нерівності та системи рівнянь з параметрами. Методи і способи їх розв'язування: методичні рекомендації. Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2013. 85 с.
 2. Моторіна В.Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку: навч. посіб. для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних навчальних закладів. 2-е допов. видання. Х.: Видавництво Іванченко, 2012. 318 с.
 3. Нелін Є. П. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 кл.: академічний рівень. Х.: Гімназія, 2010. 416 с.
-

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КООРДИНАТНО ВЕКТОРНОГО МЕТОДУ В РОЗВ'ЯЗУВАННІ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ

Меленний О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Координатно-векторний метод є одним із найкращих способів вирішення стереометричних задач. Він базується на використанні векторних і алгебраїчних методів для вирішення геометричних задач простору.

Особливості методу використання координатно-векторного методу [1; 2]:

- Введення координатної системи – це необхідно на першому етапі розв'язання задачі. Зазвичай в системі координат використовується прямокутна декартова система координат.
- Векторне представлення геометричних об'єктів – вектори можна використовувати для представлення точок, прямих, площин та інших геометричних об'єктів у просторі. Це дозволяє розв'язувати задачі за допомогою векторних дій.
- Застосування векторних рівнянь та нерівностей – векторні рівняння та нерівності використовуються для опису геометричних співвідношень між векторами.
- Переклад алгебраїчних результатів на мову геометрії – це необхідно на останньому етапі розв'язання задачі, щоб перекласти алгебраїчні результати на мову геометрії.

Переваги використання координатно-векторного методу – його універсальність дозволяє вирішувати широкий спектр стереометричних задач.

- Точність: координатно-векторний метод дає точні результати.

- Наочність: використання векторів і векторних дій робить цей метод більш наочним, ніж інші методи вирішення стереометричних задач.

- Можливість використання комп'ютерних технологій – простий у формалізації координатно-векторний метод дозволяє використовувати комп'ютерні технології для розв'язання задач.

Приклади використання координатно-векторного методу включають визначення відстані між двома точками.

1. Знайти кут між прямими
2. Переконалися, що площини рівні один одному.
3. Розв'язання задач, що стосуються перетину прямих і площин.
4. Розгляд геометричних місць точок

Рекомендації щодо методу використання координатно-векторного методу:

- Перед використанням координатно-векторного методу необхідно добре вивчити векторну алгебру та геометрію. Правильний вибір координатної системи та векторного представлення геометричних об'єктів є життєво важливим. Щоб розв'язати задачі, важливо чітко записувати векторні рівняння та нерівності, а також дати пояснення кожного етапу процесу.

- Необхідно мати здатність геометрично інтерпретувати результати алгебри. Координатно-векторний метод є корисним засобом для вирішення стереометричних задач. Він широко використовується в навчанні та науковій діяльності через свої переваги.

Література

1. Жерновникова О. А., Вагіна Н. С. Інтегративний підхід у діагностиці фахових компетентностей вчителів і здобувачів педагогічної вищої освіти зі спеціальності «Математика». *Сучасна математична освіта: методологія, теорія, практика*: колективна монографія. Х., 2021. С. 206–248.
2. Пономарьова Н. О., Олєфіренко Н. В., Жерновникова О. А., Масич В. В. Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. *Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті* : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с. С. 226–230.

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПІРАМІДА» З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ 3D МОДЕЛЕЙ

Міллер Г.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Використання комп'ютерних 3D моделей на уроках математики відкриває нові можливості для вивчення стереометрії, зокрема теми «Піраміда». 3D моделі дозволяють учням:

- Наочно уявити просторову будову піраміди — це значно полегшує розуміння понять граней, ребер, вершин, бічних граней, апотем, висоти та інших елементів піраміди.
- Дослідити піраміду з різних ракурсів – учні можуть обертати, масштабувати та переміщати 3D модель піраміди, щоб розглянути її з різних боків. Це допомагає їм краще зрозуміти співвідношення між елементами піраміди та їх просторове розташування.
- Виконати вимірювання на 3D моделі піраміди – учні можуть вимірювати довжини ребер, площі граней та інші величини, що сприяє розвитку їх просторової уяви та навичок вимірювання.
- Побудувати сітку піраміди – 3D модель піраміди можна використовувати як основу для побудови її сітки на папері. Це допомагає учням зрозуміти зв'язок між просторовою та плоскою моделями піраміди.
- Розв'язувати стереометричні задачі - 3D модель піраміди може бути використана для ілюстрації умов задачі та демонстрації ходу її розв'язання. Це робить процес розв'язування задач більш наочним та зрозумілим для учнів [1].

Ось деякі приклади використання комп'ютерних 3D моделей на уроках з теми «Піраміда»:

- Вчитель може продемонструвати учням 3D модель піраміди та назвати її елементи.
- Учні можуть самостійно дослідити 3D модель піраміди, обертаючи, масштабуючи та переміщаючи її.
- Вчитель може дати учням завдання виміряти на 3D моделі піраміди довжини ребер, площі граней та інші величини.
- Учні можуть побудувати сітку піраміди на папері, використовуючи 3D модель як основу.
- Вчитель може запропонувати учням розв'язати стереометричні задачі, використовуючи 3D модель піраміди для ілюстрації умов задачі та демонстрації ходу її розв'язання.

Використання комп'ютерних 3D моделей робить уроки математики більш цікавими та захоплюючими, що сприяє кращому засвоєнню учнями знань та навичок.

Крім того, використання 3D моделей може допомогти учням з труднощами в навчанні. 3D візуалізація може зробити абстрактні математичні поняття більш зрозумілими для учнів, які мають проблеми з просторовим мисленням.

Загалом, використання комп'ютерних 3D моделей є ефективним способом зробити вивчення теми "Піраміда" більш цікавим, наочним та результативним.

Переваги використання комп'ютерних 3D моделей [2]:

- Підвищення мотивації учнів до навчання.
- Покращення розуміння просторової будови піраміди.
- Розвиток просторової уяви та навичок вимірювання.
- Формування навичок роботи з 3D моделями.
- Можливість індивідуалізувати навчання.

- Допомога учням з труднощами в навчанні.

Використання комп'ютерних 3D моделей на уроках математики має багато переваг і може зробити процес навчання більш ефективним та цікавим. 3D моделі дозволяють учням краще зрозуміти стереометричні поняття, розвинути просторову уяву та навички вимірювання, а також розв'язувати стереометричні задачі.

Література

1. Levkin D.A., Zhernovnykova O.A., Shtonda O.H. Quality management of technical solutions in biotechnological processes. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. Том 34 (73) № 1. 2023. С. 108–113.
2. Ponomarova N., Gulich O., Zhernovnykova O., Olefirenko N., Masych N. Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty. *Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)*. Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. P. 1–8.

ІЗОПРОЦЕСИ: ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ ТЕПЛОВОЇ МАШИНИ

Пашенко І., Гіленко Д.

здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Юрченко О.

викладачка кафедри фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Тема «Ізопроееси» у фізиці є досить актуальною і важливою, особливо в контексті термодинаміки. З точки зору прикладних наук, знання про ізопроееси дуже важливі для розуміння різних процесів, які відбуваються в теплотехніці, двигунах внутрішнього згорання, сонячних енергетичних установках та багатьох інших системах. Вони допомагають в розрахунках роботи двигунів, ефективності теплообміну та інших процесів, які можуть бути моделювані як ізопроееси або наближеннями до них [1]. Розуміння їх властивостей допомагає вдосконалити моделі та теорії, що використовуються для пояснення різних фізичних явищ.

Метою роботи є розкриття основних принципів сутності ізопроеесів в навчальному процесі та засвоєння їх використання в роботі теплової машини.

Поняття «Ізопроеес» містить відбуваються за незмінного значення (з грецької ίσος – рівна) одного з макроскопічних параметрів певного ідеального газу протягом всього процесу та встановлюють залежності між двома іншими макроскопічними параметрами. Розглядають три основні типи ізопроеесів : ізобарний (βάρος — вага.), ізотермічний (θερμότητα - теплота) та ізохорний (χώρος - простір).

Особливістю ізобарного процесу є те, що дія відбувається при постійному тиску [2]. Одним з класичних прикладів використання ізобарного процесу в роботі теплової машини - це робота двигуна внутрішнього згорання. У цьому процесі, який відбувається у циліндрі двигуна, тиск газів під час роботи залишається сталим або практично сталим. Рухаючись від верхнього до нижнього положення, таким чином, поршень виробляє роботу. У цьому процесі ізобарний стан важливий для ефективного використання енергії пального і генерації корисної роботи.

Процес зміни стану термодинамічної системи за постійної температури називають ізотермічним. Наведемо приклад використання ізотермічного процесу в роботі теплової машини, наприклад, у холодильній техніці [3]. Холодоагент (наприклад, фреон) циркулює через компресор, який підвищує тиск і температуру фреону. Потім він проходить через конденсатор, де відбувається ізотермічний процес. Під час цього процесу холодоагент відводить тепло до навколишнього середовища при постійній температурі. Це призводить до конденсації газу у рідку форму, у такий спосіб це підвищує його ентальпію і забезпечує енергію для виконання роботи. Після конденсації фреон подається до експансійного клапану, де він розширюється за постійного тиску, а температура його падає. Потім він входить до пароохолоджувача, де відбувається ще один ізотермічний процес, у якому холодоагент поглинає тепло з навколишнього

середовища (з води або з повітря), що знову переводить його у газоподібний стан. Такий цикл продовжується, де холодоагент циркулює через компресор, конденсатор, експансійний клапан і пароохолоджувач, виконуючи роботу холодильного обладнання.

Ізохорним процесом є процес зміни стану термодинамічної системи за постійного об'єму [4]. На прикладі частини циклу роботи парового двигуна, а саме циклу Карно, розглянемо використання ізохорного процесу в роботі теплової машини. У циклі Карно робота парового двигуна складається з чотирьох ідеальних процесів: ізотермічного розширення, адіабатного розширення, ізотермічного стиснення, адіабатного стиснення. Під час ізохорного процесу об'єм робочої речовини залишається незмінним, тобто робоча речовина знаходиться у закритому об'ємі, і він не змінюється протягом процесу. Ось приклад того, як це може бути застосовано у циклі Карно:

1. Ізохорне нагрівання: робоча речовина (зазвичай вода) перебуває в закритому об'ємі, наприклад, у котлі. Вона нагрівається при постійному об'ємі, тобто при ізохорному процесі, до високої температури.
2. Ізотермічне розширення: після нагрівання робоча речовина переходить у паровий стан і розширюється в паровому циліндрі, де тиск зменшується при постійній температурі, тобто відбувається ізотермічний процес. Паровий двигун виробляє роботу.
3. Ізохорне охолодження: після виконання роботи парова речовина повертається до котла, де відбувається ізохорний процес охолодження, тобто за постійного об'єму. Робоча речовина охолоджується до початкової температури.
4. Ізотермічне стиснення: робоча речовина стискається при постійній температурі в паровому циліндрі, де тиск збільшується, але об'єм залишається незмінним, відбувається ізотермічний процес.

Отже, усі розглянуті ізопроцеси використовується на певних етапах циклу Карно в роботі парової теплової машини, щоб забезпечити ефективне використання тепла та генерацію корисної роботи.

Вивчення теми ізопроцесів має велике значення як з теоретичної, так і з практичної точок зору, і може бути корисним для розуміння і оптимізації різних фізичних та технологічних систем. Вивчення ізопроцесів допомагає нам краще зрозуміти, як змінюються фізичні параметри системи (такі як тиск, температура, об'єм) під час різних термодинамічних процесів, а також вивчення ізопроцесів сприяє розвитку теорії термодинаміки та технологій, оскільки нові методи можуть бути розроблені на основі цього розуміння.

Література

1. Погорелов А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку): Навчальний посібник для вузів 2-е видання. Львів: "Новий Світ- 2000", 2004. 144 с.
 2. Закон про ідеальний газ. URL: <https://tinyurl.com/29sxxve2>
 3. Ракицький В.Л., Петров В.В. Теоретичні основи холодильної техніки. Термодинамічні властивості робочих речовин: Довідник. К.: НТУУ «КПІ», 2007. 56 с.
 4. Теплотехніка. URL: <http://base.dnsgb.com.ua/files/book/teplotehnika.pdf>
-

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Племянник Д.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Масич В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У зв'язку з поширенням COVID-19 та запровадженням карантинних заходів дистанційна та змішана форма навчання стали вимушеною необхідністю. Розробка методичного забезпечення для вивчення занять з фізики в дистанційному режимі стає ключовим завданням для забезпечення ефективного освітнього процесу.

Методичне забезпечення з фізики для базової школи з розділу «Магнітні явища» для проведення лабораторних робіт у дистанційній формі має особливе значення для забезпечення якісного та доступного навчання здобувачів зважаючи на важливість цього розділу фізики. Магнітні явища є важливою складовою фізичного світу, а їх вивчення дозволяє школярам краще розуміти природні явища та взаємодію матерії в оточуючому нас просторі [1].

Виходячи з цього, виникає потреба в методичному забезпеченні, яке б передбачало використання різноманітних інтерактивних матеріалів та веб-ресурсів, що дозволяють учням візуалізувати магнітні явища та виконувати віртуальні експерименти. Зокрема, це можуть бути відеоуроки, симуляції магнітних полів, інтерактивні демонстрації тощо. Такий підхід дозволяє зробити навчання цікавішим та доступнішим для здобувачів [4].

Варто також відзначити, що важливим елементом є підготовка вчителів до проведення дистанційних лабораторних робіт з магнітних явищ з використанням відповідного методичного забезпечення. Проведення вебінарів, тренінгів та майстер-класів допомагає вчителям отримати необхідні навички для організації ефективного навчання у дистанційному форматі. Такий підхід сприяє підвищенню якості навчання та розвитку педагогічних компетентностей учителів фізики.

При розробці методичного забезпечення з фізики у розділі «Магнітні явища» для базової школи для проведення лабораторних робіт у дистанційній формі важливо врахувати особливості навчання здобувачів на віддаленій платформі. Перш за все, потрібно підібрати такі завдання та вправи, які були б доступні та зрозумілі для тих хто навчається, а також відповідали б вимогам навчальної програми [3].

Методичне забезпечення може включати в себе детальні інструкції для проведення лабораторних досліджень вдома, використання власних матеріалів та простого обладнання, що є доступним для учнів. Також важливо забезпечити

належний контроль за виконанням робіт та зворотний зв'язок з учнями, наприклад, через онлайн-консультації та обговорення результатів.

Також, методичне забезпечення має містити інтерактивні завдання та віртуальні експерименти, які дозволять здобувачам освіти самостійно досліджувати магнітні явища та отримувати практичні навички у віртуальному середовищі. Такий підхід сприяє підвищенню зацікавленості учнів у вивченні фізики та розвитку їхніх аналітичних та дослідницьких навичок [2]. Наприклад, онлайн-симуляція на платформі PhET лабораторної роботи на тему: «Виготовлення та випробування електромагніту» (рис. 1).

У цілому, розробка методичного забезпечення з фізики у розділі «Магнітні явища» для базової школи для проведення лабораторних робіт у дистанційній формі вимагає в першу чергу комплексного підходу та урахування індивідуальних потреб учнів та можливостей дистанційних технологій.

Рис. 1. Симуляція електромагніту на платформі PhET

Одним із ключових аспектів цього методичного забезпечення є акцент на лабораторній роботі. Лабораторні вправи дозволяють здобувачам середньої освіти не лише теоретично ознайомитися з магнітними явищами, але й практично спостерігати їх наочний ефект. Це робить процес вивчення більш

доступним та зрозумілим, а також розвиває в учнів навички аналітичного і творчого мислення.

Література

1. Бар'яхтар В., Божинова Ф., Довгий С. Фізика 9 клас. 2017. С. 6-17.
 2. Галатюк Ю. Творчі лабораторні роботи фізичного практикуму. Фізика та астрономія в школі. 2002. №2. С. 32-34.
 3. Бегаса Р., Максимяк П. Методика викладання фізики в школі. Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці. Рута. 2005. 56 с.
 4. Навчальні програми для 6-9 класів. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas>
-

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ

Пономаренко С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

В умовах розвитку цифрових технологій учням доступні найрізноманітніші джерела інформації, проте саме наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності, призводить до зниження інтересу, творчої діяльності, пошуку альтернативних рішень.

Відповідно до результатів соціологічних досліджень переважна більшість старшокласників віддають перевагу вивченню лише тих тем математики, які на їх думку, будуть затребувані в житті. Дана проблема стосується і теми «логарифмічна функція», оскільки учні, здебільшого, не розуміють де можуть знадобитися знання з цієї теми. Отже, актуальність даної теми полягає в сприянні активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів та усвідомленню вагомості вивчення логарифмічної функції.

Застосування логарифмічної функції

1. *Розглянемо використання логарифмічної функції у фізиці:*

- Робота, яку виконує газ при ізотермічному процесі [1]

$$A = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_1}{V_2}$$

m – маса газу;

μ - молярна маса газу;

R – універсальна газова стала;

T – температура за Кельвіном;

V - об'єм газу

- Рівень інтенсивності звуку

$$L = 10 \lg \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$I_0 = 10^{-12} \frac{Вт}{м^2}$ - умовно нульовий рівень

2. Логарифмічна функція у оптиці і фотографії:

- Відносний отвір - міра світло-пропускання об'єктива [2]

$$n = \log_{\sqrt{2}} \left(\frac{D_2}{D_1} \right)$$

3. Логарифмічна функція у хімії:

- Водневий показник - це від'ємний десятковий логарифм концентрації йонів Гідрогену. Різні розчини в людському організмі мають різний pH , його відхилення від норми спричиняє захворювання і навіть загибель організму [1]

$$pH = - \lg c$$

4. Логарифмічна функція у астрономії:

- Шкала зоряних величин - тіла з додатною величиною менш яскраві за тіла з від'ємною.

$$m_1 - m_2 = -2.5 \lg \frac{L_1}{L_2}$$

$m_1; m_2$ - зоряні величини об'єктів;

$L_1; L_2$ - освітленості, що створюються ними

5. *Логарифмічна функція у сейсмології:*

- Шкала магнітуди землетрусів Ріхтера містить умовні логарифмічні одиниці (використовується десятковий логарифм), які використовуються для оцінки сили землетрусу [2]

$$M_w = \frac{2}{3} (\lg E - 11,8)$$

6. *Логарифмічна функція у музиці:*

Декада

$$D = \lg \left(\frac{f_2}{f_1} \right)$$

Октава

$$n = \log_2 \left(\frac{f_2}{f_1} \right)$$

Савар

$$s = 1000 \times \lg \left(\frac{f_2}{f_1} \right)$$

Децибел [3]

$$D_p = 10 \lg \frac{P_2}{P_1}$$

- У рівно-темперованому фортепіано кожному клавішу фортепіано можна уявити як двійковий логарифм її відносної звукової частоти, так що кожного разу, коли ми натискаємо більш високу клавішу на фортепіано, ми фактично збільшуємо частоту звуку на фіксований коефіцієнт [4].

З наведених прикладів можна зробити висновок, що логарифмічна функція знаходить відображення в різних напрямках життя людини.

Таким чином, надання учням інформації з актуальності даної теми сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів.

Література

1. Гриневич Т.О. Логарифмічна функція, її графік та властивості. URL: <http://spal.inf.ua/doc21/logf.pdf>
2. Золотков А. Абсолютні і відносні логарифмічні одиниці. URL: <https://www.translatorscafe.com/unit-converter/UK/dbm/?redir=teaser>
3. Сліпченко А., Ключник І. Логарифми навколо нас. URL: <https://core.ac.uk/download/590895115.pdf>
4. Math vault. Logarithm. URL : <https://mathvault.ca/logarithm-theory/>

СУТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Потикун С.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Творчі здібності – це комплекс психічних особливостей особистості, які дають можливість їй створювати нове, оригінальне, цінне [1].

На уроках математики творчі здібності учнів проявляються в їхній здатності:

- самостійно знаходити нові способи розв'язання задач;
- висувати оригінальні ідеї та гіпотези;
- використовувати нестандартні підходи до вивчення математичних понять;
- застосовувати математичні знання та вміння у нестандартних ситуаціях.

Характеризуючи творчі здібності учнів, відмітимо [2]:

Гнучкість мислення – здатність швидко переключатися з одного способу мислення на інший, знаходити нові нестандартні рішення.

Оригінальність – здатність генерувати нові ідеї, які відрізняються від існуючих.

Ініціативність – здатність самостійно ставити перед собою цілі, планувати свою роботу та доводити її до кінця.

Наполегливість – здатність долати труднощі та перешкоди на шляху до досягнення мети.

Самостійність – здатність працювати без постійного контролю з боку дорослих.

Умовами розвитку творчих здібностей учнів на уроках математики є:

Створення сприятливого психологічного клімату на уроці – атмосфера довіри, поваги, взаємодопомоги.

Використання різноманітних методів та форм навчання – проблемні ситуації, дидактичні ігри, дослідницька діяльність.

Заохочення учнів до висловлення власних думок та ідей – навіть якщо вони помилкові.

Створення ситуацій успіху – важливо, щоб учні відчували, що вони можуть впоратися з будь-яким завданням.

Надання учням можливості для самостійної творчої діяльності – проєктів, досліджень, олімпіад.

Література

1. Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості. *Обдарована дитина*. 2014. № 4. С. 6–10.
 2. Черноус В. Творчі здібності особистості: визначення, сутність, структура. *Проблеми підготовки сучасного вчителя*. 2012. № 5. (Ч. 1). С. 82–87.
-

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З МАТЕМАТИКИ

Семенів П.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

В сучасному світі, де панує інформаційний шум, а рутинні завдання автоматизовані, дедалі більшої ваги набувають креативні здібності. Це стосується і математики, яка часто помилково сприймається як сукупність жорстких правил та алгоритмів.

Насправді ж математика – це не лише про цифри та формули, а й про творчий підхід до проблем, нестандартне мислення та вміння знаходити оригінальні рішення. Саме тому розвиток креативного мислення учнів є однією з найважливіших задач сучасної освіти.

Позакласна робота з математики – це чудовий майданчик для реалізації цієї задачі. Вона дає можливість учням вийти за межі шкільної програми, поринути у світ цікавих математичних задач, головоломок, ігор та проектів.

Ось декілька ідей, як можна розвивати креативне мислення учнів в позакласній роботі з математики [1]:

- Використання нестандартних задач та головоломок - замість типових задач з підручника пропонуйте учням задачі, які потребують нестандартного підходу, творчого мислення та вміння знаходити оригінальні рішення. Це можуть бути, наприклад, задачі з парадоксами, логічні задачі, геометричні головоломки тощо.
- Застосування ігор у навчанні – це не лише розвага, але й потужний інструмент для розвитку креативного мислення. Існує безліч математичних

ігор, які допомагають учням вчитися мислити логічно, аналітично, нестандартно.

- Проведення математичних конкурсів та олімпіад – участь у конкурсах та олімпіадах мотивує учнів до вивчення математики, стимулює їхню креативність та прагнення до самовдосконалення.
- Організація тематичних математичних вечорів та клубів – це чудовий спосіб зацікавити учнів математикою, познайомити їх з різними її галузями та дати можливість проявити свою креативність у невимушеній атмосфері.
- Заохочення учнів до дослідницької діяльності - дослідницька робота вчить учнів самостійно шукати інформацію, аналізувати її, робити висновки та презентувати результати своєї роботи. Це сприяє розвитку їхнього критичного мислення, творчості та комунікативних навичок.

Важливо пам'ятати, що розвиток креативного мислення – це тривалий процес, який потребує постійної підтримки та стимулювання з боку вчителя. Створивши атмосферу довіри та співпраці, вчитель може допомогти учням розкрити свій творчий потенціал та полюбити математику.

Крім вищезазначеного, важливо також зазначити, що розвиток креативного мислення учнів тісно пов'язаний з розвитком інших важливих компетенцій, таких як [2]:

- Комунікабельність - учні повинні вміти чітко та лаконічно висловлювати свої думки, слухати та розуміти інших.
- Вміння працювати в команді - робота над спільними проектами вчить учнів співпрацювати, розподіляти обов'язки та знаходити компроміси.
- Впевненість у своїх силах - учні повинні вірити у свої можливості та не боятися помилок.

Таким чином, розвиток креативного мислення учнів в позакласній роботі з математики – це інвестиція в їхнє майбутнє. Це допоможе їм стати успішними

людьми, які вміють мислити нестандартно, творчо та знаходити оригінальні рішення проблем.

Література

1. Zhernovnykova O. A., Nalyvaiko O. O., Nalyvaiko N. A. Formation of information and digital competence of future teachers in the context of the development of the New Ukrainian School: monograph «Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine» edit. I.M. Trubavina, S.T. Zolotukhina. Vienna: Premier Publishing, 2019. 208–216.
 2. Жерновникова О. А., Проскурня О. І. Методичні аспекти програми підвищення кваліфікації вчителів математики. *Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи* : монографія / За заг. ред. акад. Н.Г. Ничкало, акад. І.Ф. Прокопенка. Київ, Харків : Інститут освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2020. 544 с. С. 385–389.
-

ПРО МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПРОГРАМИ GEOGEBRA НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Сіра І.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасні технології навчання математики багато в чому визначаються програмним забезпеченням, що використовується в освітньому процесі. Справді, складно уявити реальну практичну математичну задачу, при вирішенні якої учень буде позбавлений можливості використовувати обчислювальну техніку та програмне забезпечення.

Програмне забезпечення не завжди дозволяє повністю автоматизувати процес розв'язування математичної задачі – зокрема, у випадках, коли потрібна побудова математичної моделі, доказ чи дослідження. Тим не менш, і в цьому випадку (особливо — при розв'язуванні геометричних задач) дуже бажана візуалізація моделі (зокрема, накреслення малюнку), оскільки наочність дозволяє краще зрозуміти проблему, спростити пошук варіантів вирішення (буквально побачити підходи до розв'язування). Тут доречно згадати хрестоматійне висловлювання К.Ф. Гаусса: «Математика – наука для очей, а не для вух». У

багатьох випадках важливо не просто візуалізувати модель, але простежити її поведінку в динаміці – при різних значеннях одного або декількох параметрів, виявивши та розглянувши випадки, що призводять до неоднакових результатів.

У сучасній освіті на допомогу вчителю приходить комп'ютер, що дозволяє не просто передавати знання, а організувати процес пізнання. Існує широкий перелік навчальних програм математики зі своїми перевагами та недоліками. Однією з найпотужніших, зручних, доступних є безкоштовна математична програма GeoGebra, яка включає геометрію, алгебру, таблиці, графи, статистику та арифметику.

GeoGebra дозволяє виконувати побудову як найпростіших геометричних фігур, так і багатогранників, тіл обертання та перетинів, а також будувати функції та виконувати їх динамічні зміни. Об'єкти можна будувати, використовуючи панель інструментів (рис. 1) чи вводити координати точок вручну, а рівняння кривих, правильні багатогранники — у рядку введення з допомогою відповідних команд (рис. 2).

Рис. 1. Панель інструментів GeoGebra

Рис. 2. Панель інструментів GeoGebra

Програму GeoGebra можна використовувати для:

- 1) візуалізації лінійних та квадратних рівнянь з параметрами, розв'язання систем рівнянь;
- 2) візуалізації тригонометричних та логарифмічних функцій, функцій з модулем, розв'язання нерівностей;
- 3) дослідження властивостей функцій;
- 4) вивчення поняття похідної;
- 5) побудови фігур на площині;
- 6) побудови описаних (вписаних) кіл навколо багатокутників, визначення периметра та площі багатокутників;
- 7) побудови об'ємних фігур та їх перерізів;
- 8) побудови комбінацій багатогранників та тіл обертання;
- 9) обчислення ймовірності та статистичних характеристик, у тому числі з можливістю подання результату розподілу ймовірностей у вигляді графа;
- 10) виконання символічних обчислень за допомогою системи комп'ютерної алгебри (CAS);
- 11) роботи з електронними таблицями (ведення складних статистичних, фінансових та інших розрахунків).

GeoGebra дає можливість організувати дослідницьку діяльність учнів: відкривати властивості геометричних фігур (сума кутів трикутника, довжина кола та площа кола, теорема Піфагора та ін.), робити висновки про розташування графіків функцій залежно від коефіцієнтів, знаходити метод побудови графіка складніших функцій за допомогою перетворення графіків елементарних функцій (рис. 3).

Рис. 3. Перетворення графіків елементарних функцій

Побудова перерізів багатогранників викликає утруднення у багатьох учнів, так як просторова уява учнів не завжди розвинена повною мірою. І лише поворот фігури та показ його уявної частини дозволяє учням зрозуміти, як піде пряма, чи існує точка перетину прямих тощо (рис. 4). Крім того, для учнів із слабо розвиненим просторовим мисленням при побудові точки перетину прямих зручним є інструмент *Перетин*, який надає змоги ставити крапку тільки в точці перетину прямих і не спрацьовує, якщо цього перетину немає. Звернемо увагу, що допоміжні точки та прямі після виконання побудов можна приховати.

Рис. 4. Побудова перерізів багатогранників

Завдяки команді *Протокол* можна «програти» побудовані заздалегідь креслення як викладачеві під час уроку (для економії часу на уроці), так і учням вдома під час підготовки домашнього завдання, повторення навчального матеріалу (рис. 5).

Рис. 5. Команда Протокол

Можна виконати побудову комбінацій багатогранників і тіл обертання (рис. 6), а потім розв'язати задачу з урахуванням креслення.

Рис. 6. Комбінації багатогранників і тіл обертання

GeoGebra є інструментом розробки, який дозволяє створювати інтерактивні інтернет-сторінки. На сайті GeoGebra (<https://www.geogebra.org/classic>) можна знайти інтерактивні матеріали та подати свої власні роботи. Доступ до креслень можуть отримати учні. Викладач завантажує необхідні матеріали (проведення усного рахунку, пояснення нового матеріалу, докази теорем, приклади

розв'язаних задач на обчислення та побудову, завдання, які необхідно вирішити) (рис. 7-8).

Рис. 7. Інтерактивні матеріали

Рис. 8. Інтерактивні матеріали

Завантаження матеріалів із сайту GeoGebra можливе в різних форматах. GeoGebra у графічному вигляді може експортувати зображення (графіки функцій, побудови фігур тощо) у буфер обміну комп'ютера. Таким чином, вони можуть бути легко вставлені в текстові документи, що дозволяє створювати привабливі ескізи для тестів, контрольних та самостійних робіт, математичних ігор. У GeoGebra також можливий імпорт зображень для розв'язування практичних задач на їх основі.

Таким чином, GeoGebra — це відмінний інструмент, який дозволить не просто урізноманітнити уроки математики, але і підвищити якість викладання.

ЗНАХОДЖЕННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ В ЗАДАЧАХ БІОЛОГІЇ ТА ФІЗИКИ

Спесівцева І.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Упродовж розвитку математичної науки, задачі на екстремум та способи їх розв'язання викликали великий інтерес у вчених. Давньогрецький вчений Герон першим висловив думку про те, що природа управляється екстремальними принципами. Довгий час кожна задача на екстремум розв'язувалась окремим способом, проте з часом з'явилося багато важливих та цікавих задач в геометрії, фізиці, біології, що були пов'язані пошуком мінімальних та максимальних значень. Таким чином, розв'язання конкретних задач стимулювало розвиток теорії, і в результаті були визначені прийоми, що дозволяють єдиним методом розв'язувати задачі на знаходження екстремуму найрізноманітнішої природи. Проте, у процесі вивчення даної теми в курсі математичного аналізу часто є незрозумілим прикладне застосування екстремальних значень. Тому наведемо приклади практичних завдань з біології та фізики.

Перед початком, важливо нагадати схему дослідження функції на екстремум:

Знайти область визначення функції.

Знайти $f'(x)$ – першу похідну функції $f(x)$.

Розв'язати рівняння $f'(x)=0$ та визначити критичні точки функції $f(x)$.

Розбити область визначення на інтервали $(a, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_n, b)$. Визначити знак першої похідної на інтервалах. Для цього на кожному інтервалі береться довільна точка. Який знак матиме похідна в обраній точці, такий знак вона й матиме у відповідному інтервалі.

Порівняти знаки на сусідніх інтервалах і визначити точки екстремумів. Якщо знаки в сусідніх інтервалах різні, то в критичній точці існує точка екстремуму: максимум, якщо знак змінюється з $+$ на $-$, і мінімум, якщо знак змінюється з $-$ на $+$. Якщо сусідні інтервали мають однаковий знак, то точки екстремуму в цій точці немає.

Знайти екстремальні значення функції. Для цього потрібно підставити в функцію $f(x)$ знайдені точки екстремуму [1].

Пропонуємо розглянути, як дана схема застосовується на практиці в задачах біології та фізики.

Приклад 1. Реакція організму на введені ліки може виявлятися підвищенням кров'яного тиску, зменшенням температури тіла, зміною пульсу чи іншими фізіологічними показниками. Припустимо, що через x позначено дозу призначених ліків. А ступінь реакції — y , що визначається функцією $y = f(x) = x^2(a - x)$, де a — деяка додатна стала. Потрібно знайти при якому значенні x реакція максимальна? [2, с. 66].

Розв'язання. Для початку розкриємо дужки, тим самим спростимо дану функцію: $f(x) = x^2 a - x^3$.

Наступним кроком знаходимо похідну: $f'(x) = 2xa - 3x^2$.

Прирівнюємо похідну до нуля, знаходимо критичні точки: $2xa - 3x^2 = 0$
 $x(2a - 3x) = 0$. Розв'язуємо рівняння і отримуємо дві точки: $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{2a}{3}$.

Розбиваємо область на три інтервали: $(-\infty; 0)$, $(0; \frac{2a}{3})$, $(\frac{2a}{3}; +\infty)$.

Досліджуємо знак похідної на кожному інтервалі:

$(-\infty; 0)$ Нехай, візьмемо довільну точку -1 , що належить даному інтервалу. Підставляємо у похідну і з'ясуємо, що $f'(x) < 0$.

$(0; \frac{2a}{3})$ Нехай, візьмемо довільну точку $\frac{a}{3}$, що належить даному інтервалу.

Тоді $f'(x) > 0$.

$\left(\frac{2a}{3}; +\infty\right)$ Нехай, візьмемо довільну точку x , що належить даному проміжку. Тоді $f'(x) < 0$.

В точці $x_1 = 0$ похідна змінює свій знак з $-$ на $+$, отже в даній точці мінімум. В $x_2 = \frac{2a}{3}$ похідна змінює знак з $+$ на $-$, отже маємо максимум. В даній задачі нас питають максимальне значення.

Отже, *відповідь*: реакція буде максимальна при $x = \frac{2a}{3}$.

Приклад 2. При виверженні вулкану камені гірської породи викидаються перпендикулярно вгору з початковою швидкістю $98 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Якої найбільшої висоти досягне каміння? [3].

Розв'язання. Запишемо формулу шляху тіла, кинутого вертикально вгору:
 $h(t) = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$. Згадаємо фізичний зміст похідної та обчислимо дану похідну:
 $v(t) = h'(t) = v_0 - gt$.

Прирівнюємо похідну до нуля і знаходимо критичні точки: $v_0 - gt = 0$, оскільки $v_0 = 98$, а $g = 9,8$, маємо $98 - 9,8t = 0$. Звідси знайдемо, що $t = \frac{98}{9,8} = 10$ (с). Ця точка є критичною точкою максимуму, тоді обчислимо найбільшу висоту:
 $h(10) = 98 \times 10 - \frac{9,8 \times 10^2}{2} = 980 - 490 = 490$ м.

Відповідь. Найбільша висота, яку досягне каміння $h = 490$ м.

Отже, можемо сказати, що поняття екстремуму функції є важливим інструментом при розв'язуванні задач прикладного характеру в різних галузях науки, зокрема в біології та фізиці.

Література

1. Жерновникова О.А., Дейніченко Т.І., Чібісов О.Д. Математичний аналіз : практикум для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «014 Середня освіта (математика)» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків, 2021. 96 с.

2. Прикладні аспекти диференціального числення: Навчальний посібник.-Тернопіль: “Тайп”, 2016. 72 с.
 3. Проценко К. Застосування похідної до розв'язування прикладних задач, 2023 рік. URL : <https://naurok.com.ua/urok-zastosuvannya-pohidno-do-rozv-zyauvannya-prikladnih-zadach-332340.html>
-

ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ: СУТЬ, ОЗНАКИ, ВИДИ

Тищенко О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Позашкільна робота з математики – це цілеспрямована педагогічна діяльність, яка організовується поза межами уроків математики з метою поглиблення знань та навичок учнів, розвитку їхньої математичної культури, логічного мислення, творчої активності, а також підготовки до олімпіад та конкурсів [1].

Позашкільна робота з математики є важливою складовою частиною математичної освіти, адже дає можливість учням вивчати математику не лише за стандартною програмою, але й за межами шкільного курсу.

Ознаками позашкільної роботи з математики є: вільний вибір учнями напрямку та тем роботи; учні обирають те, що їм цікаво, що відповідає їхнім нахилам та здібностям [2].

На основі проведеного аналізу літератури, нами визначено основні види позашкільної роботи:

Математичні гуртки – найпоширеніша форма позашкільної роботи з математики. У гуртках учні вивчають поглиблений курс математики, розв'язують олімпіадні задачі, готуються до конкурсів та олімпіад.

Математичні клуби – об'єднують учнів, які цікавляться певною галуззю математики (наприклад, геометрія, комбінаторика, теорія чисел). У клубах учні проводять дослідження, пишуть реферати, беруть участь у дискусіях.

Математичні олімпіади та конкурси – стимулюють інтерес учнів до математики, розвивають їхнє логічне мислення, творчість, наполегливість. Участь в олімпіадах та конкурсах дає можливість учням проявити себе, здобути визнання та цінний досвід.

Лекції та екскурсії – дозволяють учням знайомитися з новими досягненнями математики, з життям та діяльністю відомих математиків. Лекції та екскурсії сприяють розширенню кругозору учнів, формують їхню математичну культуру.

Самостійна робота над проектами – розвиває творче мислення, дослідницькі навички, вміння працювати з інформацією. Самостійна робота над проектами дає можливість учням реалізувати свої ідеї та задуми.

Відмітимо, що позакласна робота з математики відіграє важливу роль у розвитку особистості учня, його математичних здібностей, логічного мислення, творчої активності. Вона сприяє формуванню стійкого інтересу до математики, прагнення до поглиблення знань та навичок у цій галузі. Позакласна робота з математики готує учнів до участі в олімпіадах та конкурсах, а також до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Література

1. Бондарук В. І. Розвиток математичних здібностей учнів засобами позакласної роботи. *Педагогічний пошук*. 2014. № 3. С. 75–77.
 2. Годованюк Т. Позакласна робота з математики. *Математика в школі*. 2011. №5. С.24-29.
-

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЧИСЛА І ВИРАЗИ» НА ЗАСАДАХ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Ходацька Д.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вивчення змістової лінії «Числа і вирази» на засадах розвивального навчання є важливим аспектом сучасної освіти. Цей підхід дозволяє не лише навчити дітей основам математики, але й розвинути їхнє критичне мислення, творчі здібності, вміння самостійно досліджувати та вирішувати проблеми.

Основними методичними особливостями вивчення змістової лінії «Числа і вирази» на засадах розвивального навчання є:

1. Використання проблемних методів навчання, таких як постановка проблемних питань, створення проблемних ситуацій, організація дослідницької діяльності.
2. Застосування ігрових методів навчання, зокрема дидактичні ігри, математичні казки, вікторини, конкурси.
3. Використання інноваційних технологій – комп'ютерні програми, електронні освітні ресурси, інтерактивні дошки.
4. Індивідуалізація та диференціація навчання – урахування індивідуальних особливостей учнів, їхнього рівня знань та вмінь.
5. Реалізація принципу діяльнісного підходу – організація практичної діяльності учнів, дослідницьких проєктів, творчих завдань.

Вивчення змістової лінії «Числа і вирази» на засадах розвивального навчання має значні переваги:

- підвищення мотивації учнів до навчання – цікаві та нестандартні завдання роблять процес навчання більш захоплюючим та ефективним;

- розвиток критичного мислення та творчих здібностей учнів – проблемні та дослідницькі завдання вчать дітей самостійно мислити, знаходити нестандартні рішення, генерувати нові ідеї;
- формування навичок самостійної роботи – учні вчаться планувати свою діяльність, організовувати свій час, працювати з інформацією;
- підвищення якості знань учнів – засвоєні знання та вміння стають більш стійкими та глибокими [1].

На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури, відмітимо найбільш дієві методи:

1. Метод проблемних питань, при реалізації якого учитель ставить перед учнями проблемні питання, які змушують їх розмірковувати, шукати відповіді, робити висновки.
2. Метод створення проблемних ситуацій, де учитель створює проблемну ситуацію, з якої учні повинні знайти вихід.
3. Метод дослідницької діяльності – учні проводять дослідження, збирають інформацію, аналізують дані, роблять висновки.

Також слід відмітити важливість використання на уроках математики дидактичних ігор, математичних казок, вікторин та конкурсів, комп'ютерних програм, електронних освітніх ресурсів, інтерактивних дошок [2].

Вивчення змістової лінії «Числа і вирази» на засадах розвивального навчання є ефективним способом навчити дітей основам математики, розвинути їхнє критичне мислення, творчі здібності, вміння самостійно досліджувати та вирішувати проблеми.

Література

1. Жерновникова О. Дидактична система підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників. *Педагогічний альманах* : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «ХАНО», 2017. Вип. 33. С. 104–110.
2. Жерновникова О. Мікротехнології вивчення галузі «Математика» : навч.-метод. посіб. Х.: Мітра, 2016. 78 с.

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ВИВЧЕННІ ІНТЕГРАЛУ

Хомяк І.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Інтеграл, як поняття математичного аналізу, відіграє важливу роль у сучасній науці та техніці. Його застосування охоплює широкий спектр галузей, від фізики та інженерії до економіки та біології. Тому вивчення інтегралу є невід'ємною частиною шкільної програми з математики.

Утім, окрім набуття знань та навичок роботи з інтегралами, важливо також сформувати у школярів ключові компетентності, які допоможуть їм у майбутньому житті.

Ключові компетентності – це сукупність знань, умінь, навичок, цінностей та особистих якостей, які необхідні людині для успішного життя в суспільстві [1].

До ключових компетентностей, які можна формувати у процесі вивчення інтегралу, належать:

- інформаційно-комунікаційна компетентність – вміння шукати, опрацьовувати та аналізувати інформацію з різних джерел, використовувати комп'ютерні технології для розв'язання задач, чітко та лаконічно висловлювати свої думки;
- математична компетентність – вміння використовувати математичні знання та методи для розв'язання задач з різних галузей науки та техніки, критично оцінювати математичну інформацію;

- природничо-наукова компетентність – розуміння основних законів природи, вміння проводити дослідження та експерименти, використовувати наукові знання для вирішення проблем;
- технологічна компетентність – володіння сучасними технологіями, вміння використовувати їх для навчання, роботи та дозвілля;
- соціально-громадянська компетентність – активна участь у житті суспільства, вміння співпрацювати з іншими, поважати права та свободи інших людей;
- підприємницька компетентність – ініціативність, креативність, вміння приймати рішення та нести відповідальність за свої дії;
- загальнокультурна компетентність – знання історії та культури свого народу та інших народів світу, повага до різних культур та традицій [1; 3].

Існує багато методів, які можна використовувати для формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення інтегралу. Ось деякі з них:

- проблемне навчання – постановка перед учнями проблемних задач, які потребують від них самостійного пошуку знань та рішень;
- проектна діяльність – робота учнів над проектами, які пов'язані з вивченням інтегралу та його застосуванням;
- використання інформаційно-комунікаційних технологій – застосування комп'ютерних програм та онлайн-ресурсів для навчання та розв'язання задач;
- групова робота – організація групової роботи учнів над спільними проектами та завданнями;
- дискусії та дебати – проведення дискусій та дебатів з питань, пов'язаних з вивченням інтегралу;
- самостійна робота – надання учням можливості для самостійного вивчення матеріалу та виконання завдань [2].

Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення інтегралу є важливою складовою сучасного освітнього процесу. Використання різних методів та підходів до навчання може допомогти учням не лише набути знань та навичок роботи з інтегралами, але й розвинути ключові компетентності, які допоможуть їм у майбутньому житті.

Література

1. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
2. Моторіна В.Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку: навч. посіб. для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних навчальних закладів. 2-е допов. видання. Х.: Видавництво Іванченко, 2012. 318 с.
3. Нелін Є. П. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 кл.: академічний рівень. Х.: Гімназія, 2010. 416 с.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Чорноус В.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Використання цифрових технологій у навчанні математичного аналізу пов'язане з ростом ролі цифрових технологій у різних сферах життя, необхідністю підготовки фахівців, які володіють навичками роботи з математичними пакетами, а також можливістю зробити процес навчання математичного аналізу більш динамічним, інтерактивним і захоплюючим для студентів [1; 2]. Висвітливо переваги використання цифрових технологій:

- візуалізація математичних понять – можливість створювати графіки, креслити криві та поверхні, що допомагає студентам краще зрозуміти математичні теорії та закономірності;

- інтерактивність – можливість виконувати інтерактивні завдання, які розвивають логічне мислення та покращують засвоєння матеріалу;
- індивідуалізація навчання – можливість адаптувати навчальний процес до потреб кожного учня та темпу навчання;
- підвищення мотивації – використання цифрових технологій може зробити навчання математичного аналізу більш захоплюючим і цікавішим для студентів. Це може призвести до того, що студенти будуть більш зацікавлені в навчанні.

Цифрові технології включають використання:

- математичних пакетів, таких як Mathcad, Mathematica, GeoGebra та WolframAlpha, які можуть виконувати складні математичні обчислення, будувати графіки та креслити криві;
- онлайн-курсів та платформ, таких як Khan Academy, Coursera та edX, які пропонують лекції, завдання та тести з математики;
- навчальних відео: такі ресурси, як Vimeo та YouTube, можуть допомогти учням краще зрозуміти складні математичні поняття;
- онлайн-симуляторів і ігор: ці інструменти можуть зробити навчання математичного аналізу більш захоплюючим і інтерактивним.

Використання цифрових технологій може значно покращити процес навчання студентів математичного аналізу. Цифрові технології можуть зробити навчання більш динамічним, інтерактивним, захоплюючим і ефективним.

Література

1. Романовський О., Гриньова В., Жерновникова О., Штефан Л., Фазан В. Formation of future mathematics teachers' digital competence: ascertain stage. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2018. Том 65 (№3). С. 184–200. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v65i3.2412>.
2. Ponomarova N., Boiarska-Khomenko A., Gulich, O., Zhernovnykova O., Masych V., Olefirenko N. On pre-service STEM teachers' training in Ukraine. *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Mathematicae Pertinentia*. 2020. №14. 201–206. <https://doi.org/10.24917/20809751.14.13>

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ГЕОМЕТРИЧНІ ВЕЛИЧИНИ»

Чучмар Т.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Вивчення геометрії у старшій профільній школі має не лише загальноосвітнє значення, але й відіграє суттєву роль у підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Це зумовлено тим, що геометричні знання та вміння широко використовуються в багатьох галузях народного господарства, таких як будівництво, машинобудування, приладобудування, геодезія, картографія, комп'ютерна графіка та інші.

Професійно-спрямоване навчання змістової лінії «Геометричні величини» передбачає формування у школярів не лише теоретичних знань про геометричні поняття, але й практичних умінь застосовувати ці знання для розв'язування професійно орієнтованих задач. Це досягається за рахунок використання таких методів навчання:

- проблемно-проектний метод – учні ставлять перед собою проблемні задачі, які мають професійну спрямованість, шукають шляхи їх розв'язання, розробляють проекти та втілюють їх у життя;
- дослідницький метод – учні проводять дослідження з геометрії, які мають практичну цінність для певної професії;
- метод кейс-стаді – учні аналізують реальні ситуації, що виникають у професійній діяльності, та шукають геометричні способи їх розв'язання;
- інформаційно-комунікаційні технології – використання комп'ютерних програм та Інтернету для вивчення геометрії, моделювання геометричних об'єктів та розв'язування задач [1].

При вивченні змістової лінії «Геометричні величини» з професійною спрямованістю рекомендується:

- пов'язувати теоретичні знання з практикою – у вивченні будь-якої геометричної теми слід показувати учням, як ці знання можна застосувати для розв'язування задач, що виникають у певній професії;
- використовувати професійно орієнтовані задачі – при складанні системи задач слід використовувати задачі, які мають практичну цінність для певної професії;
- залучати учнів до дослідницької діяльності – заохочувати учнів до проведення досліджень з геометрії, які мають практичну цінність для певної професії;
- використовувати інформаційно-комунікаційні технології – використовувати комп'ютерні програми та Інтернет для вивчення геометрії, моделювання геометричних об'єктів та розв'язування задач;
- співпрацювати з роботодавцями – залучати до навчального процесу представників підприємств та організацій, де можуть працювати учні після закінчення школи [2; 3].

Професійно-спрямоване навчання змістової лінії «Геометричні величини» дозволяє учням не лише здобути теоретичні знання з геометрії, але й навчитися застосовувати ці знання для розв'язування професійно орієнтованих задач. Це сприяє кращій підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності та підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Література:

1. Жерновникова О. А. Застосування методу фузіонізму при вивченні шкільного курсу геометрії засобами ІКТ. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя. Харків. 2013. Вип. 7. С.65–73.
2. Матяш О. І. Удосконалення професійної підготовки вчителя математики в умовах компетентнісного підходу. *Acta Universitatis Pontica Euxinus*. Варна, 2015. С. 241–246.
3. Нелін Є.П. Геометрія (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 240 с.

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ З ПОШУКУ ПЛАНІВ І СТРАТЕГІЙ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ

Шейко І.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Нелін Є.

кандидат педагогічних наук, професор кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Забезпечення ефективної підготовки учнів старшої профільної школи до виконання завдань ЗНО з математики завжди було важливою задачею навчання математики і, зокрема, геометрії в старших класах, оскільки математика є однією з дисциплін, які вже тривалий час є обов'язковим складником ЗНО та НМТ. Результати виконання завдань НМТ 2023 року показали їх погіршення, порівняно з відповідними показниками виконання завдань ЗНО попередніх років. Так аналіз звітів Українського центру оцінювання якості освіти з виконання завдань ЗНО і НМТ показав, що одними із складних задач для учнів були і залишаються геометричні задачі і, зокрема, задачі зі стереометрії. Наприклад, завдання з розгорнутою відповіддю на побудову осьового перерізу циліндра та визначення кута між діагоналлю цього перерізу й площиною основи у 2021р. виконали більше 40 % учнів, а у 2023р. лише 38 % учнів змогли правильно визначити утворення циліндра в результаті обертання квадрата навколо його сторони, як осі [1]. Виявляється, що для більшості учнів самостійний відбір геометричних фактів, необхідних для розв'язування відповідних задач, викликає певні труднощі і кожна задача для учня виглядає як абсолютно нова, вони не помічають того загального, що об'єднує раніше розв'язані задачі і розв'язувану задачу. Більш детальний аналіз цієї проблеми показав, що значною мірою незадовільні результати розв'язування стереометричних задач пов'язані з тим, що в підручниках і в процесі навчання учням не надаються орієнтовні основи

навчальних дій з розв'язування відповідних задач і не пояснюється складання планів розв'язування розглядуваних задач.

Зазначимо, що досить детальний аналіз проблем, які виникають при пошуку учнями планів розв'язування стереометричних задач, був проведений в дослідженнях Г.П. Бевза, В.Г. Бевз, З.І. Слєпкань, С.О. Скворцової, В.О. Швеця та ін. Зокрема, в дослідженні І. В. Гордієнко встановлено такі факти: «47% учнів відомі загальні прийоми пошуку розв'язування задач, але вони не завжди ефективно проводять аналіз умови задачі та не вміють застосовувати теоретичні знання для її розв'язування» [2]. Це визначає важливість удосконалення методики формування вмінь учнів розробляти плани і стратегії розв'язування стереометричних задач, що є однією з ключових вимог нових Стандартів шкільної математичної освіти [3]. Уточнимо, що в цих Стандартах під терміном «стратегії» розуміють загальні плани розв'язування для певних класів задач, які в методиці навчання математики найчастіше називають методами чи способами розв'язування відповідних задач.

Подальший аналіз показав, що ефективність формування умінь розробляти плани розв'язування стереометричних задач залежить від того, наскільки розгорнуто подається для учнів первинне пояснення зразка розв'язування задачі із подальшою і доцільною фіксацією відповідних орієнтовних основ розв'язування. Слід зазначити, що складність сприймання та пошуку планів розв'язування стереометричних задач також полягає в їх специфічних особливостях, зокрема, тих, що фігури у просторі не можна зобразити на рисунку без спотворень. Звідси як складова зазначеної вище проблеми впливає проблема побудови якісного рисунка до задачі. З'ясувалося, що вчителями часто приділяється недостатньо уваги правильності виконання рисунка до задачі та його значимості для пошуку плану розв'язування задачі. До учня слід донести, що правильний рисунок є наочним джерелом ідей і гіпотез, дозволяє легко і швидко унаочнити умову задачі, побачити зв'язки між елементами фігури, а для

вчителя – спостереження за виконанням учнем рисунка до стереометричної задачі дозволяє встановити, наскільки учень розуміє умову задачі і готовий оперувати елементами зображеної просторової фігури. Тому досягнення учнями позитивних результатів з розв’язування стереометричних задач знаходиться в прямій залежності від сформованості в них умінь з складання планів і стратегій розв’язування таких задач. З метою забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки учнів з курсу стереометрії доцільно запропонувати спеціальні методичні рекомендації для вдосконалення формування у учнів різних способів пошукової діяльності при розв’язуванні стереометричних задач, що в свою чергу, забезпечить сприятливі умови для реалізації вимог нового Стандарту освіти.

Нами виділені складові елементи умінь учнів з складання планів і стратегій розв’язування стереометричних задач: уміння здійснювати предметно-змістовий аналіз задачі; уміння виконувати рисунок до задачі; уміння виконувати логіко-семантичний аналіз задачі; уміння розбивати задачу на підзадачі; уміння складати плани розв’язування одержаних підзадач (найчастіше планіметричних); уміння адаптувати відомі загальні плани розв’язування стереометричних задач до конкретної задачі. Це дозволило запропонувати методичні рекомендації щодо формування і удосконалення вмінь учнів пошуку планів і стратегій розв’язування стереометричних задач, що сприяло підвищенню ефективності навчання учнів розв’язуванню стереометричних задач.

Література

1. Звіт Українського центру оцінювання якості освіти про проходження ЗНО у 2023 році. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/898/89840/ZVIT-NMT_2023-Tom_2.pdf
2. Мала Л.О. Аналіз сучасних проблем формування геометричної компетентності учнів старшої школи / Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(36), Issue: 74, 2015. URL: <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/03/Analysis-of-current-problems-of-forming-geometrical-competence-high-school-students-L.O.-Mala.pdf>
3. Державний стандарт базової середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09 2020 р. № 898). URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Шуленко Е.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У контексті дистанційного навчання вивчення змістової лінії «Рівність і нерівність» має багато особливостей, які вчителі повинні враховувати при плануванні та проведенні уроків. Використання різноманітних методів і форм роботи в умовах дистанційного навчання є життєво важливим, щоб утримувати увагу учнів і сприяти кращому засвоєнню матеріалу.

Такі методи та форми роботи включають [2]:

- Розповідь нового матеріалу за допомогою відеолекцій, презентацій і інтерактивних вправ
- Учні виконують завдання та тренувальні вправи в Інтернеті.
- Проведення консультацій і репетицій через Інтернет.
- Використання чатів і форумів, щоб люди обговорювали матеріали та давали учням можливість ставити запитання.
- Використання дослідницької та проектної роботи.

Учні мають різний рівень підготовки та темп навчання, тому в умовах дистанційного навчання важливо забезпечити індивідуальне навчання. Це можна досягти шляхом надання учням завдань різного ступеня складності: використовувати системи навчання, які адаптуються до ваших потреб; надати учням доступ до інших навчальних матеріалів.

Зворотний зв'язок від учителя дуже важливий для учнів, оскільки він допомагає їм зрозуміти, чи правильно вони виконують завдання, і де їм потрібна

допомога. Для надання зворотного зв'язку під час дистанційного навчання можна використовувати такі методи [1]:

- Перевірка та оцінка роботи студентів.
 - Проведення тестів і іспитів через Інтернет.
 - Проведення індивідуальних консультацій з учнями
- використання мотиваторів

Щоб зацікавити учнів математикою, важливо використовувати мотивуючі елементи. Такі фактори включають використання ігрових елементів у навчанні.

- Застосування завдань, які є практичними.
- Заохочення учнів до творчості та самодіяльності.
- Створити середовище, де всі працюють разом і допомагають один одному на уроках.

Відмітимо, що використання сучасних технологій для дистанційного навчання є життєво важливим. Такими інструментами можуть бути:

- Електронні платформи для навчання.
- Онлайн-зустрічі.
- Системи, які підтримують дистанційне тестування.
- Програми та додатки для навчання

Використання методів і рекомендацій, наведених вище, дозволить вчителям організувати вивчення змістової лінії «Рівняння і нерівності» в умовах дистанційного навчання та гарантувати, що учні добре засвоїли матеріал.

Література

1. Романовський О., Гриньова В., Жерновникова О., Штефан Л., Фазан В. Formation of future mathematics teachers' digital competence: ascertain stage. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2018. Том 65 (№3). С. 184–200. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v65i3.2412>. URL: <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2412>
2. Zhernovnykova O. A., Nalyvaiko O. O., Nalyvaiko N. A. Formation of information and digital competence of future teachers in the context of the development of the New Ukrainian School: monograph «Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine» edit. I.M. Trubavina, S.T. Zolotukhina. Vienna: Premier Publishing, 2019. 208–216.

STEM ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗРІЗІ РЕАЛІЗАЦІЇ STEAM ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Присяник Н.

учитель образотворчого мистецтва
Комунальний заклад “Харківський ліцей №5 Харківської міської ради”

Романюк І.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Проблема пошуку шляхів ефективного використання цифрових технологій у практиці початкового навчання є актуальною й широко обговорюваною в колі освітян та науковців (Л. Білоусова, Л. Богданович, Н. Воробйова, О. Качмар, Н. Олефіренко, Л. Постельняк, О. Суховірський, Г. Хомутова, В. Шакотько, О. Шиман та інші). Одним із шляхів у вирішенні означеної проблеми є упровадження STEAM освіти, оскільки такий підхід уможливорює успішне використання цифрових технологій молодшими школярами у безпосередньому зв'язку зі змістом їх освітньої діяльності, процесом її виконання й подальшим використанням набутих результатів як у навчальній, так і в соціальній практиці [1]. Наприклад, у межах STEAM проєкту “Мозаїка: збереження історико-культурної спадщини в умовах війни” учні 4 класу залучаються до роботи з різними цифровими матеріалами задля дослідження історичних аспектів становлення і розвитку техніки мозаїки як об'єкту історико-культурної спадщини нашої країни; ознайомлюються з можливостями цифрових технологій як інструментом збереження і поширення історико-культурної спадщини (фіксація етапів (динаміки) роботи за певною технікою створення мозаїчного панно; оцифровка мозаїчних панно) тощо. У цьому контексті звернемо увагу, що саме

використання цифрових технологій у розрізі реалізації STEAM освіти дає поштовх захопливому процесу дослідження. Так, учні мають змогу ознайомитись з різними оцифрованими мозаїчними полотнами, безпосередній доступ до яких може бути утруднений, наприклад, через віддаленість їх розташування (мозаїка Барселони тощо) або через руйнування полотен (мозаїчні панно українських художників, зруйновані внаслідок воєнних дій у Маріуполі). Під час дослідження цифрових копій панно учні успішно проводять їх деталізований огляд, здійснюють аналіз (смысл та значення твору; емоції, які панно викликали; аналіз форм) тощо. Така робота школярів надає змоги у подальшому реалізувати цікаву, емоційно насичену практичну діяльність здобувачів щодо відтворення відомих мозаїчних полотен (рис. 1).

*Рис. 1. Відтворення учнями мозаїчного панно “Сонце”
(майстрів А. Горської, Г. Зубченко та ін.)*

Використання цифрових технологій також надає змоги організувати процес навчання здобувачів в режимі особливого мотиваційного підходу. Це пов'язано з тим, що значна кількість мозаїчних панно сьогодні вже не має матеріального носія, але історико-культурна пам'ять зафіксована за допомогою сучасних цифрових технологій надає змоги здобувачам освіти відкривати в собі “нові знання” про мистецтво, досліджувати процес відновлення втраченого мистецтва,

відтворення втрачених творів — матеріалізувати мозаїчні полотна як свідчення культурного багатства й глибини нашої національної історичної пам'яті.

Література

1. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Н. М. Бібік. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
2. Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/2019/02/diser_Andrievska1.pdf

STEAM-ПРОЄКТ “ГЕОМЕТРІЯ ЖИТТЯ”

Анісінкова Н.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Для шкільної освіти напрям STEAM становить інтерес передусім як ефективний підхід до організації проблемно-орієнтованого навчання здобувачів. Основна ідея реалізації STEAM проєкту “Геометрія життя” — знайти геометричні фігури у предметах навколишнього середовища. В межах проєкту учні знайомляться з базовими поняттями геометрії, отримують уявлення про геометричні фігури та їх властивості. Цінність реалізації STEAM проєкту “Геометрія життя” в початковій школі полягає в можливості цікаво розширити представлення дитини щодо навколишнього світу, який її оточує від народження. Такий світ, як вказує К. Іванова, є тривимірним та ідеальним його образом є саме просторові форми і відношення, втілені у різноманітні геометричні фігури [1]. Так, у межах зазначеного проєкту учні ознайомлюються, зокрема, із геометрією міста (транспортні колії, райони міста тощо); геометрією в архітектурі (дім, мости тощо); геометрією в побуті (посуд, іграшки тощо); геометрією в природі (кристали, листя дерев, бджолині стільники тощо). Навчально-пізнавальна

діяльність школярів у цьому ракурсі спирається, зокрема, на вміння розпізнавати геометричні образи в навколишній дійсності, виокремлювати їх властивості; досліджувати ознаки об'єктів (форма, розмір, колір) тощо.

Звернемо увагу, що в межах STEAM проєкту “Геометрія життя” передбачено активне використання цифрових технологій задля посилення залученості молодших школярів до практичного ознайомлення з геометричним фігурами та їх властивостями. У нагоді можуть стати різні мобільні додатки з доповненою реальністю, зокрема, “CleverBooks Geometry” (рис. 1).

Рис. 1. Додаток “CleverBooks Geometry” [2]

Виконуючи дії з віртуальними геометричними об'єктами, дитина молодшого шкільного віку в цікавій, ігровій формі навчається, зокрема, визначати величину об'єкту, його форму і на основі таких дій в учнів успішно формуються певні геометричні узагальнення.

Література

1. Іванова К. Ю. Проблеми геометричної підготовки майбутніх учителів початкових класів на сучасному етапі розвитку педагогічної освіти. *Вісник Черкаського університету*. 2015. № 20 (353). С. 107-112.
2. CleverBooks Geometry. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.skyinnovations.cbgeometry&hl=uk&pli=1>

ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Бескаравайна І.

заступник директора з НВР, учитель початкових класів
Комунальний заклад «Харківський академічний ліцей № 45
Харківської міської ради»

Масюк О.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики
викладання природничо-математичних дисциплін
у дошкільній, початковій і спеціальній освіті
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

STEM-освіта (Science - науки, Technology - технології, Engineering - інженерія, Mathematics - математика) сьогодні займає провідне місце серед сучасних світових освітніх трендів. Запровадженню STEM-освіти в Україні сприяла низка факторів: цифровізація освітнього середовища, глобалізація освіти, удосконалення освітнього простору, а також мотивація здобувачів освіти навчатися та пізнавати нове. За досить короткий час українське суспільство опанувало значний масив цифрових послуг, а STEM-освіта набула поширення і як частина освітнього процесу, і як самостійний формат. Цілком зрозуміло, що виникла необхідність напрацювання нового досвіду в умовах опанування напрямів і технологій STEM-освіти.

Проблемою впровадження STEM-освіти в Україні займалися такі вчені, як І. Василяшко, О. Коршунова, С. Галата, Н. Морзе, І. Марченко та ін.

В Україні STEM-освіта є досить новим явищем, яке потребує ретельного дослідження, аналізу та підтримки. Існує ряд проблем, які ускладнюють впровадження та розвиток STEM-освіти в нашій країні, таких як:

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів формальної освіти;
- брак якісних спеціалістів;
- недостатній рівень інформаційної та комунікаційної підтримки STEM-освіти від державних органів, громадських організацій;

- великі витрати часу на підготовку STEM-уроку, STEM-проєкту, STEM-екскурсії тощо.

Успіх впровадження STEM-освіти у загальноосвітню школу залежить, у першу чергу, від рівня обізнаності та готовності вчителів до використання її підходів та технологій. Сьогодні моніторинг готовності вчителів до інноваційної діяльності, до застосування STEM-технологій у своїй роботі показав, що більшість вчителів знаходиться на середньому рівні, тобто інновації використовуються епізодично, фрагментарно. Тому одним з основних завдань Нової української школи є створення умов та забезпечення матеріально-технічної й методичної бази для формування STEM-компетентностей вчителів та їх учнів, зокрема мова іде про формування: когнітивних навичок; навичок оброблення інформації; інженерного мислення; науково-дослідницьких навичок; алгоритмічного мислення та цифрової грамотності; креативних якостей та інноваційності; технологічних навичок; навичок комунікації [1]. Ці компетентності перетинаються із завданнями Нової української школи, зокрема, спрямованими на: розвиток логічного та математичного мислення; розуміння технологій з позиції природничо-математичних наук; обізнаність в інформаційно-комунікаційних технологіях, уміння їх використовувати; здатність критично мислити та проявляти творчі здібності.

Відомо, що інформації сьогодні настільки багато, а інструменти для навчання і розваг настільки різноманітні, що маленька дитина може загубитися у величезному цифровому просторі. Отже, вчителю початкової школи необхідно вибрати для організації навчання інструменти, які зрозумілі дітям, і дозволять розвивати в них STEM-компетентності. І для цього не обов'язково мати дорогі STEM-набори, адже креативний і творчий вчитель зможе знайти їм альтернативу, використавши доступні матеріали. Наприклад: виготовити «Трав'яничка», використавши лише тирсу; насіння злаків (ячмінь, пшениця) або насіння газонної трави; капронові шкарпетки; ножиці; клей; фарби та ложку. Або зробити «Лаву в

пляшці» з соняшникової олії, води, пляшки, фарби, оцту і соди; зробити парашут із пластикового стаканчика та пластикового пакету для сміття; створити «Кімнату художника в коробці» засобами STEM-проєкту.

Отже, STEM-освіта дозволяє використовувати наукові методи, технічні програми, математичне моделювання, інженерний дизайн, що веде до формування в учнів інноваційного мислення, умінь і навичок XXI століття: навичок комунікації, кооперації, критичного мислення, креативності. Тому нагальним завданням вчителя початкової школи є зацікавити учнів STEM-освітою, зокрема науково-дослідницькою діяльністю, викликати інтерес до інновацій, досліджень, винахідництва, адже від цього залежить рівень конкурентоспроможності майбутніх фахівців нашого суспільства.

Література

1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text>.
-

STEAM-ПРОЄКТ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛІНАРНОЇ ТРАДИЦІЇ «УКРАЇНСЬКА КУХНЯ З РІЗНИХ БОКІВ»

Бондаренко Д.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Культурні цінності, як моральні та світоглядні орієнтації, виконують регулюючу роль в житті людини та соціуму [1]. У цьому контексті зазначимо, що одним з найвпізнаваніших і найзрозуміліших національних маркерів є традиційна кухня [2]. Із метою сприяння ознайомленню підростаючого покоління з багатовіковою історією, традиціями та особливостями української кухні, яка відображає у собі культурні, історичні та географічні “відтінки”,

нами розроблено STEAM проєкт зі збереження і популяризації української кулінарної традиції — «Українська кухня з різних боків».

У ході реалізації проєкту здобувачі освіти досліджують історичні події, що вплинули на формування українських кулінарних традицій; ознайомлюються з найдавнішими рецептами української кухні (рис. 1-2); з'ясовують походження кулінарних назв і багато іншого.

Рис. 1. Е. Левьука. Львів 1906
(зображення Ірини Середи) [2]

— XII —		— XIII —			
X. Арбузъ.		стор.			
188	Калупъ печеный	59	214	Куропатки печеный	70
189	• начинный	59	215	Два яйца печеный	70
190	• съ сметаной	59	XII. Рыбы и раки.		
191	Курята печеный	60	216	Карпъ на румяно	70
192	• начинный	60	217	• душенный	71
193	• душенный	61	218	• шпайр	72
194	• смаженый	61	219	• жаренованный	72
195	Потрава зъ кураты	62	220	• начинный	72
196	Курята зъ напарою	62	221	Щупаль смаженый	73
197	Куря зъ ососою	62	222	• бляш	73
198	Индякъ печеный начинный	63	223	• съ сырками	73
199	Пастушки печеный	63	224	• зъ аличчи	73
200	Качка печеный	63	225	• начинный	74
201	Гуска печена	64	226	• душенный	74
202	Потрава съ гусей або качокъ	65	227	• жаренованный	75
203	Гулабъ печеный, начинный	65	228	Ляль смаженый	75
XI. Дичина.			229	Зъ липа студень	75
204	Найпованье	66	230	Рыба по мажбеси начинная	76
205	Зяць печеный	67	231	• жидбеса парона	76
206	• зъ осой	67	232	Раци по шроту	76
207	• съ напарою	68	233	• съ сметаной	77
208	Котлети зъ язаца	68	XIII. Салаты.		
209	Потрава зъ заца	68	234	Салата зъ головкы	77
210	Сарына	69	235	• парона	77
211	Сарына душена	69	236	• зъ огорбъ (мелери)	77
212	Котлети зъ сары	69	237	• зъ вином	78
213	Печена зъ дая	69	238	• зъ псалыкъ прашъ	78
			239	• зъ сосы	78

Рис. 2. Емілія Левьука. Львів, 1906 [2]

Під час такого дослідження здобувачі, зокрема, створюють інтерактивну географічну карту традиційної української кухні (залежно від регіону); онлайн книгу стародавніх і сучасних рецептів. Цікавим доповненням такої роботи є ініціювання змагань з приготування традиційних українських страв, проте, звернемо увагу, що такій роботі передують попереднє дослідження здобувачами освіти як поживної цінності обраних страв (хімічний склад продуктів харчування та їх вплив на здоров'я людини), так і розрахунок собівартості страви (розробка цифрового “кулінарного калькулятора”). Під час приготування страв учнями також успішно набуваються і фінансові навички, адже розрахунок собівартості страви надає змоги співставити вартість обраної страви, наприклад, борщу, з вартістю в закладах громадського харчування. Така робота у подальшому

допоможе школярам приймати зважені рішення про витрати і заощадження під час, наприклад, відвідування закладів громадського харчування (бар, кафе тощо).

Література

1. Сидоренко Л. І. Філософське осмислення культури і цивілізаційних процесів : навчальні матеріали для студентів та аспірантів природничих факультетів. URL: <http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/sid-culture.htm>
2. Душар М. Гастрономічна спадщина та національна ідентичність. *Історична правда*. 2021. URL: <https://www.istpravda.com.ua/columns/2021/08/11/159985>

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

Варга Д.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Перехід України до нової системи освіти та підвищення конкурентоспроможності в європейському та світовому освітньому просторі означає формування покоління молодих людей, що володіють необхідними знаннями, навичками й уміннями, є достатньо захищеними та мобільними на ринку праці, інтегрованими в суспільство на різних рівнях та здатними навчатися впродовж усього свого життя. Щоб посісти гідне місце в європейському суспільстві, необхідна якісна освіта. Основоположним кроком у цьому процесі є не надання учням інформації, а навчання їх самостійному отриманню знань з різних джерел і виховання в них здатності до самоосвіти [1].

Сучасним учням необхідно розвивати дослідницькі навички, критичне та творче мислення — уміння контролювати, ставити запитання, комбінувати, опрацьовувати й систематизувати інформацію, виступати перед аудиторією, шукати ефективні розв'язання складних комплексних проблем, ініціювати проекти та бути активними членами команди [2].

Проект зі створення батарейки з овочів та фруктів є важливим для формування та реалізації компетентностей, таких як екологічна грамотність та здоровий спосіб життя. Ці навички мають значення як для самого життя учнів, так і для їх навчання. Важливою є також оцінка значення географічних, хімічних та фізичних наук у забезпеченні добробуту людства. Створення "Картопляного годинника" та "Фруктової батарейки" є актуальним, оскільки сприяє турботі про здоров'я та ціннісному ставленню до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров'я. Цей проект спонукає до усвідомлення важливості ощадного використання природних ресурсів та поваги до внеску кожного у досягнення цілей команди [2]. Батарейки з овочів та фруктів можна успішно використовувати в освітньому процесі.

Мета проекту:

1. створення простих гальванічних елементів з використанням овочів та фруктів та вимірювання їх електричних параметрів.
2. ознайомлення з сучасними уявленнями про джерела струму в овочах та фруктах.
3. розвивати навички пошукової та дослідницької роботи, а також навички творчого, критичного та нестандартного мислення.
4. формувати комунікативну культуру, навички координації та взаємодії через організацію командної роботи.

Розкриємо завдання STEM-проекту в ракурсі різних навчальних дисциплін.

- Географія - формувати в учнів уміння збирати, систематизувати й аналізувати теоретичний матеріал про рослинницькі регіони України та світу; сприяти вивченню правил утилізації використаних батарей.
- Хімія - виховувати позитивне ставлення до захисту довкілля від забруднювальних речовин і необхідності зберегти його для майбутніх поколінь;

- основи здоров'я - розвивати вміння прогнозувати соціальні наслідки використання сучасних технологій у природному та соціальному середовищі.
- Історія - розвивати здатність судити про вплив промислової революції на повсякденне життя людей і необхідність захисту довкілля для майбутніх поколінь; аналізувати розвиток годинників від середньовіччя до сьогодення.
- Фізика - визначити роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм; формувати розуміння впливу сучасної фізики на життя та майбутнє виживання людей на планеті; формувати вміння підбирати матеріали електродів для створення годинника та фруктової батарейки.

Реалізація STEM проекту може проходити в такі етапи:

Етап 1. Під час вивчення історії відбувається опрацювання історичного матеріалу щодо розвитку годинників від середньовіччя до сьогодення, обговорення результатів роботи команди, розробка формату буклету-каталогу різних годинників.

Етап 2 відбувається на уроках хімії, під час яких учні опрацьовують інформацію з онлайн-матеріалів, вимірюють вміст вуглеводів і карбонових кислот у овочах і фруктах;

Етап 3. На уроках географії учні обговорюють різні способи утилізації використаних батарейок; порівнюють основні овочеві культури і фрукти, вирощені у різних кліматичних умовах;

Етап 4. Відбувається впродовж вивчення фізики – учні працюють з різними типами електродних матеріалів та визначення проблем із використанням електричних струмів. Учні обговорюють результати роботи команди й створюють діючі моделі «картопляного годинника» і «фруктової батарейки».

Доопрацьована модель батарейки з овочів та фруктів може бути використана для вивчення тем "Природні явища", "Фізичні явища та їх різновиди

(електрика і магнетизм)" та "Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення" на уроках природознавства у 5 класі, на уроках хімії при вивченні тем "Хімічні реакції", "Оксигеновмісні органічні речовини", на уроках фізики при вивченні теми "Фізичні основи раціонального природокористування та енергозбереження".

Загалом, фрукти та овочі можуть бути джерелом енергії, позитивно впливаючи на здоров'я, навколишнє середовище та економіку. Вони є поновлюваним джерелом енергії, якщо вирощуються раціонально, можуть стимулювати інновації в галузі альтернативних енергетичних технологій і досліджень, а також є дешевшим і доступнішим джерелом енергії, ніж інші варіанти.

Література

1. Грицюк Т. В. STEM-освіта як засіб підвищення творчого потенціалу учнів в умовах профільного навчання. URL: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4576/1/02_%20Gritsyuk.pdf
2. Курносенко О. В. STEM-освіта: проблеми та напрямки впровадження. URL: http://tsiurupynsk-school2.edukit.kherson.ua/distancijne_navchannya/mo_vchiteliv_fiziko-matematichnih_nauk/stem-osvita_problemi_ta_napryamki_vprovadzhennya/
3. Фаузія, С., Ашиддікі, М. А. Х., І Хотіма, А. В. К. (2019). Фрукти та овочі як потенційне джерело альтернативної електричної енергії. Міжнародна конференція з науки і техніки, 2, 161–167. URL: <https://doi.org/10.14421/icse.v2.77>

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ STEM ЗАСОБІВ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Влащенко К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Підтримка STEM освіти сьогодні здійснюється на державному рівні в багатьох розвинутих країнах світу. Успішному упровадженню STEM освіти в навчальну практику сприяє використання спеціалізованих STEM засобів –

новітнього дидактичного інструментарію експериментальної та дослідницької діяльності учнів [1]. Наприклад, STEM засіб “4M Robot Artist” надає змоги здобувачам освіти втілити різні художні задуми за допомогою мобільного робота (рис. 1). Перспективою використання такого робота є те, що завдяки широкому спектру маркерів і легко програмованих рухів робота можливим стає організація цікавого експерименту з малювання різноманітних зображень на уроках образотворчого мистецтва й інформатики. Це може стає у нагоді, зокрема, під час організації ігрових змагань “Людина VS Робот”.

Гідравлічна рука “Cic-robotics” — це ігровий STEM засіб, використання якого орієнтовано на опанування школярами принципів гідравліки та механіки. Перспективу використання такої іграшки вбачаємо у можливості надати учням 7 класу в цікавій ігровій формі опанувати теми “Гідравлічні машини” або “Механічна робота” на уроках фізики (рис. 2).

Художній набір “4M Solar System and Planetarium Art Kit” — це STEM засіб, використання якого полегшує наймолодшим школярам розуміння будови Сонячної системи. Під час збирання моделі Сонячної системи учні засвоюють також географічні та астрономічні поняття, що робить її зручною у використанні в межах курсу “Я досліджую світ” (тема “Сонячна система”).

Рис. 1. 4M Robot Artist

Рис. 2. Гідравлічна кіберрука Cic-robotics

Рис. 3. 4M Solar System and Planetarium Art Kit

Звернемо увагу, що на сьогодні розроблено достатню кількість STEM засобів, які стають у нагоді для організації цікавих експериментів, досліджень. Такі засоби сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів, їх самостійності у набутті знань і оволодінню умінням знаходити нестандартні рішення задач і проблем.

Література

1. Андрієвська В. М., Олефіренко Н. В. Інструментальна підтримка використання елементів STEM-освіти у навчанні молодших школярів. *Open educational e-environment of modern University*, № 10 (2021). DOI: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.101>
-

ОНЛАЙН РЕСУРСИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ STEAM ОСВІТИ

Гурок М.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Перспективність і актуальність STEAM освіти сьогодні не викликає сумнівів. Однак в умовах певної обмеженості матеріальної бази закладів загальної середньої освіти, а також тривалого онлайн навчання, зокрема, у східних регіонах нашої країни, реалізація напряму STEAM може бути утруднена через відсутність доступ до необхідного STEAM обладнання. Це зумовлює пошук інших підходів до підтримки STEAM освіти й у цьому контексті зростає роль онлайн-ресурсів, які надають віртуальний інструментарій для проведення реальних експериментів, візуалізації та опрацювання їх результатів [1; 2]. Наприклад, інтерактивні симуляції “SimPop”, “Physics Simulations”, “PhET” надають змоги відтворювати різні фізичні явища, що підвищує пізнавальний інтерес учнів до теми, яка вивчається. Водночас, ресурси “PhET” можна застосовувати і на уроках інших природничо-математичних дисциплін.

Ресурсом “**The Scale of the Universe**” доцільно скористатись при вивченні фізичних понять “макросвіт”, “мікросвіт” та “мегасвіт”. Інтерактивна шкала масштабів Всесвіту вдало візуалізує розміри мікроорганізмів з молекулами та галактик з розмірами Всесвіту, надаючи учням уявлення про наш безмежний світ та місце людини у ньому. Ресурс “**Dinosaurpictures**” орієнтовано на підтримку вивчення геологічної історії Землі (рис. 1). “**Solar System Scope**” — ресурс, що деталізує модель Сонячної системи (рис. 2) і надає змоги зручно досліджувати різні 3D-моделі планет, зірок, сузір’їв (маса планети, атмосфера тощо).

Рис. 1. Dinosaurpictures (<https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#240>)

Рис. 2. Solar System Scope (<https://www.solarsystemscope.com/>)

За допомогою ресурсу **“Elements.wlonk.com”** учні мають змогу в цікавій, інтерактивній формі ознайомитись з таблицею хімічних елементів. А для покращення розуміння загальних питань анатомії та фізіології тіла людини можна скористатись ресурсом **“BioDigital.com”**. Онлайн ресурс **“Google Arts & Culture”** — це платформа, на якій розміщено цифрові версії мистецьких витворів та різноманітних об’єктів культури з усього світу; більше 6 млн. артефактів (включно з фотографіями, відео та іншими документами мистецтва, культури та історії); понад 450 тис. творів мистецтва; понад 10 тис. цифрових виставок [3]. У межах ресурсу реальним стає, зокрема, відвідування екскурсій для ознайомлення з роботами українських і зарубіжних художників тощо. За допомогою технології доповненої реальності в додатку **“Google Arts & Culture”** доступними стають понад 40 історичних 3D-моделей, зокрема, Софійський собор, Національна опера України [3; 4]. Крім того, в межах ресурсу представлено потужну добірку активностей, орієнтованих на здобувачів освіти різної вікової категорії (рис. 3).

Рис. 3. Дослідження мистецтва через власні емоції
(<https://artsandculture.google.com/>)

Ресурс **“The Math Learning Center”** містить добірку математичних головоломок, наприклад, геоборд або математичний планшет (рис. 4). Так, геоборд (математичний планшет) – цікава іграшка для молодших школярів, що надає змоги конструювати різні плоскі зображення. Проте, у разі відсутності

фізичного аналогу у нагоді може стати онлайн геоборд, функціонал якого точно відтворює дії учнів з реальною іграшкою (рис. 5).

Ресурс “**Gizmos**” містить інтерактивну STEAM лабораторію з математики та природничих наук. Учні різних вікових груп мають доступ до потужної добірки віртуальних симуляцій, які надають змоги проводити наукові дослідження. Вбудовані інструменти візуалізації допомагають миттєво фіксувати та порівнювати результати експериментів; а інтерактивність віртуальних симуляцій надає змоги легко маніпулювати змінними та експериментувати за принципом — «що, якщо» [4].

Таким чином, спеціалізовані онлайн ресурси надають змоги підтримати STEAM освіту і сприяють доцільній організації захопливого процесу дослідження оточуючого світу.

Рис. 4. Ресурс “The Math Learning Center”
(<https://www.mathlearningcenter.org/apps>)

Рис. 5. Гра “Математичний планимет”
(<https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/2024-03/4f0paa7v.jpeg>)

Література

1. Андрієвська В. М., Олефіренко Н. В. Інструментальна підтримка використання елементів STEM-освіти у навчанні молодших школярів. *Open educational e-environment of modern University*, № 10 (2021). DOI: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.101>
2. Андрієвська, В. М., Білоусова Л. І. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти. *Фізико-математична освіта : науковий журнал*. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. Вип. 4 (14). С. 13–17. URI: <https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5960>

3. Google Arts & Culture. Chas.news. URL: <https://chas.news/news/na-google-arts-culture-zyavivsvya-onlain-prostir-ukrainskoi-kulturi>

4. Биченко С. В. Використання елементів STEAM-освіти в початковій школі. Кер.: док. пед. наук, доцент, професор кафедри інформатики В. М. Андрієвська : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. 92 с.

STEM-ПРОЄКТ “БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ”

Дяченко М.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Безпека належить до базових людських потреб, проте, абсолютна безпека, як і абсолютне здоров'я, є категорією теоретичною, а отже рівень особистої безпеки і здоров'я залежить насамперед від самої людини [1].

Сьогодні одним з найнебезпечніших видів забруднювачів навколишнього середовища є нафтопродукти. За статистичними даними [2] до 80% предметів, виробів, які оточують нас щодня, зроблені саме з нафтопродуктів. Нафтопродукти та його компоненти застосовуються у медицині (препарати від алергії, головного болю, нервового стресу, інфекційних захворювань, такі як, зокрема, аспірин); побуті (пластик); харчовій галузі (харчові продукти з використанням мікробіологічного синтезу білка з нафтопродуктів і відходів нафтопереробного виробництва); косметичних виробках тощо [3]. Саме тому з метою сприяння розвитку у підростаючого покоління базових умінь дбати про власний добробут, передбачати небезпеку й уникати її, нами було розроблено STEM-проект “Безпека і здоров'я людини у сучасному світі”.

Навчальна мета проекту – поглиблення поінформованості здобувачів освіти про вплив нафтопродуктів на здоров'я людини і навколишнє середовище; формування уявлень про фактори ризику, пов'язані з використанням

нафтопродуктів у повсякденному житті (побут, косметичні засоби); формування умінь свідомо турбуватись про особисте здоров'я і безпеку. Звернемо увагу, що поштовхом для розробки проєкту став успішно реалізований STEM-проєкт “Oil Spill! Connecting STEM activities to real world problems” (Окленд, Каліфорнія) [4]. У межах проєкту учні початкової школи бути залучені до дослідження проблем, що виникають внаслідок нафтових катастроф (рис. 1).

Рис. 1. STEM-проєкт “Oil Spill! Connecting STEM activities to real world problems” [4]

Для усвідомлення наслідків використання нафтопродуктів у повсякденному житті (вплив нафтопродуктів на живі організми) в межах проєкту “Безпека і здоров'я людини у сучасному світі” планується проведення серії досліджень, зокрема, щодо зміни росту, розвитку і фізичного стану підводних рослин після потрапляння нафтопродуктів у водне середовище. Під час такого дослідження учні також матимуть змогу ознайомитись з хімічним складом і фізичними властивостями нафтопродуктів.

На етапі визначення ризиків, які пов'язані з використанням нафтопродуктів у повсякденному житті (наприклад, косметичні засоби тощо) планується організація дослідження щодо визначення вмісту нафтопродуктів у різних

побутових товарах (моніторинг інгредієнтів товару). У такому дослідженні учні не тільки ознайомлюються, зокрема, з біопродукцією, безсиліконовою або безсульфатною косметикою тощо, а й навчаються свідомо турбуватись про особисте здоров'я і безпеку під час вибору побутових товарів, зокрема, косметичних засобів. Корисним доповненням такої роботи є дослідницька діяльність здобувачів освіти, у процесі якої вони з'ясовують захворювання, які можуть спричинити неякісні косметичні засоби.

Під час реалізації проєкту планується ознайомлення здобувачів з різними ресурсами і мобільними додатками, які надають змоги перевіряти інгредієнти побутових товарів на вміст шкідливих речовин, зокрема, “Safecosmetics” (<https://www.safecosmetics.org/chemicals/>); “Madesafe” (<https://madesafe.org/>); “Safetymakeup” (https://safetymakeup.com.ua/#google_vignette) тощо.

Таким чином, виконання учнями серії проєктних завдань сприятиме розвитку в учнів умінь свідомо турбуватись про особисте здоров'я і безпеку, уникати факторів ризику, які становлять загрозу для їх здоров'я і добробуту.

Література

1. Безпека — базова потреба людини. URL: <http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/19/115>
 2. Вплив нафтопродуктів на здоров'я людини: дослідження їх вмісту у питній воді фахівцями санітарно-гігієнічної лабораторії. URL: <https://cnoblds.gov.ua/vplyv-naftoproduktiv-na-zdorov-ia-liudyny-doslidzhennia-ikh-vmistu-u-pytnij-vodi-fakhivtsiamy-sanitarno-hihienichnoi-laboratorii/>
 3. Іграшки з нафтопродуктів, ліки та навіть їжа — як нас оточує нафта. URL: <https://poltava.to/project/5231/>
 4. Oil Spill! Connecting STEM activities to real world problems URL: <https://scienceafterschool.blogspot.com/2012/07/oil-spill-connecting-stem-activities-to.html>
-

STEM ПРОЄКТ “РОЗУМНИЙ СОН”

Клокова К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Підготовка і реалізація STEM проєктів в шкільній практиці є достатньо складним процесом, адже всі етапи проєкту мають бути чітко вивірені, узгоджуватись зі змістом навчання; логіка розгортання проєкту та послідовність дій в межах освітніх галузей повинні мати практичний, реальний та особистісно значущий для школяра результат [1]. Обґрунтовуючи вибір теми STEM проєкту “Розумний сон” для учнів 6-8 класів зазначимо, що саме здоровий сон забезпечує правильне функціонування організму кожної людини [2] у той час, як згідно проведених досліджень [3] безсонням страждають понад 50% учнів підліткового віку. Психотерапевт К. Александровська вказує, що “найгірше, що ми можемо зробити для свого організму – несерйозно ставитися до сну...” [4]. А отже, тему проєкту “Розумний сон” вважаємо цікавою для учнів і такою, що надає змоги заціпити їх інтереси.

Навчальна мета проєкту – актуалізація знань учнів про сон, його вплив на здоров'я людини та її продуктивність протягом доби; формування культури здорового сну. Зокрема, на уроках біології учні досліджують біологічне значення сну (обробка мозком інформації та її переведення в довготривалу пам'ять, що запобігає інформаційним перенавантаженням; відновлення працездатності організму тощо [5]); циркадні ритми, періоди сну (рис. 1); речовини, які виробляються в організмі людини під час сну (серотонін, наприклад) тощо. На уроках з основ здоров'я увага приділяється дослідженню впливу сну не тільки на фізичне здоров'я, а й психічне. Школярі вивчають стратегії щодо покращення

якості сну та досліджують зв'язок між сном та ризиком розвитку різних захворювань тощо.

Рис. 1. Фази повільного і швидкого сну [5]

На уроках інформатики передбачено опанування учнями функціоналу мобільних додатків для дослідження сну, зокрема, мобільних додатків для iOS (Pillow) та Android (Sleep as Android: Цикл сну). Використання таких спеціалізованих додатків надає змоги також провести деталізований аналіз персональних даних сну на уроках математики (статистика про тривалість та якість сну подана у вигляді графіку). Зібрана інформація стає основою для врегулювання учнями власного сну і визначення найкомфортніших умов для його покращення (час, атмосфера, регулярність тощо).

Література

1. Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/2019/02/diser_Andriievaska1.Pdf
2. Порушення сну у дітей: причини <https://nashamama.com/dityna/63531porushennya-snu-u-ditei-prichini.html>
3. Порушення сну у дітей: причини і їх рішення. <https://inlor.com.ua/blog/porushennja-snu-u-ditej-prychyny-i-jih-rishennja/>
4. На добраніч, діти. Або чому сон – це серйозно. <https://nus.org.ua/articles/na-dobranich-dity-abo-chomu-son-tse-serjozno/>
5. Сон. <https://www.miyklas.com.ua/p/biologiya/8-klas/vishcha-nervova-diialnist-377208/son-biologichni-ritmi-380041/re-b07d4a55-5ec6-4037-83f7-a942dcb0e257>

STEAM-ПРОЄКТ “ІНВЕСТИЦІЇ: СВІТ ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ”

Котенко І.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний світ вимагає від людини не лише знань у різних сферах, але й уміння раціонально використовувати свої фінансові ресурси. Для підлітків це особливо важливо, оскільки фінансова грамотність є ключовим елементом успішного життя в сучасному світі. У цьому контексті, STEAM-проект “Інвестиції: світ фінансових можливостей” надає унікальну можливість підліткам ознайомитися з основними принципами інвестування та фінансового планування.

Цільова спрямованість проекту полягає в навчанні підлітків основам інвестування, ознайомленні зі стратегіями управління фінансами та ризиками, розвитку аналітичного мислення та вміння приймати обґрунтовані фінансові рішення, а також у пошуку та оцінці можливостей інвестування для стабільного зростання капіталу.

Проект розрахований на короткотривалий період - 2-3 тижні, щоб забезпечити максимальну інтенсивність та підвищити зацікавленість учасників. Завдання проекту розділені за різними предметними спрямуваннями, такими як економіка, математика, інформатика та психологія. Це дозволяє підтримувати багатоаспектний підхід до вивчення теми та забезпечує повноцінне осягнення матеріалу.

У рамках проекту проводяться різноманітні завдання, що охоплюють різні аспекти інвестування та фінансового управління. Вони включають аналіз фінансових показників компаній для оцінки їх інвестиційної привабливості, розрахунок вартості акцій та облігацій, вивчення онлайн-інструментів

моніторингу фінансових ринків та аналізу акцій, а також дослідження впливу емоцій на фінансове прийняття рішень та розробка стратегій контролю за ними.

Використання сучасних технологій в рамках проєкту дозволяє швидко та ефективно відслідковувати зміни на фінансових ринках, отримувати оновлену інформацію про котирування акцій, обсяги торгів та інші фінансові показники в режимі реального часу. Платформи, такі як «Investing.com», «Yahoo! Finance» дозволяють отримувати всю необхідну інформацію в одному місці [4-5].

Різні фінансові інструменти і технології стають невід'ємною частиною навчального процесу з вивчення фінансових ринків. У сучасному освітньому середовищі ми маємо можливість використовувати ці онлайн-інструменти для навчання здобувачів освіти аналізу фінансових ринків, вивчення стратегій інвестування та розвитку фінансової грамотності.

Крім того, важлива роль соціальних мереж і аналізу настроїв на ринку. Інструменти аналізу настроїв, що сканують соціальні мережі, блоги, новинні сайти, мають здатність «відчувати» загальний настрій. Це допомагає зрозуміти, яке враження мають ринкові учасники про певні акції чи ринкові сектори, що може бути корисно при прийнятті інвестиційних рішень [2].

Однак важливо пам'ятати про ризики, пов'язані з використанням онлайн-інструментів для аналізу фінансових ринків. Необхідно завжди перевіряти достовірність і джерело інформації, оскільки вони можуть мати обмежену точність та надмірну специфікацію [3].

Отже, завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій, вивчення фінансових ринків стає все більш доступним та ефективним. Проєкт "Інвестиції: світ фінансових можливостей" надає учням унікальну можливість не лише ознайомитися з основами інвестування, але й розвинути важливі навички управління фінансами та ризиками. Це допоможе їм стати більш фінансово грамотними та успішними у майбутньому.

Література

1. Проект Концепції STEM в Україні. URL: https://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf
 2. Кравчук Н., Луцишин О. Глобальні фінанси і fintech: виклики, тренди та системні детермінанти розвитку. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45802/1/%d0%9a%d0%a0%d0%90%d0%92%d0%a7%d0%a3%d0%9a.PDF>
 3. Аналіз ринку: Сучасні інструменти та методи для оцінки інформації. URL: <https://blog.youcontrol.market/analiz-rinku-suchasni-instrumenti-ta-mietodi-dlia-otsinki-informatsiy/>
 4. Yahoo! Finance. URL: <https://finance.yahoo.com/>
 5. Investing.com. URL: <https://www.investing.com/>
-

STEM-ПРОЄКТ “РОБОТ-ОХОРОНЕЦЬ”

Криворучко Є.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Шакуров Є.

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі розвідка та забезпечення безпеки вимагають нових підходів та інноваційних рішень. У цьому контексті виникає необхідність використання роботів для аналізу оточення та здійснення розвідки в різних сферах діяльності. Цей проєкт присвячений розробці роботів, здатних забезпечувати безпеку та здійснювати розвідку в різних умовах, використовуючи сучасні технології робототехніки, системи спостереження та ефективне керування.

Сучасний учень отримає можливість розвинути технічні навички шляхом проектування, програмування та будівництва роботів, процес розв'язання завдань стимулює учнів до аналізу складних ситуацій та розробки ефективних стратегій для їх вирішення, тим самим активізує проблемне мислення. Учні також можуть критично оцінювати інформацію, зібрану роботом, та приймати обґрунтовані рішення на основі аналізу даних. Робота в команді над проєктом сприяє розвитку навичок співпраці, ефективної комунікації та обміну ідеями між учасниками [1].

Мета проєкту полягає у стимулюванні дітей, де вони можуть вивчати науку, технологію, інженерію та математику (STEM) за допомогою роботів [2]. Цей проєкт спрямований на розвиток навичок програмування, технічного мислення, проблемного вирішення та креативності, надаючи дітям можливість експериментувати, створювати та розв'язувати завдання з використанням роботів як основного інструменту навчання.

Під час цих уроків діти дізнаються про проектування роботів, побудову схем, використання датчиків для керування поведінкою роботів, дистанційне керування роботами та програмування роботів для виконання певних завдань і функцій [3].

Завдання та функції робота-охоронця:

1. розробка робота, який відповідає за безпеку в певному просторі (наприклад, в офісі, на складі, на території школи);
2. виявлення небезпек (наприклад, вторгнень, пожеж, витоків газу) та вчасне реагування на них;
3. патрулювання та моніторинг об'єкта.

Завдання STEM-проєкту:

- з фізики: вивчення механіки - як роботи рухаються та взаємодіють з оточенням, дослідження сенсорів (наявність сенсорів навколо нас), як роботи використовують сенсори для отримання інформації з оточуючого середовища, вивчення принципів електроніки, як працюють електронні компоненти, що керують рухами та функціями роботів, використання датчиків (наприклад, руху, диму, температури) для виявлення небезпек;
- з технологій - розробка механізмів, створення фізичних частин роботів, таких як шасі, інструменти тощо;
- з інженерії - проектування та оптимізація роботів для досягнення певних завдань, встановлення датчиків та камери;

- з математики - алгоритми, використання математичних алгоритмів для прийняття рішень та планування оптимальних дій роботів, розробка алгоритмів для автономної роботи (патрулювання, реагування на сигнали);
- з інформатики - обробка сигналів, аналіз та обробка даних, зібраних сенсорами роботів.

Результат STEM-проекту можна використовувати на уроках природознавства - використання робота для дослідження екологічних проблем та виявлення потенційних загроз довкіллю учнівської місцевості, демонстрація того, як робот може виявляти та аналізувати фізичні явища, такі як температура, вологість тощо; на уроках фізики - для демонстрації фізичних принципів та законів, що стосуються безпеки людини, таких як рух тіл та закони збереження енергії, обговорення ролі альтернативних джерел енергії та їх впливу на забезпечення безпеки та збереження ресурсів.

Література

1. Грицюк Т. В. «STEM-освіта як засіб підвищення творчого потенціалу учнів в умовах профільного навчання». URL: http://elar.ipppo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4576/1/02_%20Gritsyuk.pdf
 2. Кривонос, О. М., 2023. Проблеми навчання робототехніці, як одного з компонентів STEM-освіти. Академічні візії, вип. 20. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/424/385>
 3. Морзе Н.В., Струтинська О.В., Умрик М.А. Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2018. № 5. С. 178–187.
-

НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ STREAM-ПРОЄКТІВ

Курганський А.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Штучним інтелектом називають можливість програмного комплексу пропонувати відповідь на основі матеріалів, за якими відбувалось навчання. Розширенням ідеї штучного інтелекту є штучний розум, до якого додається можливість синтезувати відповідь [3]. Часто можна зустріти термін нейронні мережі як синонім штучного інтелекту, проте нейронні мережі є лише одним з варіантів побудови штучного інтелекту.

Широкого застосування технології штучного інтелекту набувають у системах комп'ютерного зору, який надає можливості виявлення, стеження, визначення та сканування об'єктів. Через стрімкий розвиток і поширеність технологій вважаємо за доцільне ознайомлення учнів з ними. Впровадження цих тем у навчальну діяльність вбачаємо саме у вигляді проєктів, які дозволять учням ознайомитись не тільки з теоретичною складовою, а й з практичною – розробити власний програмний засіб на базі зазначених технологій.

Для ознайомлення учнів з технологіями штучного інтелекту й комп'ютерного зору пропонуємо проєкт «Чи можуть машини бачити?». Зміст проєкту полягає у реалізації технологій автопілоту для автомобіля. Робота над проєктом передбачає ознайомлення учнів з сучасними підходами до нейронних мереж та комп'ютерного зору, теоретичними аспектами розпізнавання дорожньої розмітки, знаків, рухомих об'єктів для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. Крім того, учні знайомляться з мікропроцесорними технологіями на базі плати Raspberry Pi, навчаються створювати програми мовою

Python для керування об'єктами на базі зазначеної плати, будують трасу за допомогою створення 3D-моделей, навчаються тестувати апаратне і програмне забезпечення, перевіряти безпечність автопілотування тощо. Проєкт передбачає самостійну розробку і реалізацію учнями автопілотованого робота-автомобіля на базі плати Raspberry Pi, програмування нейронної мережі та комп'ютерного зору для нього.

Для реалізації проєкту нами підібрано декілька варіантів комплектів складових, серед яких найбільш зручним є TurboPi (<https://shorturl.at/stCZ4>), підготовлено допоміжні матеріали для школярів для швидкого ознайомлення з поняттям комп'ютерного зору та штучного інтелекту, матеріали для допомоги у конструюванні траси для випробування автомобіля, шаблони для тестування програмного і апаратного забезпечення, критерії оцінювання діяльності учнів.

Такий проєкт може бути корисним для проведення виховних заходів з учнями різних вікових категорій, наприклад, обговорення щодо толерантного ставлення до людей з вадами зору та щодо можливостей комп'ютерного зору та штучного інтелекту для допомоги таким особам. Проведена бесіда може стати як початком проєкту і наштовхнути учнів на його особливу соціальну значущість, а також чудовим його завершенням. Подібні проєкти дозволяють навчити учнів створення власних нейронних мереж, їх навчання, опрацювання потокового відео з камери, роботі з бібліотеками комп'ютерного зору (наприклад, OpenCV).

Література

1. Лесюк А. М., Яцишин С. П. Комп'ютерний зір та його застосування. *About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them* : Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, м. Milan, 26–30 жовт. 2020 р. 2020. С. 530–532.
2. Тиніна А. Л. Вивчення основ штучного інтелекту в шкільному курсі інформатики / А. Л. Тиніна, Н. В. Валько // Інформаційні технології в освіті. 2022. № 50 (1). С. 59-69.
3. Єфремов М. Ф., Єфремов Ю. М. Штучний інтелект, історія та перспективи розвитку. *Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки"*. 2008. №. 2 (45). С. 123-126.

ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Лозова О.

начальниця відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
здобувачка PhD з психології кафедри психології управління
Центрального інституту післядипломної освіти
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Нині STEM-освіта є пріоритетним інноваційним напрямом, що дозволяє ефективно реагувати на динамічні науково-технологічні процеси та відповідати сучасним вимогам і потребам суспільства. Водночас, виникає необхідність забезпечення освітян інструментарієм знань, необхідним для впровадження цієї новації.

Популяризація інноваційних освітніх практик та поширення педагогічного досвіду є надзвичайно важливим для розвитку STEM-освіти. Щороку збільшується кількість педагогів, які впроваджують STEM-підходи в освітньому процесі. Нині незламні українські освітяни забезпечують змістовне якісне навчання задля формування STEM-компетентностей здобувачів освіти. Свій досвід педагоги мають можливість представити під час участі у заходах, що проводяться відділом STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а саме: на дистанційних сесіях STEM-школи, під час Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна», Всеукраїнського заходу «STEM-тиждень», інших STEM-подій та творчих змагань [1].

Основна мета таких заходів – забезпечити освітян інструментами для систематизації знань, обміну досвідом та поширення кращих українських практик з розвитку STEM-освіти. Саме з цією метою вже 6-й рік поспіль відділом STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за підтримки науково-педагогічних журналів видавництва «Шкільний світ» та фахових журналів «Наукові записки Малої академії наук України», «Проблеми освіти» проводиться Всеукраїнський захід «Краща STEM-публікація».

Всеукраїнський захід «Краща STEM-публікація» – це творче змагання педагогів, науковців з метою залучення фахівців до вивчення актуальних питань розвитку STEM-освіти в Україні, формування творчого підходу щодо оновлення дидактичних методів, засобів та форм навчання, підвищення педагогічної майстерності та представлення кращих результатів досліджень широкій педагогічній громадськості [2].

Результати заходу презентуються щорічно у жовтні-листопаді під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «STEM – світ інноваційних можливостей». Переможці творчого змагання нагороджуються грамотами Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а кращі роботи учасників, які відповідають вимогам, друкуються у фахових журналах «Наукові записки Малої академії наук України», «Проблеми освіти» та збірнику науково-методичних матеріалів «STEM-освіта: теорія та практика».

Етапи і терміни проведення заходу «Краща STEM-публікація»:

I етап

1. Надання заявок і робіт – до 31 серпня 2024 року.
2. Робота комісії Заходу – вересень-жовтень 2024 року.

II етап

Підбиття підсумків Заходу – жовтень 2024 року.

Нагородження переможців Заходу грамотами ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – жовтень-листопад 2024 року.

Друк публікацій у науково-педагогічних журналах протягом I-II кварталів 2025 року.

Науково-прикладна тематика публікацій:

- зарубіжні, вітчизняні надбання та проблеми розвитку STEM-освіти;
- STEM-освіта як інноваційний інструмент оновлення дидактичних принципів природничо-математичної освіти;

- науково-методичне забезпечення та організація STEM-навчання в контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи;
- наступність між освітніми рівнями як актуальна проблема запровадження STEM-освіти;
- інноваційні підходи у підготовці випускників до побудови успішної STEM-кар'єри;
- представлення STEM-проектів, впроваджених у навчально-виховний процес;
- інноваційні форми організації STEM-навчання: хакатони, марафони, онлайн-експерименти тощо;
- представлення досвіду роботи STEM-центрів/лабораторій;
- теорія і практика формування професійної компетентності педагогів у контексті STEM-освіти;
- розвиток професійної компетентності фахівців STEM-освіти в системі неперервної педагогічної освіти.

Роботи учасників оцінюються за такими критеріями: актуальність, наукова новизна, незалежність висновків, суджень і пропозицій автора, повнота розкриття змісту, послідовність та логічність викладу матеріалу тощо.

Для участі у заході учасники заповнюють заявку та завантажують матеріали за покликанням: <https://forms.gle/vpZiGp27ixQhfiWM6>. Ознайомитися з актуальними анонсами подій у контексті STEM-освіти можна на сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» [1].

Література

1. Анонси заходів та подій. URL: <https://imzo.gov.ua/events/>
2. Лист ДНУ «ІМЗО» від 09.02.2024 № 21/08-266 «Про проведення заходу «Краща STEM-публікація–2024». URL: https://drive.google.com/file/d/1YyRx_e2NukbmZH7ecx8jYeI7TxGY4x0P/view

STEM ПРОЄКТ З РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мар'єнко А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Фінансова грамотність визнана однією з ключових життєвих компетентностей сучасного підростаючого покоління [1]. Із метою сприяння вирішенню проблеми формування фінансової грамотності здобувачів освіти важливо використовувати дидактичний потенціал різних освітніх галузей – математичної, інформатичної, соціальної та інших галузей, а також реалізувати найтісніший зв'язок змісту навчання з реаліями життя. У контексті зазначеного вважаємо ефективним упровадження STEM проєктів [2].

Одним із цікавих для здобувачів базової середньої освіти фінансових проєктів є STEM проєкт з дизайну оформлення власної кімнати. Така тема може викликати особисту зацікавленість учнів, що пов'язано з тим, що саме у підлітковому віці починають відбуватись певні зміни в характері дитини, її захопленнях та світогляді. Кімната підлітка — це простір людини, яка формується, для якої дуже важливо самовираження [3]. У зв'язку з цим, у межах STEM проєкту учні ознайомлюються з поняттями “інтер'єр кімнати”, “стиль інтер'єру” тощо, вивчають сучасні тенденції дизайну інтер'єру, ознайомлюються з особливостями дизайн оформлення приміщення відповідно віку людини, яка там мешкає (дитячі кімнати або для підлітків тощо); специфікою підбору меблів відповідні стилю та оздоблюванню кімнати і багато іншого. Під час такого дослідження здобувачі навчаються здійснювати як розрахунок кількості будівельних і декоративних матеріалів, так і вартості таких матеріалів (що часто залежить від якості матеріалів), а також дізнаються, що такі дані потрібні для

закупівлі та контролю витрат матеріалів, особливо коли роботи виконує найманий спеціаліст. Розраховуючи квадратуру кімнати для придбання будівельних або декоративних матеріалів, учні навчаються також використовувати не тільки формулу для визначення об'єму правильної кімнати, а й кімнати неправильної (складної) форми, зокрема, у разі наявності виступів тощо. Цікавим завданням в межах проєкту є розрахунок вартості запланованих робіт відповідно встановленого ліміту коштів на оформлення (реконструкцію) кімнати.

Звернемо увагу, що дизайн оформлення власної кімнати — це широке поле для творчості здобувачів освіти. Проте, це й кропітка робота, оскільки важливим є усвідомлення здобувачами необхідності дотримуватись рівноваги між естетичністю, фантазією та функціональністю майбутньої кімнати з тим, щоб зробити такий простір комфортним, зручним для життя. З цією метою в межах проєкту передбачено виконання школярами 2D планування власної кімнати, її креслення і 3D візуалізації. Успішності розробки такого технічного проєкту сприяє використання цифрових технологій. Наприклад, додаток “AR Plan 3D” з доповненою реальністю надає змоги миттєво вимірювати будь-які розміри для розрахунку як квадратури, так і витратних матеріалів. У нагоді стає інструментарій додатку, зокрема, віртуальна лінійка, що завдяки технології доповненої реальності надає змоги “накладати” її на поверхню приміщення незалежно від форми (правильна форма (квадрат, прямокутник) або складна форма), миттєво візуалізувати 3D план приміщення тощо (рис. 1).

Додаток “AR Plan 3D” має функціонал для здійснення вимірювання в різних метричних одиницях (метр, дюйм тощо); автоматичного обчислення периметра, площі підлоги, стін та інших значень, які є необхідними для визначення кількості будівельних матеріалів; розрахунку вартості матеріалів, які необхідно придбати для дизайну приміщення.

Рис. 1. Додаток “AR Plan 3D” (AR Plan 3D Tape Measure, Ruler. Grymala apps)

Таким чином, реалізація зазначеного STEM проекту надає змоги ознайомити здобувачів освіти з різними підходами в управлінні особистими фінансам, оскільки ретельне планування запланованих витрат на дизайн оформлення власної кімнати передбачає, у першу чергу, опанування навичок ведення особистого бюджетування.

Література

1. Фінансова грамотність : навч. посібник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. Вид. 2-ге, випр. і доп. К. : Проект USAID «Розвиток фінансового сектору», 2013. 311 с.
2. Андрієвська В. М., Білоусова Л. І., Сапенко А. А. STEAM-проект із розвитку фінансової грамотності учнів. *Електронне наукове фахове видання “Народна освіта”*. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5335
3. Дизайн кімнати для підлітка: облаштовуємо особистий простір тинейджера. URL: <https://homeinteriors.com.ua/dyzayn-kimnaty-dlya-pidlitka-porady/>

SCRATCH ЯК ІНСТРУМЕНТ STEAM-ОСВІТИ

Медведєва М.

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики і
інформаційно-комунікаційних технологій

Остапчук С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
факультету фізики, математики та інформатики
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У світі постійних технологічних змін і вимог до компетентностей XXI століття викладачі та батьки шукають способи підготувати дітей до майбутнього. STEAM-освіта – це підхід до навчання, який поєднує п'ять основних галузей знань: наука (Science), технології (Technology), інженерія (Engineering), мистецтво (Arts) та математика (Mathematics). Цей інтегрований підхід покликаний стимулювати творче мислення, розвивати критичне мислення та розв'язування проблем, а також підготувати здобувачів освіти до складних викликів сучасного світу.

Одним з найбільш ефективних інструментів у цьому контексті є Scratch – платформа для створення інтерактивних ігор, анімацій та історій, розроблена для дітей віком від 8 років. Scratch відіграє ключову роль у впровадженні STEAM-освіти у закладах загальної середньої освіти та позашкільних закладах навчання.

Scratch надає можливість здобувачам освіти вчитися програмуванню в ігровій та стимулюючій формі. Учні можуть створювати власні проєкти, перетягуючи та розміщуючи блоки програмування візуально. Цей процес розвиває логічне мислення, алгоритмічне мислення та проблемне мислення. Здобувачі освіти вивчають основи програмування, основні структури, такі як умови, цикли та функції, отримують навички розв'язання проблем та креативно використовують їх у своїх проєктах.

Використання Scratch також допомагає здобувачам освіти розвивати технологічну грамотність, розуміння принципів роботи програмного

забезпечення та взаємодії з цифровими інструментами. Крім того, вони навчаються засадам інформаційної безпеки, таким як захист особистої інформації та критичне мислення щодо джерел інформації в Інтернеті.

У Scratch учні можуть застосовувати математичні концепції у практичних завданнях, вони можуть створювати проекти, які вимагають розуміння геометричних понять, обробки даних, а також використання алгоритмів та формул. Це робить навчання математики цікавішим та захоплюючим для здобувачів освіти.

Scratch відкриває безмежні можливості для виразності та творчості. Здобувачі освіти можуть створювати анімаційні історії, ігри та музичні композиції, використовуючи свої уяву та креативні здібності. Вони вчаться працювати з різними медіафайлами, а також розвивають естетичний смак та вміння спілкуватися через мову мистецтва.

За допомогою Scratch учні можуть не тільки навчатися програмувати, але й може відбуватися стимуляція їх уяви, креативності та розвиток цифрової грамотності. Scratch є важливим інструментом для впровадження концепції STEAM-освіти в сучасних школах та навчальних закладах, допомагаючи дітям готуватися до складних викликів сучасного світу.

Загалом, Scratch є потужним інструментом для реалізації STEAM-проектів у навчальному процесі. Він стимулює творчість, розвиває критичне мислення та навички проблемного розв'язання, а також надає можливість учням ефективно співпрацювати та ділитися своїми ідеями з іншими.

6.

Література

1. Програмування : навч. посіб. / уклад.: М. Ковтанюк, Л. Тітова. Умань : Візаві, 2023. 186 с.
2. Найдюк І. С., Козарь О. П., Рейс Т. Т. Роль інтерактивних методів навчання в процесі розвитку міжнародної STEAM-діяльності. *Академічні візії*. Львів, 2023. №23/2023. 13 с.
3. Медведєва М.О., Жмурко О.І., Криворучко І.І., Ковтанюк М.С. Використання ігрових онлайн-сервісів у процесі вивчення мов програмування. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. Т. 2, № 36. С. 248–255. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13733>.

4. Ткачук Г.В., Стеценко В.П. Впровадження STEM-підходу у підготовці майбутніх учителів інформатики. *Modern engineering and innovative technologies*. 2023. № 29 (03). С.141-146. URL: <https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit29-03-054>.

STEM-ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Молчанова К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Лупаренко С.

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному суспільстві освіта має велике значення, а її метою є різнобічний розвиток особистості. Під час освітнього процесу здобувачі освіти розвиваються не лише інтелектуально та культурно, а й фізично та духовно. Це сприяє успішній інтеграції особистості в соціум та є гарантом її розвитку. З огляду на те, що сучасний світ швидко змінюється і постійно розвивається, сфера освіти також зазнає постійних змін.

Сьогодні STEM-освіта набуває все більшого значення, що пов'язано з модернізацією сучасної системи освіти, і STEM-освіта є одним із основних її напрямів. Політика держави спрямована на розвиток національної економіки, а саме: посилення її конкурентоспроможності, збільшення потенціалу людського капіталу [5], і STEM-освіта сприяє розв'язанню цих завдань.

Термін «STEM-освіта» (S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics – природничі науки, технології, інженерія та математика) вперше з'явився у 2001 році. Його застосовували для визначення нового педагогічного підходу, який використовує візуалізацію, що полегшує процес оволодіння знаннями, роблячи навчальний матеріал більш доступним та зрозумілим [1].

Метою STEM-освіти є розвиток освіти природничого та математичного напрямів. Вважається, що саме дана сфера є основою підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку України. Тож, STEM-освіта спрямована на розвиток у здобувачів освіти компетентностей, які в майбутньому підвищать їхній рівень конкурентоспроможності на ринку праці, зокрема: критичне мислення, цифрова грамотність, креативність, інноваційність, комунікативність, уміння працювати в команді [6].

Особливістю STEM-освіти є те, що вона орієнтується на те, щоб навчити здобувачів освіти застосовувати знання на практиці, а не просто знати теоретичний матеріал. Тож, у цьому випадку практика є центральною частиною заняття, на відміну від традиційного навчання, де головна увага зосереджена на викладанні. Таким чином, завдяки STEM-освіті здобувачі освіти є більш упевненими в собі, коли вони вступають у доросле життя, та готові розв'язувати будь-які труднощі, які можуть трапитися на їхньому шляху [4].

Процес модернізації системи освіти в Україні було розпочато в 2016 році, коли МОН було видано наказ «Про утворення робочої групи з питань впровадження STEM-освіти в Україні». Тоді ж і почали більш детально досліджувати цей підхід: його методи, переваги та недоліки. Відповідно до аналізу STEM-освіти було зрозуміло, що вона є повною протилежністю традиційній освіті, але важливо зазначити, що кардинальних змін мали зазнати не лише процес навчання, але й результати. Було розроблено програму на основі стандартів STEM-освіти, яка сьогодні відома нам під назвою «Нова українська школа». Згідно з нею модернізація системи освіти, а саме впровадження новітніх методів і підходів у навчання, має реалізуватися до 2027 року. Найбільшого успіху в реалізації STEM освіти в Україні відбувається через STEM-уроки, проекти та позашкільні гуртки [2].

У закладах освіти найбільшої популярності набувають STEM-проекти. Їх застосовують не лише на заняттях з дисциплін математичного та природничого

спрямування, але й на заняттях із суспільно-гуманітарних наук та у позакласних заходах. Перевагами цього типу діяльності є: орієнтація на практику, дослідницький та творчий характер й активна соціалізація здобувачів освіти. Виконання STEM-проектів є активним процесом. Проводяться фестивалі під назвою «STEM-весна», а також STEM-тижні, на яких учні та викладачі презентують свої проекти [3].

Отже, усі сфери нашого життя модернізуються, тож зміни у сфері освіти також є неминучими. Якісна освіта є найважливішим елементом досягнення успіху, а STEM-освіта стає пріоритетним напрямом навчання і змін у системі освіти в Україні та світі, у цілому.

Література

1. Бузуляк З. STEM- освіта – як один із засобів формування пізнавальної самостійності здобувачів освіти. 2019. 12 с. URL : <https://vseosvita.ua/library/embed/0100guj6-a0f8.docx.html>
 2. Овчатова А. Проблеми та перспективи впровадження STEM-освіти в Україні. *Освітній дискурс*. 2021. № 35(7). С. 50-60. URL : <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35179/Ovchatova.pdf?sequence=1>
 3. Патрикєєва О., Черноморець В., Василенко І., Коваленко М. STEM-проект як інструмент формування компетентностей здобувачів освіти. *Наукові записки Малої академії наук України*. 2021. № 1(20). С. 69-76. URL: <https://snman.science/index.php/sn/article/view/67/49>
 4. Старенький І. Що таке STEM-освіта і чому вона така популярна. 2019. URL: <https://life.pravda.com.ua/columns/2019/03/26/236224/>
 5. STEM-освіта / Інститут модернізації змісту освіти. URL : <https://imzo.gov.ua/stem-osvita/>
 6. STEM по-українськи: концепція розвитку STEM-освіти 2027. URL: <https://b-pro.com.ua/statti/osoblivosti-shkilnoi-stem-osviti-svitova-praktika>
-

АНАЛІЗ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ STEM-НАВЧАННЯ

Простакова Ю.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Попова В., Юрченко П.

учениці 9 класу Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27

Зараз вже всім науковцям і освітянам відомий термін «STEM-навчання». Цим збірним терміном позначають цілий комплекс наук – Science (природничі науки), Technology (технологія), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика). Застосування STEM-навчання в школі дозволяє краще показати учням взаємозв'язки між різними науками, сформувані більш повний світогляд та зрештою набути саме необхідних ключових компетентностей, а не фрагментарних предметних знань.

STEM-навчання дуже цікаве та корисне. Замість того, щоб навчатися за допомогою теоретичної інформації, отриманої із літератури, онлайн-джерел або від учителя, кожен учень має можливість самостійно дослідити та знайти розв'язок задачі чи проблемної ситуації. STEM-навчання ставить перед учнями задачі, для розв'язання яких в першу чергу потрібні практичні навички, а не теоретичні знання. На уроках з використанням елементів STEM-навчання учні вчаться впевнено користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями, розвивають вміння співпрацювати у команді та критично мислити.

Сучасні навчальні заклади все більше використовують підхід STEM у навчанні: на уроках вчителі намагаються продемонструвати експерименти, дати учням завдання виконати практичні завдання та інтерактивні вправи. Зрозуміло, що для такого навчання освітньому закладу необхідно мати спеціальні лабораторії, обладнані сучасними технічними засобами. На жаль, в умовах сьогодення не завжди можливо провести заняття в такій лабораторії як через відсутність такої лабораторії в навчальному закладі, так і через вимушене онлайн

навчання. В такому випадку можуть допомогти готові онлайн ресурси для організації STEM-навчання.

Ось кілька популярних онлайн-ресурсів, які можуть бути використані для організації STEM навчання:

1. Платформа TED-Ed: пропонує короткі відеоуроки з широкого спектру тем, включаючи науку та технології. Він надає змогу вчителю створювати власні уроки на основі відео-лекцій TEDTalks або відео-роликів, анімацій з YouTube. Додатковим бонусом може бути велика кількість англомовних матеріалів та матеріалів із субтитрами англійською мовою – це дозволяє одночасно з вивченням природничих чи математичних тем підвищити рівень володіння науковою англійською лексику.

2. PhET Interactive Simulations - колекція безкоштовних інтерактивних симуляцій від Університету Колорадо призначена для вивчення природничих наук та математики. Вона може бути корисною для учнів старших класів. На ній розміщені інтерактивні лабораторії з усіх STEM-предметів.

3. Tinkercad - це інструмент для 3D моделювання, який дозволяє створювати власні дизайни та проекти. Сервіс Tinkercad забезпечує розуміння і вивчення базових понять тривимірної графіки. Можна використовувати зокрема на уроках геометрії для візуалізації стереометричних фігур та перерізів, а також для моделювання та візуалізації інших процесів.

Перевагами названих ресурсів є доступність, безкоштовний доступ до матеріалів, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та багата бібліотека готових відеоматеріалів та майданчиків для моделювання, а також можливість створювати та додавати власні розробки. Використання вказаних ресурсів дозволить як зробити звичайні уроки фізики, хімії, математики, інформатики більш живими та цікавими, так і може бути використане для організації інтегрованих уроків чи для проведення STEM-тижнів.

STEAM ОСВІТА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Самойленко О.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Абревіатура STEAM використовується для позначення напрямку в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics) [1]. В. Андрієвська і Л. Білоусова вказують, що “основна ідея STEAM освіти полягає в тому, що навчально-пізнавальний процес будується на міждисциплінарній основі вивчення конкретних проблемних ситуацій реального життя” [2]. Науковці також наголошують, що саме STEAM освіта примножує можливості цілеспрямовано створювати зв'язки між навчальними закладами і соціальними практиками, між навчальним процесом і цілим світом в аспекті розвитку здібностей здобувачів освіти [2]. Разом з тим, для ефективного упровадження STEAM освіти в шкільну практику важливо розуміти специфіку інтеграції природничих наук, новітніх технологій, інженерного дизайну, мистецтва й математики. Наприклад, науковий напрям STEAM (науки — Science) орієнтований на вивчення тіл і явищ природи за допомогою таких методів як спостереження, дослідження, експеримент тощо. Успішній організації такої роботи сприяє широке залучення у діяльність здобувачів як математичного інструментарію (математику — Mathematics, так і новітніх технологій (технології — Technology). Зокрема, за допомогою різних зовнішніх датчиків Arduino стає можливим організовувати цікаві експерименти, наприклад, з визначення відстані до цілі шляхом вимірювання інтервалів часу між “відправкою” та “прийомом” ультразвукового імпульсу (ультразвуковий датчик відстані A02YYUW) або з перевірки концентрації газів HCHO, TVOC, CO₂ в навколишньому середовищі (цифровий детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)), з визначення питомого вмісту вуглекислого

газу в повітрі (датчик CO2 MH-Z19B) або з визначення вектору прискорення в тривимірному просторі (3-осьовий акселерометр GY-61 ADXL335) і багато іншого. У цьому контексті звернемо увагу, що за розробку нових продуктів, систем або рішень відповідає також й інженерний напрям (технічна творчість — Engineering), що вдало співвідноситься з мистецьким напрямом і охоплює різні прояви творчості здобувачів освіти (мистецтво — Art). Наприклад, на сайті “Artsintegration” (<https://artsintegration.com/arts-integration-lessons/>) представлено добірку STEAM уроків, провідний напрям яких є саме “Art” — мистецтво (рис. 1). Зокрема, учням 5 класу пропонується проаналізувати виконання співаками різних музичних композицій, які присвячені певним історичним подіям. Під час такої аналітичної діяльності звертається увага здобувачів на виразність музичних фрагментів, стиль виконання музичних композицій, їх експресивність (динаміка, темп) тощо (рис. 2).

Рис. 1. Добірка STEAM уроків на “Artsintegration”

Рис. 2. STEAM урок “Голос в музиці” (Artsintegration)

Таким чином, аббревіатура STEAM тлумачиться як напрям в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art), математику (Mathematics). У зв'язку з цим, виходячи зі змісту, що вкладається в кожне поняття (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), виникає необхідність в їх доцільному й обґрунтованому використанні в освітньому процесі. Складність означеної проблематики свідчить про необхідність подальшого ретельного та всебічного дослідження особливостей використання елементів STEAM освіти в шкільній практиці.

Література

1. STEM-освіта. URL: <https://imzo.gov.ua/stem-osvita/>
 2. Андрієвська В., Білоусова Л. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти. *Фізико-математична освіта*. 2017. Вип. 4. С. 13-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_4_4
-

STEM ПРОЄКТ “НАУКА СНУ”

Сергєєва Д.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

Андрієвська В.

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

STEM проєкт “Наука сну” орієнтовано на ознайомлення здобувачів освіти з наукою про сон (фізіологія сну, вплив “правильного” сну на якість життя). Під час реалізації проєкту учні досліджуватимуть спеціальну наукову літературу з питань важливості сну для здоров'я (зокрема, цикли сну, значення глибокого сну та REM-фаз, загальний вплив сну на фізіологію та психіку людини тощо); аналізуватимуть найбільш розповсюджені причини безсоння та його вплив на здоров'я людини (зокрема, миттєвий або перманентний стрес, неврози тощо); навчатимуться здійснювати самодіагностику у сфері особистого здоров'я;

аналізуватимуть як вплив електронних пристроїв на якість сну (“синє” світло, яке випромінюють екрани цифрових пристроїв), так і потенціал різних мобільних додатків для моніторингу сну (з метою покращення сну). Наприклад, за допомогою програми “Сон” (Apple Watch) стає можливим створювати персоналізований розклад сну. Програмою відстежується тривалість фаз сну (швидка фаза, основна, глибока), а також автоматично формується статистика сну за кілька тижнів. У нагоді може стати і смартгодинник “Garmin”, датчики якого фіксують рухи людини під час сну, частоту серцевих скорочень у стані спокою тощо. На основі проведених досліджень (“механізм” сну; фізіологічні основи сну; вплив “правильного” сну на гормональний баланс, мозкову активність тощо) здобувачі освіти повинні сформулювати персональні рекомендації щодо здорового сну. Крім того, під час реалізації проєкту здобувачі актуалізують знання щодо роботи із статистичними даними (учні використовують статистичні методи для аналізу зібраних даних про сон, такі як середнє значення, медіана, мода та стандартне відхилення, для оцінки загальних тенденцій і варіабельності сну); ознайомлюються із фізичними принципами роботи різних датчиків (обробка сигналів та взаємодія з навколишнім середовищем); навчаються візуалізувати дані (графіки, діаграми) тощо. Таким чином, STEM проєкт “Наука сну” орієнтовано на поглиблення розуміння здобувачами освіти як фізіологічних, так і психологічних аспектів сну.

ІНФОРМАТИКА У СИСТЕМІ STEM-ОСВІТИ

Тітова Л.

викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інформатика відіграє все більш важливу роль у сучасному світі, пронизуючи всі сфери життя та діяльності людини. Вона є фундаментальною наукою, що вивчає методи та засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації. У контексті STEM-освіти інформатика виступає як інтегруючий елемент, що об'єднує науку, технології, інженерію та математику.

Сьогоднішня реальність вимагає від здобувачів освіти не лише розуміння базових концепцій інформатики, а й вміння застосовувати їх у вирішенні складних професійних та особистих проблем. У цьому контексті, STEM-освіта стала ключовою стратегією у підготовці майбутніх фахівців, які зможуть ефективно виконувати свої функціональні обов'язки.

Чимало аспектів STEM-освіти на різних рівнях досліджено вітчизняними науковцями, зокрема Т. Вакалюк, Н. Гончарова, А. Дрокіна, С. Кириленко, О. Кіян, С. Литвинова, Т. Махомета, М. Медведєва, В. Стеценко, Г. Ткачук, І. Тягай, М. Швардак та інші. Так, дослідниці Т. Махомета та І. Тягай вбачають у STEM засіб підготовки майбутніх фахівців «в області високих технологій», зазначаючи при цьому, що STEM-навчання є одним із ключових факторів підготовки сучасного покоління здобувачів до життя в суспільстві [2].

А. Дрокіна зазначає, що STEM-освіта та Концепція Нової української школи (НУШ) невіддільно пов'язані, адже впровадження STEM-навчання як і Концепція передбачають формування ключових компетентностей учнів. Крім того, STEM забезпечує формування дослідних навичок учнів, що є однією із керівних засад НУШ [1]. Г. Ткачук та В. Стеценко наголошують на міждисциплінарності STEM-навчання, що забезпечується при комплексному

вивченні дисциплін, їх інтеграції та поєднанні [4]. Тому можемо вважати інформатику невіддільною частиною STEM-освіти.

Зважаючи на міждисциплінарний підхід, який дозволяє реалізувати STEM-навчання, варто звернути увагу на курс «Робототехніка», що дає можливість поєднати та підсилити такі галузі навчання, як-от: технологічну, природничу, математична та інформатичну, при цьому мотивуючи та зацікавлюючи здобувачів [3].

Крім того, за словами М. Швардак, цифрові технології, зокрема, віртуальні лабораторії, комп'ютерні симуляції, інструменти робототехніки, різноманітні мобільні застосунки, онлайн-платформи для програмування та графічного дизайну тощо, є важливим елементом STEM-освіти, адже забезпечують створення сприятливого освітнього середовища, яке зацікавлює здобувачів, розвиває дослідницьку компетентність, формує алгоритмічне та критичне мислення [5]. Підсумовуючи зазначене вище, виділимо практичні аспекти інтеграції інформатики у STEM-освіту:

- створення інтегрованих курсів, які об'єднують елементи інформатики з іншими STEM-дисциплінами, такими як біологія, фізика, хімія, математика та інші;

- організація проєктної діяльності, де учні мають можливість застосовувати знання з інформатики для вирішення реальних проблем у різних STEM-проєктах;

- залучення сучасних технологій, таких як віртуальна та доповнена реальність, програмування та комп'ютерні симуляції, для підтримки інтегрованого навчання.

Саме тому, на нашу думку, інформатика має глибокий зв'язок з усіма аспектами STEM-дисциплін, STEM-проєктів тощо. Інтеграція інформатики у STEM-освіту дозволяє створити більш комплексні та цілісні підходи до навчання, що відображають реальні вимоги сучасного світу. Розглянемо основні, на наш погляд, переваги інтеграції інформатики з іншими STEM-дисциплінами:

- розвиток комплексних навичок учнів, таких як критичне мислення, розв'язання проблемних ситуацій, співпраця та творчість;
- стимулювання інтересу учнів до вивчення інших STEM-дисциплін, оскільки вони бачать їх застосування в реальних проєктах та завданнях.
- комплексне навчання, яке включає використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення STEM-дисциплін, допомагає учням підготуватися до викликів сучасного цифрового світу та розуміти їх вплив на різні аспекти життя.

Отже, у контексті сучасних викликів та потреб суспільства, інформатика є однією з ключових складових STEM-освіти, сприяючи розвитку учнівських навичок та компетенцій, необхідних для успішної адаптації в цифровому світі. Використання знань з інформатики в системі STEM-освіти є кроком вперед у формуванні комплексної підготовки учнів, яка охоплює не лише технічні аспекти, а й розвиває критичне мислення, творчість та спроможність працювати в команді.

Література

1. Дрокіна А. STEM-освіта як ефективний напрям реалізації ключових положень Концепції Нової української школи. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2024. 12(3). С. 20–25. URL: <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol12i3-003>.
2. Махомета Т., Тягай І. STEM-навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя математики. *Перспективи та інновації науки*. 2023. № 14(32). С. 307-314. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14\(32\)-307-314](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14(32)-307-314).
3. Медведєва М. Огляд технічного забезпечення освітньої робототехніки. *Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка* : зб. тез доп. III Міжнар. Науково-практ. Інтернет-конференція, м. Полтава, 22–23 лют. 2023 р. Полтава, 2023. С. 449–454. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16068>.
4. Ткачук Г., Стеценко В. Особливості впровадження STEM-орієнтованого навчання на засадах компетентнісного підходу. *Перспективи та інновації науки*. 2022. № 12(17). URL: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-12\(17\)-213-225](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-12(17)-213-225).
5. Швардак М. STEM-освіта засобами цифрових технологій. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2023. Т. 1, № 92. С. 160–164. URL: <https://doi.org/10.31392/npu-nc.series5.2023.92.1.33>.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Азаренкова Л.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Збереження та зміцнення здоров'я студентів технічних спеціальностей є важливою складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців. У сучасних умовах, коли навчальне навантаження та рівень стресу значно зростають, актуальним стає питання формування в студентів стійкої мотивації до здорового способу життя та оволодіння ними знаннями, вміннями та навичками збереження та зміцнення власного здоров'я.

Традиційні методи та засоби проведення занять з фізичного виховання не завжди дають змогу в повній мірі вирішити ці завдання. Тому виникає потреба у пошуку та впровадженні нових, інноваційних засобів формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей.

Інноваційні засоби:

1. використання сучасних інформаційних технологій – електронні навчальні курси, мобільні додатки, онлайн-консультації та інші ресурси, які дозволяють студентам отримувати доступ до актуальної інформації про здоровий спосіб життя, фізичну культуру та оздоровчі методики;
2. застосування інтерактивних методів навчання – ділові ігри, тренінги, дискусії та інші методи, які сприяють активному залученню студентів до

навчального процесу та формуванню в них стійких навичок самоконтролю;

3. впровадження проектного навчання – студенти можуть розробляти та реалізовувати власні проекти, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я, наприклад, проекти з фітнесу, здорового харчування, відмови від шкідливих звичок тощо;
4. використання елементів гейміфікації – ігри, вікторини, конкурси та інші методи, які роблять процес навчання більш цікавим та захоплюючим для студентів;
5. залучення до навчального процесу фахівців з інших галузей – лікарів, психологів, дієтологів та інших фахівців, які можуть дати студентам кваліфіковані консультації з питань збереження та зміцнення здоров'я [1; 2].

Як позитивне, відмітимо переваги використання інноваційних засобів: підвищення мотивації студентів до здорового способу життя; формування в студентів стійких навичок самоконтролю та саморегуляції; розвиток у студентів вміння самостійно оцінювати свій стан здоров'я та обирати оптимальні методи його збереження та зміцнення; підвищення ефективності засвоєння студентами знань, умінь та навичок з фізичної культури.

Використання інноваційних засобів формування здоров'язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей на заняттях з фізичного виховання є перспективним напрямком розвитку системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Це дозволить не лише підвищити рівень фізичної підготовки та працездатності студентів, але й сформувати в них стійку мотивацію до здорового способу життя та навички збереження та зміцнення власного здоров'я.

Література

1. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
 2. Khatuntseva S., Kabus N., Portyan M., Zhernovnykova O., Kara S., Knysh S. The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities' Students. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională*, 2020, Vol. 12, Issue 1, P. 185–197. doi:10.18662/rrem/208.
-

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В ГАЛУЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Алєєва Н.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Пандемія та російська агресія змусили перейти до онлайн/змішаного викладання та навчання, де вчителі застосовують сучасні технології для покращення та ефективності освітнього процесу. Сьогодні одним із популярних інструментів навчання є штучний інтелект (ШІ), що підтверджує Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні [2]. Однак, у зв'язку із динамічною розробкою інструментів штучного інтелекту, вчителі не встигають їх опанувати, отже не готові використовувати ШІ у своїй професійній діяльності. Тому зростає потреба в підготовці вчителів до впровадження ШІ в освітній процес, особливо вчителів інформатичної освітньої галузі.

Результати сучасних педагогічних досліджень свідчать про те, що штучний інтелект додав суттєві зміни до національної системи світу, а саме: зменшення навантаження на вчителів, автоматизація освітнього процесу, підвищення якості освітнього контенту та оптимізація онлайн-викладання [1]. За допомогою цифрових інструментів із вбудованим штучним інтелектом педагоги можуть визначати ефективні форми та методи навчання за результатами навчальних досягнень учнів, автоматизувати операційні завдання, згенерувати на основі оцінок прогрес здобувача та визначити подальшу індивідуальну

траєкторію, автоматизувати процес оцінювання та організувати постійний зворотний зв'язок, що значно економить час як вчителів, так й учнів.

В умовах цифровізації та дистанційного навчання на вчителів покладене завдання створення якісного та змістовного освітнього контенту. Але більшість вчителів не готові до створення такого контенту, їм не вистачає технологічного досвіду для використання нейронних мереж для генерації тексту, зображень, презентацій, відео, інфографіки на основі запитів (промтів). Додаткових навичок потребує від вчителів організація адаптивного навчання – це модель навчання, основною ідеєю якої є «пристосування» під здібності, знання, вміння та настрої кожного учня. Наприклад Edmentum містить комплексний набір адаптивних тестів та аналітичних даних, що дає можливість учителям виявляти прогалини в навчанні та персоналізувати навчальні траєкторії для кожного учня.

Для вчителів інформатики дидактичний потенціал мають такі нейромережі, як:

1. AskCodi – ШІ-помічник для програмування. Нараховує понад 20 інструментів для роботи з кодом. Можна вбудувати в різні IDE.
2. Whimsical – нейромережа, що створює блок-схеми, каркасні схеми та ментальні карти на основі простих текстових запитів.
3. Gamma – це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє швидко створювати різноманітний контент: документи, презентації, вебсторінки та інші.

Таким чином, штучний інтелект є потужним дидактичним засобом, який доповнює традиційні педагогічні технології навчання та забезпечує зв'язок між реальністю та змодельованим онлайн-середовищем.

Література

1. Собченко Т., Доценко С., Боярська-Хоменко А. Штучний інтелект в освітніх галузях (мовно-літературна та математична освітні галузі). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 2023. 76 с.
2. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні. Розпорядження Кабінет Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р.

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ КНР

Бао Шуцзюань

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, важливо надати дітям можливість з раннього віку розвивати свої інтелектуальні здібності. У КНР цій темі приділяється значна увага, і дошкільні заклади освіти активно впроваджують інноваційні засоби для стимуляції когнітивних навичок дітей.

До інноваційних засобів, які використовуються в дошкільних закладах освіти КНР, належать [1; 2]:

- інтерактивні дошки – ці дошки дозволяють дітям взаємодіяти з навчальним матеріалом за допомогою дотиків, що робить процес навчання більш цікавим та захоплюючим;
- роботи – роботи використовуються для навчання дітей основам програмування та робототехніки. Вони також можуть використовуватися для розвитку соціальних навичок та емоційного інтелекту;
- віртуальна реальність (VR) – VR-технології дозволяють дітям подорожувати у віртуальні світи та досліджувати нові речі. Це може допомогти їм розвинути просторову уяву та креативність;
- доповнена реальність (AR) – AR-технології накладають віртуальні об'єкти на реальний світ. Це може допомогти дітям вивчати нові поняття та навички в інтерактивному середовищі;
- ігри – є одним з найефективніших способів навчання дітей. Існують численні освітні ігри, які можуть допомогти дітям розвивати свої інтелектуальні здібності.

Використання інноваційних засобів навчання у дошкільній освіті має переваги, до яких віднесемо [1]:

- підвищення мотивації до навчання – діти, як правило, більш мотивовані вчитися, коли вони можуть використовувати інноваційні технології;
- покращення когнітивних навичок – інноваційні засоби можуть допомогти дітям розвинути свої навички мислення, вирішення проблем, пам'яті та концентрації уваги;
- розвиток творчості – інноваційні технології можуть допомогти дітям розкрити свою креативність та висловити себе по-новому;
- підготовка до школи – використання інноваційних засобів може допомогти дітям розвинути навички, необхідні для успішного навчання в школі.

Інноваційні засоби відіграють важливу роль у інтелектуальному розвитку дітей у дошкільних закладах освіти КНР. Ці засоби роблять процес навчання більш цікавим та захоплюючим, а також допомагають дітям розвивати важливі навички для майбутнього.

Література

1. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
 2. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОП Іванченко І. С., 2018. 108 с.
-

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Биков В.

здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, в. о. директора Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

Робота з обдарованими дітьми, а особливо з такими, що вмотивовані на наукову творчість, є надважливим завданням сучасної педагогічної практики. Дослідницька діяльність сприяє розвитку креативного мислення, критичного ставлення, формуванню ефективних навичок генерації ідей, розв'язування нетипових завдань та пошуку варіативних альтернативних рішень, стимулюванню самостійності та ініціативності. Актуальність педагогічної підтримки обдарованих дітей визначається тим, що саме вони є потенційними носіями інновацій, які сприяють прогресу суспільства, формують імідж будь-якої країни на міжнародній арені.

Творчу інтелектуальну діяльність, яка спрямована на генерацію нових знань, пошук нових шляхів їх застосування називають науковою діяльністю. Мала академія наук України забезпечує участь молоді шкільного віку у пошуковій, дослідницькій, науковій, винахідницькій, конструкторській діяльності, організує конкурсну діяльність та сприяє вихованню нової наукової еліти, формуванню інтелектуального капіталу нації [1].

Чи приділяють увагу організації дослідницької діяльності школярів за кордонами України? Відповідь на це питання, звісно ж, очікувана. Чим більше уваги приділяється роботі з обдарованими дітьми – тим країна розвиненіша, має вищий економічний потенціал. В USOE (управлінні освіти) США вважають, що обдаровані діти потребують диференційованих програм та більше освітніх послуг, ніж надаються звичайною школою. Адже такі діти здатні до високого рівня працездатності і мають специфічні академічні здібності, продуктивне

мислення, унікальні здібності до певних видів мистецтв, розвинену психомоторну здатність, прагнення до лідерства [2].

Видатний американський педагог, психолог Хосеф Рензулі вбачав обдарованість, як результат поєднання трьох людських властивостей: високих інтелектуальних здібностей, творчого підходу та цілеспрямованої наполегливості. На думку Рензулі, високий рівень здібностей дитини може перерости у справжній талант лише тоді, коли її оточення постійно підтримує і заохочує до цього. Популярною і дієвою формою роботи з обдарованими школярами Сполучених Штатів Америки є залучення їх до навчання у спеціалізованих школах з дотриманням стратегії «індивідуальних швидкостей руху» [3].

Комплексні підходи при виявленні інтелектуальної, творчої чи спеціальної обдарованості в США передбачають використання лонгітюдних методів, тобто тривалих навчальних досліджень. Серед інших методів виявлення обдарованих школярів в закладах США варто згадати загальновідомі: тест Слоссона, національний тест готовності до школи, Стенфордський тест, шкалу інтелекту Стенфорда-Біне, Вайнлендську шкалу соціальної зрілості, Колумбійську шкалу розумової зрілості (що містить завдання на перцептивну класифікацію, а також абстрактне оперування символічними поняттями), тест Пурд'є та ін. [4].

Питання обдарованості досліджували Дж. Ван Тассел-Баска, Дж. Галахер. Створення гнучких навчальних планів і широкий вибір програм для обдарованих дітей, удосконалення форм і методів підготовки вчителя для роботи з такими школярами пропагувала Дж. Ван Тассел-Баска. Дж. Галахер рекомендував різнобічну ідентифікацію обдарованих та диференціацію за змістом програм для них, особливе зосередження уваги на належному оцінюванні навчальних досягнень [5].

Вивчення та уваги заслуговує методологія професора Колумбійського університету (США) Метью Ліпмана. Він започаткував у Нью-Джерсі Інститут

розвитку філософії для дітей. На думку М.Ліпмана, освіта завжди ставила і ставить перед собою два головних завдання – передачу знань і культивування мудрості. Під мудрістю він розумів не просто ґрунтовні знання, а передусім уміння розмірковувати. У сучасному інформаційному суспільстві Метью радив надавати перевагу не знанням, а винахідливості і гнучкості. Свою концепцію освіти він розглядав у гармонійному поєднанні двох принципово важливих цілей – передачу знань і здійснення досліджень з метою встановлення істини [6].

Серед дієвих заходів по роботі з науково-обдарованими учнями в США, як і в Україні, залучають дітей до літніх наукових шкіл, інтелектуальних конкурсів, олімпіад, турнірів. Одним з найбільших таких конкурсів є «GENIUS Olympiad» («Global Environmental Issues and Us»). Українські школярі успішно представляють свої проєкти в США. Зокрема у 2023 році тільки учасники Полтавського територіального відділення МАН України вибороли три золоті медалі GENIUS Olympiad в категоріях «Робототехніка» і «Короткометражний фільм» [7].

Користуються попитом в США спеціальні програми для обдарованих дітей. Так, академія Девідсона втілює в життя програму для глибоко обдарованих дітей під назвою «Молоді вчені». Її учасниками можуть стати громадяни США віком 5 – 16 років, які пройшли тестування інтелекту і юридично правильно зафіксували результати, а також мають портфоліо зі зразками академічних робіт в галузях математики, інжинірингу, програмування чи англійської мови, що підтверджує їх здібності [8]. У приватному дослідницькому Дюкському університеті Північної Кароліни реалізується програма виявлення талантів The Duke University Talent Identification Program [9].

Отже, можна зробити висновок, що в США організації дослідницької діяльності обдарованих старшокласників приділяють особливу увагу. Серед форм організації дослідницької діяльності обдарованих дітей в США великою популярністю користуються проведення літніх наукових шкіл, інтелектуальних

конкурсів, турнірів, олімпіад, впровадження спеціальних навчальних програм, створення спеціалізованих навчальних закладів. Для виявлення обдарованості застосовують різноманітні методики тестування.

Література

1. Закон України про наукову і науково-технічну діяльність. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>
2. Marland, S.P. Education of the Gifted and Talented, Report to the Congress of the United States by the U.S. Commissioner of Education and Background Papers Submitted to the U.S. Office of Education. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1972 P.2.
3. Литвиненко В., Фролова І. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми в інклюзивному просторі школи. URL: <https://api-ir.dpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1091f92b-ec5e-4472-87da-5a87e5202194/content>
4. Костю С. Є., Чейпиш В. М. Психологічні особливості виявлення обдарованої дитини : Materials of the IV International research and practical internet conference (September, 15, 2023) : collection of abstracts // for the general ed. Ph.D Serhii Onyshchenko. Zdar nad Sazavou : "DEL c.z.", 2023. 43 s.
5. Van Tassel-Baska, J. United States Policy Development in Gifted Education: A Patchwork Quilt (2009). International Handbook on Giftedness. Springer Science + Business Media. P. 1295-1310.
6. Терно С. Критичне мислення та інноваційні стратегії в історичній освіті: [посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми "Середня освіта (Історія)"]. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. 120 с.
7. GENIUS Olympiad. URL: <https://geniusolympiad.org/index.html>
8. Young Scholars: Portfolio Requirements. URL: <https://www.davidsongifted.org/gifted-programs/young-scholars/admissions/portfolio-requirements/>
9. Duke TIP URL: <https://tip.duke.edu/>

ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ КАРЛА ОРФА В РОЗРІЗІ СУЧАСНОСТІ

Ван Сюаньє

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Карл Орф – видатний німецький педагог, композитор, хореограф, який мав значний вплив на розвиток сучасної освіти. Його система, заснована на музиці, русі, мові та грі, пропонує унікальний підхід до навчання, який актуальний і донині. Висвітливо основні ідеї педагогічної системи Карла Орфа:

- єдність мистецтв – Карл Орф вважав, що всі види мистецтв взаємопов'язані і мають використовуватися в освітньому процесі. Педагог зазначав про важливість музики, руху, мови та гри для розвитку дитини;
- активна участь – Карл Орф заохочував дітей до активної участі в навчанні. Він вважав, що діти повинні не просто отримувати знання, а й творити, досліджувати та експериментувати;
- цілісний підхід – Карл Орф вважав, що освіта повинна бути цілісною і розвивати не лише інтелект, а й емоції, уяву та фізичні здібності дитини;
- радість навчання – Карл Орф прагнув зробити навчання цікавим і приємним для дітей. Він використовував ігри, пісні, танці та інші активності, щоб залучити дітей до навчання [1].

У сучасному світі, де діти постійно оточені інформацією, педагогічна система Карла Орфа стає ще більш актуальною. Його система пропонує унікальний підхід до навчання, який допомагає дітям розвивати креативність та критичне мислення, покращити навички спілкування та співпраці, збільшити мотивацію до навчання, зрозуміти себе та своє місце у світі.

Педагогічна система Карла Орфа може використовуватися в сучасних школах різними способами. Її можна використовувати як основу для всієї навчальної програми; для окремих предметів, таких як музика, фізкультура, мистецтво; для позакласних заходів, для роботи з дітьми з особливими потребами [2].

Педагогічна система Карла Орфа – це цінний ресурс для педагогів, які прагнуть зробити навчання цікавим, ефективним та всебічним. Її принципи та методи можуть бути використані для створення навчального середовища, яке допоможе дітям розкрити свій потенціал і стати успішними особистостями.

Література:

1. Доброскок І. І., Наливайко О.О., Рибалко Л.С., Жерновникова О.А. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР. *Професійна*

освіта: методологія, теорія та технології. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2020. Вип. 12. С. С. 66–89.

2. Жерновникова О. А. , Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. *Педагогічний альманах* : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208–212.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОМИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Го Жуй

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Підготовка висококваліфікованих кадрів у сфері музичного мистецтва є одним із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Китаї. Це зумовлено зростаючим інтересом до національної культурної спадщини та прагненням до збереження й популяризації етнічних музичних традицій. У зв'язку з цим актуальною стає проблема формування етномистецької компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва в університетах КНР.

Етномистецька компетентність – це система знань, умінь та навичок, що дозволяють майбутнім викладачам музичного мистецтва глибоко розуміти етнічні музичні традиції Китаю; володіти методикою викладання етномузики; використовувати етномузичні знання та навички в практичній педагогічній діяльності; виховувати в студентів повагу до національної культурної спадщини.

Формування етномистецької компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва в університетах КНР потребує створення відповідних організаційно-педагогічних умов:

1. Включення етномузики до навчальних програм підготовки викладачів музичного мистецтва – етномузичні дисципліни повинні бути не лише

факультативними, а й обов'язковими, щоб забезпечити ґрунтовне вивчення етнічних музичних традицій Китаю.

2. Створення кафедр етномузики у закладах вищої освіти, які повинні мати кваліфікований викладацький склад, методичне забезпечення та матеріально-технічну базу для викладання етномузики.
3. Проведення науково-практичних конференцій та семінарів з питань етномузичної освіти – ці заходи сприятимуть обміну досвідом, поширенню передових педагогічних технологій та розвитку етномузичної науки.
4. Налагодження міжнародного співробітництва у сфері етномузичної освіти – це дозволить вивчати досвід інших країн у цій галузі та запроваджувати його в практику підготовки викладачів музичного мистецтва в КНР [1].

До педагогічних умов формування етномистецької компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва в університетах КНР:

- використання інноваційних методів навчання етномузиці (проблемні, дослідницькі, проектні та інші методи, які активізують пізнавальну діяльність студентів і сприяють формуванню в них стійкого інтересу до етномузики);
- застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі – це дозволить студентам отримувати доступ до різноманітних етномузичних ресурсів, а також використовувати сучасні методи та інструменти для вивчення етномузики;
- організація практичних занять з етномузики – це можуть бути майстер-класи, фольклорні фестивалі, етномузичні експедиції та інші заходи, які сприятимуть формуванню в студентів практичних умінь та навичок у сфері етномузики;
- виховання в студентів поваги до національної культурної спадщини – це може бути досягнуто шляхом вивчення історії та культури Китаю,

знайомства з традиційними музичними інструментами та жанрами, а також участі в етномузичних фестивалях та конкурсах [2].

Формування етномистецької компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва в університетах КНР є важливою умовою збереження й популяризації етнічних музичних традицій країни. Створення відповідних організаційно-педагогічних умов дозволить підготувати кваліфікованих фахівців, які зможуть не лише навчати студентів музиці, але й виховувати в них повагу до національної культурної спадщини.

Література

1. Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. *Педагогічний альманах* : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208–212.
2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТАТИСТИКИ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Голиш І.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасний учитель повинен уміти виконувати педагогічні дослідження, що нерозривно пов'язане з експериментальною перевіркою гіпотез шляхом доведення або спростування теоретичних припущень. Це вимагає від учителя вирішення ряду важливих завдань, таких як отримання науково обґрунтованих висновків, демонстрація достовірності фактичного матеріалу та забезпечення об'єктивності експериментальних даних. Однією з значущих складових готовності майбутніх учителів до професійної педагогічної діяльності є розуміння та володіння основами статистики. Наявність відповідних знань та

вмінь сприяє в подальшому проведенню вчителями у практичній діяльності об'єктивного аналізу результатів навчання, індивідуалізації освітнього процесу та прийнятті обґрунтованих рішень для покращення навчання тощо. Тому для ефективного вирішення всього кола професійних завдань учитель повинен вміти доцільно використовувати статистичні методи обробки експериментальних даних у поєднанні з сучасними цифровими інструментами [1].

Виконаний аналіз освітніх програм та навчальних програм з підготовки майбутніх учителів в закладах вищої педагогічної освіти України засвідчив, що хоча основи статистичної обробки експериментальних даних і входять до змісту професійної підготовки майбутніх учителів, сучасним комп'ютерним технологіям їх реалізації у інваріантній складовій професійної підготовки приділяється недостатня увага.

З іншого боку, у освітньому полі існує значна кількість навчальної літератури та навчальних джерел із основ статистики, які можуть бути використані у підготовці майбутніх учителів [2-5], однак не всі вони враховують специфіку педагогічної підготовки, а також рівень цієї підготовки та спеціалізацію.

Отже, уявляється актуальним оновлення методичних засад навчання основ статистики майбутніми вчителями з урахуванням сучасних вимог та відповідно до їх фаху.

Так, як засвідчив аналіз методичних та спеціальних джерел, навчальний матеріал з опрацювання статистичних даних для майбутніх учителів інформатики для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має, наприклад, включати наступні теми та їх складові:

- основні поняття описової статистики (Завдання описової статистики. Методи описової статистики. Типи шкал і змінних в описовій статистиці. Кількісні та категоріальні дані. Безперервні і дискретні змінні. Інтервальна шкала. Шкала співвідношення);

- випадкові числа, генерація випадкових чисел (Загальне поняття випадкового числа і розподілу випадкових чисел. Сутність методу Монте-Карло. Інструменти для генерації випадкових чисел);
- вибірка, статистичні оцінки параметрів вибірки (Поняття генеральної сукупності. Вибірка та особливості її формування. Побудова варіаційного ряду. Емпірична функція розподілу. Багатокутник частот);
- обробка вибірок даних (Параметри вибірки та особливості їх розрахунку. Середнє арифметичне. дисперсія. Стандартне відхилення. Медіана. Мода. Емпіричний момент. Коефіцієнт асиметрії. Ексцес);
- основи кореляційного аналізу (Поняття про кореляцію. Характеристика кореляційних зв'язків. Напрямок. Потужність. Ймовірність. Форма. Параметри кореляції та їх розрахунок);
- метод вибірки (Поняття похибки вибірки. Помилка параметра. Помилка середнього арифметичного. Похибка середньоквадратичного відхилення. Помилка коефіцієнту варіації. Помилка індикатора асиметрії. Помилка коефіцієнта ексцесу. Критерії надійності. Довірчі інтервали);
- статистичні гіпотези та їх перевірка (Поняття статистичної гіпотези. Алгоритм перевірки статистичної гіпотези. Помилки перевірки гіпотези. Статистичні критерії та їх види. Критерій Стьюдента. Критерій Пірсона);
- побудова регресійних моделей (Поняття регресійної моделі. Алгоритм побудови та інтерпретації регресійної моделі).

Забезпечення належного опанування майбутніми вчителями інформатики вищевикладеним матеріалом вимагає розробки відповідних навчально-методичних матеріалів різних видів та форм, що уявляється перспективним напрямом подальшої роботи. А увага науковців та педагогів-практиків до проблем засвоєння основами статистики майбутніми учителями постає одним із факторів підвищення якості їх підготовки та її модернізації.

Література

1. Поліщук Т. В. Використання цифрових інструментів під час обробки результатів педагогічного дослідження як ефективний засіб формування цифрової компетентності майбутніх учителів. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19224/1/32_Polishchuk.pdf
2. Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань. URL: <https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u104/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf>
3. Мармоза А. Т. Теорія статистики. URL: https://fpk.in.ua/images/biblioteka/3fmb_finan/Teoriya-statystyky-Marmozy-A.T.pdf
4. Найко Д.А. Шевчук О. Ф. Теорія ймовірностей та математична статистика. URL: 382 с. <http://repository.vsau.org/getfile.php/24513.pdf>
5. Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін. Статистика. URL: <http://xn--e1ajqk.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Gerasimenko-Statistika-KNEU-2000.pdf>

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ КНР

Ду Фенін

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де цифрові технології проникають у всі сфери життя, формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів стає пріоритетним завданням педагогічної освіти. Це зумовлено необхідністю підготовки кваліфікованих фахівців, які зможуть ефективно використовувати цифрові інструменти та ресурси в навчально-виховному процесі.

Цифрова культура – це система знань, умінь та навичок, що дозволяють майбутнім учителям початкових класів: використовувати цифрові технології для планування та організації навчально-виховного процесу; застосовувати цифрові інструменти та ресурси на уроках; використовувати цифрові технології для оцінювання навчальних досягнень учнів; розвивати в учнів цифрову грамотність; використовувати цифрові технології для спілкування з батьками та колегами.

Формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів в педагогічних коледжах КНР потребує використання інноваційних засобів [2]:

- використання електронних навчальних платформ, які дозволяють студентам отримувати доступ до навчальних матеріалів, спілкуватися з викладачами та колегами, а також виконувати завдання онлайн.
- застосування гейміфікації у навчальному процесі – використання ігрових елементів може зробити навчання більш цікавим та захоплюючим для студентів, а також сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу.
- використання віртуальної та доповненої реальності – ці технології дозволяють студентам візуалізувати навчальний матеріал та отримувати новий досвід, що сприяє кращому розумінню складних тем.
- використання соціальних мереж для навчальних цілей – соціальні мережі можуть бути використані для спілкування з викладачами та колегами, обміну знаннями та досвідом, а також для пошуку інформації.
- використання онлайн-курсів та вебінарів – ці ресурси дозволяють студентам отримувати знання та навички з різних тем, не виходячи з дому [1; 2].

Важливо зазначити, що використання інноваційних засобів повинно ґрунтуватися на дидактичних принципах та відповідати віковим особливостям учнів. Формування цифрової культури майбутніх учителів початкових класів в педагогічних коледжах КНР є важливою умовою підготовки кваліфікованих фахівців, які зможуть ефективно використовувати цифрові технології в навчально-виховному процесі. Використання інноваційних засобів може сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку цифрової грамотності та формуванню в студентів навичок роботи з цифровими інструментами та ресурсами.

Література

1. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
 2. Zhernovnykova Oksana, Mkrtychian Oksana. Theoretical aspects of the development of future primary school teachers' creativity in the process of professional training. Innovative vector of education development in the era of global challenges / edit. Yurii Boichuk, Nataliia Tkachova. Podhajska: European institute of further education, 2023. 498 p. P. 335–374.
-

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Єфіменко О.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Світ графічного дизайну стрімко розвивається, і штучний інтелект (ШІ) стає все більш потужним інструментом, який може допомогти майбутнім фахівцям у цій сфері. ШІ може автоматизувати багато рутинних завдань, звільняючи час для творчості та інновацій. Це також може допомогти дизайнерам краще розуміти свою аудиторію та створювати більш ефективні та привабливі візуальні матеріали.

На основі проведеного аналізу літератури визначено, яким чином ШІ може допомогти майбутнім фахівцям з графічного дизайну:

- автоматизація рутинних завдань – ШІ може автоматизувати такі завдання, як обробка зображень, видалення фону, створення макетів та генерація тексту. Це може звільнити час дизайнерів для більш творчих завдань, таких як розробка концепцій, ілюстрація та анімація;
- підвищення продуктивності – ШІ може допомогти дизайнерам працювати швидше та ефективніше, автоматизуючи повторювані завдання та надаючи рекомендації щодо дизайну;

- краще розуміння аудиторії – ШІ може допомогти дизайнерам краще зрозуміти свою аудиторію, аналізуючи дані про поведінку користувачів та надаючи інформацію про демографічні дані та вподобання;
- створення більш ефективних та привабливих візуальних матеріалів – ШІ може допомогти дизайнерам створювати більш ефективні та привабливі візуальні матеріали, використовуючи машинне навчання для ідентифікації закономірностей та трендів у дизайні;
- персоналізація дизайну – ШІ може допомогти дизайнерам створювати персоналізований дизайн, який відповідає індивідуальним потребам та вподобанням кожного користувача.

Відмітимо, що навчання майбутніх фахівців з графічного дизайну з використанням ШІ має містити [1; 2]:

- включення ШІ до навчальних програм – важливо, щоб майбутні фахівці з графічного дизайну були знайомі з ШІ та його потенційними можливостями. Це можна зробити, включивши курси з ШІ до навчальних програм з графічного дизайну;
- надання студентам доступу до інструментів ШІ – студентам слід надати доступ до інструментів ШІ, які вони можуть використовувати для своїх проектів. Це допоможе їм навчитися використовувати ШІ в реальних умовах;
- заохочення студентів до експериментів з ШІ – важливо заохочувати студентів експериментувати з ШІ та знаходити нові способи його використання в дизайні. Це допоможе їм стати більш інноваційними та креативними дизайнерами.

ШІ є потужним інструментом, який може допомогти майбутнім фахівцям з графічного дизайну стати більш продуктивними, креативними та ефективними. Важливо включити ШІ до навчальних програм з графічного дизайну та надати

студентам доступ до інструментів ШІ, щоб вони могли навчитися використовувати його в своїй роботі.

Література

1. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОП Іванченко І. С., 2018. 108 с.
 2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
-

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Зарва А.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Підготовка компетентних менеджерів освіти стає ключовим завданням для забезпечення розвитку освітньої галузі. Класичні методи навчання вже не завжди дають змогу сформувати у студентів усі необхідні управлінські навички, тому виникає потреба в інноваційних підходах до підготовки майбутніх фахівців. Інноваційні засоби формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти можна поділити на такі групи:

1. Інтерактивні методи навчання – ділові ігри, кейси, дебати. Ці методи дозволяють студентам отримати практичний досвід, навчитися приймати рішення, працювати в команді та розвивати комунікативні навички.
2. Використання ІКТ – онлайн-курси, симуляційні програми, вебінари, соціальні мережі. Ці інструменти надають доступ до актуальних знань та практик, дозволяють віртуально моделювати управлінські процеси та спілкуватися з експертами.
3. Залучення до реальної управлінської діяльності – стажування, практики, участь в студентських проектах та конкурсах. Такий досвід дає можливість

застосувати набуті знання та навички на практиці, розвинути лідерські якості та отримати цінні контакти.

4. Особистісний розвиток – тренінги з розвитку лідерських якостей, емоційного інтелекту, креативного мислення та стресостійкості. Ці програми допомагають майбутнім менеджерам освіти вдосконалити свої особисті якості, необхідні для успішного управління.

Упровадження інноваційних методів у процес підготовки майбутніх менеджерів освіти дозволить їм здобути не лише теоретичні знання, але й практичні навички, необхідні для ефективної управлінської діяльності в сучасних умовах.

На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури, визначено переваги інноваційних методів: практична спрямованість (студенти отримують досвід вирішення реальних управлінських завдань); інтерактивність (навчання відбувається у динамічній та цікавій формі, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу); розвиток особистих якостей (студенти вчаться працювати в команді, приймати рішення, вести переговори та керувати людьми); підготовка до реальних викликів (випускники готові до роботи в динамічному та мінливому середовищі освітньої галузі) [2].

Утім слід відмітити, що впровадження інноваційних методів потребує [1]:

- підготовки кваліфікованих викладачів – викладачі повинні володіти знаннями та навичками використання інноваційних методів навчання;
- забезпечення матеріально-технічної бази – необхідні комп'ютерні класи, програмне забезпечення та інші ресурси;
- зміни в навчальних програмах – навчальні програми повинні бути оновлені з урахуванням інноваційних методів навчання.

Отже, інноваційні методи навчання стають невід'ємною частиною підготовки сучасних менеджерів освіти. Впровадження цих методів дозволить

випускати компетентних фахівців, які зможуть успішно управляти освітніми закладами та забезпечувати якісну освіту.

Література

1. Жерновникова О. А., Наливайко О. О., Черноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія*: зб.наук.пр. X. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ “АКВАРЕЛЬ” ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Лісунова Л.

доктор філософії, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Пустовойтенко А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра образотворчого мистецтва

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Роль техніки “Акварель” у розвитку творчих здібностей здобувачів освіти дає підстави стверджувати, що це незамінна техніка в процесі підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Техніка «Акварель» (також відома як акварель) поєднує риси графіки (активна роль паперу в побудові зображення та в передачі художнього образу), живопису (насичений тон, побудова форми і простору кольором), а також різні специфічні прийоми (розмивки, штрихи, які створюють ефект руху і тремтіння зображення) [3].

Естетичне сприйняття безпосередньо впливає на художню творчість людини, на безпосередньо-емоційне відношення до неї, що виражається у емоціях особистості (радість, сум, захоплення тощо). Художник, працюючи в акварельній техніці, маючи розвинуте естетичне сприйняття, створює на площині за допомогою фарб, ліній, кольорових плям образи об’єктивного чи уявного світу. Акварельні твори, як явище художньої культури, здійснюють важливі функції

збагачення естетичного сприйняття особистості. За допомогою акварельної культурної спадщини відбувається передача духовних цінностей, тісно пов'язаних з естетикою, етикою, релігією, а також ці твори прозорі і з незвичайно тонкими переходами кольорів виконують пізнавальну, надихаючу, заспокійливу функцію, функцію пробудження творчого духу людини, бажання творити за законами краси, прагнення звільнитися від сірості повсякденного життя, залучення людини у світ емоцій, переживань, мобілізуючи його можливості у естетичному сприйнятті, творчості, праці [2]. Техніка акварелі, як і інші техніки різних видів мистецтва, має структурні опорні точки, визначені композиційним ладом твору, що передають такі її естетичні якості як настрій, атмосфера, співучість, музичність, теплота, прозорість та ін. Освоєння естетики акварельної творчості, як процес творення, як процес естетичного сприйняття відбитого, вона несе у собі великий виховний потенціал у підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. розвитку їх творчих здібностей.

Естетика акварельного живопису трактується у таких аспектах як:

- емоційно-духовний відгук на виразні особливості цього виду образотворчого мистецтва, естетичні прийоми та методи мистецтва акварельного живопису, художньо-технічні прийоми та фізико-хімічні властивості акварелі, які допомагають студентам у висловленні художньо-образної ідеї.

- оволодіння майстерністю акварельного живопису на «фізичному» рівні. Студенти осягають властивості акварелі як матеріалу. Унікальність акварелі визначається її властивостями та якостями, вона надає широкий спектр можливостей для графіки та живопису, від тривалого листа лесування до пастозного живопису, подібного за своїм звучанням з акриловими та гуашевими фарбами. Крім того, робота аквареллю дає можливість використання її в синтезі з іншими художніми матеріалами та іншими видами мистецтв [2].

Виховні можливості акварелі дуже великі. Для ефективного формування художньо-образного мислення та творчих здібностей майбутнього фахівця

вивчення теорії акварельного живопису та оволодіння технікою акварелі мають бути взаємопов'язані. В результаті вивчення теорії художніх стилів та течій у мистецтві акварельного живопису, естетичних прийомів та методів роботи аквареллю, її можливостей, у процесі аудиторних навчальних занять, на плернерній практиці, у процесі самостійної роботи дозрівають задуми композицій, з'являється творчий імпульс, натхнення для створення творів в техніці «акварель». Вивчення техніки акварелі та навчання її прийомам традиційно є важливим початковим етапом у викладанні графіки та живопису, що одночасно і складно, і дає великі можливості професійного становлення та творчого розвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.

Малюнки акварельними фарбами виконуються переважно на папері, іноді на шовку, слоновій кістці, полотні, шкірі, папірусі, дереві. Існує спеціальний акварельний папір, зроблений з бавовни. В техніці «акварель» неможливо перекривати темні мазки світлішими, суттєво доробляти і переробляти деталі, оскільки мазки аквареллю прозорі. Але акварельні фарби легко розмиваються, і тому створюються плавні переходи між кольоровими плямами. Затікання одного кольору на інший надає особливі ефекти. Замість білого кольору використовується біла основа малюнка, яка лишається незафарбованою. Малюнок починається зі світлих тонів, далі мазками однакового кольору досягаються темніші кольори. Колір і насиченість фарби заздалегідь випробовуються на палітрі. Акварель буває різнокольоровою і монохромною. Монохромні акварелі — це сепія, бістр «чорна акварель», туш. Малюнок виконується круглими м'якими пензлями, іноді пером або акварельним олівцем [1].

Залежно від ступеня вологості паперу виділяються «робота по-мокрому» («англійська» акварель) і «робота по-сухому» («італійська» акварель). «Робота по-мокрому» надає змоги досягати плавніших переходів кольорів, але вони менш контрольовані, бо фарба продовжує рухатися, поки не висохне. Акварель - від

латинського - aqua - вода - фарби, звичайно на рослинному клеї, що розводяться водою.

Техніка акварелі несе в собі педагогічний потенціал естетичного сприйняття, естетико-культурного розвитку здобувачів освіти, що сприяє різноманітності їх творчих робіт, тематик, сюжетів в практичній роботі, сприяє успішному оволодінню і творчому розумінню студентами естетичного досвіду українського акварельного мистецтва. Техніка «акварель» виступає як елемент чіткої, цілісної системи – мистецтва і служить для розвитку дійсно людської чуттєвості, культури та естетичного сприйняття студентів вищої школи.

Література

1. Комесанья П. Малюємо акварель. Харків: Фактор-Друк, 2009. 159 с.
2. Миропольська Н. Готовність учителів до впровадження естетико-виховних технологій. *Естетика і етика педагогічної дії*. 2014. Вип. 7. С. 152-162.
3. Резніченко М. Художня графіка: навч.- метод. посіб. для студентів художньо-графічних факультетів. Тернопіль: Навчальна книга: Богдан, 2011. 272 с.

СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Марущак Є.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Поняття «просвіта» та «просвітництво» походять ще з XVII ст. Так, ці поняття застосовувалися мислителями та філософами XVII-XVIII ст. (Ф.-М. А. Вольтер, Й. Г. Гердер), коли говорили про формування суспільного життя і поширення знань серед населення [3].

Просвітницька діяльність спрямована на розв'язання суспільних потреб, забезпечення інтересів людей і їхніх суспільних потреб. Вона виступає різновидом людської діяльності, орієнтованої на поширення знань серед широких верств населення (особливо незахищених), зокрема на благодійних

засадах, формування, збереження і передачу певних національних цінностей, знань, традицій серед різних категорій населення [1], розвиток професійної освіти, добровільної та культурно-дозвіллевої діяльності, формування соціальної активності населення, активної життєвої позиції людей та любові до рідної землі [3].

Просвітницька діяльність ґрунтується на принципах гуманізму (створення сприятливих умов для формування здібностей та якостей особистості), демократизму (відсутність строгої регламентації у просвітницькій роботі), індивідуалізації та диференціації (урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів в організації просвітницької діяльності і загального рівня освітньої підготовки людей) [2].

Особливого значення просвітницька діяльність набуває в умовах обмеженого або недостатнього впливу існуючої державної системи освіти на населення при зростаючому попиті на знання й освітні послуги. Так, наприкінці XIX ст. – на початку XX ст. в Україні значно зросла кількість громадських товариств, основним завданням яких було поширення ідей освіти і надання елементарних знань населенню, що зумовлювалося недостатнім розвитком державної системи освіти, малою кількістю закладів освіти, які були не у змозі охопити навчанням усіх бажаючих. Серед найбільших і найпомітніших громадських товариств того часу були: товариства поширення грамотності, Українські Громади, товариство «Просвіта», Наукове товариство імені Т. Шевченка та ін. Вони намагалися охопити освітньою діяльністю всі верстви населення: засновували заклади освіти, забезпечували їх необхідним навчальним і наочним приладдям, проводили різноманітні освітньо-культурні заходи (читання, лекції, виставки, концерти, вистави, свята, гуляння тощо) як для дітей, так і для дорослого населення.

Отже, просвітницька діяльність спрямована на поширення знань (політичних, економічних, наукових, педагогічних, культурних тощо) серед

населення, зокрема на благодійних засадах, формування світогляду людей, задоволення їхніх пізнавальних інтересів, культурних та освітніх потреб.

Література

1. Бондар Т. В. Громадсько-просвітницька діяльність Товариства «Знання» в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): дис. ... д-ра філософії: спец. 011 – Освітні, педагогічні науки / ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2021. 303 с.
2. Надєждіна І. М. Просвітницька діяльність інтелігенції Півдня України другої половини ХІХ — початку ХХ століття. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2018. № 1 (68). С. 25–29.
3. Хун Женьлун. Розвиток ідей просвітництва у світовій педагогічній думці. *Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті* : міжнар. період. зб. наук. праць / за заг. ред. В. Бабича, Ю. Бойчука, Л. Рибалко, О. Хвостиченка. Харків : ВННОТ, 2022. Вип. 4. С. 858-861.

СТВОРЕННЯ МОВНОГО СЕРЕДОВИЩА В КЛАСІ: МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Медведєва А.

викладач-стажист кафедри прикладної лінгвістики,
зарубіжної літератури та журналістики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У сучасному світі, де мовна компетенція є ключовою складовою успішного соціального та професійного розвитку, створення мовного середовища в класі стає одним з найважливіших завдань для педагогів. Це середовище має сприяти активному вивченню мови, розвитку мовленнєвих навичок учнів та формуванню їхньої мовної культури.

Дослідженням питання створення мовного середовища в класі та ефективного цифрового супроводу освітнього процесу в цілому, займаються багато науковців України, зокрема Башманівський О. [1], Гончарук В. [2], Криворучко І. [3], Ковтанюк М. [4], Медведєва М. [6], Колмакова В. [6], Тітова Л. [7], Яковлева О. [8], Яриновська К. [1] та інші.

Для створення такого оптимального мовного середовища необхідно використовувати відповідні методи та прийоми педагогічної організації освітнього процесу. Розглянемо деякі з них.

Використання мовних завдань та вправ:

- створення різноманітних мовних завдань та вправ, спрямованих на розвиток навичок читання, письма, слухання та мовлення;
- проведення інтерактивних мовних вправ, які залучають здобувачів освіти до активного спілкування та обміну мовленнєвим досвідом.

Використання різноманітних мовних завдань та вправ допомагає забезпечити різнобічний та ефективний процес навчання мови, сприяючи розвитку різних мовних навичок здобувачів освіти. Важливо підбирати завдання відповідно до рівня знань та індивідуальних потреб кожного здобувача, створюючи таким чином комфортну та стимулюючу атмосферу в класі.

Організація мовних та рольових ігор:

- використання мовних ігор для заохочення здобувачів освіти до вивчення мови та активної участі в освітньому процесі;
- проведення рольових ігор, які стимулюють мовленнєву активність та сприяють формуванню лексичного запасу та граматичних структур.

Мовні та рольові ігри створюють навколишнє середовище, в якому здобувачі освіти можуть вільно спілкуватися та використовувати мову у різних контекстах. Вони допомагають зрозуміти мовну структуру, розвивати вміння спілкуватися та розв'язувати комунікативні завдання, що є важливими складовими навчання мови.

Культура спілкування:

- формування у класі атмосфери взаєморозуміння та поваги до мовного різноманіття;
- створення можливостей для спілкування на мові, яка вивчається, як в класі, так і поза його межами.

Розвиток культури спілкування в класі є важливим завданням для педагогів, оскільки вона не лише сприяє успішному навчанню, а й формує у здобувачів освіти ключові соціальні навички, які є необхідними в їхньому подальшому житті.

Використання мультимедійних засобів:

- залучення мультимедійних засобів (відео, аудіо, презентації) для візуалізації мовних матеріалів та створення мовного оточення в класі;
- використання онлайн-ресурсів та мобільних застосунків для розширення можливостей навчання та сприяння мовному розвитку здобувачів освіти.

Використання мультимедійних засобів у навчанні допомагає створити цікавий та захопливий освітній процес, сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку різноманітних навичок здобувачів освіти.

Інтерактивні методи навчання:

- впровадження інтерактивних методів навчання, таких як метод проєктів, проблемний метод, дебати тощо, для активізації здобувачів освіти та залучення їх до мовного процесу.

Інтерактивні методи навчання створюють стимулююче та захопливе навчальне середовище, сприяють активному залученню здобувачів освіти до навчання та розвитку їхніх навичок у різних сферах.

Отже, створення мовного середовища в класі є багатограним процесом, який вимагає творчості, зацікавленості та зосередженості. Застосування різноманітних методів, прийомів та цифрових технологій допомагає педагогам створити сприятливу атмосферу для ефективного навчання мови та розвитку мовних навичок здобувачів освіти.

Література

1. Башманівський О., Яриновська К. Формування мотивації та вибір методів навчання англійської й польської мов студентами ЗВО в умовах дистанційного навчання. *Українська полоністика*. 2022. Т. 20. С. 105–114. URL: <https://doi.org/10.35433/2220-4555.20.2022.ped-1>.

2. Гончарук В. Інноваційні технології у підготовці фахівців з філології. *Соціальні науки: перспективи та інновації*. 2023. № 1. URL: <https://doi.org/10.57125/sspi.2023.12.29.03>.
 3. Криворучко І.І. Корисні вебресурси для оформлення навчального контенту. *Наука. Освіта. Молодь* : матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців, м. Умань, 25 травня 2022 р. Умань, 2022. С. 228–230. URL: <https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14745>.
 4. Ковтанюк М. Використання інтерактивних технологій у професійній діяльності викладача. *Інновації в суднобудуванні та океанотехніці* : XII Міжнар. науково-техн. конф., м. Миколаїв. 2021. С. 445–447.
 5. Медведева А. Віртуальні мовні платформи як засіб ресурсно орієнтованого навчання майбутніх учителів польської мови. *Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка* : IV Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 22–23 лют. 2024 р. Полтава, 2024. С. 259–262.
 6. Медведева М., Колмакова В., Коровнік І. Візуалізація навчального матеріалу: аналіз сучасних онлайн-сервісів. *Інноваційна педагогіка*. 2021. Т. 2, № 41. С. 128–132. URL: <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/41/2.25>.
 7. Тітова Л. Добір сервісів на основі штучного інтелекту для створення візуального навчального контенту. *International Science Journal of Education & Linguistics*. 2024. № 2, т. 3. С. 114–125. URL: <https://doi.org/10.46299/j.isjel.20240302.13>.
 8. Яковлева О. Мовне середовище у контексті процесів трансформації та глобалізації. *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії*. 2013. №54. С. 57–68.
-

СУЧАСНІ ЗАСАДИ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Міщук М.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де релігія відіграє все меншу роль у житті людей, постає питання про те, як правильно виховувати дітей у релігійному дусі. З одного боку, батьки прагнуть прищепити своїм дітям цінності та моральні принципи, які ґрунтуються на вірі. З іншого боку, вони не хочуть нав'язувати їм свої релігійні переконання, або обмежувати їх свободу вибору.

Виокремимо основні засади сучасного релігійного виховання дітей:

- діалог і повага – важливо вести з дітьми відкритий діалог про релігію, відповідати на їхні запитання та поважати їхні думки, навіть якщо вони відрізняються від ваших;

- власний приклад – діти вчаться на прикладі своїх батьків. Тому важливо, щоб батьки самі жили згідно з релігійними принципами, які вони хочуть прищепити своїм дітям;
- поступове знайомство з релігією – не варто перевантажувати дітей релігійною інформацією. Важливо знайомити їх з релігією поступово, відповідно до їхнього віку та рівня розвитку;
- участь у релігійному житті – важливо, щоб діти брали участь у релігійних обрядах та святах. Це допоможе їм відчутти себе частиною релігійної громади та краще зрозуміти суть віри;
- виховання моральних цінностей – релігія вчить нас багатьом важливим моральним цінностям, таким як любов, доброта, співчуття, справедливість та прощення. Важливо виховувати ці цінності в дітях не лише через релігійні тексти та повчання, а й через власний приклад та повсякденні вчинки;
- свобода вибору – важливо пам'ятати, що релігія – це особистий вибір. Не можна примушувати дітей дотримуватися релігійних правил або вірити в те, у що вони не вірять [1; 2].

Сучасне релігійне виховання дітей має ґрунтуватися на принципах діалогу, поваги, свободи вибору та виховання моральних цінностей. Важливо, щоб батьки вели з дітьми відкритий діалог про релігію, жили згідно з релігійними принципами, знайомили дітей з релігією поступово, залучали їх до релігійного життя та виховували в них моральні цінності.

Важливо також зазначити, що не існує єдиної правильної моделі релігійного виховання дітей. Кожна сім'я має право обирати власний шлях релігійного виховання своїх дітей, який відповідає їхнім віруванням, цінностям та традиціям.

Сучасне релігійне виховання дітей – це складний і багатогранний процес, який потребує від батьків мудрості, терпіння та любові. Утім, важливо пам'ятати,

що релігія – це не лише система вірувань, а й спосіб життя. Тому релігійне виховання дітей має включати не лише вивчення релігійних догмів та принципів, а й навчання їх застосовувати ці принципи в повсякденному житті.

Література

1. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОП Іванченко І. С., 2018. 108 с.
 2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
-

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ

Мо Гуаньсян

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Підготовка компетентних управлінців стає пріоритетним завданням для сучасних університетів, адже саме вони забезпечують ефективне функціонування та динамічний розвиток закладів вищої освіти в умовах постійних змін. Класичні методи навчання вже не завжди дають змогу сформувати у студентів усі необхідні управлінські навички, тому виникає потреба в інноваційних підходах до підготовки майбутніх менеджерів.

Інноваційні засоби формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету можна поділити на такі групи [1]:

Інтерактивні методи навчання:

1. Ділові ігри – моделювання реальних управлінських ситуацій, що дозволяє студентам набути практичного досвіду прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику.

2. Метод кейсів – аналіз реальних кейсів з практики роботи управлінців, що сприяє розвитку аналітичного мислення, навичок оцінювання альтернатив та прийняття обґрунтованих рішень.
3. Дебати – публічні дискусії з актуальних управлінських проблем, що розвивають комунікативні навички, вміння аргументувати свою позицію та переконувати інших.
4. Проектна діяльність – робота над спільними проектами, що сприяє розвитку командної роботи, навичок планування, координації та делегування повноважень.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій:

1. Навчальні онлайн-курси та платформи – доступ до актуальних знань та практик в сфері менеджменту з будь-якої точки світу.
2. Симуляційні програми – віртуальне моделювання управлінських процесів, що дозволяє студентам без ризику для реальних об'єктів набувати практичного досвіду.
3. Вебінари та онлайн-конференції – можливість спілкуватися з провідними фахівцями та експертами в галузі менеджменту.
4. Соціальні мережі та онлайн-спільноти – платформи для обміну досвідом, налагодження ділових контактів та пошуку нових можливостей.

Залучення до реальної управлінської діяльності:

1. Стажування та практики – робота під керівництвом досвідчених управлінців на реальних посадах в організаціях.
2. Участь у студентських організаціях та проектах – можливість отримати практичний досвід управління командами та реалізації проектів.
3. Менторство – налагодження зв'язків з досвідченими менеджерами, які можуть поділитися своїми знаннями та досвідом.
4. Участь у конкурсах та олімпіадах з менеджменту – можливість продемонструвати свої навички та отримати цінний досвід змагань.

Особистісний розвиток:

1. Тренінги з розвитку лідерських якостей – формування навичок мотивації, впливу та прийняття рішень.
2. Програми розвитку емоційного інтелекту – навчання розуміти та керувати своїми емоціями, а також емоціями інших людей.
3. Тренінги з розвитку креативного мислення – набуття навичок генерування нових ідей та вирішення проблем нестандартними способами.
4. Програми розвитку стресостійкості – навчання справлятися з тиском та викликами в роботі [1; 2].

Отже, впровадження інноваційних засобів формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету – це інвестиція в майбутнє, яка дасть змогу підготувати фахівців, готових до викликів сучасного світу та здатних забезпечити ефективне функціонування та динамічний розвиток організацій в будь-якій сфері діяльності.

Література

1. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОП Іванченко І. С., 2018. 108 с.
 2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
-

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛІВ ПРИВАТНИХ ШКІЛ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Орлова А.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Штефан Л.

доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

За слушною думкою представників Міністерства освіти США, академічні успіхи школярів напряму залежать від особистісних якостей та професіоналізму вчителя, тому що уроки, які проводить гарний вчитель, запам'ятовуються на все життя.

З огляду на це, в елітних приватних школах працюють вчителі, які мають багаторічний педагогічний досвід та всебічну академічну підготовку. Також перевага при прийомі на роботу надаються вчителям, котрі мають ступінь PhD. Статистичні дані свідчать про те, що вчителів, які мають зазначений ступінь, у приватних школах працює в два рази більше, ніж у державних.

Насамперед приватні школи приваблюють вчителів більш високим рівнем свободи. Учителі мають можливість самі запланувати урок та експериментувати з формою проведення занять. Але все це можливо здійснювати тільки в межах суворого дотримання освітніх стандартів.

У приватних школах Америки, на відміну від державних, спостерігається менше бюрократії. Саме в приватних закладах освіти вчителі звільнені від виконання бюрократичних функцій – написання великої кількості звітів, їм надається можливість займатися безпосередньо викладацькою діяльністю.

Приватні школи відрізняються і невеликою кількістю учнів у класі. Переважно – 12-15 школярів, у той час, як у державній школі учнів у класі нараховується до 30 осіб. Виходячи з невеликої наповнюваності класу, вчитель

приватної школи має можливість приділити більше уваги роз'ясненню складного матеріалу, урахувати потреби та особливості кожного учня.

Як правило, у державних школах навчається велика кількість учнів (може наближатися до 1000), у той час, як у приватних школах навчається приблизно 200-400 школярів. Це дозволяє як вчителям, так і учням добре знати один одного, створити в школі надзвичайно комфортну та дружню атмосферу, єдиний колектив однодумців.

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що вимоги до вчителя у різних школах Сполучених Штатів Америки взагалі та різних штатах зокрема можуть суттєво відрізнятися. До загальних вимог до вчителів можна віднести:

- наявність наукового ступеня. Мінімальна вимога – диплом бакалавра, але чим більш престижна школа, тим більш високі вимоги. До таких вимог може належати і наявність ступеня магістра та доктора філософії;
- обов'язковою вимогою для тих, хто не здобув педагогічну освіту, є проходження спеціальних курсів з педагогіки та психології;
- отримання державного сертифіката, який підтверджує професійний рівень учителя та дозволяє йому працювати в школі з учнями різного віку;
- наявність вагомого педагогічного досвіду. Зокрема, для роботи в елітній приватній школі від вчителя вимагається середній досвід роботи понад 15 років [1].

Необхідно також звернути увагу на те, що у приватних школах велике значення мають прикладні знання та навички. Наприклад, на заняттях з різних предметів учні навчаються визначати різні способи розвитку промисловості, робити вдалі інвестиції та ін. З огляду на це, від вчителя вимагається не тільки мати гарні знання, але і знати, як можна їх використати в реальному житті.

Отже, до основних вимог до вчителів приватних шкіл у США належать: гарне знання предмета, наявність наукового ступеня, великий досвід практичної діяльності, вміння використовувати теоретичні знання на практиці та деякі інші.

Література

1. Ткачук Т. Американська школа: свобода і порядок. URL:
<http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/384-amerikanska-shkola-svoboda-i-poryadok>

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ

Остапенко А.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасне суспільство потребує людей, які володіють не лише знаннями, а й умінням критично мислити. Це особливо актуально для вчителів математики, адже саме вони формують логічне мислення та аналітичні здібності учнів. Традиційні методи підготовки вчителів математики досить часто не дають змоги сформувати у них необхідні компетенції для розвитку критичного мислення учнів. Тому виникає потреба у впровадженні інноваційних технологій у цій сфері.

Інноваційні технології підготовки вчителів математики до розвитку критичного мислення учнів можна поділити на такі групи:

1. Технології, спрямовані на розвиток власного критичного мислення вчителів:

- Використання методів активного навчання – тренінги, майстер-класи, ділові ігри, кейси, що стимулюють аналітичне мислення, аргументацію та прийняття нестандартних рішень.

- Вивчення теорії та методики розвитку критичного мислення – знайомство з різними моделями та методами розвитку критичного мислення, оволодіння інструментами для їх оцінювання.
- Самоаналіз та саморефлексія – ведення щоденників, аналіз власної педагогічної діяльності, визначення сильних та слабких сторін у розвитку критичного мислення учнів.

2. Технології, спрямовані на формування навичок розвитку критичного мислення учнів:

- Використання проблемного навчання – постановка проблемних завдань, організація дискусій, проектів, дослідницької діяльності, що стимулюють учнів до самостійного пошуку знань та прийняття рішень.
- Застосування інтерактивних методів навчання – використання комп'ютерних програм, онлайн-ресурсів, ігрових методів, що роблять навчання більш цікавим та динамічним.
- Навчання оцінювати інформацію – критичний аналіз інформації з різних джерел, визначення достовірності та об'єктивності, виявлення логічних помилок.

3. Технології, спрямовані на співпрацю вчителів та учнів у розвитку критичного мислення:

- Створення атмосфери довіри та поваги – формування сприятливого середовища, де учні не бояться помилятися, висловлювати власну думку та дискутувати.
- Заохочення до співпраці та командної роботи – групові проекти, дослідження, дискусії, що стимулюють учнів до обміну знаннями та ідеями.

- Надання учням можливості брати участь у прийнятті рішень – вибір тем для проектів, методів навчання, форм оцінювання, що робить навчання більш демократичним та відповідальним [1; 2].

Впровадження інноваційних технологій підготовки вчителів математики до розвитку критичного мислення учнів дозволить: підвищити якість математичної освіти; сформувати учнів, які володіють умінням критично мислити; підготувати вчителів до роботи в умовах мінливого світу; зробити процес навчання більш цікавим та ефективним.

Важливо зазначити, що інноваційні технології не є панацеєю. Їх ефективність залежить від багатьох факторів, таких як мотивація вчителів та учнів, рівень підготовки вчителів, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Тому важливо створити сприятливі умови для впровадження цих технологій та забезпечити їх системну підтримку.

Література

1. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОП Іванченко І. С., 2018. 108 с.
2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.

СИСТЕМА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ: СКЛАДОВІ ТА ЗАВДАННЯ

Петришин А.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Світовий досвід розбудови освітніх систем виключно актуальний до вивчення в Україні – в період активних реформ його врахування може уточнити

вектори розвитку, надати поштовх до оновлення та творчого перегляду ідей та концепцій, сприятиме запобіганню помилок впровадження.

Особливо цікавим для нас постає досвід Польщі, яка на момент 2024 року після низки перебудов має чітко окреслену та розгалужену освітню структуру, яка охоплює дошкільну, загальноосвітню та вищу ланки. Її організація ґрунтується на принципах доступності, якості та відповідності сучасним потребам ринку праці, а важливою особливістю постає багаторівневість, що забезпечує гнучкість та можливість індивідуалізації навчального процесу.

У ракурсі нашого дослідження слід передусім розглянути загальні засади побудови всіх рівнів освіти в Польщі, оскільки саме вони обумовлюють діючі вимоги до підготовки педагогічних кадрів (рис.1).

Рис.1. Освітні заклади Польщі

Так у Польщі функціонують дошкільні навчальні заклади-ясла (пол. - żłobek), призначені для дітей віком від 4 місяців до 3 років. Від 3 років до 6 років діти відвідують садочки (пол. – przedszkole). Відвідування дошкільних закладів не є обов'язковим і вони підпорядковуються не Міністерству освіти, а

Міністерству сім'ї, праці та соціальної політики. Далі шестирічні діти повинні обов'язково пройти однорічну дошкільну підготовку у підготовчих «нульових» класах (пол. - zerówka). А початкова школа (пол. - szkoła podstawowa) розпочинається для дітей з 7 років, триває 8 років і є обов'язковою. На цьому етапі діти здобувають базові знання з основних предметів, таких як польська мова, математика, природничі науки, іноземні мови та гуманітарні науки тощо. В подальшому випускники початкової школи можуть за бажанням у різний спосіб продовжити навчання у закладах середньої освіти (пол. - szkolnictwo średnie) для підготовки до здобуття вищої освіти або опанування професії. В Польщі працює мережа загальноосвітніх ліцеїв (4 роки навчання), технікумів (5 років навчання), профільних школи I або II ступеня (професійно-технічні училища, 3 або 2 роки навчання відповідно). До закладів середньої освіти відносять і поліцеальні школи післядипломної професійної перепідготовки для дорослих (пол. - szkolnictwo policealne), де навчання триває від 1 до 2,5 років.

Вища освіта у Польщі надається академічними або професійними університетами, які пропонують навчання першого ступеня (бакалавр, інженер) і другого ступеня (магістр). Однак, академічні університети пропонують ще й навчання третього ступеня (докторантуру) і мають право присуджувати докторські ступені. Професійні університети в свою чергу можуть пропонувати спеціалізовану практичну освіту. Навчання має дві основні організаційні форми - денну та заочну (заочну, вечірню). Тривалість навчання на першому ступені (бакалавр, інженер) становить 3-4 роки. Магістерське навчання триває від 1,5 до 2 років (в залежності від спеціальності). Ступінь магістра дає право вступити до докторантури (тривалість навчання від 3 до 4 років). Таким чином, польська система освіти потребує значної кількості кадрів різних спеціальностей та кваліфікації, які б могли забезпечити виконання діючих вимог та стандартів.

Щоб працювати вчителем в Польщі, необхідно мати завершену магістерську освіту з педагогіки за спеціалізацією, що відповідає певному

навчальному предмету. У 2003 році було прийнято Стандарти підготовки педагогів у закладах вищої освіти Польщі, де було закладено концептуальні засади сучасного змісту підготовки майбутніх учителів: профільне навчання, педагогічна підготовка, педагогічна практика [1].

Профільне навчання передбачає предметну підготовку здобувачів педагогічної освіти, при цьому очікувані результати підготовки напряму пов'язуються з вимогами програм шкільних навчальних предметів. Педагогічна підготовка – опанування засад психології навчання, а потім – загальнопедагогічну та методичну підготовку до проведення занять. Педагогічна практика у закладах освіти передбачає як ознайомлення з організацією їх роботи, так і власну практичну педагогічну діяльність. Розподіл годин між трьома напрямками підготовки, який в цілому є пропорційним періодичну уточнюється та коригується. Так, у відповідь на сучасні тенденції, окремо до підготовки майбутніх учителів включено іноземну мову та інформаційні технології [2].

Таким чином, розгалуженість системи освіти Польщі обумовлює особливості підготовки майбутніх учителів: високі вимоги до кваліфікації, професійна зорієнтованість, практична спрямованість, гнучкість оновлення змісту. Подальше вивчення польського досвіду закладів вищої педагогічної освіти щодо специфіки всіх складових системи підготовки майбутніх учителів – перспективний напрям подальших наукових розвідок.

Література

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042072110/O/D20042110.pdf>
 2. Małgorzata Latoch-Zielińska Polski system kształcenia nauczycieli – historia i współczesność. URL: <https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/article/view/15270/12100>
-

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Птушка А.

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

У сучасному глобалізованому світі володіння іноземною мовою стає все більш важливим для студентів технічних спеціальностей. Це пов'язано з тим, що багато технічних компаній співпрацюють з міжнародними партнерами, а також з тим, що доступ до інформаційних ресурсів часто буває можливим лише іноземною мовою.

Традиційні методи навчання іноземних мов не завжди дають змогу студентам технічних спеціальностей досягти необхідного рівня комунікативної компетентності. Це зумовлено тим, що ці методи часто не враховують специфіку їхньої навчальної програми та професійних потреб. У зв'язку з цим актуальним стає питання використання інноваційних засобів формування іноземної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей в умовах змішаного навчання [1].

Змішане навчання – це педагогічна модель, яка поєднує в собі традиційні та онлайн-методи навчання. Ця модель дозволяє створити гнучке та індивідуалізоване навчальне середовище, яке відповідає потребам студентів технічних спеціальностей.

До інноваційних засобів формування іноземної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей в умовах змішаного навчання належать [1]:

- онлайн-платформи та ресурси – використання онлайн-платформ та ресурсів дозволяє студентам отримувати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час і в будь-якому місці. Це може бути корисно для тих студентів,

які мають щільний графік навчання або проживають далеко від навчального закладу;

- інтерактивні вправи та завдання – дозволяють студентам практикувати свої мовні навички в цікавій та захоплюючій формі. Це може бути корисно для тих студентів, які не люблять традиційні методи навчання;
- симуляції та ігри – дозволяють студентам зануритися в мовне середовище та практикувати свої навички спілкування в реальних ситуаціях. Це може бути корисно для тих студентів, які бояться розмовляти іноземною мовою;
- соціальні мережі – дозволяють студентам спілкуватися з носіями мови та практикувати свої мовні навички в невимушеній обстановці. Це може бути корисно для тих студентів, які хочуть покращити свою розмовну мову;
- віртуальна та доповнена реальність – дозволяють студентам подорожувати до інших країн та спілкуватися з носіями мови в віртуальному середовищі. Це може бути корисно для тих студентів, які хочуть покращити своє розуміння мови та культури [2; 3].

Використання інноваційних засобів у навчанні іноземних мов дозволяє значно підвищити мотивацію студентів та покращити їхню комунікативну компетентність. Змішане навчання створює гнучке та індивідуалізоване навчальне середовище, яке відповідає потребам студентів технічних спеціальностей.

Література

1. Триндюк В., Мартинюк А., Губіна А. Особливості організації занять з іноземної мови в умовах змішаного навчання. *Іноватика у вихованні*, 2021. Вип. 13. С. 256-260. DOI: <https://doi.org/10.35619/iiv.v2i13.331>
2. Хвалибога Т. І., Паласюк М. І. Особливості і перспективи формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів закладів вищої освіти. *Медична освіта*, 2023. Вип. 4. С. 94–98. DOI: <https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13639>
3. Чеберяк Є. Є. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей засобами інтерактивних технологій навчання. *Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов*, 2021. Вип. 21. С. 124-128. DOI: <https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-92-17>

ШЛЯХИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОГО НАВЧАННЯ

Самойленко О.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Олефіренко Н.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Професійний розвиток педагога стає важливою складовою успішної освітньої практики. Учитель змушений систематично вдосконалювати власну майстерність, пристосовувати власні методичні підходи до нових умов – умов дистанційного, онлайн або змішаного навчання, адаптувати власну методичну підготовку до постійних оновлень – змісту навчальних програм, дидактичних засобів, електронних ресурсів тощо. Крім того, посилюються вимоги до якості освіти здобувачів, що також змушує учителя здійснювати пошук ефективних шляхів викладання.

У сучасній педагогічній літературі досліджуються проблеми організації педагогічної взаємодії в контексті віддаленого навчання, аналізуються виклики, що постають перед педагогами у зв'язку з використанням віддалених технологій навчання, а також досліджуються можливості та перешкоди, які виникають у процесі професійного розвитку педагога в умовах віддаленого навчання [1]. Зазначимо, що удосконалення майстерності вчителя є обов'язковою складовою його професійної діяльності, що регулюється нормами та вимогами освітньої системи [1].

Розкриємо основні напрями професійного розвитку вчителя.

Масові онлайн курси, які надають доступ до великої кількості матеріалів та ресурсів для самостійного вивчення певної теми або предмету. Такі курси дозволяють вчителю самостійно планувати свій час і вибирати теми, які

відповідають його потребам та інтересам. Переваги онлайн курсів - гнучкість у навчанні, доступність інформації та можливість отримати сертифікат про проходження курсу [2].

Вебінари - інтерактивні онлайн-заходи, які дозволяють вчителям отримати нові знання, обмінюватися досвідом та спілкуватися з колегами. Вебінари можуть бути спрямовані на різні аспекти професійної діяльності - від педагогічних методик до використання новітніх технологій у навчанні [2].

Курси підвищення кваліфікації для вчителів є важливим інструментом для глибшого вивчення конкретних аспектів їхньої професії. Ці курси надають можливість вчителям оновлювати свої знання та навички відповідно до сучасних вимог та тенденцій у галузі освіти. Вони дозволяють вчителям поглибити своє розуміння педагогічної теорії та методик навчання, ознайомитися з новими підходами та інноваціями в освіті, а також обмінюватися досвідом з колегами. Курси підвищення кваліфікації можуть охоплювати широкий спектр тем, від використання технологій в навчанні до розвитку соціально-емоційних навичок учнів. Вони сприяють професійному зростанню вчителів і підвищують якість навчання, що відображається на успішності учнів [3].

Участь педагогів в конкурсах є важливим інструментом для стимулювання та підтримки їхньої творчої активності. Ці конкурси дозволяють вчителям продемонструвати свої досягнення в навчанні та вихованні, визначити їхні професійні навички та особисті якості. Вони також сприяють обміну досвідом та ідеями між педагогами, що сприяє підвищенню якості освіти. Організація конкурсів для учнів має також велике значення. Вони стимулюють активне навчання та розвиток творчих здібностей учнів, а також сприяють підвищенню їхньої мотивації до навчання. Через участь в конкурсах учні отримують можливість продемонструвати свої знання, вміння та таланти, а також отримують пошану та визнання за свої досягнення. Загалом, конкурси являють собою ефективний механізм для підтримки та визнання успіхів як педагогів, так і учнів,

що сприяє підвищенню якості освіти та розвитку особистості кожного учасника [4].

Відвідування музеїв, науково-дослідницьких установ та інших освітніх закладів є важливою складовою професійного розвитку вчителів. Ці заходи надають педагогам можливість отримати нові знання та ідеї, які можна використати у своїй роботі. Музеї часто пропонують експозиції з різних областей науки, історії, мистецтва та інших предметів, які можуть бути корисними для педагогічної роботи. Вони дозволяють вчителям поглибити своє розуміння певної теми або періоду, зокрема через взаємодію з експонатами та експертами у відповідних галузях. Науково-дослідницькі установи також є цінним ресурсом для вчителів. Вони можуть організовувати лекції, семінари, а також надавати доступ до актуальних досліджень і ресурсів, що допомагає вчителям оновлювати свої знання та розширювати свою методичну базу. Відвідування освітніх закладів сприяє професійному зростанню вчителів, забезпечуючи їм можливість бачити навчальні процеси з нової перспективи та застосовувати отримані знання та ідеї у власній педагогічній практиці [4].

Онлайн-заходи, такі як вебінари, семінари та хакатони, є важливою складовою сучасного професійного розвитку вчителів. Ці заходи надають педагогам можливість спілкуватися з колегами, незалежно від географічного розташування, ділитися досвідом та знаннями, а також вирішувати спільні завдання та проблеми. Онлайн-формат дозволяє зручно організувати взаємодію між вчителями з різних шкіл і регіонів, а також залучати експертів з різних галузей. Він сприяє розвитку колективної роботи та взаємного навчання, оскільки учасники можуть обмінюватися ідеями, використовувати спільні ресурси та розв'язувати завдання разом.

Хакатони, зокрема, створюють можливість для колективного розв'язання педагогічних завдань або створення інноваційних навчальних програм та інструментів. Вони сприяють креативному мисленню, співпраці та вирішенню

складних проблем у галузі освіти. Отже, онлайн-заходи не лише допомагають вчителям підтримувати зв'язок та обмінюватися досвідом, але й сприяють активному колективному професійному зростанню та впровадженню інновацій у навчальний процес [3].

Таким чином, професійний розвиток педагога в умовах віддаленого навчання є надзвичайно важливим для забезпечення якісної освіти. Вчителі повинні постійно вдосконалювати свої навички та знання, використовувати нові методи та технології, щоб ефективно впроваджувати дистанційне навчання. Різноманітні напрями професійного розвитку, такі як курси, вебінари, підвищення кваліфікації та участь у конкурсах, сприяють підвищенню кваліфікації вчителів і покращенню якості навчання.

Література

1. Карташова, Л.А., Кириченко, М.О., Сорочан, Т.М. Антикризовий менеджмент підвищення кваліфікації. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2020, Том 2, №1. URL: <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-9>
 2. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://www.niss.gov.ua/articles/252>
 3. Сидоренко В.В. Нова українська школа: концептуальні орієнтири, матеріали методологічного семінару з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи», 18 жовтня 2017 року, м. Київ, Україна м. Київ, Україна. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/708457/>
 4. «Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018»; Український центр оцінювання якості освіти. Київ: УЦОЯО. 2019. 439 с. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf
-

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Селіванов Є.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасних умовах зростає актуальність проблеми формування здорового способу життя та збереження здоров'я населення. Це зумовлює необхідність підготовки фахівців з фізичної культури, які володіють знаннями та навичками використання здоров'язбережувальних технологій у своїй професійній діяльності.

Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів фізичної культури до використання здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності включають:

- теоретичну підготовку – студенти повинні вивчати теоретичні основи здоров'язбереження, анатомії, фізіології, психології та педагогіки фізичної культури;
- практичну підготовку – студенти повинні проходити практику з використанням здоров'язбережувальних технологій на уроках фізичної культури, спортивних тренуваннях та оздоровчих заходах;
- методичну підготовку – студенти повинні оволодівати методикою використання здоров'язбережувальних технологій у різних формах фізичного виховання;
- інформаційно-комунікаційну підготовку – студенти повинні вміти використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для пошуку та обробки інформації про здоров'язбережувальні технології;

- особистісну підготовку – студенти повинні мати сформовану мотивацію до здорового способу життя та бути готовими до його пропаганди серед своїх учнів.

Реалізація вищезазначених педагогічних умов може бути досягнута шляхом:

- використання інноваційних методів навчання – проблемні, дослідницькі, проектні та інші методи, які активізують пізнавальну діяльність студентів та сприяють формуванню в них стійкого інтересу до здоров'язбережувальних технологій;
- застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі – використання електронних навчальних ресурсів, онлайн-курсів, мультимедійних презентацій та інших інструментів для вивчення здоров'язбережувальних технологій;
- організація практичних занять з використанням здоров'язбережувальних технологій – майстер-класи, тренінги, семінари та інші заходи, які сприятимуть формуванню в студентів практичних умінь та навичок у цій галузі;
- створення сприятливого навчально-виховного середовища – атмосфера взаємоповаги та співпраці, яка стимулює студентів до самостійного вивчення здоров'язбережувальних технологій та їх застосування в практичній діяльності [1; 2].

Формування готовності майбутніх викладачів фізичної культури до використання здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності є важливою умовою збереження та зміцнення здоров'я населення. Реалізація визначених педагогічних умов сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців, які зможуть ефективно використовувати здоров'язбережувальні технології в своїй роботі.

Література

1. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОР Іванченко І. С., 2018. 108 с.
 2. Khatuntseva S., Kabus N., Portyan M., Zhernovnykova O., Kara S., Knysh S. The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities' Students. *Revista Românească pentru Educație Multidimensională*, 2020, Vol. 12, Issue 1, P. 185–197. doi:10.18662/rrem/208.
-

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Сидоренко М.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Пономарьова Н.

доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна школа має працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, забезпечив для кожного здобувача освіти врахування його здібностей, потреб, інтересів та неупереджене і справедливе ставлення [1]. Сприятиме побудові успішної індивідуальної навчальної траєкторії учнів, у тому числі якісна організація позакласної роботи.

У наукових психолого-педагогічних розвідках таких визнаних науковців як А. Алексюк, В. Бабич, І. Бех, В. Білоусова, Г. Бурса, Т. Бутківська, Д. Водзінський, І. Винниченко, С. Гончаренко, Б. Грінченко, С. Дем'янчук, І. Зязюн, Л. Коваль, О. Кондратюк, Г. Костюк, В. Кремень, В. Кузь, А. Макаренко, Н. Ничкало, А. Погрібний, Ю. Римаренко, О. Родін, С. Русова, В. Терський, М. Стельмахович, О. Сухомлинська, В. Сухомлинський, Є. Сявак, Д. Тхоржевський, К. Ушинський, С. Шацький, М. Ярмаченко та інших пропонуються різні підходи до визначення сутності позакласної роботи.

Однак всі дослідники сходяться у думці, що позакласна робота дозволяє розширити та поглибити знання учнів, здобуті на уроках, допомагає удосконаленню їх практичних умінь і навичок, вихованню ініціативності,

самостійності, творчих здібностей, інтересу до предмета, мотивації до навчання [2].

Поширеним є погляд на позакласну роботу як на складову освітнього процесу, що здійснюється в позаурочний час - організовану вчителем з метою навчання, розвитку та виховання учнів їх діяльність, яка виходить за межі програм шкільних предметів та базується на добровільних засадах, на основі учнівських інтересів і бажань, з урахуванням їх ініціативи.

Традиційно виокремлюють індивідуальні, групові та колективні форми групової роботи [3].

Щодо індивідуальної позакласної роботи, то використання нових форм, технологій та методів допоможе її модернізувати та підвищити ефективність.

Однією з актуальних форм є індивідуальні заняття та консультації, які дозволяють школярам глибше опрацювати матеріал, розібратися в складних питаннях, отримати додаткові пояснення та поради щодо навчання, усунути прогалини в знаннях і підготуватися до підсумкових іспитів. Завдяки розвитку цифрових технологій, онлайн-платформи стали важливим інструментом для індивідуальної роботи з учнями. Вчителі можуть використовувати різноманітні освітні ресурси, такі як відеоуроки, інтерактивні завдання та тести, що дозволяють учням навчатися в зручній для них час. Індивідуальна робота може проводитися з використанням відеоконференцій, що дозволяє працювати віддалено в режимі реального часу. Соціальні мережі та месенджери стали невід'ємною частиною комунікації між вчителями та учнями - вчителі можуть використовувати ці платформи для обміну навчальними матеріалами, організації онлайн-дискусій та групових чатів, де учні можуть ставити запитання та отримувати відповіді в режимі реального часу. З іншого боку, індивідуальна робота може бути організована в межах проектної діяльності для розвитку творчих здібностей учнів та їхньої самостійності. Вчитель може запропонувати учням індивідуальні проекти, що відповідають їхнім інтересам та здібностям --

пов'язані з науковими дослідженнями, творчими завданнями або соціальними ініціативами. Тут важливою частиною цього процесу є підтримка та консультування вчителя на кожному етапі виконання проекту. У індивідуальній позакласній роботі може бути впроваджено наставництво та менторинг. Наставництво передбачає тісну співпрацю між учнем і вчителем, спрямовану на розвиток професійних та особистісних якостей учня. Менторинг дозволяє вчителю поділитися своїм досвідом, надати підтримку та допомогу у вирішенні проблем, з якими стикається учень. Така форма роботи є особливо корисною для старшокласників, які готуються до вибору професії та вступу до закладів вищої освіти. вищих навчальних закладів.

Окрім традиційних форм (гуртків, клубів та ін.), групова позакласна робота може здійснюватися і у нових форматах. Актуальними постають проектні групи, які дозволяють учням працювати разом над довготривалими завданнями, а вчитель тут виступає як наставник, координатор і джерело підтримки. Організація дискусійних клубів та дебатів сприяє розвитку критичного мислення, вміння аргументовано висловлювати свої думки та поважати інші точки зору. Учні навчаються аналізувати інформацію, формувати та відстоювати свою позицію. Вчитель виступає модератором, забезпечуючи дотримання правил та підтримуючи конструктивний характер дискусій. Рольові ігри та симуляції дозволяють учням зануритися в певні ситуації або професійні ролі, що сприяє розвитку емпатії, вміння приймати рішення та працювати в команді. Наприклад, учні можуть моделювати роботу парламенту, судового процесу або бізнес-компанії. Вчитель координує процес, забезпечуючи реалізацію навчальних цілей та підтримуючи активну участь усіх учасників. Формат круглих столів передбачає рівноправну участь усіх учасників у обговоренні певної теми - учні мають можливість висловлювати свої думки, ставити запитання та ділитися досвідом. Вчитель тут виступає як фасилітатор, сприяючи конструктивному діалогу та залученню всіх учасників до обговорення. Залучення учнів до

волонтерських проектів та соціальних ініціатив сприяє розвитку громадянської свідомості, відповідальності та співчуття. Учні можуть працювати разом над вирішенням соціальних проблем, допомагати громадам або організовувати благодійні заходи. Вчитель підтримує та направляє учнів, допомагаючи їм реалізувати свої ідеї та проекти. Організація креативних майстерень та воркшопів дозволяє учням розвивати свої таланти та навички в різних сферах – від мистецтва до технологій. Учні працюють у групах над створенням спільних проектів, обмінюються ідеями та навчаються один у одного. Вчитель в такому разі виступає як наставник та консультант, допомагаючи учням реалізувати їхні творчі задуми.

Щодо колективних (масових) форм позакласної роботи в сучасній школі, то фестивалі та свята, предметні змагання та турніри, екскурсії та подорожі, науково-практичні конференції та виставки, волонтерські акції та благодійні заходи, культурно-мистецькі проекти та конкурси, екологічні акції та флешмоби неможливі без застосування потужних можливостей цифрових технологій та можуть проводитися як очно, так і дистанційно чи у змішаній формі. Вчитель тут відіграє роль координатора, який забезпечує підготовку, організацію, проведення заходів, долучення до участі окрім учнів ще й батьків, представників зацікавлених сторін тощо.

Таким чином, практична реалізація індивідуальної, групової та колективних форм позакласної роботи в сучасній школі може бути вельми різноманітною та має відповідати потребам та запитам сучасних учнів. Разом із тим, вчитель повинен мати належні уміння та постійно вдосконалювати навички її організації задля використання нових форм, технологій та методів, які б дозволили досягти найкращих результатів позакласної роботи у освітньому процесі.

Література

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL:

<https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
(дата звернення 17.04.2024).

2. Діденко М. Н. Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання. закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2016. 298 с.
 3. Форми позакласної роботи з учнями. URL: <https://www.slideshare.net/slideshow/ss-85732302/85732302>
-

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКИ У КУРСІ “ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ”

Слободян М.

здобувач першого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)

Гайдусь А.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасну епоху цифрових технологій обмін інформацією стає невід’ємною частиною нашого життя, а захист особистої та конфіденційної інформації стає критичною проблемою. Зараз потрібні відповідні знання та навички з кібербезпеки, тому дуже багато компаній та університетських спільнот проводять свої дослідження через комп’ютерні системи та мережі.

Інтернет-підтримка університетського курсу «Захист інформації» відіграє важливу роль у навчанні з теоретичних основ до практичних навичок студентів та професіоналів [1].

Важливим аспектом підтримки таких курсів в Інтернеті є доступ до відповідних матеріалів. Сюди входять не лише підручники та навчальні посібники, а й найновіші дослідницькі статті, тематичні дослідження кібератак та інші практичні матеріали, які допомагають студентам бути у курсі останніх змін у цій галузі, яка швидко змінюється. Крім того, студенти отримують доступ до відеолекцій і віртуальних лабораторій через Інтернет-підтримку. Це робить навчання більш доступним і гнучким, оскільки студенти можуть вивчати матеріал у своєму власному темпі та коли завгодно. Крім того, форуми та онлайн-

спільноти також відіграють важливу роль у навчанні з кібербезпеки. Здобувачі освіти можуть обговорювати складні питання, ділитися досвідом і вирішувати проблеми разом, поглиблюючи своє розуміння тем та переглядаючи усі аспекти старих та новітніх атак які з'являються у мережі [2].

Інтернет-підтримка університетського курсу із «Захисту інформації» загалом є важливою частиною сучасного навчання з кібербезпеки. Він не лише надає доступ до необхідних матеріалів і ресурсів, але й створює умови для глибокого та ефективного засвоєння знань із захисту інформації та кібербезпеки.

Література

1. Буров Є. В. Комп'ютерні мережі. Львів : БаК, 2019. 584 с.
2. Захист інформації в комп'ютерних системах : підручник для студ. спец. 123 «комп'ютерна інженерія» / уклад. О. М. Гапак, С. І. Балоба; рец. : М. І. Глебена. Ужгород : ПП "АУТДОР-ШАРК, 2021. 184 с.

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Тань Ліпін

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

У сучасному динамічному світі, де знання та навички швидко стають застарілими, для менеджерів стає критично важливою здатність до постійного самовдосконалення. Традиційні методи підготовки фахівців вже не завжди дають змогу сформувати у студентів стійку мотивацію та навички для самостійного навчання протягом життя. Тому виникає потреба в інноваційних підходах до формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх менеджерів.

До таких інноваційних засобів можна віднести [1; 2]:

1. Проблемне навчання – постановка перед студентами складних проблем, які потребують самостійного пошуку інформації, аналізу та прийняття рішень. Це сприяє розвитку дослідницьких навичок, критичного мислення та вміння генерувати нові ідеї.
2. Проектне навчання – робота над проектами, які імітують реальні завдання професійної діяльності. Це дозволяє студентам застосовувати набуті знання та навички на практиці, а також розвивати навички командної роботи, комунікації та тайм-менеджменту.
3. Використання кейсів – аналіз реальних кейсів з практики роботи менеджерів. Це допомагає студентам зрозуміти нюанси професійної діяльності, навчитися приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за свої дії.
4. Навчання через досвід – організація стажувань, практик та інших форм участі студентів в реальній професійній діяльності. Це дозволяє їм отримати практичний досвід, налагодити контакти з потенційними роботодавцями та сформувати власне портфоліо.
5. Менторство – налагодження зв'язків з досвідченими менеджерами, які можуть поділитися своїми знаннями, досвідом та надати цінні поради.
6. Розвиток навичок самопрезентації та самомаркетингу – навчання студентів презентувати себе та свої досягнення, а також формувати власний бренд на ринку праці.
7. Використання онлайн-ресурсів та платформ – доступ до актуальних знань, курсів та тренінгів з питань професійного розвитку.
8. Створення сприятливої освітньої атмосфери – формування в університеті культури постійного навчання, наставництва та підтримки прагнення студентів до самовдосконалення.

Впровадження інноваційних засобів формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх менеджерів дозволить підготувати

фахівців, які зможуть протягом життя адаптуватися до мінливих умов ринку праці, успішно вирішувати нові виклики та досягати кар'єрних вершин.

Література

1. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОП Іванченко І. С., 2018. 108 с.
 2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
-

КРИТИЧНА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Твердохліб Г.

кандидат педагогічних наук
докторантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Сьогодні, в епоху засобів масової комунікації та інформації, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) надають широкі можливості для індивідуальної участі громадян у житті та розвитку інформаційного суспільства. Кожен громадянин має право на свою думку та повинен вміти приймати та критично оцінювати альтернативні точки зору.

За даними ЮНЕСКО, у всьому світі зростає популярність освітніх програм, спрямованих на розвиток медіа та інформаційної грамотності, а також програми з підготовки вчителів із медіаосвіти (e-Media Education Lab) [4]. Однак ці програми обмежені та мають певні труднощі, такі як фінансування, розвиток і практичні аспекти. Ефективний розвиток критичної грамотності вимагає системної підготовки критично мислячих педагогів, які здатні залучати учнів до критичних досліджень, аналізу інформації, генерації ідей тощо.

Критична медіаграмотність вимагає не лише доступу, аналізу, оцінки та створення медіа, а й критичного аналізу медіапродуктів, які впливають на наше життя, цінності та досвід [4]. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що науковці В. Андрієвська, О. Богомаз, Н. Войтович, Д. Дуцик, О. Лабенко,

Г. Марченко, В. Мохонко, А. Наход, М. Рожило, А. Самчук, С. Терепиши, Н. Шакур, Д. Шинкарова, П. Фрейре та інші у своїх працях наголошують на важливості критичної медіаграмотності як необхідної навички XXI століття. Але розробка загальних та специфічних методик, інструментів формування критичної медіаграмотності вивчено недостатньо. Крім того, необхідна спеціальна підготовки вчителів із критичної медіаграмотності та їх готовність працювати в цифровому суспільстві.

Медіаграмотність визначають як здатність сприймати, аналізувати, оцінювати та створювати медіа в різних форматах [3]. Критична медіаграмотність передбачає вміння розуміти, аналізувати та створювати медіапродукти: фільми, телепередачі, газетні статті, сайти та блоги, пісні та музичні кліпи, соціальні мережі тощо.

Одним із продуктів медіаграмотності є медіаповідомлення. Тому учнів потрібно вчити створювати медіаповідомлення та вчити опановувати методами передачі інформації та повідомлень. Крім того, для створення медіаповідомлень потрібно вміти перевіряти достовірність та надійність медіаджерел, розпізнавати дезінформацію, а також розуміти вплив ЗМІ на громадян та на розвиток суспільства.

Поширеним є поняття медіаосвіта – це освітньо-дидактична діяльність, спрямована на розвиток в учнів знань щодо пошуку та аналізу інформації, її критичного розуміння, опанування методами та прийомами для конструювання повідомлень та створення певного медіапродукту. Мета медіаосвіти полягає не лише в тому, щоб запропонувати методи оцінки та розуміння засобів масової інформації, а в критичному сприйнятті засобів масової інформації, що впливає на медіакультуру.

Отже, враховуючи популярність медіаосвіти, вчителі повинні бути готові інтегрувати медіаграмотність в освітній процес, щоб допомогти учням стати

поінформованими та відповідальними споживачами медіа, навчити їх знаходити оптимальні рішення та орієнтуватися у складному цифровому просторі.

Література

1. Андрієвська В., Шинкарьова Д. Цифрова та медіаграмотність як умова становлення сучасного покоління. *Новий колегіум*. 2022. №3 (108). С. 50-54. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8445>
2. Медіаграмотність для освітян. Умань : Візаві, 2020. 118 с.
3. Про медіа : Закон України від 01.01.2024 № 2849-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text>
4. Твердохліб Г. Педагогічні засади критичної медіаграмотності. *Інноваційна педагогіка*. В.70. Т.2, с.182-187.

ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ПОЛІХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ МУЗИЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Хань Тао

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Підготовка висококваліфікованих кадрів у сфері музичного мистецтва є одним із пріоритетних напрямків розвитку вищої освіти в Китаї. Це зумовлено зростаючим попитом на фахівців з музичної освіти, які здатні не лише віртуозно володіти музичним інструментом, а й використовувати сучасні методи та технології навчання. У зв'язку з цим актуальною стає проблема використання цифрових засобів поліхудожньої підготовки магістрів музичного мистецтва у процесі опанування музичним інструментом у педагогічних університетах КНР.

Цифрові засоби поліхудожньої підготовки – це комплекс програмно-апаратних рішень, що дозволяють:

- візуалізувати музичний твір;
- аналізувати аудіозаписи;
- використовувати інтерактивні методи навчання;

- створювати власні музичні твори;
- розвивати поліхудожню компетентність студентів [1].

Як позитивне, відмітимо переваги використання цифрових засобів поліхудожньої підготовки:

- підвищення мотивації та зацікавленості студентів у навчанні – цифрові технології роблять процес навчання більш динамічним та інтерактивним, що сприяє кращому опануванню матеріалу;
- індивідуалізація навчання – цифрові засоби дозволяють студентам навчатися у власному темпі та з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей;
- розвиток креативності та творчого мислення – цифрові технології надають студентам можливість реалізовувати свої творчі ідеї та створювати власні музичні твори;
- підготовка студентів до використання сучасних методів та технологій навчання музики – використання цифрових засобів у навчальному процесі готує студентів до роботи в сучасних школах та інших навчальних закладах, де широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології.

До цифрових засобів поліхудожньої підготовки у педагогічних університетах КНР віднесемо:

- використання електронних підручників та навчальних посібників - електронні підручники та навчальні посібники містять мультимедійний контент, який робить процес навчання більш наочним та цікавим;
- застосування програм для візуалізації музики – ці програми дозволяють студентам бачити нотний текст у динаміці, що сприяє кращому розумінню музичного твору;

- використання програм для аналізу аудіозаписів – ці програми дозволяють студентам детально аналізувати виконання музичного твору, виявляти помилки та покращувати свою майстерність;
- застосування інтерактивних методів навчання – інтерактивні методи навчання, такі як тести, вікторини, ігри, роблять процес навчання більш динамічним та інтерактивним;
- використання програм для створення музики – ці програми дозволяють студентам створювати власні музичні твори, що сприяє розвитку їхньої креативності та творчого мислення [2].

Використання цифрових засобів поліхудожньої підготовки магістрів музичного мистецтва у процесі опанування музичним інструментом у педагогічних університетах КНР є ефективним способом підвищення якості підготовки фахівців з музичної освіти. Цифрові технології дозволяють зробити процес навчання більш динамічним, інтерактивним та ефективним, а також сприяють розвитку поліхудожньої компетентності студентів.

Література

1. Доброскок І. І., Наливайко О.О., Рибалко Л.С., Жерновникова О.А. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2020. Вип. 12. С. С. 66–89.
 2. Жерновникова О. А. , Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. *Педагогічний альманах* : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208–212.
-

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Хуан Тівень

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Музична освіта відіграє важливу роль у розвитку особистості, формуванні естетичного смаку та світогляду людини. У сучасному світі, коли музика стає все більш доступною та різноманітною, особливої актуальності набуває питання розвитку академічно обдарованих студентів у цій сфері.

В університетах КНР музичним дисциплінам приділяється значна увага. Це пов'язано з багатовіковою музичною традицією країни, а також з прагненням влади до виховання всебічно розвиненої особистості здобувача освіти.

На основі проведеного аналізу наукової літератури, виокремимо педагогічні умови, які сприяють розвитку академічної обдарованості студентів у процесі вивчення музичних дисциплін в університетах КНР [2]:

Створення сприятливого психолого-педагогічного середовища – важливо, щоб студенти відчували себе комфортно та впевнено на заняттях, мали можливість вільно висловлювати свою думку та ділитися своїми ідеями.

Використання інноваційних методів навчання – традиційні методи навчання музики не завжди ефективні для розвитку обдарованих дітей. Тому важливо використовувати інноваційні методи, такі як проблемне навчання, проектно-орієнтоване навчання, метод кейс-стаді тощо.

Індивідуальний підхід до навчання – кожен обдарований студент має свої особливості та здібності. Тому важливо, щоб викладач враховував ці особливості та підбирав індивідуальні методи та завдання для кожного студента.

Залучення студентів до науково-дослідницької роботи – участь у науково-дослідницькій роботі дозволяє обдарованим студентам розвивати свої здібності, розширювати кругозір та готуватися до майбутньої професійної діяльності.

Створення сприятливого матеріально-технічного забезпечення – для розвитку академічної обдарованості студентів необхідна відповідна матеріально-технічна база. Це стосується як музичних інструментів та обладнання, так і навчально-методичних матеріалів [1].

Розвиток академічної обдарованості студентів у процесі вивчення музичних дисциплін в університетах КНР є важливим завданням, яке потребує комплексного підходу. Створення сприятливих психолого-педагогічних умов, використання інноваційних методів навчання, індивідуальний підхід до студентів, залучення їх до науково-дослідницької роботи та сприятливе матеріально-технічне забезпечення – ось лише деякі з основних чинників, які сприяють цьому процесу.

Література

1. Доброскок І. І., Наливайко О.О., Рибалко Л.С., Жерновникова О.А. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2020. Вип. 12. С. С. 66–89.
 2. Жерновникова О. А. , Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. *Педагогічний альманах* : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208–212.
-

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Цзян Сайнань

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Розвиток музично-творчих здібностей учнів початкових класів є важливою складовою частиною загальноосвітньої підготовки в Китайській Народній Республіці. Музика не лише дарує естетичну насолоду, а й сприяє формуванню особистості дитини, її емоційно-чуттєвій сфері, інтелекту, творчому потенціалу.

Традиційні методи музичного виховання в початковій школі КНР, ґрунтуючись на імітації та зазубровуванні, не завжди дають змогу повною мірою розкрити творчий потенціал учнів. У цій ситуації актуальним стає питання використання інноваційних засобів, які б сприяли активізації музично-творчої діяльності дітей [1]. До інноваційних засобів розвитку музично-творчих здібностей учнів початкових класів віднесемо [2; 3]:

- інтерактивні методи навчання – використання інтерактивних дощок, комп'ютерних програм, мультимедійних ресурсів дозволяє зробити уроки музики більш цікавими та динамічними, залучити учнів до активної діяльності, стимулювати їхню творчу уяву;
- імпровізація – є одним із найефективніших способів розвитку музично-творчих здібностей учнів. Вона дає їм можливість вільно виражати свої емоції та ідеї, експериментувати з музичними звуками, формувати власний музичний стиль;
- музично-творчі проекти – реалізація музично-творчих проектів (створення власних мелодій, пісень, танців тощо) дозволяє учням не лише застосовувати набуті знання та навички, а й розвивати свою креативність,

співпрацювати з однокласниками, відчувати радість творчого самовираження;

- використання етнічних музичних інструментів – ознайомлення з етнічними музичними інструментами Китаю, гра на них, участь у фольклорних фестивалях та конкурсах сприяють формуванню в учнів поваги до національної культурної спадщини, розширюють їхній музичний кругозір, стимулюють творчу уяву;
- інтеграція музики з іншими предметами – поєднання музики з іншими навчальними предметами (математикою, читанням, образотворчим мистецтвом тощо) дозволяє зробити процес навчання більш цікавим та ефективним, а також сприяє розвитку міжпредметних зв'язків.

Використання інноваційних засобів розвитку музично-творчих здібностей учнів початкових класів дає змогу значно покращити якість музичної освіти в КНР, сприяти формуванню творчої особистості дитини, виховувати повагу до національної культурної спадщини.

Література

1. Жерновникова О. А. , Наливайко О. О., Черноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія: зб.наук.пр.* X. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
 2. Жерновникова О. А. , Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. *Педагогічний альманах* : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208–212.
 3. Zhernovnykova Oksana, Mkrtychian Oksana. Theoretical aspects of the development of future primary school teachers' creativity in the process of professional training. *Innovative vector of education development in the era of global challenges* / edit. Yurii Boichuk, Nataliia Tkachova. Podhajska: European institute of further education, 2023. 498 p. P. 335–374.
-

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Цю Тао

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Хореографічна освіта в Китайській Народній Республіці має багатовікову історію та відіграє важливу роль у збереженні та розвитку національної культурної спадщини. Однак у сучасному світі, що стрімко розвивається, існують певні виклики, з якими стикається хореографічна освіта в КНР.

Для забезпечення високої якості хореографічної освіти та підготовки конкурентоспроможних кадрів у цій галузі необхідно впроваджувати інноваційні засоби модернізації. Це дозволить не лише зберегти та розвинути традиційні хореографічні форми, але й створити нові можливості для творчого самовираження та професійного зростання хореографів.

Інноваційними засобами модернізації хореографічної освіти є [1]:

- впровадження інтегрованого підходу до хореографічної освіти – поєднання традиційних методів навчання хореографії з сучасними педагогічними технологіями, що дозволить забезпечити більш ґрунтовну та всебічну підготовку хореографів;
- використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі – отримання студентами доступу до різноманітних хореографічних ресурсів, а також використання сучасних методів та інструментів для вивчення хореографії;
- розвиток міжнародного співробітництва у сфері хореографічної освіти – вивчення досвіду інших країн у цій галузі та запровадження його в практику підготовки хореографів у КНР;

- створення експериментальних хореографічних майданчиків – практикування свої навичок та здібностей в реальних умовах, а також участь у творчих проектах;
- підтримка та розвиток хореографічних конкурсів та фестивалів - це дозволить стимулювати творчу активність студентів, а також популяризувати хореографічне мистецтво в КНР.

Впровадження інноваційних засобів модернізації хореографічної освіти в КНР дозволить: підвищити якість підготовки хореографів; збагатити хореографічне мистецтво новими формами та напрямками; збільшити кількість талановитих хореографів; підвищити міжнародний авторитет хореографічної школи КНР [2].

Модернізація хореографічної освіти в Китайській Народній Республіці є важливим завданням, яке потребує комплексного підходу. Впровадження інноваційних засобів модернізації дозволить зберегти та розвинути національну хореографічну спадщину, а також зробити хореографічне мистецтво КНР більш конкурентоспроможним на світовому ринку.

Література

1. Доброскок І., Собченко Т., Золотухіна С., Жерновникова О. Тенденції розвитку вищої хореографічної освіти в КНР в умовах глобалізації. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2022. Вип. 16. С. 59-72.
 2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.
-

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Чжоу Тінтін

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Підготовка кваліфікованих вчителів музики, які володіють не лише знаннями та навичками гри на фортепіано, але й методикою навчання учнів молодших класів, є одним із пріоритетних завдань педагогічних університетів КНР. У сучасних умовах, коли дидактика та психологія навчання постійно розвиваються, виникає потреба в інноваційних підходах до формування готовності майбутніх педагогів до роботи з молодшими учнями.

Традиційні методи навчання, орієнтовані на передачу знань та навичок від викладача до студента, вже не завжди дають очікуваний результат. Учні молодших класів мають інші особливості сприйняття інформації та потребують більш інтерактивного та ігрового підходу до навчання. У цьому контексті актуальними стають інноваційні засоби, які дозволяють майбутнім учителям:

- розвивати гнучкість педагогічного мислення та вміння адаптувати методи навчання до вікових та індивідуальних особливостей учнів;
- оволодівати інтерактивними та ігровими методиками, які роблять процес навчання більш цікавим та захопливим для дітей;
- використовувати сучасні інформаційні технології та онлайн-ресурси для покращення якості освітнього процесу;
- формувати навички самостійної роботи та дослідницької діяльності учнів;
- розвивати творчий потенціал як учнів, так і майбутніх педагогів.

До числа інноваційних засобів, які можуть бути використані в процесі підготовки вчителів музики, належать [1]:

- майстер-класи та тренінги з запрошенням досвідчених педагогів, які володіють інноваційними методиками навчання;
- використання симуляційних ігор та рольових ігор, які дозволяють майбутнім учителям приміряти на себе роль педагога та відпрацьовувати навички роботи з учнями;
- застосування проектного навчання, в рамках якого студенти розробляють та реалізують власні навчальні проекти, орієнтовані на учнів молодших класів;
- впровадження портфоліо-оцінювання, яке дозволяє оцінювати не лише знання та навички студентів, але й їх вміння використовувати інноваційні методики навчання;
- створення онлайн-платформ для обміну досвідом та методичними розробками між майбутніми та досвідченими педагогами [2].

Впровадження інноваційних засобів у процес підготовки вчителів музики дозволить не лише підвищити якість освіти, але й сформувати у майбутніх педагогів готовність до роботи в сучасних умовах, де постійно виникають нові виклики та можливості.

Важливо зазначити, що інноваційні засоби не повинні замінювати традиційні методи навчання, а доповнювати їх. Тільки комплексний підхід до підготовки вчителів музики дозволить сформувати у них необхідні компетенції та навички для успішної роботи з учнями молодших класів.

Література

1. Доброскок І. І., Наливайко О.О., Рибалко Л.С., Жерновникова О.А. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2020. Вип. 12. С. С. 66–89.
2. Жерновникова О. А. , Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. *Педагогічний альманах* : зб. наук. праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 36. С. 208–212.

ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Чернік В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасні динамічні умови розвитку аграрного сектору потребують від фахівців не лише ґрунтових знань та практичних навичок у своїй галузі, але й розвинених управлінських компетенцій. Ці компетенції дають можливість ефективно керувати ресурсами, приймати обґрунтовані рішення, організовувати роботу команди та досягати поставлених цілей.

Цифрові технології відкривають нові можливості для формування управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрних спеціальностей. Використання цифрових засобів у освітньому процесі дозволяє:

- моделювати реальні управлінські ситуації – за допомогою симуляцій та віртуальних лабораторій студенти можуть набувати досвіду прийняття управлінських рішень в умовах, максимально наближених до реальних;
- навчати аналітиці даних – вміння збирати, аналізувати та інтерпретувати дані є важливим для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
- розвивати навички командної роботи – за допомогою онлайн-платформ та командних проектів студенти можуть вчитися ефективно співпрацювати, ставити спільні цілі та досягати їх;
- підвищувати комунікативну компетентність – цифрові технології дають можливість студентам спілкуватися з фахівцями з усього світу, обмінюватися досвідом та отримувати зворотний зв'язок щодо своїх управлінських навичок [2].

На основі проведеного аналізу літератури, перерахуємо приклади цифрових засобів:

1. Симуляційні ігри – існує безліч ігор, які дозволяють студентам набувати досвіду прийняття управлінських рішень в різних сферах аграрного сектору, наприклад, у сфері управління фермою, логістики, маркетингу тощо.

2. Віртуальні лабораторії – віртуальні лабораторії дають можливість студентам проводити дослідження та експерименти в безпечному та контрольованому середовищі. Це може бути корисно для вивчення таких тем, як управління ресурсами, оптимізація виробництва, контроль якості тощо.

3. Онлайн-курси – існує безліч онлайн-курсів з управлінської тематики, які студенти можуть пройти самостійно або в рамках навчальної програми. Ці курси охоплюють широкий спектр тем, таких як лідерство, стратегічне планування, управління проектами тощо.

4. Аналітичні платформи – існує багато аналітичних платформ, які дозволяють студентам збирати, аналізувати та візуалізувати дані. Ці платформи можуть бути корисними для вивчення таких тем, як аналітика даних, прийняття рішень на основі даних, прогнозування тощо.

5. Командні онлайн-платформи – існує багато онлайн-платформ, які дозволяють студентам співпрацювати над проектами, обмінюватися файлами та спілкуватися один з одним. Ці платформи можуть бути корисними для вивчення таких тем, як командна робота, комунікація, управління часом тощо [1].

Використання цифрових засобів у освітньому процесі може значно підвищити ефективність формування управлінської компетентності майбутніх фахівців аграрних спеціальностей. Цифрові технології надають широкий спектр інструментів та можливостей для розвитку навичок, знань та особистих якостей, які необхідні для успішного управління в аграрному секторі.

Література

1. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОП Іванченко І. С., 2018. 108 с.
2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Чернік Т.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасні виклики, з якими стикається система освіти, зумовлюють потребу у висококваліфікованих управлінських кадрах, здатних не лише ефективно керувати закладами освіти, а й вести їх за собою до інновацій та розвитку.

Традиційні методи підготовки менеджерів освіти не повною мірою відповідають потребам часу, тому виникає гостра необхідність у впровадженні інноваційних технологій, які б сприяли формуванню у майбутніх управлінців необхідних компетенцій.

Під інноваційними технологіями формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів освіти слід розуміти сукупність методів, прийомів та методик, які ґрунтуються на:

Активних методах навчання:

1. Проблемне навчання – постановка проблемних ситуацій, стимулювання самостійного пошуку рішень.
2. Ділові ігри – моделювання управлінських ситуацій, відпрацювання навичок прийняття рішень.
3. Кейси – аналіз реальних управлінських кейсів, прийняття рішень в умовах невизначеності.
4. Проектна діяльність – розробка та реалізація управлінських проектів.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій:

1. Дистанційне навчання – доступ до навчальних матеріалів та онлайн-курсів з будь-якого місця.
2. Електронні портфоліо – накопичення та презентація досвіду роботи.

3. Вебінари та онлайн-конференції – участь у професійних заходах без прив'язки до місця розташування.
4. Спільні онлайн-проекти – робота над проектами в команді з використанням онлайн-інструментів.

Інтерактивних методах навчання:

1. Мозковий штурм – генерація ідей для вирішення проблем.
2. Дискусії – обмін думками та аргументами з різних питань.
3. Рольові ігри – відігравання управлінських ролей.
4. Тренінги – відпрацювання практичних навичок [1; 2].

Впровадження інноваційних технологій у процес підготовки менеджерів освіти дозволяє: підвищити мотивацію та активність навчання; розвинути критичне мислення та аналітичні здібності; сформувати навички прийняття рішень та командної роботи; підготувати майбутніх управлінців до роботи в умовах невизначеності; зробити процес навчання більш цікавим та динамічним.

Використання інноваційних технологій у підготовці менеджерів освіти відіграє важливу роль у формуванні компетенцій, необхідних для ефективного управління навчальними закладами в умовах сучасних викликів. Впровадження таких технологій дозволяє не лише дати майбутнім управлінцям ґрунтовні теоретичні знання, а й навчити їх застосовувати ці знання на практиці, приймати нестандартні рішення та вести за собою колектив до нових звершень.

Література

1. Жерновникова О.А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки*: зб. наук. праць. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. 2. С. 219–225.
2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Чорноус О.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сучасна вища освіта в Республіці Польща активно впроваджує інноваційні підходи до навчання, одним з яких є інтегроване навчання. Цей метод передбачає поєднання знань та навичок з різних дисциплін в межах одного курсу або програми, що дає змогу студентам отримати більш цілісне уявлення про досліджувану тему.

Впровадження інтегрованого навчання в університетах Польщі стає можливим завдяки активному використанню цифрових технологій. Цифрові платформи, онлайн-ресурси та інтерактивні інструменти дозволяють створювати динамічне та гнучке навчальне середовище, яке відповідає сучасним потребам студентів.

На основі проведеного аналізу літератури нами визначено переваги інтегрованого навчання з використанням цифрових технологій: покращення розуміння та засвоєння знань (інтеграція знань з різних дисциплін допомагає студентам побачити зв'язки між ними та краще зрозуміти досліджувану тему); розвиток критичного мислення та навичок вирішення проблем (інтегроване навчання стимулює студентів до аналізу інформації з різних джерел, формулювання власних думок та прийняття обґрунтованих рішень); підвищення мотивації та зацікавленості навчанням (використання цифрових технологій робить навчання більш динамічним та інтерактивним, що сприяє підвищенню мотивації та зацікавленості студентів); розвиток навичок командної роботи та комунікації - інтегровані проекти та завдання, які часто виконуються в групах, допомагають студентам розвивати навички командної роботи та комунікації;

підготовка до майбутньої професійної діяльності (сучасний ринок праці потребує фахівців, які володіють знаннями та навичками з різних галузей. Інтегроване навчання з використанням цифрових технологій допомагає студентам розвивати ці компетенції та бути більш конкурентоспроможними на ринку праці) [1].

Елементами використання цифрових технологій в інтегрованому навчанні є: створення онлайн-курсів та модулів (цифрові платформи дозволяють створювати інтерактивні курси та модулі, які поєднують в собі матеріали з різних дисциплін); використання онлайн-ресурсів (студенти можуть використовувати онлайн-бібліотеки, мультимедійні матеріали та інші ресурси для вивчення тем, що інтегруються); проведення онлайн-дискусій та форумів (онлайн-платформи дозволяють студентам обговорювати досліджувані теми, ділитися своїми ідеями з одногрупниками та викладачами); реалізація проектів та завдань з використанням цифрових інструментів (студенти можуть використовувати цифрові інструменти для створення презентацій, відео, карт розуму та інших проектів, які інтегрують знання з різних дисциплін) [2].

Інтегроване навчання з використанням цифрових технологій стає все більш популярним методом навчання в університетах Республіки Польща. Цей метод має багато переваг, таких як покращення розуміння та засвоєння знань, розвиток критичного мислення та навичок вирішення проблем, підвищення мотивації та зацікавленості навчанням, розвиток навичок командної роботи та комунікації, підготовка до майбутньої професійної діяльності. Використання цифрових технологій відкриває нові можливості для організації інтегрованого навчання, роблячи його більш динамічним, гнучким та ефективним.

Література

1. Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях. Х.: ФОП Іванченко І. С., 2018. 108 с.
2. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи в схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 260 с.

СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Шоловій М.-Т.

асистентка кафедри початкової та дошкільної освіти
Львівський національний університет імені Івана Франка

У сучасному світі, де якість освіти стрімко зростає, а педагогічна система модернізується відповідно до європейських та світових стандартів, питання підготовки кваліфікованих вчителів початкової школи стає особливо актуальним. Формування всебічно розвиненого молодшого школяра неможливе без фахівців нового покоління, які володіють високим рівнем знань та навичок. Тому підготовка майбутніх вчителів початкової школи до професійної діяльності виступає одним із пріоритетних напрямків досліджень у вітчизняній педагогіці.

Змішане навчання як інноваційна педагогічна технологія привертає значну увагу науковців, дослідників та вчителів-методистів, які прагнуть визначити його місце в сучасній системі освіти. Зокрема, дослідниці Л. В. Шелестова [3, 4] та Т. В. Філімонова [2, 7] розглядають змішане навчання як два складники, які постійно взаємодіють та утворюють єдине ціле: офлайн/очне навчання (формат занять у класі) та онлайн/електронне навчання (заняття з використанням цифрових інструментів).

Науковиця О. В. Барановська визначає такі основні аспекти для ефективного впровадження змішаного навчання: створення якісно нового інформаційного освітнього середовища, що сприятиме розвитку особистості учня, його творчої складової; трансформація та адаптація педагогічних технологій і форм навчання до нової інформаційної взаємодії між учителем та учнем; зміна навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та постійний моніторинг темпу розвитку, формування інформаційної компетентності учня [1].

Серед ключових завдань підготовки майбутніх вчителів початкової школи особливої уваги заслуговує питання їхньої підготовки до професійної діяльності в умовах змішаного навчання. Це зумовлено тим, що сучасна освітня система динамічно розвивається, інтегруючи в освітній процес не лише традиційні методи, але й онлайн-технології. Саме тому, окрім теоретичного етапу дослідження, нами проведені опитування з метою визначення сучасного стану сформованої готовності майбутніх вчителів початкової школи до професійної діяльності в умовах змішаного навчання. В опитуванні взяли участь 270 вчителів початкової школи та 190 студентів спеціальності 013 Початкова освіта різних закладів вищої освіти. Опитувальник для вчителів містив 11 запитань відкритої та закритої форми, що дозволило нам оцінити рівень знань респондентів щодо теоретичної та практичної складових досліджуваної проблематики. Пропонуємо детальний аналіз відповідей на окремі запитання опитувальника.

На запитання «Чи відчуваєте Ви потребу у спеціальній підготовці до здійснення професійної діяльності в умовах змішаного навчання?», ми отримали наступні результати: так, – 190 респондентів (70,4 %); ні – 40 респондентів (14,8 %) важко відповісти, – 40 респондентів (14,8 %). Більш детальний аналіз відповідей подано нами у діаграмі на рисунку 1 (рис. 1). Так, на відкрите запитання «Які Ваші професійні вміння потребують розвитку та вдосконалення в умовах змішаного навчання», ми отримали різні відповіді. Пропонуємо ознайомитися із частиною: вміння користуватися цифровими технологіями, оцінка результатів навчання в режимі онлайн та здійснення діяльнісного підходу в умовах змішаного навчання; потрібно розвинути вмінням легко переходити від одного до іншого типу навчання; вибір оптимального співвідношення інновацій та інструментарію інформаційних, комунікативних технологій, недостатні технічні можливості; вміння користуватися програмним забезпеченням, вміння відмінно володіти медіа; інклюзивна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, користування ТЗ; створення освітнього

середовища, планування та здійснення освітнього процесу; узагальнення свого педагогічного досвіду та використання його для подальшого навчання дітей; адаптація до нових умов сприяння інформації учнями; використання онлайн-ресурсів, створювати власні медіапродукти, щоб стати потужним джерелом інформації для учнів, маємо працювати на випередження; вміння користуватися цифровими технологіями, оцінювання результатів навчання в режимі онлайн, здійснення діяльнісного підходу в умовах змішаного навчання; працювати у команді, бути креативним та мобільним.

Рис.1. Потреба у спеціальній підготовці вчителів до здійснення професійної діяльності в умовах змішаного навчання

Для студентів опитувальник містив 11 запитань, відповіді на деякі з них пропонуємо для ознайомлення. На запитання «Чи відчуваєте Ви потребу у спеціальній підготовці до проходження педагогічної практики в умовах змішаного навчання?» ми отримали такі результати: так, – 90 респондентів (47,4 %); важко відповісти, – 50 респондентів (26,3 %); ні, – 30 респондентів (15,8 %); не знаю, – 20 респондентів (10,5 %). Більш детальний аналіз відповідей подано нами у діаграмі на рисунку 2 (рис. 2). Так, на відкрите запитання «Які Ваші професійні вміння потребують розвитку та вдосконалення в умовах змішаного навчання», ми отримали наступні відповіді: більшої обізнаності в різних платформах для створення завдань у форматі дистанційного навчання; вміння стимулювати учнів до активності; оскільки моя педагогічна практика повністю

проходила в очному форматі, не можу впевнено дати відповідь на це запитання. Напевно, спочатку я відчувала б дискомфорт, адже за умов роботи онлайн складно підтримувати дисципліну, зберігати зворотній зв'язок від великої кількості учнів.

Рис.2. Потреба у спеціальній підготовці майбутніх вчителів до здійснення професійної діяльності в умовах змішаного навчання

Проведене дослідження показало, що підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи в умовах змішаного навчання є важливою складовою їхньої професійної підготовки. Змішане навчання дозволяє вчителям початкової школи: збільшити залученість учнів до освітнього процесу; індивідуалізувати навчання; покращити критичне мислення та навички вирішення проблем; підготувати учнів до успішного навчання в старших класах. Таким чином, використовуючи найсучасніші педагогічні методи та технології, вчитель може забезпечити своїм учням якісну освіту. Ця проблема слугуватиме темою наших подальших наукових розвідок.

Література

1. Барановська О. В. Змішане навчання у початковій школі: нові форми взаємодії: методичні рекомендації. Київ: «Фенікс», 2021. 64 с.
2. Філімонова Т. В. , Наконечна В. Д. Особливості організації змішаного навчання в початковій школі в контексті природничої освітньої галузі. *Colloquium-journal*, № 10 (169), 2023, С. 15-18.
3. Шелестова Л. В. Змішане навчання у початковій школі: методичні рекомендації. Київ : «Фенікс», 2021. 48 с.

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ З ДІТЬМИ МІГРАНТІВ У ФРАНЦІЇ

Якименко В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Франція – одна з найбільш багатонаціональних країн Західної Європи, добре відома як країна мігрантів. Особливе значення в цій країні надається питанням адаптації, навчання та виховання дітей мігрантів. Організацією роботи з мігрантами та створенням умов для їхньої успішної адаптації та інтеграції в суспільстві займаються фахівці різного профілю – шкільні вчителі, психологи, адміністрація шкіл, соціальні служби та інші структури.

Безумовно, провідні функції у цій діяльності належать учителю. Головний зміст роботи вчителя полягає в: створенні в класі сприятливої атмосфери, в якій учні різних національностей сміливо розповідають про свої проблеми (зокрема, про прояви расизму в ставленні до них з боку інших учнів, про свій особистий досвід, образи, почуття); допомозі дітям із сімей мігрантів навчитися цінувати історичний, економічний, культурний, соціальний та інший досвід Французької Республіки; підтримці в учнів гордості за свою рідну етнічну культуру (традиції, звичаї, вірування, пісні, мову); включенні етнічного матеріалу в усі напрями освіти та навчання; розвитку толерантності, розуміння, прийняття і поваги до різноманітних етнічних форм і відмінностей; знанні культури та проблем сімей мігрантів; критичному аналізі разом з учнями матеріалів ЗМІ щодо етнічних проблем, котрі реально мають місце у суспільстві, та окресленні можливих шляхів їх вирішення; пропагуванні ідеї рівноправності всіх етнічних груп країни тощо [1; 2].

З огляду на це, в основу змісту діяльності вчителів з дітьми мігрантів покладено такі принципи, як: організація психолого-педагогічного супроводу; проведення комплексного обстеження дітей мігрантів; глибоке розуміння психічного здоров'я особистості; індивідуального підходу та деякі інші.

Основною вимогою щодо організації психолого-педагогічного супроводу виступає тісна співпраця фахівців різного профілю. Зміст принципу розуміння психічного здоров'я особистості включає: здатність дитини приймати рішення щодо майбутнього; її готовність до змін; ефективне використання особистих ресурсів; відповідальність за зроблений вибір.

Найважливіший критерій психічного здоров'я включає феномен душевної рівноваги, який полягає в гармонійній взаємодії різних сфер особистості (емоційної, вольової, когнітивної). Порушення зазначеного принципу, за думкою фахівців, призводять до особистісної деградації, руйнування та дезадаптації особистості дитини [2].

Принцип індивідуального підходу ґрунтується на прийнятті особистості такою, яка вона є, з усіма її індивідуальними якостями, можливостями, перевагами та недоліками. Кожна дитина-мігрант – це унікальний, індивідуальний світ як за своїм змістом, так і за можливостями розвитку, виховання та взаємодії з нею. Суть зазначеного принципу полягає в тому, що психолого-педагогічна діяльність будується та реалізується з урахуванням індивідуальності кожної дитини, її соціальних умов та інтересів. Принцип гуманізму проявляється у пріоритеті соціальних цінностей особистості, створенні гідних умов для захисту та реалізації її прав, розвитку та освіти, сприянні життєвому самовизначенню, успішній інтеграції в суспільство.

Отже, зміст діяльності вчителя з дітьми мігрантів у Франції полягає в: створенні в класі сприятливої атмосфери; підтримці в дітей мігрантів гордості за свою рідну етнічну культуру; розвитку толерантності, розуміння, прийняття і поваги до різноманітних етнічних форм і відмінностей; знанні культури та проблем сімей мігрантів тощо.

Література

1. Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement solidaire, juillet 2010. *Infos migrations* numéro 15.
2. Natanson Jacques. L'école, facteur d'exclusion ou d'intégration? *Le Portique*, 2006. №3.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОРМ ТА ПРАКТИК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Басенко О.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Пушкарьов В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Академічна доброчесність є основоположним принципом будь-якої освітньої системи. Вона ґрунтується на повазі до знань, інтелектуальної власності та чесності всіх учасників навчального процесу. Дослідження норм та практик академічної доброчесності в різних країнах та університетах має важливе значення для забезпечення її дотримання та розвитку ефективних механізмів запобігання порушенням.

Норми академічної доброчесності можуть відрізнятися залежно від країни, типу навчального закладу та специфіки дисципліни. Проте, існує ряд спільних принципів, які лежать в основі більшості кодексів академічної доброчесності. До них належать [1; 2]:

1. Плагіат – використання чужих ідей, текстів, даних чи результатів досліджень без належного посилання на джерела.
2. Співучасть – спільне виконання завдань чи робіт, коли один або кілька учасників не вносять належного внеску.
3. Шахрайство – використання нечесних методів для отримання кращих оцінок або переваг, наприклад, списування, використання заборонених матеріалів під час іспитів.

4. Фабрикація даних – вигадкування чи фальсифікація даних досліджень.
5. Самоплагіат – повторне подання власних робіт як нових без належного посилання на попередні публікації.

Практики академічної доброчесності також можуть відрізнятися залежно від контексту. Деякі з поширених практик включають:

- Розробка та прийняття кодексів академічної доброчесності – ці кодекси визначають норми та очікування щодо академічної доброчесності для всіх учасників навчального процесу.
- Проведення освітніх заходів – інформування студентів та викладачів про важливість академічної доброчесності та способи її дотримання.
- Використання програмного забезпечення для виявлення плагіату - ці програми можуть допомогти виявити випадки запозичення тексту з інших джерел.
- Запровадження процедур розгляду порушень – ці процедури визначають процес розслідування та вирішення випадків порушення академічної доброчесності.

Порівняльний аналіз норм та практик академічної доброчесності дозволяє виявити спільні та відмінні риси, а також сприяє обміну досвідом та кращим практикам. Це, в свою чергу, може допомогти вдосконалити системи запобігання порушенням та сприяти створенню більш сприятливого середовища для навчання та досліджень.

Література:

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Галяс А., Рой О.

здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

З урахуванням масового збільшення порушень здобувачами освіти етичних принципів та правил під час навчання в закладах освіти різних рівнів, ввели поняття «академічна доброчесність» та «академічна відповідальність». Тому головним завданням викладачів стає сприяння розумінню та усвідомленню учнями та студентами цих понять і їх важливості. Спираючись на Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року [1]: *«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень»* [1]. Утім, значна частина здобувачів освіти не знають поняття «академічної доброчесності» та порушують її. Наприклад, при написанні дипломної роботи або наукових робіт, використовують інформацію з різних інформаційних джерел та не посилаються на неї, видаючи роботу за свою. Наведений приклад свідчить про порушення академічної доброчесності, який призводить до академічної відповідальності.

Академічна відповідальність – це відповідальність, яку понесуть здобувачі освіти та працівники закладу освіти за порушення прав академічної доброчесності [2].

До переліку видів академічної відповідальності для здобувачів освіти можна віднести [1, 2]:

- повторне проходження іспиту, кваліфікаційної роботи тощо;
- позбавлення академічної стипендії;

- відрахування із закладу освіти;
- позбавлення назначених пільг навчальним закладом для оплати.

Основними порушеннями академічної доброчесності, які на жаль, ще досить часто зустрічаються серед освітян, за Законом України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року є такі:

- плагіат – присвоєння ідеї або тверджень іншої людини без посилання на неї;
- списування – використання зовнішньої допомоги без дозволу або визнання використання цієї допомоги;
- фабрикація – фальсифікація інформації, яка пов'язана з академічним процесом;
- фальсифікація – свідомо зміна наявних даних, які пов'язані із процесом освіти чи науки;
- обман – надання недостовірної інформації про власну наукову або освітню діяльність [1].

Працівники освітніх закладів також можуть порушувати академічну доброчесність та нести відповідальність за це. Для них заходи дещо інші [1; 2]:

- відмова присудження вченого звання, ступеня освітньо-наукового або творчого рівня;
- позбавлення присудженого вченого звання, ступеня освітньо-наукового або творчого рівня;
- позбавлення права брати участь у роботах визначених законом органів та займати посади, які визначені законом органів;
- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного працівника та кваліфікаційної категорії.

У деяких закордонних країнах до академічної відповідальності можна віднести працівників освіти за «зловживання» (професорською нечесністю)

своєю вищою керівною посадою над іншими працівниками освіти або здобувачів освіти [2]. Наприклад, як створення додаткових завдань та обов'язків для колег або здобувачів освіти не характерних для них.

Головне, що повинні зрозуміти учні та студенти це те, що академічна доброчесність – це відданість таким цінностям, як чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, а також готовність відстоювати свої цінності та боротись за них.

Література

1. Про освіту : Закон України від 5 вер.2017 р. № 2145-VIII: станом на 28 травня 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 21.04.2024).
2. Тицька Я. О. «Академічна доброчесність» та «академічна відповідальність» у забезпеченні якості освіти. *Підприємство, господарство і право*. 2018. №11. С. 192-195 URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/11/37.pdf?fbclid=IwAR1W> (дата звернення: 23.04.2024).
3. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103.

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ «ЧУЖИХ» ІДЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ

Гела Т., Ободовський П.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де інформація поширюється з неймовірною швидкістю, питання етики використання чужих ідей та результатів стає все більш актуальним. Науковці, письменники, художники та інші творчі люди часто стикаються з дилемою: як використовувати інформацію, знайдену в чужих роботах, не порушуючи при цьому авторські права та не завдаючи шкоди іншим.

Існує декілька етичних проблем, з якими можна зіткнутися при використанні чужих ідей та результатів [1]:

1. Плагіат – копіювання чужої роботи без надання належного посилання або визнання авторства є серйозним порушенням етики. Це може призвести до втрати репутації, санкцій з боку навчальних закладів або роботодавців, а також до юридичних наслідків.
2. Неналежне цитування – навіть якщо ви не копіюєте чужу роботу дослівно, важливо правильно цитувати джерела, щоб дати їм належне визнання за їхні ідеї та результати. Неправильне або неповне цитування може призвести до звинувачень у плагіаті та завдати шкоди репутації автора.
3. Відсутність оригінальності – надмірне використання чужих ідей та результатів може призвести до того, що ваша власна робота буде здаватися не оригінальною та нецікавою. Важливо вміти критично оцінювати чужі роботи та використовувати їх як джерело натхнення, а не як готову відповідь.
4. Несправедливе привласнення – у деяких випадках використання чужих ідей та результатів може призвести до несправедливого привласнення заслуг. Наприклад, якщо ви публікуєте дослідження, яке ґрунтується на даних, зібраних іншою людиною, важливо переконатися, що ця людина отримала належне визнання за свою роботу.

Щоб уникнути етичних проблем при використанні чужих ідей та результатів, рекомендується дотримуватися таких рекомендацій [2]:

- Будьте чесні та прозорі - завжди чітко вказуйте джерела інформації, яку ви використовуєте, і давайте належне визнання авторам чужих робіт.
- Використовуйте чужі ідеї та результати лише у відповідних випадках - не використовуйте чужі роботи лише заради того, щоб заповнити прогалини у власній роботі. Переконайтеся, що використання чужих ідей та результатів дійсно додає цінності вашій роботі.
- Зверніться за дозволом, якщо це необхідно - у деяких випадках вам може знадобитися отримати дозвіл від автора, перш ніж використовувати його

роботу. Це може стосуватися використання таких матеріалів, як фотографії, ілюстрації або цитати з публікацій.

- Будьте оригінальними - не бійтеся пропонувати власні ідеї та результати. Це те, що робить вашу роботу унікальною та цінною.

Використання чужих ідей та результатів може бути цінним інструментом для дослідників, письменників та інших творчих людей. Однак важливо використовувати їх етично та відповідально. Дотримуючись зазначених рекомендацій, можливо уникнути етичних проблем та забезпечити, щоб робота була оригінальною та цінною.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>.

МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ЦИТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ

Глузман В., Кислий О.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Штонда О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Плагіат є серйозною проблемою, яка може мати негативні наслідки для студентів, включаючи зниження оцінок, дисциплінарні стягнення та навіть відрахування з закладу вищої освіти. Тому важливо розуміти, що таке плагіат, як його уникнути та як правильно цитувати джерела.

Плагіат – це використання чужих ідей, слів або робіт без належного оформлення джерел, який містить: пряме копіювання тексту з іншого джерела без

використання лапок і цитування; перефразування тексту з іншого джерела без визнання оригінального автора; використання ідей з іншого джерела без посилання на нього; надання чужих робіт як власних [1].

Цитування джерел – це важлива частина академічного письма, яке дозволяє: надати визнання авторам оригінальних ідей та робіт, уникнути плагіату, підтвердити свої аргументи та твердження, продемонструвати знання та обізнаність у темі, додати довіру до вашої роботи.

Існує декілька способів запобігання плагіату:

- використання власних слів та ідей;
- цитування джерел належним чином;
- перефразування текстів з інших джерел;
- звернення за допомогою до викладача або бібліотекаря у разі виникнення сумнівів.

Існує декілька різних стилів цитування [2]:

- MLA (Modern Language Association);
- APA (American Psychological Association);
- Chicago (Chicago Manual of Style).

Отже, плагіат – це серйозна проблема, якої можна уникнути, якщо вжити належних заходів. Дотримуючись порад, здобувачі освіти можуть написати унікальні та оригінальні роботи, які відповідають найвищим академічним стандартам.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>.

ВПЛИВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Гуцул Р., Виговський А.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де інформація стає все більш доступною, а виклики – дедалі складнішими, питання академічної доброчесності виходить на перший план. Це не просто набір правил чи етичних норм, а фундамент, на якому будується якісна освіта та зводиться велична будівля науки.

Академічна доброчесність – це система цінностей, принципів та правил, що ґрунтуються на чесності, справедливості, повазі та відповідальності. Її дотримання гарантує неупередженість, достовірність та об'єктивність у всіх сферах освітнього та наукового процесу. Вплив академічної доброчесності на якість освіти неоціненна, зокрема [1]:

- сприяє справжньому засвоєнню знань – коли студенти здобувають знання чесно, без штучних підказок чи плагіату, вони глибоко розуміють матеріал, розвивають критичне мислення та навички самостійної роботи;
- забезпечує справедливе оцінювання – академічна доброчесність гарантує, що оцінки відображають реальні знання та здібності студентів, а не їхню вмільість обійти систему;
- створює атмосферу довіри та поваги – коли всі учасники освітнього процесу дотримуються принципів академічної доброчесності, виникає атмосфера взаємної поваги та довіри. це сприяє кращому спілкуванню, співпраці та обміну знаннями;

- підвищує престиж освітніх закладів – заклади, які цінують і впроваджують принципи академічної доброчесності, здобувають визнання та авторитет. це робить їх привабливими для талановитих абітурієнтів та викладачів.

Слід відмітити значний вплив академічної доброчесності на науку [2]:

– Гарантує достовірність досліджень – коли науковці проводять дослідження чесно, без фабрикації даних чи плагіату, результати їхньої роботи стають надійним фундаментом для подальших відкриттів.

– Стимулює інновації – академічна доброчесність сприяє створенню атмосфери відкритості та співпраці, де нові ідеї не замовчуються, а вільно обговорюються та розвиваються. Це стимулює інновації та веде до нових наукових відкриттів.

– Захищає репутацію науки – недотримання принципів академічної доброчесності може завдати шкоди репутації науки та підірвати довіру до наукових знань. Тому дотримання цих принципів є вкрай важливим для збереження авторитету науки в суспільстві.

Упровадження академічної доброчесності – це спільна відповідальність усіх учасників освітнього та наукового процесу: від адміністрації навчальних закладів (створення чіткої політики академічної доброчесності, забезпечення її дотримання та застосування санкцій у разі порушень); від викладачів (навчання студентів принципам академічної доброчесності, надання їм необхідних знань та навичок для їх дотримання); від науковців (дотримання етичних норм наукових досліджень, публікація достовірних даних та повага до інтелектуальної власності колег); від студентів (розуміння важливості академічної доброчесності, чесне виконання навчальних завдань та написання наукових робіт).

Академічна доброчесність є основою для якісної освіти та науки. Вона гарантує, що студенти отримують знання та навички, необхідні для успішного навчання та подальшої кар'єри, що оцінювання результатів навчання є

справедливим та об'єктивним, а також що наукові дослідження ґрунтуються на чесності та прозорості.

Важливо, щоб усі учасники освітнього процесу – студенти, викладачі та науковці – розуміли важливість академічної доброчесності та дотримувалися її принципів. Це допоможе створити атмосферу довіри та співпраці, де всі можуть навчатися та досліджувати вільно та відповідально.

Література

1. Жерновникова О. А., Наливайко О. О., Черноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія: зб.наук.пр. X.* : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ

Зайцева О., Ващенко Ю.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Академічна доброчесність – це система принципів та норм, що регулюють поведінку учасників освітнього процесу з метою забезпечення його чесності та справедливості. Її дотримання є ключовим фактором для формування якісної освіти та розвитку науки на міжнародному рівні.

У сучасному світі, де глобалізація та інформаційні технології стрімко розвиваються, питання забезпечення академічної доброчесності стає дедалі більш актуальним. З одного боку, це відкриває нові можливості для співпраці та обміну знаннями між науковцями та студентами з різних країн. З іншого боку, виникають нові виклики, пов'язані з плагіатом, фальсифікацією даних та іншими формами нечесності.

Основні принципи академічної доброчесності:

1. Чесність – студенти та науковці повинні бути чесними у всіх аспектах своєї академічної діяльності, включаючи виконання завдань, проведення досліджень та публікацію результатів.
2. Об'єктивність – наукові дослідження повинні проводитися об'єктивно, без упереджень чи фальсифікації даних.
3. Відповідальність – студенти та науковці несуть відповідальність за свої дії та слова, а також за дотримання принципів академічної доброчесності.
4. Повага – всі учасники освітнього процесу повинні поважати один одного, їхні думки та ідеї.

Забезпечення академічної доброчесності на міжнародному рівні:

1. Міжнародні декларації та угоди – існує ряд міжнародних декларацій та угод, які проголошують принципи академічної доброчесності та зобов'язують країни вживати заходів для їх дотримання.
2. Внутрішні університетські правила – більшість університетів світу мають власні правила та процедури щодо академічної доброчесності, які визначають види порушень та їхні санкції.
3. Використання програмного забезпечення – існує значна кількість програмних продуктів, які можуть допомогти виявити плагіат та інші порушення академічної доброчесності.
4. Підвищення обізнаності – важливо проводити просвітницьку роботу серед студентів та науковців, щоб підвищити їхню обізнаність про принципи академічної доброчесності та наслідки їх порушення [1].

Перерахуємо виклики та можливості академічної доброчесності у міжнародному вимірі [1; 2]:

- Глобалізація освіти – зростаюча мобільність студентів та науковців робить складнішим контроль за дотриманням академічної доброчесності.

- Інформаційні технології – нові технології полегшують плагіат та інші форми нечесності.
- Культурні відмінності – у різних країнах можуть бути різні уявлення про академічну доброчесність.
- Необхідність міжнародної співпраці – для ефективного забезпечення академічної доброчесності на міжнародному рівні необхідна співпраця між університетами, урядами та міжнародними організаціями.

Академічна доброчесність є основою для розвитку якісної освіти та науки на міжнародному рівні. Її дотримання – це спільна відповідальність студентів, науковців, викладачів та керівництва навчальних закладів. Завдяки спільним зусиллям ми можемо створити атмосферу довіри та поваги, де чесність та інтелектуальна чесність стануть нормою поведінки.

Література

1. Жерновникова О. А. , Наливайко О. О., Черноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія: зб.наук.пр. Х.* : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Кузьменко К., Ліфшиць О.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де наука відіграє все більшу роль, питання академічної доброчесності стає дедалі актуальнішим. Це стосується й сфери наукових

досліджень, де дотримання етичних принципів є ключовим фактором для забезпечення достовірності та надійності отриманих результатів.

Академічна доброчесність у наукових дослідженнях ґрунтується на низці фундаментальних принципів, таких як [1]:

1. Інтелектуальна чесність – дослідники повинні чесно представляти свої ідеї, дані та результати, уникаючи плагіату, фабрикації та фальсифікації.
2. Прозорість – методологія дослідження, дані та джерела фінансування повинні бути чітко описані та доступні для перевірки.
3. Об'єктивність – дослідники повинні прагнути до неупередженого тлумачення результатів та уникати конфлікту інтересів.
4. Відповідальність – дослідники несуть відповідальність за свої дії та повинні бути готовими до того, щоб відповідати за свої висновки.

Дотримання принципів академічної доброчесності має низку важливих причин:

- забезпечення достовірності наукових знань – коли дослідження проводяться чесно та прозоро, це гарантує, що отримані результати є точними та надійними. це, в свою чергу, сприяє розвитку науки та знань загалом.
- підвищення довіри до науки – коли люди вірять, що наукові дослідження проводяться етично, вони з більшою ймовірністю довірятимуть отриманим результатам та використовуватимуть їх для прийняття рішень.
- захист інтелектуальної власності – академічна доброчесність гарантує, що дослідники належним чином визнають та поважають інтелектуальну власність інших людей.
- створення сприятливої наукової атмосфери – коли в науковому середовищі панує культура чесності та відповідальності, це сприяє кращому співробітництву, обміну знаннями та інноваціям [2].

Існує багато способів сприяти академічній доброчесності в наукових дослідженнях: навчання та просвіта – важливо, щоб дослідники, аспіранти та студенти були ознайомлені з принципами академічної доброчесності та знали, як їх дотримуватися; розробка чітких правил та процедур – наукові установи та організації повинні мати чіткі правила та процедури щодо академічної доброчесності, включаючи те, як виявляти, розслідувати та карати порушення; створення культури підтримки – важливо створити культуру, де чесність та етична поведінка цінуються та заохочуються, а порушення не толеруються; використання інструментів та технологій – існує перелік інструментів та технологій, які можуть допомогти у виявленні плагіату та інших порушень академічної доброчесності.

Академічна доброчесність є основою для якісних наукових досліджень та наукового прогресу. Дотримуючись принципів чесності, прозорості, об'єктивності та відповідальності, дослідники можуть гарантувати, що їхні роботи є надійними та сприяють розвитку знань на благо суспільства.

Література

1. Жерновникова О. А. , Наливайко О. О., Черноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія*: зб.наук.пр. X. : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
 2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>
-

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ТА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Онищенко К.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де інформація поширюється з неймовірною швидкістю, а етичні дилеми стають дедалі складнішими, важливість просвітницької роботи та інформування про принципи доброчесності неможливо переоцінити. Доброчесність – це не просто абстрактний термін, а фундамент, на якому будується міцне та справедливе суспільство.

Просвітницька робота та інформування про принципи доброчесності мають низку важливих причин:

1. Підвищення рівня свідомості – інформація про принципи доброчесності та їх значення, вони з більшою ймовірністю діятимуть відповідно до них.
2. Зменшення корупції та нечесності – доброчесність є ключовим фактором у боротьбі з корупцією та нечесністю, які шкодять суспільству та підривають довіру до інституцій.
3. Створення кращого середовища для життя – доброчесне суспільство характеризується більшою довірою, співпрацею та справедливістю, що робить життя людей кращим.
4. Виховання відповідальних громадян – доброчесні громадяни розуміють свої права та обов'язки, активно беруть участь у житті суспільства та сприяють його розвитку [2].

Існує багато способів просвітницької роботи та інформування про принципи доброчесності:

1. Освіта – включення тем доброчесності до шкільних програм та програм навчання дорослих може допомогти людям зрозуміти важливість етичних принципів та навчити їх застосовувати їх у житті.
2. Інформаційні кампанії – за допомогою ЗМІ, соціальних мереж та інших каналів комунікації можна поширювати інформацію про принципи доброчесності та заохочувати людей до їх дотримання.
3. Навчання та тренінги – організація тренінгів та семінарів з питань доброчесності для різних груп людей, таких як державні службовці, бізнесмени, студенти, може допомогти їм краще розуміти етичні дилеми та приймати правильні рішення.
4. Заохочення до діалогу – створення платформ для дискусій та обговорення питань доброчесності може допомогти людям краще зрозуміти різні точки зору та виробити власні етичні принципи.
5. Визнання та нагородження – визнання та нагородження людей, які діють згідно з принципами доброчесності, може слугувати прикладом для інших та мотивувати їх дотримуватися етичних норм [1].

Окрім системних заходів, важливу роль відіграє й індивідуальна відповідальність. Кожна людина може зробити свій внесок у просування принципів доброчесності, діючи етично у своєму житті та заохочуючи до цього інших. Просвітницька робота та інформування про принципи доброчесності – це не просто завдання для окремих людей чи організацій, це спільна відповідальність усього суспільства. Лише спільними зусиллями ми можемо створити світ, де доброчесність стане нормою, а не винятком.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ: ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ

Розвелієва М., Холявко Г.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Академічна доброчесність є основою будь-якої навчальної установи. Вона ґрунтується на принципах чесності, відповідальності та поваги до знань. Один з ключових аспектів академічної доброчесності – це об'єктивність та неупередженість викладачів під час оцінювання знань студентів.

Об'єктивність та неупередженість є важливими для забезпечення справедливого та неупередженого оцінювання. Це означає, що викладач має оцінювати знання студента на основі його роботи, а не на основі особистих упереджень чи симпатій.

Існують чинники, які можуть впливати на об'єктивність та неупередженість викладачів під час оцінювання. До них належать [1]:

- особисті упередження – викладачі, як і всі люди, мають свої упередження, які можуть бути свідомими або несвідомими. вони можуть впливати на те, як викладач оцінює роботу студента;
- взаємини зі студентами – викладачі можуть мати більш позитивні стосунки з певними студентами, що може призвести до того, що вони будуть оцінювати їхні роботи вище, ніж роботи інших студентів;
- навантаження – коли викладачі перевантажені роботою, вони можуть не приділяти достатньо часу для ретельного оцінювання робіт студентів. це може призвести до помилок та неупередженості;

- відсутність чітких критеріїв оцінювання – якщо у викладача немає чітких критеріїв оцінювання, він може оцінювати роботи студентів на основі власних суб'єктивних вражень.

Перерахуємо заходи, які можна вжити для забезпечення об'єктивності та неупередженості під час оцінювання [2]:

1. Використання чітких критеріїв оцінювання – викладачі повинні використовувати чіткі та зрозумілі критерії оцінювання для всіх робіт. Ці критерії повинні бути доступними для студентів до початку роботи.
2. Анонімне оцінювання – у деяких випадках може бути корисно оцінювати роботи студентів анонімно. Це може допомогти зменшити вплив особистих упереджень на оцінювання.
3. Калібрування оцінок – викладачі повинні регулярно калібрувати свої оцінки з іншими викладачами. Це може допомогти їм переконатися, що вони оцінюють роботи студентів справедливо та неупереджено.
4. Надання зворотного зв'язку – викладачі повинні надавати студентам зворотний зв'язок щодо їхніх робіт. Цей зворотний зв'язок має бути конструктивним та корисним.

Об'єктивність та неупередженість є важливими для забезпечення справедливого та неупередженого оцінювання знань студентів. Викладачі повинні вживати заходів для того, щоб мінімізувати вплив факторів, які можуть впливати на їхню об'єктивність та неупередженість.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТА УНИКАННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

Розвелієв Ш., Сахно О.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі інформації, де доступ до даних є нескінченним, важливо вміти правильно оцінювати джерела та уникати фальсифікації. Це стосується не лише наукових робіт, але й будь-якого виду інформації, яку ми використовуємо у своєму житті.

Існують правила, яких слід дотримуватися при оформленні джерел. Це допоможе зробити вашу роботу більш достовірною та уникнути звинувачень у плагіаті:

- використання правильного формату цитування – існує багато різних форматів цитування, таких як apa, mla, chicago style;
- указання всіх необхідних даних про джерело – це може включати ім'я автора, назву роботи, дату публікації, видавця, тощо.
- точність та послідовність у своїх цитатах – переконайтеся, що ви правильно цитуєте всі джерела, які використовуєте.
- використовуйте посилання, щоб читачі могли знайти джерело самостійно – це особливо важливо, якщо ви використовуєте онлайн-джерела [1; 2].

Проведений аналіз літератури, надає підстави стверджувати, що існує декілька способів уникнути фальсифікації інформації: критичне ставлення до інформації; звернення увагу на ознаки фальсифікації (невідповідності в датах, орфографічні помилки, нелогічні твердження, відсутність джерел); використання перевірених джерел інформації (авторитетні веб-сайти, наукові журнали, книги, тощо); звернення до фахівців.

Вміння правильно оформлювати джерела та уникати фальсифікації інформації є важливими навичками, які допоможуть вам у навчанні, роботі та особистому житті. Дотримуючись цих правил, ви зможете покращити свою дослідницьку роботу, уникнути плагіату та приймати більш обґрунтовані рішення.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «ПЛАГІАТ» ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ

Салащенко О., Князевич Л.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Плагіат – це порушення академічної доброчесності, яке може мати значні наслідки для студентів, науковців та інших осіб, які займаються інтелектуальною діяльністю. Розуміння суті поняття «плагіат» та його різновидів є важливим для запобігання цій проблемі та підтримки культури чесності та етичного поведіння у сфері освіти та науки, а також – це присвоєння авторства чужих ідей, слів або творів без належного посилання на джерело.

Порушення академічної доброчесності може проявлятися у різних формах, таких як [1]:

- пряме копіювання – копіювання тексту з іншого джерела без будь-яких змін;

- мозаїчний плагіат – копіювання фрагментів тексту з різних джерел з їх подальшим поєднанням у новий текст;
- неналежне цитування – неправильне або неповне цитування джерела, що приховує справжнє походження інформації;
- самоплагіат – повторне представлення власних робіт як нових без належного посилання на попередні публікації;
- ідеї та концепції – присвоєння авторства ідей, концепцій або теорій, розроблених іншими людьми.

Наслідки плагіату можуть бути різними, залежно від тяжкості порушення та контексту, в якому воно відбулося, перерахуємо їх:

- низькі оцінки або несхвалення – у навчальному середовищі плагіат може призвести до отримання низьких оцінок за завдання або навіть до відрахування з навчального закладу;
- дисциплінарні стягнення – на робочому місці плагіат може призвести до дисциплінарних стягнень, аж до звільнення;
- пошкодження репутації – плагіат може серйозно пошкодити репутації людини як особистості, так і професіонала;
- юридичні наслідки – у деяких випадках плагіат може призвести до юридичних наслідків, таких як порушення авторських прав.

Для уникнення академічного плагіату слід навчитися наступному [2]:

- розуміння принципів академічної доброчесності – важливо ознайомитися з принципами академічної доброчесності та правилами цитування, які застосовуються у вашому навчальному закладі або на робочому місці;
- використання власних слів – намагайтеся перефразувати інформацію з джерел, використовуючи власні слова та структуру речень;
- належне цитування – завжди цитуйте джерела, з яких ви отримуєте інформацію, використовуючи прийнятий формат цитування;

- використання програм для перевірки плагіату – існують програмні засоби, які можуть допомогти вам виявити потенційний плагіат у ваших роботах;
- звернення за допомогою – якщо у вас виникають сумніви щодо того, чи є певна дія плагіатом, зверніться за допомогою до викладача, керівника або бібліотекаря.

Плагіат – це серйозна проблема, яка може мати значні наслідки. Розуміння сутності поняття «плагіат» та його різновидів, а також вжиття заходів для його уникнення є важливими для підтримки культури чесності та етичного поведіння у сфері освіти та науки.

Література

1. Жерновникова О. А. , Наливайко О. О., Чорноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія: зб.наук.пр. X.* : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
 2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>.
-

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Толок Д.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Прогрес у науці та технологіях, а також швидкий розвиток інформаційних технологій, дозволили нам не лише отримувати доступ до знань для всіх учасників освітнього процесу, а й актуалізували питання академічної чесності. Запозичення та недобросовісне використання ідей та продуктів інтелектуальної власності стали частішими явищами.

Варто зрозуміти, що в сучасному світі дотримання академічної доброчесності – це не просто питання репутації освітнього закладу чи учасника навчального процесу, а й ключовий аспект забезпечення якості освіти.

У освітньому контексті нашої країни питання академічної доброчесності тривалий час залишалося під впливом моральних та етичних принципів, і наразі відсутній спеціальний закон, що регулює цю сферу [1]. Законодавство України у цій області базується на Законі «Про освіту», а також на спеціальних законах, які регулюють різні аспекти освіти. До цього також входять нормативні акти Кабінету Міністрів, статuti та внутрішні нормативні документи закладів освіти та наукових установ, які встановлюють правила та процедури щодо дотримання академічної чесності [2].

Із Законом України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року питання академічної доброчесності стало об'єктом нормативно-правового регулювання. У цьому Законі, зокрема, в статті 42, академічна доброчесність визначається як сукупність етичних принципів та правил, які мають дотримуватися всіма учасниками освітнього процесу з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукової діяльності [3].

На державному рівні в Україні питання академічної доброчесності вирішуються такими органами як Міністерство освіти і науки, Державна служба якості освіти, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти та Національна академія наук.

Основну відповідальність за забезпечення академічної чесності несуть заклади освіти та наукові установи шляхом ряду заходів:

1. Створення сприятливого середовища, яке сприяє дотриманню академічної чесності студентами та працівниками закладу.
2. Впровадження механізмів для виявлення порушень академічної чесності та накладання на них відповідальності [1].

Нормативні документи вищих навчальних закладів повинні чітко визначати:

1. Типи академічної відповідальності за різні порушення академічної чесності.
2. Процедури встановлення та доведення фактів порушень академічної чесності.
3. Процедури ухвалення рішень щодо академічної відповідальності учасників навчального процесу, а також органи, що приймають ці рішення.
4. Процедури апеляції для осіб, які звинувачуються у порушенні академічної чесності [2].

В Україні нормативно-правове забезпечення академічної чесності має сильну сторону у чіткому визначенні дій для педагогічних працівників, науково-педагогічних кадрів, науковців та студентів з питань дотримання академічної чесності. Однак явище академічної нечесності є складним і може мати різні прояви. Його основу становить свідоме порушення загальноприйнятих моральних і правових норм у академічному середовищі, зазвичай з метою отримання певних переваг. Поширеність таких проявів негативно впливає на якість освіти та наукових досліджень, перетворюючи їх на протилежні явища - дипломовану псевдоосвіту та небезпечну псевдонауку.

Важливо відзначити, що частина 4 статті 42 Закону України "Про освіту" докладно визначає на рівні закону перелік порушень академічної чесності та пояснює їх зміст. Це включає такі дії, як академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, а також необ'єктивне оцінювання, яке включає свідоме завищення або заниження оцінки навчальних результатів студентів та інші недобросовісні дії [3].

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року також вводить нову форму відповідальності – академічну. Хоча поняття "академічна відповідальність" не конкретизується у цьому Законі, але окремі аспекти та

загальні правила її застосування вже врегульовані. Так, законодавством передбачено загальне правило, згідно з яким види академічної відповідальності за конкретні порушення академічної чесності визначаються спеціальними законами та внутрішніми положеннями закладу освіти. Ці положення мають бути затверджені основним колегіальним органом управління закладу та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти. Узагальнюючи, варто відзначити, що питання забезпечення академічної чесності в останні роки викликає значний інтерес як в Україні, так і в усьому світі. Це стає актуальним не лише через розвиток сучасних технологій, які розширюють можливості для недоброчесної поведінки, але й через виникнення нових викликів, таких як пандемія COVID-19, а для України ще й введення воєнного стану. Останні спричинили стрімке впровадження дистанційного та онлайн-навчання, що вимагає пошуку адекватних рішень для збереження академічної чесності.

Література

1. Методичні рекомендації щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах загальної середньої та позашкільної освіти / Авторський колектив, за ред. І. Ю. Полішук. Київ: Виконавчий орган Київської міської ради, КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді». 2021. 46 с. URL: https://kman.org.ua/wpcontent/uploads/2021/03/metod_rekomendacziyi_akadem_dobrochesnist.pdf
 2. Лист МОН України від 23.10.2018 № 1/9-650 «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти». <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text>. (дата доступу: 21.04.2024)
 3. Про освіту: Закон України від 05.09 2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 10.07.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
-

ЕТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИНЦИПИ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Троєцький Р., Мартинюк А.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Наукові дослідження лежать в основі прогресу людства, генеруючи знання та інновації, що ведуть до покращення життя. Проте, з цим прогресом приходять і відповідальність. Етика наукових досліджень та принципи доброчесності відіграють вирішальну роль у забезпеченні того, щоб наукові знання здобувалися та використовувалися з чесністю, прозорістю та відповідальністю.

На основі проведеного аналізу літератури визначимо ключові принципи, які складають основу етики наукових досліджень:

- чесність – дослідники повинні бути чесними у всіх аспектах своєї роботи, від збору даних до публікації результатів. це включає уникнення плагіату, фальсифікації даних та маніпулювання результатами;
- об'єктивність – наукові дослідження повинні проводитися неупереджено, без впливу особистих думок чи переконань дослідника;
- відповідальність – дослідники несуть відповідальність за етичні наслідки своїх робіт, як для людей, так і для довкілля;
- прозорість – дослідження повинні бути прозорими, щоб інші науковці могли їх перевірити та відтворити. це включає публікацію всіх методів, даних та результатів;
- повага – дослідники повинні з повагою ставитися до всіх учасників дослідження, до їхньої гідності та конфіденційності [1].

Доведено, що дотримання етичних принципів у наукових дослідженнях має вирішальне значення з декількох причин [2]:

1. Забезпечення достовірності результатів – етичні дослідження з більшою ймовірністю дають достовірні та надійні результати, яким можна довіряти.
2. Захист учасників дослідження – етичні принципи гарантують, що учасники дослідження не зазнають шкоди чи експлуатації.
3. Підтримка довіри до науки – дотримання етичних норм сприяє довірі до науки з боку суспільства, що робить можливим ширше використання наукових знань для покращення життя.

Порушення етичних принципів у наукових дослідженнях може мати серйозні наслідки, як для окремих дослідників, так і для наукової спільноти загалом. Ці наслідки можуть включати: відкликання публікацій – якщо буде виявлено, що дослідження було проведено неетично, його результати можуть бути відкликані з наукових журналів; дисциплінарні стягнення – дослідники, які порушують етичні принципи, можуть зазнати дисциплінарних стягнень з боку своїх роботодавців, включаючи звільнення; пошкодження репутації – порушення етики може серйозно зашкодити репутації дослідника та наукової установи, в якій він працює; підрив довіри до науки – серйозні порушення етики можуть підірвати довіру суспільства до науки, що може мати негативні наслідки для наукового прогресу та суспільства загалом.

Етика наукових досліджень та принципи доброчесності є невід'ємною частиною наукової діяльності. Дотримання цих принципів має вирішальне значення для забезпечення того, щоб наукові знання здобувалися та використовувалися з чесністю, прозорістю та відповідальністю. Це, в свою чергу, сприяє достовірності наукових результатів, захищає учасників дослідження, підтримує довіру до науки та веде до покращення життя людей.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.

2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ТА УПЕРЕДЖЕНОСТІ

Черненко О., Норичка О.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де інформація поширюється з блискавичною швидкістю, а рішення приймаються все частіше на основі даних, питання об'єктивності та неупередженості стає все більш важливим. Конфлікт інтересів та упередження можуть негативно вплинути на прийняття рішень, призвести до помилок та несправедливості.

На основі проведеного аналізу літератури, надамо визначення суті понять «конфлікт інтересів» та «упередження»:

«Конфлікт інтересів» – виникає, коли особисті інтереси людини або групи людей можуть вплинути на їхні судження або дії. Це може статися, коли людина має фінансову зацікавленість у певному результаті, або коли вона має особисті стосунки з людьми, яких може зачепити рішення.

«Упередження» – це упереджене судження або думка, яка не ґрунтується на фактах чи об'єктивній оцінці. Упередження можуть бути свідомими або несвідомими, і вони можуть ґрунтуватися на різних факторах, таких як раса, стать, релігія, політичні переконання або особистий досвід.

Важливо уникати конфлікту інтересів та упередженості:

1. Об'єктивність – конфлікт інтересів та упередження можуть зашкодити здатності приймати об'єктивні та неупереджені рішення. Це може призвести до помилок, несправедливості та неетичної поведінки.
2. Довіра – коли люди сприймають процес прийняття рішень як несправедливий або упереджений, це може підірвати довіру до інституцій та осіб, які приймають рішення.
3. Ефективність – упереджені рішення можуть призвести до неефективних дій та марнування ресурсів [1; 2].

Щоб уникнути конфлікту інтересів та упередженості необхідно:

1. Розкриття – важливо розкривати будь-які потенційні конфлікти інтересів. Це може бути зроблено шляхом заповнення декларацій про конфлікт інтересів, публічного розкриття фінансових зв'язків або простого повідомлення про можливу упередженість.
2. Усунення – якщо існує конфлікт інтересів, його можна усунути шляхом відсторонення людини від прийняття рішень, делегування завдань іншій особі або прийняття заходів для зменшення впливу конфлікту.
3. Навчання – важливо навчати людей про конфлікт інтересів та упередження, щоб вони могли їх розпізнавати та уникати. Це може включати тренінги, семінари та розробку політик.
4. Створення культури об'єктивності – важливо створити культуру, де об'єктивність та неупередженість цінуються та заохочуються. Це може включати встановлення чітких очікувань, надання зворотного зв'язку та визнання людей, які діють об'єктивно.

Перерахуємо шляхи уникнення конфлікту інтересів та упередженості:

- запис своїх думок та почуттів може допомогти вам розпізнати потенційні упередження;
- шукайте інформацію з різних джерел та спілкуйтеся з людьми, які мають різний досвід та погляди;

- іноді корисно зробити перерву від прийняття рішень, щоб очистити голову та поглянути на ситуацію з нової перспективи;
- при прийнятті рішень спирайтеся на об'єктивні критерії та дані, наскільки це можливо;
- ставте під сумнів свої власні упередження та будьте готові змінити свою думку, якщо це необхідно.

Отже, уникнення конфлікту інтересів та упередженості – це постійний процес, який потребує постійних зусиль та пильності. Завдяки прозорості, об'єктивності, рівноправності, підзвітності та освіти ми можемо створити більш справедливе та справедливе суспільство.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

ПАТЕНТИ ТА ІНШІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Чорноус В., Вінник О.

здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Чібісов О.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де інновації та творчість є ключем до успіху, захист своїх ідей та винаходів стає все більш важливим. Патенти та інші форми інтелектуальної власності (ІВ) надають власникам ексклюзивні права на свої твори, даючи їм можливість контролювати їх використання та отримувати вигоду від них.

Патент – це документ, який видається урядом і який надає власнику виняткове право на новий та корисний винахід протягом певного періоду часу. Винахід може бути будь-яким новим продуктом, процесом або машиною, яка не є очевидною для фахівця в даній галузі.

Окрім патентів, існує ряд інших форм ІВ, які можуть захистити твори вчених-дослідників [1; 2]:

- авторське право – захищає оригінальні твори, такі як літературні твори, музика, твори образотворчого мистецтва та комп'ютерні програми;
- торгові марки – захищають слова, символи або логотипи, які використовуються для ідентифікації товарів або послуг;
- промислові зразки – захищають зовнішній вигляд продукту;
- географічні зазначення – захищають назви та символи, які стосуються певного географічного місця і використовуються для позначення товарів, які мають певні якості або характеристики, пов'язані з цим місцем.

Найкращий спосіб захистити свої твори – це проконсультуватися з фахівцем з ІВ, який допоможе визначити, яка форма ІВ найкраще відповідає потребам. Виокремимо такі способи захистити свої твори:

- захист інвестицій – ІВ може допомогти вам захистити ваші інвестиції в дослідження та розробки, а також запобігти тому, щоб інші скористалися вашими ідеями;
- стимулювання інновацій – захист ІВ може стимулювати інновації, надаючи винахідникам та творцям впевненість у тому, що вони зможуть отримати вигоду від своїх творів;
- збільшення конкурентоспроможності – конкурентна перевага на ринку;
- доступ до нових ринків – ІВ може допомогти вивести твори на нові ринки та отримати доступ до нових клієнтів.

Процес отримання захисту ІВ може варіюватися залежно від типу ІВ та країни. Загалом, вам буде потрібно подати заявку на отримання відповідного захисту у відповідному відомстві ІВ. В Україні діє система ІВ, яка ґрунтується на національному та міжнародному законодавстві.

Література

1. Жерновникова О. А., Наливайко О. О., Черноус Н. А. Intellectual competence: essence, components, levels of formation. *Педагогіка та психологія: зб.наук.пр. Х.* : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. Вип. 58. С. 33–42.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>.

СПІВПРАЦЯ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Черноус О., Кроль Г.

здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Дейніченко Т.

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному глобалізованому світі співпраця з іноземними партнерами стає все більш важливою для успіху будь-якого бізнесу. Утім, окрім очевидних переваг, таких як доступ до нових ринків та ресурсів, міжнародна співпраця також може нести в собі певні ризики. Одним із найважливіших ризиків є недоброчесна поведінка з боку іноземних партнерів.

Для мінімізації цих ризиків та забезпечення успішної співпраці з іноземними партнерами, важливо дотримуватися принципів доброчесності. Доброчесність – це система цінностей, яка ґрунтується на таких принципах, як чесність, справедливість, повага, прозорість та відповідальність. Дотримуючись цих принципів, доцільно:

1. Збудувати довіру з іноземними партнерами.

2. Забезпечити чіткі та прозорі правила співпраці.
3. Уникнути конфліктів та суперечок.
4. Підвищити репутацію бізнесу.
5. Сприяти стійкому та довгостроковому успіху співпраці [1].

До практичних порад щодо дотримання принципів доброчесності при співпраці з іноземними партнерами віднесемо:

- Ретельне дослідження – перед початком співпраці з будь-яким іноземним партнером, важливо провести ретельне дослідження його репутації та ділових практик. Слід переконатися, що партнер має хорошу репутацію та дотримується етичних норм ведення бізнесу.
- Слід використовувати чіткі та письмові угоди – усі умови співпраці з іноземним партнером повинні бути чітко викладені в письмовій угоді. Угода повинна включати такі пункти, як обсяг робіт, ціна, строки виконання, умови оплати, розподіл відповідальності, та процедури вирішення спорів.
- Підтримка відкритої та чесної комунікації – важливо підтримувати відкриту та чесну комунікацію з вашим іноземним партнером протягом всієї співпраці. Це допоможе вам уникнути непорозумінь та проблем.
- Готовність до вирішення проблем – навіть при дотриманні всіх принципів доброчесності, завжди існує можливість виникнення проблем при співпраці з іноземними партнерами. Важливо бути готовим до вирішення цих проблем у конструктивний та справедливий спосіб.
- Звернення за допомогою до фахівців – якщо виникають будь-які питання, чи сумніви щодо дотримання принципів доброчесності при співпраці з іноземними партнерами, слід звернутися за допомогою до юристів, консультантів з питань етики ведення бізнесу, або інших фахівців [2].

Дотримуючись принципів доброчесності, можливо мінімізувати ризики, пов'язані з співпрацею з іноземними партнерами, та забезпечити успішну та довгострокову співпрацю.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

СТВОРЕННЯ ЕТИЧНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗНАНЬ

Шешуряк В., Фалько Д.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

У сучасному світі, де знання стають все більш цінними, важливо створювати етичні та інклюзивні простори для їх розвитку. Це означає, що всі люди, незалежно від їхнього походження, досвіду чи переконань, повинні мати рівний доступ до інформації та можливостей для навчання.

Існує багато причин, чому створення етичних та інклюзивних просторів для розвитку знань є важливим [1; 2]:

- сприяє справедливості та рівності – коли всі мають доступ до знань, це допомагає вирівняти поле гри та дає людям більше можливостей для успіху;
- стимулює інновації – різноманіття думок та досвіду може призвести до нових ідей та рішень;

- покращує розуміння – коли люди з різним досвідом навчаються разом, вони можуть краще зрозуміти один одного та світ навколо них;
- створює більш стійке суспільство – коли люди мають знання та навички, необхідні для того, щоб бути продуктивними членами суспільства, це робить суспільство більш стійким.

Є багато речей, які слід зробити, щоб створити етичні та інклюзивні простори для розвитку знань. Ось кілька прикладів:

1. Забезпечити доступ до інформації та можливостей для навчання для всіх - це може включати надання безкоштовних або доступних за ціною освітніх ресурсів, а також переклад інформації та ресурсів різними мовами.
2. Створити безпечне та сприятливе середовище для навчання - це означає, що всі повинні відчувати себе в безпеці та поважати, незалежно від їхнього походження, досвіду чи переконань.
3. Просувати різноманіття та інклюзивність – це може включати запрошення людей з різним досвідом поділитися своїми знаннями та досвідом, а також використання інклюзивної мови та образів.
4. Боротися з дискримінацією та упередженнями - це може включати підвищення обізнаності про проблеми дискримінації та упереджень, а також розробку політик та практик для їх боротьби.

Створення етичних та інклюзивних просторів для розвитку знань є важливою справою, яка має багато переваг для окремих людей та суспільства в цілому. Аби забезпечити доступ до інформації та можливостей для навчання для всіх, слід створити безпечне та сприятливе середовище для навчання, просувати різноманіття та інклюзивність, а також боротися з дискримінацією та упередженнями.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.

2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ АТМОСФЕРИ ДОВІРИ ТА ПОВАГИ У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Шульга В., Фурсов А.

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Жерновникова О.

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Створення атмосфери довіри та поваги у навчальному середовищі є ключовим фактором успішного навчання. Коли учні відчують себе комфортно та безпечно, вони більш схильні до ризику, ставлять запитання та активно беруть участь у навчальному процесі. Це, в свою чергу, призводить до кращого розуміння матеріалу, розвитку критичного мислення та навичок вирішення проблем.

На основі проведеного аналізу науково-методичної літератури, визначимо педагогічні умови, які сприяють створенню атмосфери довіри та поваги у навчальному середовищі. До них належать:

1. Взаємоповага – вчитель повинен ставитися до учнів з повагою, цінувати їхні думки та ідеї. Учні також повинні поважати одне одного та вчителя.
2. Відкрите спілкування – вчитель повинен створити середовище, в якому учні відчують себе комфортно, ставлячи запитання та висловлюючи свою думку. Вчитель також повинен бути відкритим до зворотного зв'язку від учнів.

3. Справедливість та послідовність – вчитель повинен бути справедливим у своїх очікуваннях до учнів та послідовним у своїх діях. Учні повинні знати, чого від них очікують, і що їм буде за це.
4. Підтримка та заохочення – вчитель повинен надавати учням підтримку та заохочення, коли їм це потрібно. Вчитель також повинен визнавати та святкувати успіхи учнів.
5. Відповідальність – вчителі та учні повинні нести відповідальність за створення позитивної атмосфери у навчальному середовищі [1; 2].

До стратегій, які вчителі можуть використовувати для створення атмосфери довіри та поваги у навчальному середовищі, віднесемо:

1. Використання активного слухання – вчителі повинні уважно слухати учнів, коли вони говорять. Це показує учням, що їх цінують і що їхні думки важливі.
2. Задавання відкритих запитань – відкриті запитання заохочують учнів до критичного мислення та висловлення своїх думок.
3. Використання співпраці – вчителі можуть використовувати групові завдання та інші форми співпраці, щоб допомогти учням навчитися поважати та цінувати одне одного.
4. Використання позитивного підкріплення – вчителі повинні хвалити учнів за їхні зусилля та досягнення. Це допоможе учням відчувати себе більш впевненими та схильними до ризику.
5. Створення безпечного середовища – вчителі повинні створити середовище, в якому учні відчують себе безпечно та комфортно, ризикуючи та роблячи помилки [1].

Створення атмосфери довіри та поваги у навчальному середовищі є важливим завданням для кожного вчителя. Використовуючи вищезазначені педагогічні умови та стратегії, вчителі можуть створити середовище, в якому учні відчують себе комфортно, навчаються та зростають.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
 2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>
-

ПОШИРЕННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Юсупов Е., Зубов І.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Проскурня О.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Академічна доброчесність є основою будь-якої системи освіти, що прагне до високих стандартів навчання та досліджень. Це сукупність принципів та етичних норм, які гарантують чесність, справедливість та відповідальність у всіх аспектах академічної діяльності.

Університети та інші освітні заклади відіграють ключову роль у поширенні культури академічної доброчесності. Вони несуть відповідальність за те, щоб створити таке середовище, де студенти та викладачі цінують чесність, поважають інтелектуальну власність та дотримуються етичних норм у своїй роботі.

Академічна доброчесність має багато важливих переваг:

1. Сприяє справедливому оцінюванню – коли всі студенти дотримуються принципів академічної доброчесності, оцінки відображають їхні справжні знання та здібності. Це гарантує чесний та прозорий процес навчання.
2. Забезпечує якісну освіту – коли в навчальному середовищі цінується академічна доброчесність, студенти отримують можливість навчатися в

атмосфері довіри та поваги. Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку критичного мислення.

3. Підтримує дослідницьку етику – академічна доброчесність є основою для проведення чесних та надійних досліджень. Це гарантує, що результати досліджень є достовірними та сприяють прогресу знань.
4. Розвиває цінні навички – дотримуючись принципів академічної доброчесності, студенти вчаться бути чесними, відповідальними та етичними людьми. Ці навички є цінними не лише в академічному середовищі, але й у будь-якій сфері життя.

Університети та інші освітні заклади можуть вживати різних заходів для поширення культури академічної доброчесності [1]:

1. Розробити та впровадити чітку політику академічної доброчесності.
2. Надати студентам та викладачам інформацію про академічну доброчесність.
3. Створити атмосферу, що сприяє академічній доброчесності.
4. Використовувати технології для виявлення та запобігання плагіату.
5. Заохочувати культуру діалогу – важливо створити таке середовище, де студенти та викладачі можуть вільно обговорювати питання академічної доброчесності [2].

Поширення культури академічної доброчесності є спільним завданням для університетів, освітніх закладів, студентів та викладачів. Вживаючи заходів, зазначених вище, ми можемо створити таке середовище, де чесність, справедливість та відповідальність цінуються на всіх рівнях.

Література

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.
2. Nalyvaiko O., Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. Academic integrity in the conditions forced distance learning. *Open educational e-environment of modern university*. 2022. Vol. 13. P. 89-103. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.137>

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ШКОЛІ

Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 15-16 травня 2024 року) / [упор.: Н. Пономарьова, Н. Олефіренко, В. Андрієвська]. Харків, 2024. 516 С.

Відповідальні за випуск:

Н. О. Пономарьова - д.п.н., професор, декан фізико-математичного факультету

Н. В. Олефіренко – д.п.н., професор, завідувач кафедри інформатики

В. М. Андрієвська – д.п.н., доцент, професор кафедри інформатики

Комп'ютерна верстка:

В. М. Андрієвська – д.п.н., доцент, професор кафедри інформатики

Коректор:

Н. В. Олефіренко – д.п.н., професор, завідувач кафедри інформатики

В. М. Андрієвська – д.п.н., доцент, професор кафедри інформатики

Відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності несуть автори.

Матеріали опубліковані у збірці надані в авторській редакції та виражають

персональну позицію учасників конференції.

Редакційна колегія може не поділяти думок авторів.

Підписано до друку 15 травня 2024 року
Гарнітура Times New Roman Ум.др.арк. 12